

**PASANTÍA DE INVESTIGACIÓN
INFORME FINAL**

Kelly Patricia Lea Barros

Universidad Magdalena
Facultad de Humanidades
Programa Antropología
Santa Marta, Colombia

2024

**ESTUDIO COMPARATIVO DE LA CERÁMICA DE LA COLECCIÓN ARQUEOLÓGICA
DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA, Y DE HALLAZGOS OCASIONALES DE
POBLADORES LOCALES DEL MUNICIPIO DE EL COPEY (CESAR) PARA
IDENTIFICAR TRASMISIÓN CULTURAL**

Kelly Patricia Lea Barros

Trabajo presentado como requisito parcial para optar al título de:
Antropóloga

Director (a):

Fabio Ortiz

Codirector (a):

Luz Elena Martínez

Línea de Investigación:

Arqueología

Universidad del Magdalena

Facultad de Humanidades

Programa Antropología

Santa Marta, Colombia

2024

Nota de aceptación:

**Aprobado por el Consejo de Programa
en cumplimiento de los requisitos
exigidos por la Universidad del
Magdalena para optar al título de
(escriba el nombre del Programa)**

Jurado

Jurado

Santa Marta, ____ de ____ del _____

(Dedicatoria o lema)

Dedico este trabajo primeramente a Mi Dios Todo Poderoso, quien me abrió las puertas por medio de la universidad como institución y por medio de maravillosas personas que me aportaron las energías intelectuales y emocionales necesarias para que terminar este ejercicio académico fuese posible. A mis dos hijas Dania y Dulce, quienes fueron el motor de mi esfuerzo y a mí mejor amiga Wendy Carrillo, quien cuando sentía desmayar y no poder seguir, fue una mano, una voz, fue un regaño y también una palabra dulce, un brazo, un hombro o lo que fue necesario para hacerme afianzar en este camino.

AGRADECIMIENTOS

Primeramente elevó mi agradecimiento al que se constituyó en mi fuerza interna y mi capacidad de adaptación a esta vida, a mi Dios. A la universidad del Magdalena en cabeza de todos los funcionarios que directa e indirectamente hicieron posible que al fin lograra la meta de entregar este ejercicio investigativo. A la Corporación Gaia, quien fue el canal para que este trabajo de investigación fuese posible. A Wendy Carrillo mi ayuda incondicional en este proceso. A mi director Fabio por su paciencia y recurso intelectual. A las Arqueólogas Marcela Jaramillo y Luz Helena Martínez, las responsables de que la Corporación Gaia me diera esta oportunidad, a mis familiares quienes directa o indirectamente me brindaron apoyo y al gestor cultural José Ospino y a toda esa cadena de personas en el municipio de Copey que pusieron su granito de arena al abrirme las puertas para que la investigación fuese posible.

Resumen:

En esta investigación se realizó un ejercicio de análisis de unas piezas arqueológicas exhibidas en la biblioteca pública y de un material cerámico descubierto en algunos hallazgos ocasionales en el municipio de El Copey (Cesar), en busca de asociaciones tecnológicas, funcionales, formales y decorativas con el material anteriormente estudiado en sitio subestación Copey, en el cual se encontró influencia en atributos de la cerámica Portacelli Carmelita Tosca y Portacelli Corrugada, como también del Tipo Rojo Con Baño o sin baño del complejo Zambrano. En este sentido, en los resultados de la investigación, se cumplió con la expectativa de la hipótesis ya que se halló rasgos decorativos de la tradición Tairona en convergencia con los tipos cerámicos que habían sido hallados en el sitio Subestación Copey, (Portacelli Carmelita Tosca y Bajo Magdalena Roja) al igual que con la cerámica Portacelli Negro Sobre Rojo, en decoraciones, como también, la cerámica configurada como local, tipo Rojo Punteado. Sin embargo, no fue lo único encontrado en este estudio analítico, en el HFC#1 fue encontrado un fragmento que posiblemente sea de una copa del tipo pintado Portacelli Negro Sobre Rojo. Es decir, ya no solamente se está hablando de decoraciones de este tipo cerámico en la cerámica local. Otro punto que resaltar en los hallazgos, son los varios fragmentos de una cerámica con particulares características, que al ser relacionadas a nivel regional, fue hallada una irrupción en el tiempo. Se trata de varios fragmentos de una cerámica de núcleo gris con baño blanco y huellas de pintura negra, que reúne todas las características de la cerámica Loma Blanca Pintada, la cual a diferencia de la cerámica estudiada por Gaia, que es de la fase II del periodo Ranchoide, hace parte del primer del periodo Loma-Horno, que es más temprano.

PALABRAS CLAVES: Comparaciones, Trasmisión Cultural, Atributo, Tipología, Estilo.

ABSTRACT

In this research, an analysis of some archaeological pieces exhibited in the public library and of a ceramic material discovered in some occasional findings in the municipality of El Copey (Cesar) was carried out in search of technological, functional, formal, and decorative associations with the material previously studied at the Copey substation site, in which influence was found in attributes of the Portacelli Carmelita Tosca and Portacelli Corrugated ceramics, as well as the Red Type with or without bath of the Zambrano complex. In this sense, in the results of the investigation, the expectation of the hypothesis was fulfilled since decorative features of the Tairona tradition were found in convergence with the ceramic types that had been found in the Substation Copey site, (Portacelli Carmelita Tosca and Bajo Magdalena Red) as well as with the Portacelli Black on Red ceramic, in decorations, as well as the ceramic configured as local, Dotted Red type. However, it was not the only thing found in this analytical study, in HFC#1 was found a fragment that is possibly of a cup of the painted type Portacelli Black on Red. That is to say, we are no longer only talking about decorations of this ceramic type in the local ceramics. Another point to highlight in the findings is the various ceramic fragments with characteristics, which, when related at the regional level, was an irruption in time. These are several fragments of a gray core ceramic with a white bath and traces of black paint, which has all the characteristics of the Loma Blanca Pintada ceramic, unlike the ceramic studied by Gaia, which is from phase II of the Ranchoide period, is part of the earliest of the Loma-Horno period, which is earlier¹.

KEYWORDS:

Comparisons, Cultural Transmission, Attribute, Typology, Style.

¹ <https://www.deepl.com/es/translator>

Contenido

INTRODUCCIÓN:.....	1
1. CAPÍTULO I: UBICACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO	5
1.1. Zona Arqueológica Valle Del Río Ariguaní, Sabanas Y Estribaciones Al Sur Occidente De La Sierra Nevada De Santa Marta	5
1.1.1 Valle del Rio Ariguaní y estribaciones de la SNSM.....	6
1.2. Contextualización Etnohistórica De La Zona Arqueológica	7
1.3. Municipio de El Copey (Cesar)	8
2. CAPÍTULO II: CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN	9
2.1. Planteamiento del Problema.....	9
2.2. Objetivos	12
2.2.1. Objetivo General	12
2.2.2. Objetivos Específicos	12
2.3. Antecedentes Arqueológicos	13
2.4. Componentes Teóricos y Conceptuales de la Investigación	26
3. CAPÍTULO III	39
METODOLOGÍA	39
3.1. Fase de campo	39
3.1.1. Primera etapa	39
3.1.1.1. Entrevista Semi-Estructurada Y Entrevista No Dirigida	40
3.1.1.2. Colección de piezas cerámicas de la biblioteca pública de El Copey	41
3.1.2. Segunda etapa	43
3.1.2.1. Hallazgos Fortuitos	45
H. F. # 1. Villa Leo	46
H. F. C. # 2. Piedras Blancas	50
H. F. C # 3. Maíz Morocho	55
H. F. C. # 4. No Te Pases	59
H. F. C. # 5. La Campana.....	62
H. F.C. # 6 Loma Gorda:	65
H. F. # 7 Las Mercedes:	69
3.2. Fase De Laboratorio	73

3.2.1. Piezas Arqueológicas de la Colección de la Biblioteca Pública.....	73
3.2.1.1. Variables Metodológicas	75
3.2.1.2. Figurinas	75
3.2.1.3. Vasijas-Utensilios	76
3.2.1.4. Hallazgos Fortuitos	78
4. CAPÍTULO IV.....	81
RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN.....	81
4.1. La cerámica.....	81
4.2. Piezas cerámicas de la colección arqueológica de la biblioteca pública.....	82
4.2.1. El contexto arqueológico.....	82
4.2.2. Piezas de cerámica con origen geográfico establecido	85
4.2.2.1. Contextualización, Clasificación Técnica y Análisis de las Piezas de la Colección de la Biblioteca con Procedencia Geográfica Establecida	86
Piezas del Grupo # 1. Vereda Reposo	87
Piezas del Grupo # 2. Vereda Reposo	93
Piezas del Grupo # 3. Vereda Tos no van	95
Piezas del Grupo # 4. Vereda Pekín	98
Piezas del Grupo # 5. Sector El Tropezón, Frente a La Finca Betania	100
Piezas del Grupo # 6. Finca Los Palmares del Ariguaní	103
Pieza del Grupo # 7. Corregimiento de San Francisco	105
4.2.2.2. Análisis de las Piezas de Cerámica Con Origen Establecido	106
4.2.2.3. Correlaciones Locales Y Regionales De Las Piezas Con Procedencia Geográfica Conocida	110
4.2.3. Conjunto de piezas de cerámica de origen desconocido.....	130
4.2.3.1. Análisis de las piezas Vasijas-utensilio con origen desconocido ...	131
Funcionalidad o uso	132
4.2.3.2. Análisis de las piezas figurinas con origen desconocido	135
Funcionalidad o uso	137
4.2.3.3 Correlaciones locales y regionales de las piezas con procedencia geográfica desconocida	141
4.3. Material cerámico de hallazgos fortuito	148
4.3.1. Clasificación Hallazgos Fortuitos Copey (H.F.C.)	150
4.3.2. Conjunto De H.F.C. #1 Clasificación y Análisis	150
4.3.2.1. Cerámica Tipo I – Pasta Gris	152

4.3.2.2. Cerámica De Pasta Gris Con Baño Blanco	153
4.3.2.3. Cerámica Tipo II – Pasta Con Núcleo Gris y Superficie Ocre	157
4.3.2.4. Cerámica De Núcleo Gris con Superficie Ocre Claro con Baño Ocre Claro	160
4.3.3. Correlaciones Locales y Regionales	178
5. CONCLUSIONES	198
Referencias Bibliográficas	200

Lista de figuras

- Figura 1:** Figura 1. Imagen de la Subestación Eléctrica de El Copey. (Fotografía de Gaia 2017).....
- Figura 2:** Valle del Río Ariguani, Sabanas y Estribaciones al Sur Occidente de SNSM (Google Maps y <https://miig.sgc.gov.co>)
- Figura 3:** Pieza encontrada en la finca Palmares del Ariguani - Grupo # 6. (Fotografía del museo Chimila).
- Figura 4:** Representación de la Transmisión Cultural de El Copey (Cesar)
- Figura 5:** Líderes comunales del municipio de El Copey (Fotografía Propia)
- Figura 6:** Líderes comunales de El Copey (Fotografía Propia)
- Figura 7:** José Ospino. Gestor cultural del municipio de El Copey, (Fotografía propia)
- Figura 8:** Directorio de Museos de Colombia (Fotografía de José Ospino).
- Figura 9:** Material arqueológico, encontrado por poblador local, en la vereda Garupal. (Fotos del poblador)
- Figura 10:** Vía H.F.C#2. Gps utilizado en el trabajo de campo. Transporte utilizado en H.F.C#6. (Fotografías Propia)
- Figura 1:** El Copey Distancia de H.F.C#1. H.F.C#1 distancia del peaje de El Copey. Troncal, distancia del H.F.C#1 (Imágenes de Satelites.pro)
- Figura 13:** Vista de la línea de postes. (2) Vista camino de la troncal al H.F.C#1. (3) Vista camino del H.F.C#1 a la cantera. (Fotografías propias)
- Figura 14:** Material Cultural H.F#1. (5) Reinel Días Baena. (6) Poste donde se encontró el material del H.F.C#1 (Fotografías propias)
- Figura 15:** Imagen satelital de la zona del H.F.C#1 (Google Earth)
- Figura 16:** Vista del valle en el que está ubicado H.F.C#2 (Google Earth)
- Figura 17:** Vista de episodios del trayecto a H.F.C#2.) Vista desde la roca # 1 del paisaje. (Fotografías propia)
- Figura 18:** Roca #1 y # 3. Fotografía del sitio de H.F.C. # 2 (Fotografía de José Ospino)
- Figura 19:** Vista de la cúspide de roca #1. Se ha tornado negra, debido a proceso de descomposición de las hojas de los árboles. Vista de roca #2. Conserva su color gris, debido a que no hay árboles alrededor de ella
- Figura 20:** Vista de figura en roca #1. Es poco visible pero al tacto se logra sentir la figura. Figura de roca #1 poco visible, dibujada en papel. Está ubicada en ladera de la roca. (Fotografías propias)
- Figura 21:** Vista de dibujo roca # 3, con los caracteres que se logran visualizar en ella. (15) Vista de roca # 3 sin alterar, con caracteres que se visualizan en ella. (Fotografías propias)
- Figura 22:** Vista roca #3 alterada. Son cuatro caracteres; En el 2do la figura no se puede determinar. El 4to se visualiza poco, pero en la foto N° (13), alterando aún más el color, se visualiza mejor.
- Figura 23:** Dibujo de roca #2 con glifos en cúspide y ladera. Vista de caracteres en la roca #2. La primera en superficie lateral y la segunda en superficie horizontal. (Fotografías propias)
- Figura 24:** Vista desde debajo de la ladera. Vista desde roca # 1. Ejercicio de tacto de las figuras plasmadas en la superficie de roca #1. (Fotografías propias)
- Figura 25:** Vista de arroyo Maíz Morocho, al lado del sitio de H.F.C. # 1. Vista de cerámica R.S. en el sitio H.F.C. # 1. (Fotografías Propia)
- Figura 26:** Señor Javier Enrique Yerema Andrade. Vista corrales y animales domésticos, de la finca Nueva Islandia. Vista de la entrada de la finca Nueva Islandia. (Fotografías propias).
- Figura 27:** Vista desde el sitio H.F.C#1, a la cima de la colina. Vista desde el pie de la ladera, en la finca Nueva Islandia a la cima de colina. (Fotografías Propias)
- Figura 28:** Imagen Satelital del H.F.C. #. 3. Google Earth
- Figura 29:** Posición geográfica del H.F.C # 3 en relación a la troncal del caribe (Google Earth).
- Figura 30:** Imagen Satelital H.F.C# 4. Distancia del hallazgo de la quebrada (Google Earth)
- Figura 31:** Vista entrada de la finca "No Te Pases". Sitio georeferenciado como H.F.C. # 4 (Fotografía propia)
- Figura 32:** Ubicación de H.F.C # 7, de sitio Subestación Copey y de H.F.C. # 4, en referencia con la quebrada Pekín.
- Figura 33:** Imagen Satelital de H.F.C. # 5 con relación a los hallazgos documentados anteriormente. (Google Earth)

Figura 34: Poblador del Copey Luis Movilla. Vista vasija y metate de **H.F.C. #5** -. Vereda La Campana. (Fotografías propias)

Figura 35: Vista camino hacia la finca Difisa. Vista vasija hallada en H.F.C.#5 (Fotografías propias)

Figura 36: Vista de la de las estribaciones de la S.N.S. desde el H.F.C.#5 La Campana. Vista del lugar exacto donde se encontró la vasija y el metate en el sitio H.F.C.#5 (Fotografía Propia)

Figura 37: Sitio del H.F.C. # 5. Hawey al lado norte del H.F.C. # 5. Vista desde el Hawey del sitio del H.F.C. # 5) (Fotografías propias)

Figura 37: Imagen satelital H.F.C. # 5. (Google Earth)

Figura 39: Partes del trayecto y de tramos al H.F.C. # 5. (Fotografías propias)

Figura 40: Trayecto en caballo en el camino al H.F.C. # 6 Loma Gorda (Fotografía propia)

Figura 41: Vista de espacios despejados en los que posiblemente se encuentra enterramientos indígenas prehispánicos. (Fotografías propias)

Figura 42: Vista de la cima de la loma en el que fue referenciado como H.F.C. # 6. Al fondo el señor Uribe. Finca la floresta. (Fotografía propia)

Figura 43: Vista del río en la parte donde se cruzó para llegar al H.F.C. # 6, y vista del sitio H.F.C. # 6 (Fotografía Propia).

Figura 44: Imagen satelital del H.F.C. # 6. (Google Earth)

Figura 45: Ilustración H.F. # 7 en referencia a Sitio Subestación Copey. Ilustración.2 H.F.C. # 7 en referencia a la Carretera. .

Figura 46: Adriano y Carlos Hernández. Y Sitio H.F. C. # 7. (Fotografía propia)

Figura 47: Arqueólogos de la Corporación Gaia que apoyaron el laboratorio (Fotografía propia)

Figura 48: Pieza referenciada con número y lugar de hallazgo. Cuaderno con datos de las características de las piezas de la biblioteca municipal. (Fotografía propia)

Figura 49: Piezas figurinas que fueron analizadas en el grupo de elementos con origen desconocido.

Figura 50: Grupo de Vasijas-utensilio en el conjunto de origen desconocido. (Fotografías propias)

Figura 51: Procedimiento de lavado y separación del material por conjuntos y grupos. (Fotografías propias)

Figura 52: Vista del materia cerámico de los H.F.C #1, 3, 4, y 5. (Fotografía propia)

Figura 53: Imagen de dibujo de José Ospino que ilustra ubicación del H.F.C.C.A. del Grupo # 1 – “Fologringo”. Ilustración de los dos hallazgos ocasionales de la vereda reposo. (Fotografía de José Ospino)

Figura 54: Piezas del grupo #1 de H.F.C.C.A (Fotografías propias)

Figura 55: Imagen satelital de la vereda reposo de El Copey (Cesar). En ella se encontraron los hallazgos ocasionales de las piezas del grupo # 1 y, # 2. (Google Earth)

Figura 56: Imagen dibujada por José Ospino de la vasija que fue encontrada sellada con agua azul adentro, en un enterramiento, que es la pieza # 16 del grupo #1(Fotografías Propia).

Figura 57: Asas antropomorfas y vasija zapatiforme con asa triple y borde doblado. (Fotografía propia)

Figura 58: Imagen de la ilustración de José Ospino del hallazgo fortuito de las piezas del grupo # 2. (Fotografía Propia)

Figura 59: Imagen satelital de Hallazgo ocasional de pieza de grupo # 3. (Google Earth)

Figura 60: Imagen de dibujo de José Ospino, de la ubicación del sitio de piezas del grupo # 3 en vereda Tosnovan.

Figura 61: Piezas halladas en la vereda Tosnovan -Grupo # 3- (Fotografía del Museo Chimila)

Figura 62: Imagen satelital de H.F.C.C.A del grupo # 4. (Google Earth)

Figura 63: Pieza de H.F.C.C.A. Fue hallada cerca del sitio subestación Copey – Grupo # 4 (Fotografía del museo Chimila)

Figura 64: Imagen satelital del tramo en el cual se encuentran, el sitio Subestación Copey, H.F.C#7, H.F.C#4, H.F.C.C.A#5 y H.F.C#1. (Google Earth)

Figura 65: Imagen Satelital de H.F.C.A.C grupo # 5. (Google Earth)

Figura 66: Pieza hallada en el sector el tropezón frente a Betania-Grupo # 5

Figura 67: Imagen satelital de hallazgo fortuito de la pieza del grupo # 6

Figura 68: Pieza del grupo #7 del H.F.C.C.A. Piezas con origen geográfico establecido. (Fotografía propia)

Figura 69: Imagen satelital de hallazgo fortuito de la pieza del grupo # 7 en el corregimiento de San Francisco

Figura 70: Piezas del grupo #1, #2 y #6 del conjunto con origen establecido. Vasijas en su mayoría con boca cerrada. (Fotografías propia)

Figura 71: Piezas boca cerrada de los grupos #1 y # 7 de H.F.C.C.A. (Fotografías propia)

Figura 72: Piezas mocasines del grupo # 1. Pieza del grupo # 2. Olla boca abierta. Fotografía Propia)

Figura 73; Bordes doblados de Ardila (1996) y de Gaia (2017) Imagen tomada de Gaia (2017)

Figura 74: Fragmentos encontrados en Yacimiento 355 en La Pintada (Antioquía), en la margen occidental del río Cauca, que poseen borde similares a los característicos bordes doblados de la Portacelli Carmelita Tosca del desarrollo Ranchoide en la Guajira (Fotografías de Casas, 2019)

Figura 75: Figura 75: Fragmentos con forma de borde doblado y decoración punteada debajo del borde. (Fotografías (1) Casas, 2019, (2 Y 4) Gaia, 2017 y (3) Morales, 2024)

Figura 76: Grupo tipológico rojo, subgrupos II y III de la cerámica hallado en el sitio Colorado en Sevillano. Algunos fragmentos tienen parecido formal al borde doblado Portacelli Carmelita Tosca (Fotografía Beltrán 2017)

Figura 77: Bordes doblados hallados en prospecciones en la torre 322 en San Juan del Cesar, por el equipo de arqueólogos de Gaia (2019). (Fotografía Propia)

Figura 78: Grupo tipológico negro del sitio Colorado (Fotografía de Beltrán, 2019), y vasijas del grupo # 1 del H.F.C.C.A. Con bordes doblados similares a los Portacelli Carmelita Tosca (Fotografía propia).

Figura 79: (1) Pieza tipo Plato Rojo de la colección de piezas de la UNIMAG. (Fotografía de Laboratorio Arqueología). (2) Fragmentos diagnósticos tipo Plato Rojo sin baño y con baño hallados por Reichel-Dolmatoff & Dussan (1991). (3) Fragmentos asociados a tipo Plato Rojo descubiertos por Gaia (2017) en Sitio Subestación Copey.

Figura 80: Vasija Tipo Rojo Punteado (Fotografía de INER 2008). Fragmentos de cerámica Tipo Rojo Punteado (Fotografía de Gaia 2017)

Figura 81: (1) Fotografías del material hallado por Reichel-Dolmatoff en el sitio Portacelli. El elemento N° 6 corresponde al asa triple encontrada en el corte 1, cuadrícula C, en el nivel 20-30 (Fotografía de Reichel-Dolmatoff, 1952, p. 62, 297,337). (2) Asa triple en mocasín del grupo #1 del H. F.C.C.A. (Fotografía propia). (3) Plato cóncavo tipo budare con asa triple dispuesta de manera horizontal (Fotografía de Gaia 2017). (4) Asas triples halladas en sitio Subestación Copey (Fotografía de Iner 2008)

Figura 82: Fragmento de asa doble y de bordes doblados de cerámica Burda Subtipo A hallada en Yacimiento 45. Bosconia Cesar (Fotografía Iner 2008)

Figura 83: (1) Pieza mocasín del grupo #1 H.F.C.C.A – (Fotografía propia) (2) Pieza Mocasín del periodo Horno hallado en Barrancas. (3) Pieza Mocasín del complejo Zambrano. (4 y 5) Piezas Mocasín halladas en la zona Tairona (Fotografías del ICANH).

Figura 84: Vasijas mocasines del grupo #1, de las piezas del conjunto con origen establecido de la colección cerámica de la biblioteca de El Copey (Fotografías propias)

Figura 85: (1 y 2) Vasijas del laboratorio de arqueología de la UNIMAG. Reserva. Estante 11, nivel 3 y Reserva. Estante 27, nivel C. Ubicación 1. (Fotografías propia). (3) Vasija Tairona con modelado en motivo del ave con alas y cola desplegadas - N° R 47. N° INV C79 (4) Ampliación de la figura de aves con alas desplegadas (Fotografía Universidad del Magdalena). (5) Vasija utensilio Figurina Antropo-zoomorfa Tairona, con modelado en motivo de collar de ave con alas desplegadas N° R 887. N° INV C9 29 (Fotografía Universidad del Magdalena).

Figura 86: Fragmentos con aplicaciones zoomorfas de ranas. El de la izquierda está combinado con un borde doblado. (Fotografía Catalogo de Morales 2024)

Figura 87: (1) Vasija color rojizo N° R 872 y N° INV C842. (2) Vasija color negro N° R 1160 y N° INV C955 (Fotografía Colección del laboratorio de arqueología de la Universidad del Magdalena) Aplicación en forma de Oso Perezoso y Modelado en forma de Oso Perezoso (Fotografía de Laboratorio de Arqueología de la Universidad del Magdalena)

Figura 88: Ilustración como herramienta comparativa de Oso perezoso sentado de forma bastante erguida y de Oso Perezoso sentado con sus brazos casi cruzados (Fotografías de Alamy)

Figura 89: (1 y 2) Pieza # 3 del grupo # 1 y (3 y 4) Pieza # 12 del grupo # 1 del H.F.C.C.A. (Fotografías Propias)

Figura 90: (1) Pieza con N° R 629 Y N° INV C627 de la colección arqueológica de la UNIMAG (Fotografía Universidad del Magdalena). (2 Y 3) Piezas del grupo # 1 del H.F.C.C.A. Que poseen aplicaciones amorfas en los hombros de la vasija. (Fotografías propia).

Figura 91: (1) Pieza hallada en Los Palmitos (Sucre) (2) Pieza hallada en Finca Monterrey y Forestal (Bolívar) Cerámica Plato Rojo Bañado – Complejo Zambrano. (Fotografías ICANH)

Figura 92: Piezas recipientes figuras y artefactos aerófonos del grupo de figurinas del conjunto con origen desconocido de la colección de la biblioteca de El Copey (Fotografías propias)

Figura 93: (1) Copa que en la decoración de la base expone el motivo sigmoideo, pero ejecutado en líneas incisas anchas y profundas, pero en variaciones basados en el motivo sigmoideo. (2) Motivo de líneas cruzadas. Piezas de la colección del Laboratorio de Arqueología de la UNIMAG (Fotografías propias)

Figura 94: Derecha arriba: Motivo de la voluta sigmoidea ejecutado en líneas finas y profundas como el motivo "A". Izquierda arriba; Motivo líneas cruzadas. Motivos decorativos citados por Reichel-Dolmatoff (1952) Piezas de origen desconocido de la colección de la biblioteca pública de El Copey (Fotografías propia)

Figura 95: Motivo cejas encontradas con decoración punteada característicos de muchos elementos Tairona. Motivo líneas paralelas cruzadas en ambas figuras, en cuyo centro aparece una escisión en forma triangular. Piezas de origen desconocido de la colección arqueológica de El Copey (Fotografías propias)

Figura 96: Arriba, motivos líneas paralelas cruzadas y motivo líneas cruzadas de la cerámica Portacelli Negro/Rojo -Lamina XIV. Abajo, motivo Sigmoideo de la cerámica Loma Policroma y motivo Sigmoideo incisiones finas, Cerámica Loma Negra Incisa -Lamina VIII y IX (Fotografías tomadas de Reichel-Dolmatoff 1952)

Figura 97: Piezas del periodo Neguanje con el motivo sigmoideo- (Fotografías tomadas de Giraldo 2010; 180)

Figura 98: Piezas de la colección del laboratorio de arqueología de la universidad del Magdalena. De derecha a izquierda con N° de registro 1619, 568, 1578 y por último la 1573. (Fotografías de Laboratorio arqueología Universidad del Magdalena)

Figura 99: Piezas de cerámica de la colección del laboratorio de arqueología de la universidad del Magdalena (Fotografías propias)

Figura 100: Derecha; Pieza vasija-Utensilio con modelado y aplicaciones faciales de un ave, pero con collares distintivos de algunos elementos Tairona. Cuenco con decoración del rasgo característico de algunas piezas Tairona del cordón inciso que rodea la circunferencia de la pieza (Fotografías propias)

Figura 101: Estatuillas exhibidas en colección de piezas de origen desconocido de la colección arqueológica de El Copey (Fotografías Propias)

Figura 102: Estatuillas en Chibolo Magdalena (Fotografías tomada de laguiaturistica.com)

Figura 103: H.F.C#1. (1) Grupo # 1. (2) Grupo # 2. (3 y 4) Grupo # 3. (5) Grupo # 4. (6) Grupo # 5. (7) Grupo # 6. (8) Grupo # 7. (Fotografías propias)

Figura 104: Cerámica Tipo I Pasta con núcleo y superficie gris y baño blanco del conjunto H. F. C. # 1 – (Fotografías Propias)

Figura 105: Cerámica Tipo II Pasta con núcleo gris y superficie ocre: Sub-grupo # 1 (pasta con núcleo gris y superficie ocre claro, con un baño de color gris ocre y una con núcleo gris con superficie ocre claro, con un baño ocre claro). Sub-grupo # 2 (Una con núcleo y superficie gris oscuro que se torna en sectores en ocre. Una con un núcleo gris con superficie ocre claro, y una con un núcleo gris con superficie ocre rojizo), (Fotografías propias)

Figura 106: Borde sencillo recto de cerámica con baño gris anaranjada con rastros de pintura negra y Cuerpo gris anaranjado con huellas de pintura negra (Fotografías propias)

Figura 107: Fragmentos cerámica gris con superficie gris-oscura que se torna en sectores ocre, Sub-grupo # 3 del Tipo I del Conjunto H.F.C. #1 (Fotografías propias)

Figura 108: Fragmentos decorados de la cerámica Gris-Ocre Sin Baño – Pasta con Núcleo Gris, Pero Con Superficie Ocre del subgrupo # 3 del Tipo I del Conjunto H.F.C. #1

Figura 109: Asas triples halladas en sitio Subestación Copey por Gaia (1), por Iner (3 y 4) (Fotografía de Iner 2008 y Gaia 2017). (2) Asas triples y dobles halladas H.F.C#1 (Fotografía propia)

Figura 110: (1) Bordes doblados sencillos y reforzados doblados del Tipo III, subgrupo #1 hallados en H.F.C#1. (Fotografías propias). (2) Bordes doblados hallados en Sitio Subestación Copey (Fotografías de Iner 2008).

Figura 111: Ilustración de la dispersión de la cerámica Corrugada en Sur América. (Mapa tomado de Guffroy, 2006). Imagen de diversas formas de corrugados halladas en el complejo Mocoa en Orito Putumayo. (Ilustración tomada de Cifuentes, 2006)

Figura 112: (1) Bordes de cerámica corrugada identificada por Reichel-Dolmatoff en los valles de los ríos Ranchería y Cesar (Fotografías tomadas de Reichel-Dolmatoff, 1952). (2) Bordes de cerámica corrugada identificados en sitio Subestación Copey (Fotografía de Gaia, 2017). (3) Fragmentos de borde de cerámica pasta gris con superficie gris oscura del Subgrupo # 2 Del Tipo II y Fragmento de borde cerámica pasta ocre claro del subgrupo # 2 del Tipo # III. (Fotografías propias). (4) Borde Corrugado hallado por Iner. (Fotografía Iner 2008)

Figura 113: (1) Ilustraciones de formas de corrugado de este estilo cerámico en hallazgos en Perú y Ecuador. (Fotografía de Guffroy, 2006). (2 y 3) Vasijas con decoración corrugada encontradas en el valle del río Quimi en Ecuador. (Fotografías de Villalba, 2019)

Figura 114: (1) Copas de Cerámica tipo Rojo Punteado hallado por Iner en sitio Subestación Copey. (2) Fragmentos de bordes de cerámica tipo Rojo Punteado hallados en sitio Subestación Copey (Fotografías de Iner 2008)

Figura 115: (1) Cerámica Tipo Rojo Punteado hallado por Gaia en sitio Subestación Copey. No teso que el fragmento de la derecha posee una aplicación estilo ojo grano de café (Fotografía Gaia 2017). (2) Bordes # 1 y #2 del subgrupo # 3 del tipo III del H.F.C#1 asociados a cerámica tipo Rojo Punteado. (Fotografías propias)

Figura 116: (1) Fragmentos de bordes de cerámica Tipo Rojo Punteado que además de tener decoración punteada poseen también aplicación en forma de ojo tipo de grano de café. (Fotografías tomadas de Gaia 2017). (2) Fragmentos con aplicación en forma de ojo tipo grano de café. El de la derecha posee decoración punteada (Fotografías de Iner 2008)

Figura 117: Fragmento del subgrupo #1 del Tipo II, Cerámica pasta de núcleo gris con superficie ocre y baño ocre-rojizo, con aplicación en forma de ojo tipo grano de café, que está rodeado de dos líneas que se unen, de pintura violeta o negra bastante desgastada y muy opaca. Este fragmento está asociado a su vez por el rasgo de la combinación de la pintura sobre baño ocre rojizo y con la aplicación de forma de ojo tipo grano de café, con la cerámica identificada por Reichel-Dolmatoff (1952), Portacelli Negro Sobre Rojo.

Figura 118: (1) Copas Portacelli Negro/Rojo (Fotografía tomadas de Reichel-Dolmatoff, 1952). (2) Copa Portacelli Negro/Rojo (Fotografía tomada del Catálogo Arqueológico del ICANH)

Figura 119: Fragmento de borde #5 del subgrupo #3 del Tipo III de H.F.C.#1, delgado, someramente invertido, de pasta ocre con superficie ocre claro, que posee un baño ocre rojizo y rastros de pintura negra, algo descascarada, en la que no se logra observar algún motivo decorativo en específico.

Figura 120: Cerámica del Tipo I del H.F.C#1, Loma Blanca Pintada (Fotografías propia)

Figura 121: Fragmentos del Tipo II del H.F.C#1. Pasta con núcleo gris, con baño o sin baño que tiene similitudes con la con la cerámica del Bajo Magdalena Roja Bañada y sin baño. (Fotografía propia)

Figura 122: (3 y 4) Fragmentos de la cerámica tipo Plato Rojo hallada por Reichel-Dolmatof (1991) y Elementos rescatados por Gaia (2017) con similitudes a esta cerámica. (Fotografías de Gaia 2017), (1) Cerámica tipo Bajo Magdalena Roja con baño. (Márquez, 2023). (2) Fragmento del Tipo II, H.F.C#1 (Fotografía propia)

Lista de tablas

- Tabla 01:** Coordenadas geográficas de los H.F.C.
- Tabla 02:** Porcentaje de material cerámico de recolección superficial de los H.F.C.
- Tabla 03:** Porcentajes de piezas por grupo en conjunto de cerámica con origen establecido
- Tabla 04:** Clasificación Técnica piezas del Grupo # 1 (Vereda Reposo- Sitio Filo gringo- Finca de los **Cárdenas**)
- Tabla 5:** Clasificación Técnica piezas del Grupo # 2 (Vereda Reposo- Finca Familia Correa Méndez)
- Tabla 6:** Clasificación Técnica piezas del Grupo # 3 (Vereda Tos novan- Finca de Evelio Serrano)
- Tabla 7:** Clasificación Técnica piezas del Grupo # 4 (Vereda Pekín- Finca de Laureano Meza)
- Tabla 8:** Clasificación Técnica piezas del Grupo # 5 (Sector El "Tropezón" Frente a la finca Betania)
- Tabla 9:** Clasificación Técnica piezas del Grupo # 6 (Finca Los Palmares del Ariguani)
- Tabla 10:** Clasificación Técnica piezas del Grupo # 7 (Corregimiento de San Francisco)
- Tabla 11:** Clasificación Técnica De Vasijas-Utensilios De Cerámica, De Origen Desconocido
- Tabla 12:** Clasificación Técnica – Cerámica De Pasta Gris Con Baño Blanco - Subgrupo #1 del Tipo I Del Conjunto H.F.C. #1
- Tabla 13:** Clasificación Técnica De Muestra Cerámica De Núcleo Gris Con Superficie Ocre Claro Con Baño Ocre Claro - Subgrupo #1 Del Tipo II. Conjunto H.F.C#1
- Tabla 14:** Cerámica De Pasta De Núcleo Gris Con Superficie Ocre y Baño Ocre-Rojizo Del Subgrupo # 1 Del Tipo # II Del H.F.C#1
- Tabla 15:** Clasificación Técnica – Cerámica Pasta Gris, Con Superficie Gris-Oscura Que Se Torna En Sectores De Color Ocre. Subgrupo # 2 Del Tipo II Del Conjunto H.F.C. #1.
- Tabla 16:** Cerámica Con Pasta De Núcleo Gris Pero con Superficie Ocre Del Subgrupo # 2 Del Tipo II Del H.F.C# 1
- Tabla 17:** Cerámica De Pasta Con Núcleo y Superficie Ocre- Anaranjado (Sin revestimiento) Del Subgrupo # 2 Del Tipo # II Del H.F.C. #1
- Tabla 18:** Cerámica Pasta Marrón (Carmelita) - Subgrupo # 1 Del Tipo III Del H.F.C#1
- Tabla 19:** Cerámica Pasta Ocre Claro- Subgrupo # 2 Del Tipo III Del H.F.C#1
- 20:** Cerámica Pasta Ocre-Rojizo Con Baño Ocre-Rojizo Del Subgrupo # 3 Del Tipo III Del H.F

Lista de símbolos

Símbolo	Significado
M	Metro
Mts	Metros
mm	Milímetro
Nm	Nanómetro
Msnm	Metros sobre el nivel del mar
H.F.C.	Hallazgo Fortuito Copey
H.F.C.C.A	Hallazgo Fortuito Copey Colección Arqueológica.
H.F.C.A.C	Hallazgo Fortuito Copey Arqueológica Colección
S.N.S.M.	Sierra Nevada de Santa Marta

INTRODUCCIÓN:

El conocimiento del pasado en Colombia es traducido en la actualidad en una riqueza cultural que genera en términos de patrimonio arqueológico un impacto en las comunidades, ya sean étnicas o sociales, que viven en el contexto en donde las investigaciones son llevadas a cabo. Además de esto, con la realización de estos estudios del registro arqueológico, ya sea en un plan de manejo arqueológico o en investigaciones académicas, se construyen importantes eslabones del discurso arqueológico a nivel nacional, regional y local. Es en este escenario donde esta investigación exhibe su importancia; Porque en ella se presentan como resultados de investigación algunos datos que en estudios posteriores pueden ser significantes bajo presupuestos teóricos determinados desde donde sean abordadas. En síntesis, se constituye en un aporte tanto para el conocimiento del pasado de la arqueología, como para el forjamiento del patrimonio arqueológico local, que en este caso es la población del municipio de El Copey y la comunidad étnica Chimila, la cual ha sido reconocida desde la etnohistoria como la que habitó en la zona arqueológica estudiada.

En este orden de ideas, se precisa que en esta investigación llevada a cabo en este municipio, se adelantó un estudio comparativo de un grupo de piezas de cerámica (44 elementos), exhibidas como parte de una colección denominada Museo Chimila de El Copey, y de un grupo de fragmentos (228 Fragmentos), recibidos en calidad de donación en algunos hallazgos fortuitos (4 hallazgos ocasionales), teniendo como objetivo principal; Analizar la existencia de una trasmisión cultural a través del estudio comparativo de la cerámica, tanto de la colección como de los hallazgos fortuitos. Ahora bien, una situación que se debe resaltar es que, en este trabajo para el cumplimiento de dicho objetivo, se tuvo que partir empleando en la metodología técnicas sociales, que en este caso fueron la observación participante con entrevistas no dirigidas y las entrevistas semiestructuradas. Con estas técnicas se establecieron socialmente; En primer lugar, el contexto geográfico de 27 piezas, que para su análisis fueron separadas en un conjunto que se denominó piezas con origen establecido, y en segunda instancia, por medio de estas técnicas se llegó al conocimiento de siete hallazgos fortuitos. Todo esto contemplado en la primera parte del primer y segundo objetivo específico, que buscaban en primera medida, establecer socialmente la procedencia de las piezas cerámicas de la colección arqueológica de la biblioteca pública, e Identificar socialmente hallazgos fortuitos de pobladores locales del municipio de El Copey.

No obstante, una vez que fue concluida la fase de campo; Mas exactamente en la segunda etapa de la metodología, que fue la de laboratorio, se realizó una clasificación técnica, empleando la observación macroscópica desde el método tipológico-estilístico, para con ello identificar similitudes tipológicas y estilísticas en las piezas cerámicas de la colección de la biblioteca y en el material encontrado ocasionalmente por pobladores locales del municipio del Copey, al realizar comparaciones con el material hallado en sitio subestación Copey y con tradiciones cerámicas vecinas, dando por sentado tanto la implementación de la segunda parte del primer y segundo objetivo específico como también el tercer y cuarto objetivo específico.

Desde este contexto, posteriormente en los resultados de la investigación, se respondió positivamente el interrogante planteado en la pregunta de investigación ¿De qué manera el estudio comparativo de la cerámica de la colección de piezas arqueológicas de la biblioteca pública y de algunos hallazgos fortuitos de pobladores locales del municipio de El Copey evidencian la existencia de una trasmisión cultural? Con la identificación en los resultados, de atributos tecnológicos, funcionales, formales y decorativos, de culturas exógenas -de los cuales ya algunos habían sido hallados en confluencia en sitio subestación Copey- en los elementos de la colección de la biblioteca y en los hallazgos fortuitos.

En este orden de ideas, en este ejercicio académico en el primer capítulo se hace una breve contextualización geográfica y etnohistórica de la zona de estudio. En segundo lugar, en el capítulo dos se hace énfasis en el planteamiento del problema, los antecedentes y la perspectiva teórica-metodológica y conceptual. En el capítulo tres, se hace visible todo el proceso metodológico de la investigación en la fase de campo y en la fase de laboratorio. En el cuarto capítulo se hacen visibles los resultados de la investigación, y finalmente en el capítulo cinco, se expone una breve conclusión del ejercicio académico.

1. CAPÍTULO I: UBICACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO

1.1. Zona arqueológica Valle del Río Ariguani, Sabanas y Estribaciones al Sur Occidente de la Sierra Nevada de Santa Marta

La Zona Arqueológica Valle del Río Ariguani y Sabanas al Sur Occidente de la Sierra Nevada de Santa Marta, es un área arqueológica que apareció en la literatura académica y en la palestra pública después del 2005, cuando fue descubierta en la ampliación de la subestación de energía eléctrica de El Copey (Cesar), un hallazgo arqueológico en el que se identificó, en los estudios realizados en el sitio, una necrópolis con enterramientos de épocas prehispánica y de la conquista (Iner, 2008; Gaia, 2017). La ubicación de la subestación se encuentra en un paisaje de piedemonte que delimita las tierras montañosas de la Sierra Nevada de Santa Marta y las sabanas del valle formado por el río Ariguani, afluente del río Cesar.

Figura 1: Imagen de la Subestación Eléctrica de El Copey. (Fotografía de Gaia, 2017)

Esta zona arqueológica estaba integrada por el valle del río Ariguani, y las sabanas del sur occidente de la Sierra Nevada de Santa Marta en el estudio de Gaia (2017),

debido a que el sitio arqueológico Subestación Copey se encuentra en el piedemonte y no en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta (en adelante SNSM), esta zona arqueológica había excluido a las estribaciones de la SNSM de la definición de la zona arqueológica, pero en esta investigación se integrará en esta zona arqueológica a las estribaciones de la SNSM, porque al delimitarse como sitio de estudio el municipio de El Copey, se accedió a hallazgos ocasionales que en su mayoría están ubicados en esta parte montañosa, es decir, espacio rural de este municipio. Es así que de ahora en adelante se conocerá esta zona arqueológica como Valle del Río Ariguani, Sabanas y estribaciones al Sur Occidente de la S.N.S.M.

Figura 2. Valle del río Ariguani, Sabanas y estribaciones al Sur Occidente de la SNSM (Google maps y <https://miig.sgc.gov.co>)

1.1.1 Valle del Río Ariguani y Estribaciones de la SNSM

El río Ariguani nace en jurisdicción de Pueblo Bello en La SNSM (Coordenadas 10°12'24"N 74°02'17"O), en la vertiente suroccidental y desemboca en el río Cesar, bañando a su paso extensas llanuras centrales del departamento del Magdalena y Cesar. Esta zona de estudio en la parte de las estribaciones de la sierra cuenta con un bosque muy húmedo subtropical, ubicado entre 1500 y 2500 msnm con temperaturas entre 17°C y 24°C; en cuanto a la parte baja del valle del río Ariguani, está caracterizado por un bosque seco tropical y un bosque muy seco tropical entre 0 y 1100 msnm con temperaturas superiores a 24°C, donde la mayor parte de la vegetación pierde su follaje en el período de sequía (Ingeominas, Ecopetrol ICP Invemar, 2008).

1.2. Contextualización Etnohistórica de la Zona Arqueológica

Según fuentes históricas (Angel, 2002; Uribe, 1977), los grupos humanos que fueron denominados como Chimilas (Muchedumbre) ocuparon toda la zona de las estribaciones suroccidentales de la Sierra Nevada de Santa Marta, el Brazo de Mompo, la Ciénaga de Zapatosa, la ribera derecha del río Magdalena al occidente, y los ríos Ariguaní y Cesar, al oriente (Sining, 2009). El precedente histórico es contundente, cuando se hace referencia a las estribaciones de la parte Suroccidental de la SNSM, eran los Chimilas los que: “Ocupaban toda la banda oriental del río, hasta las estribaciones de la Sierra” (Anzellini, 2010, p. 2). Pese a eso, este grupo humano, según numerosas fuentes de la época colonial, prestaron resistencia ante el sometimiento español, en alianzas con otros grupos como los pintados, motilones, orejones, alcolahados, Guajiros, cosinas, Tupes, Aruhacos entre otros, quienes ante los españoles fueron reducidos a la calificación de “Indios Bravos” y en la mayoría de las crónicas o documentos legales, a todos se les denominaba con el apelativo de Chimilas. En otras palabras, como Chimilas eran calificados los múltiples grupos que prestaron resistencia a la aculturación española con prácticas bélicas en esta parte de la región Caribe (Angel, 2002; Cabrero, 1990; Anzellini, 2010).

Posiblemente, los grupos humanos prehispánicos cambiaron sus dinámicas de uso del espacio a causa de la estresante amenaza española, y como medida de resistencia crearon vínculos mucho más estrechos que los que hasta ese momento hubiesen podido tener. Una evidencia de esto la resalta el Arqueólogo Vicente Anzellini (2010), cuando señaló que en San Sebastián de Rábago se sostenían alianzas hostiles de los Aruhacos con los Chimilas, en contra de los españoles (p. 3). Esto fue también resaltado por Gaia al expresar: “Probablemente los territorios Arhuaco y Chimila colindaban en la vertiente alta del río Ariguaní, en el sector suroccidental de la Sierra Nevada de Santa Marta” (2018, p.12).

En la actualidad la SNSM: “Esta demarcada por la denominada Línea Negra, que conforma un sistema de unidad sagrada y constituye la base cosmogónica, epistemológica e identitaria de la cultura de los pueblos autóctonos de la sierra: Kogui, Arhuaco, Wiwa y Kankwamo”² (Gaia, 2017, p. 12).

² Se aclara de antemano que en la investigación realizada en Monsú solamente se encontró similitudes de atributos estilísticos fue en el horizonte que correspondía al periodo tardío. Lo que llevó a inferir que las culturas que habitaron el periodo más temprano no era el mismo que el de Barlovento. (Reichel-Dolmatof, 1997)

En este orden de ideas, no queda más que acentuar, que fue al grupo étnico Arhuaco, al que, correspondiéndole esta parte del espacio sagrado de la SNSM, en el que se encuentra la Subestación de El Copey, al que le fue concertado todo el proceso arqueológico que se llevó a cabo en las investigaciones del sitio Arqueológico Subestación Copey.

1.3. Municipio de El Copey (Cesar)

El municipio de El Copey fue erigido cabecera Municipal el 3 de noviembre de 1971 mediante ordenanza No. 008. Se encuentra localizado en la parte noroccidental del departamento del Cesar. Con una temperatura de la cabecera municipal de 180 msnm, El Copey limita al Norte con el departamento del Magdalena, al Sur con el municipio de Bosconia, al oriente con Valledupar y al occidente también con el departamento del Magdalena (Carranza, 2003). El Copey cuenta con cuatro clases de paisajes, que son; Planicie aluvial, abanico de piedemonte, colinas y montañas, que hacen localizar al municipio a alturas sobre el nivel del mar que van desde los 100 m.s.n.m. hasta los 1800 m.s.n.m. lo cual se traduce en que las tierras del municipio tengas distintos pisos térmicos (Carranza 2003), lo cual es posible ya que parte de su territorio está ubicado en las estribaciones sur occidentales de la S.N.S.M.

2. CAPÍTULO II: CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN

2.1. Planteamiento del problema

La arqueología es una práctica que viene sumando una trayectoria importante en términos del conocimiento del pasado. El despliegue de grandes proyectos de infraestructura en el territorio colombiano, de alguna u otra forma ha contribuido a que el pasado prehispánico de este país sea interrogado. No obstante, se pueden visualizar en el panorama general, por un lado, partes del territorio colombiano altamente beneficiadas por estas investigaciones, y por el otro, innumerables zonas del país, en las que por no existir un interés de parte de algún proyecto, se desconoce su potencial arqueológico; es decir, hay muchos territorios en el que existe un vacío de conocimiento (Jaramillo, 2018). Es este el caso puntual del municipio de El Copey (cesar).

El municipio de El Copey se localiza en el Valle del río Ariguani y la Sabana al Sur-occidente de la S.N.S.M. Este municipio ha sido referenciado en diferentes ocasiones, por una situación social conflictiva, pero no por hallarse entre los territorios altamente beneficiados por investigaciones arqueológicas; ya sea en el plano académico o en el de la arqueología preventiva. De hecho se puede resaltar, que han sido dos las ocasiones que en el marco de un EIA (Estudio de Impacto Ambiental), que ISA-Intercolombia, habiéndosele concedido estos proyectos por UPME (Unidad de Planeación Minero Energético) ha ejecutado en el contexto de proyectos de implementación de redes eléctricas³, Planes de Manejo Arqueológico en este municipio, aunque solo ha sido en una pequeña parte, como es el caso de la ampliación de la subestación de energía en el 2008 y en el 2017.

En el primer caso, con un proyecto que creaba un corredor eléctrico de alta tensión, para unir al centro del país con la Costa Caribe, en el cual se hizo un estudio arqueológico previo a la ampliación en la subestación de energía de este municipio

³ ISA en este proyecto incluyó la construcción de una línea de transmisión de circuito sencillo a 500 mil voltios entre las subestaciones Bolívar (Santa Rosa de Lima, Bolívar) - El Copey (Cesar) - Ocaña (Norte de Santander) y Primavera (Cimitarra, Santander); la construcción de la subestación Bolívar en Santa Rosa de Lima (Bolívar); la construcción de una línea a 220 mil voltios entre las subestaciones El Copey y Valledupar, y la construcción de dos líneas a 220 mil voltios para conectar la subestación Bolívar con las líneas existentes Sabanalarga - Cartagena y Sabanalarga - Ternera.
<https://semanariolacalle.com/la-mala-hora-de-el-copey/>

(Iner, 2008), y en el segundo caso esta información fue profundizada en el Programa de Arqueología Preventiva de la Corporación Gaia (2017), cuando se realizó una segunda ampliación de la subestación Copey (Jaramillo, 2018, p. 4). Fue así como a través de estudios comparativos, se identificó la existencia de una confluencia de dos manifestaciones culturales, una que ha sido identificada en los municipios de Plato, Zambrano y Tenerife, que es la cerámica tipo Plato Rojo (G. y A. Reichel-Dolmatoff, 1991), y la segunda de la tradición Ranchoide, que es la cerámica Portacelli Carmelita Tosca, ubicada en los valles de los ríos Ranchería, Cesar y el litoral de la Guajira (Ardila, 1996). Lo cual dejó por sentado la existencia relaciones o de algún tipo de contacto cultural entre las comunidades de estos espacios geográficos.

Es por esta razón, que en su momento, un tercer proyecto asignado a ISA por la UPME, Interconexión Cuestecitas- Copey- Fundación 500/220 mil Voltios, cuyo plan de manejo arqueológico también lo llevó a cabo la Corporación GAIA, en el cual se suscribió esta pasantía, buscó de manera general, aportar al vacío de conocimiento de sectores del piedemonte y sabana del sur-occidente de la Sierra Nevada de Santa Marta y del valle del Río Ariguaní, identificando nuevos yacimientos, que permitan ampliar el conocimiento existente y generar nuevas discusiones en torno a problemáticas locales y regionales (Jaramillo, 2018); y de manera específica proyectó profundizar, en los resultados obtenidos anteriormente en sitio Subestación Copey (Jaramillo, 2018); en el que la pasantía “Estudio comparativo de la cerámica de la colección arqueológica de la biblioteca pública, y de hallazgos localizados fortuitamente por pobladores locales del municipio de El Copey (Cesar) para identificar “trasmisión cultural” se constituyó en un elemento útil para ampliar la información del contexto territorial del sitio Subestación Copey en el componente arqueológico, ya que tuvo como premisa hacer una comparación de similitudes estilísticas y formales de la cerámica de la colección de la biblioteca y de algunos hallazgos ocasionales en los márgenes de este municipio, con la cerámica hallada en sitio Subestación Copey y con tradiciones cerámicas exógenas, con el fin de establecer la existencia de una trasmisión de cultura material de objetos o ideas en términos de rasgos estilísticos y formales específicos de zonas arqueológicas exógenas.

Es simple, en este trabajo no se planteó establecer la existencia de centralización o desigualdad social en las comunidades que habitaron en estos territorios; Tampoco concretar por qué causa estos grupos no eran sociedades complejas; Es más, ni si quiera se buscó asociar las particularidades estilísticas en relación con

el surgimiento de jerarquías sociales (Gómez, 2005, p. 13) Aunque el conocimiento arqueológico de la zona es muy reducido en comparación con las zonas arqueológicas que le rodean, (Jaramillo, 2018), esta investigación surgió de la necesidad específica de concretar si en otros lugares del municipio también existía confluencia o convergencia de formas y atributos estilísticos de dos complejos cerámicos (Zambrano y Portacelli), en los materiales estudiados en la colección cerámica de la biblioteca pública y en hallazgos ocasionales, igual que la que fue encontrada en sitio Subestación Copey. En este orden de ideas, se planteó el interrogante: ¿De qué manera el estudio comparativo de la cerámica de la colección de piezas arqueológicas de la biblioteca pública y de algunos hallazgos fortuitos de pobladores locales del municipio de El Copey evidencia la existencia de una trasmisión cultural?

2.2. Objetivos

2.2.1. Objetivo General

Analizar la existencia de una transmisión cultural a través del estudio comparativo de la cerámica de la colección de piezas arqueológicas de la biblioteca pública y de algunos hallazgos fortuitos de pobladores locales del municipio de El Copey.

2.2.2. Objetivos Específicos

1/ Establecer socialmente la procedencia, de las piezas cerámicas de la colección arqueológica de la biblioteca pública, Clasificarla y analizarlas.

2/ Identificar socialmente hallazgos fortuitos de pobladores locales del municipio de El Copey, Clasificarlos y analizarlos.

3/ Identificar similitudes tipológica y estilísticas en las piezas cerámicas de la colección de la biblioteca pública al realizar comparaciones con el material hallado en sitio subestación Copey y con tradiciones cerámicas vecinas

4/ Identificar similitudes tipológica y estilísticas en el material encontrado ocasionalmente por pobladores locales del municipio del Copey al realizar comparaciones con el material hallado en sitio subestación Copey y con tradiciones cerámicas vecinas

2.3. Antecedentes Arqueológicos

Al ser la arqueología un estudio de los comportamientos culturales de grupos humanos en el pasado a través de la cultura material, o “Una ciencia que estudia el pasado por medio de los vestigios materiales que están en el presente” (Londoño 2022, p. 18), no pueden desligarse los investigadores, de implementar comparaciones de rasgos de los artefactos de diferentes espacios territoriales que sean sometidos a estudio. En lo concerniente a la cerámica, las asociaciones cronológicas halladas a través de énfasis comparativos de atributos tecnológicos y estilísticos son uno de los componentes o temáticas desde donde se ha venido haciendo un acercamiento a ese pasado. Las similitudes estilísticas o tecnológicas, o ambas, se han constituido en herramientas para el estudio de diferentes sitios, zonas o hasta regiones arqueológicas y para el establecimiento en el discurso arqueológico de ellas (Runcio, 2007; Feely, 2012).

No obstante, al procesarse en la arqueología un particular desarrollo epistemológico, en el que se ha llevado a cabo un crecimiento como disciplina, tanto a nivel metodológico como teórico (Londoño 2022), las manera de realizar estos acercamientos cronológicos han venido cuestionándose, en especial, porque han surgido debates que han sumergido la arqueología en una constante reestructuración de metodologías y teorías, desde donde es contemplado el quehacer arqueológico (Runcio, 2007; Gómez, 2005). A pesar de eso, hay que rescatar, que de alguna manera todos estos estudios comparativos y relacionales a la cerámica han forjado un peso histórico que ha nutrido la disciplina en su discurso científico. Es por ello que, en esta investigación, se presentaran los antecedentes desde un panorama diacrónico, en el que se resaltan algunos descubrimientos arqueológicos en los cuales se han realizado comparaciones estilísticas o tecnológicas en la región Caribe de Colombia, en relación con zonas arqueológicas de la misma región o de otras regiones del país, e incluso a nivel internacional, culminando con los estudios comparativos realizados en el municipio de El Copey.

En esta línea, es necesario que se enfatice la importancia de la cerámica en relación a la etapa formativa temprana, media o tardía, debido a que este material brindó información determinante en relación a los procesos adaptativos y dinámicas locales y regionales de comunidades en el pasado prehispánico. Fue la cerámica

la principal alternativa al momento de buscar establecer secuencias temporales y posiciones cronológicas. Con los estudios comparativos y relacionales de la cerámica se han podido reconocer unidades culturales de grupos humanos dispersos en territorios amplios y redes de comercio e intercambio incluso a nivel regional, nacional e internacional entre otras cosas (Runcio, 2007). En este orden de ideas, para dar inicio a este objetivo, se debe resaltar que los estudios en la cerámica en contexto de comparaciones estilísticas y tecnológicas en Colombia, se constituyeron, según el arqueólogo Reichel-Dolmatoff (1997), en componentes fundamentales para que se descubriera y se visibilizara la importancia del área intermedia entre Mesoamérica y los Andes Centrales.

Así mismo, también se destaca que la variabilidad de la cerámica expuesta por los estudios tecnológicos y estilísticos condujeron, a que en Monsú (1500 y 1000 a.C)⁴ y Barlovento, se concretara en los resultados de las investigaciones, que, aunque eran vecinos, contemporáneos y pertenecientes a una misma cultura, lo cual está expresado en que poseyeron la misma tecnología cerámica, tuvieron bases económicas muy diferentes (Reichel-Dolmatoff, 1997; Rodríguez, 1988). De la misma manera, otro sitio temprano que se puede resaltar es el sitio arqueológico de Canapote (Con fecha de aproximadamente 2000 a.C), lugar en el que se encontró relacionado una confluencia de los complejos cerámicos de Puerto Hormiga y de Monsú, “Aunque entonces la cerámica con desgrasante de fibra vegetal ya estaba reemplazada por cerámica con un desgrasante de arena, y decorada con líneas incisas” (Reichel-Dolmatoff, 1997, p. 58).

No obstante, también se han descubierto presuntas afinidades estilísticas y cronológicas del complejo Barlovento con algunos tipos de Canapote (Langebaek & Dever, 2000; Rodríguez, 1988), e incluso, la cerámica del sitio Barlovento también fue hallada, además de este sitio, en “las islas de Barú y Tierra Bomba, al sur de Cartagena, así como en el Golfo de Morrosquillo, entre Cartagena y el Golfo de Urabá” (Reichel-Dolmatoff 1997, p. 59), lo cual se logró establecer al hacer comparaciones de atributos tecnológicos y estilísticos de la cerámica de estos sitios. Ahora bien, este complejo cerámico también ha sido asociado estilísticamente con el complejo Valdivia de Ecuador (Barroso, 2014).

⁴ Se aclara de antemano que en la investigación realizada en Monsú solamente se encontró similitudes de atributos estilísticos fue en el horizonte que correspondía al periodo tardío. Lo que llevó a inferir que las culturas que habitaron el periodo más temprano no era el mismo que el de Barlovento. (ReichelDolmatof, 1997).

Por otro lado, estos estudios comparativos no fueron los únicos que se encontraron relacionado con estos complejos cerámicos; A través de asociaciones estilísticas establecidas en comparaciones de sitios arqueológicos, se precisó que cerca del complejo Zambrano, en un sitio denominado Bucarelia, se hallaron fragmentos de cerámica decorados con motivos de Puerto Hormiga y San Jacinto II (Rodríguez, 1988; Oyuela, 1987); Y que a diferencia de la cerámica de este sitio, en una isla llamada “Isla de los Indios” de la Laguna de zapatosa, más exactamente cerca del lugar de confluencia de los ríos Magdalena y Cesar, fueron descubiertos rasgos estilísticos similares a los de la cerámica del complejo Barlovento y de Canapote (Reichel-Dolmatoff, 1997).

Pero las comparaciones estilísticas para ese tiempo apenas iniciaban. Langebaek, y Dever (2000), en el transecto Sabanalarga- Barranquilla, encontraron relación tecnológica y decorativa en la cerámica de los sitios La Sierra y Curtiembre, con la cerámica de desgrasante de fibra vegetal del sitio San Jacinto I y San Jacinto II, en una primera ocupación identificada por ellos; Y también relaciones con la cerámica de Rotinet, Barlovento, la primera ocupación del sitio Nueva Barranquilla investigado por Otero (1998) y la cerámica Malambo, en una segunda ocupación. En relación con la cerámica de Barlovento y las relaciones de esta con el sitio de Canapote investigada por Bischof (1961), con las que también se hallaron similitudes, los autores resaltaron:

“Otras relaciones se pueden establecer con la cerámica del periodo Barlovento y de Canapote excavada por Bischoff. Por ejemplo, las impresiones en forma de puntos enmarcadas en líneas incisas o excisas (Reichel-Dolmatoff 1985 figura 89 No 23, figura 90 No 14) o los adornos en forma sigmoidea excisos (Reichel-Dolmatoff 1985 figura 89 No 22), y del mismo Barlovento (Reichel-Dolmatoff 1985 figura 89 No 2)”. (Langebaek & Dever, 2000, p. 57)

No obstante, los desarrollos en alfarería de la región Caribe del formativo más temprano han sido asociados también a nivel internacional. Los complejos cerámicos de Puerto Hormiga y de Monsú también fueron asociados con desarrollos cerámicos norteamericanos, más exactamente con la cerámica de Marksville, Issaquena entre otros, que en palabras de Reichel-Dolmatoff: “Muestran

notables semejanzas con estos materiales colombianos. Ya que las fechas radiocarbónicas norteamericanas son consistentemente más tardías que las colombianas, se debe pensar en una difusión de Suramérica a Norteamérica, probablemente por vía marítima y pasando por las Antillas” (1997, p. 61). Otro desarrollo para el que se tiene fechas de radiocarbono, que lo colocan en el 200 a.C. es Momil, cultura que según algunas aseveraciones en la literatura arqueológica, se han encontrado relacionadas en atributos estilísticos en la cerámica con la de Mesoamérica y Centroamérica, con rasgos comunes como: “Rebordes basales, soportes mamiformes, trípodes sólidos altos, vertederas tubulares, decoración incisa-zonificada roja, acanaladuras pandas, bordes con perfil en Z, relleno de pigmento rojo en líneas incisas, figurinas antropomorfas, sellos planos y cilíndricos, ocarinas zoomorfas, vasijas con acanaladuras verticales...” (Reichel-Dolmatoff, 1997, p. 76).

Pero si de dispersión de un complejo cerámico se inquiriere, se debe destacar a la tradición cerámica Zambrano, que por cierto es una de las cerámicas halladas en confluencia en el sitio Subestación Copey (Gaia, 2017). A nivel internacional han sido asociados numerosos atributos formales y estilísticos de esta cerámica con la Fase Machalilla del complejo Valdivia (Barroso, 2014); Pero a nivel nacional su despliegue ha sido relacionado con cerámica de algunos sitios localizados tanto en la región Caribe como en otras regiones. En concerniente a la región Caribe, se hace énfasis en este ejercicio académico en una investigación en el sitio Colorado de la Ciénaga de Sevillano en el Magdalena, ya que, en los análisis a la cerámica, se descubrió características tipológicas similares que corresponden al tipo Mercedes, Zambrano Triangular Punteado (Beltrán, 2018). Ahora bien, en otras regiones de Colombia, su extensión se ha localizado en diferentes puntos. En palabras de Reichel-Dolmatoff esta cerámica fue hallada:

Cerca de Honda, en el sitio de Arranca plumas, encontramos abundantes fragmentos de cazuelas y vasijas con vertederas, que muestran fuertes semejanzas con la Tradición Zambrano, y a poca distancia río arriba, en El Guamo, hallamos vasijas que también pertenecen a esta tradición. La cerámica del Período Horqueta, definido por nosotros en la zona arqueológica de San Agustín, también comparte rasgos con la Tradición Zambrano. Hacia la Cordillera Oriental, esta tradición se observa en la región de Guaduas y también en la de Tocaima. En la Sabana de Bogotá, esa tradición está

representada por el tipo cerámico denominado Mosquera Incisa como por varios tipos cerámicos de las salinas de Zipaquirá, Chía y Zipacón. Además, en colecciones cerámicas, de materiales procedentes de la Cordillera Central, son frecuentes las piezas de indudable filiación con la Tradición Zambrano. Con toda seguridad en el futuro se descubrirán muchísimos sitios más que atestigüen la gran extensión de esta tradición cerámica que, al parecer, no es de origen ecuatoriano sino netamente colombiano". (1997, pp. 78,79)

En este sentido, también se resaltan los estudios comparativos que han relacionado el material arqueológico de la tradición Malambo (Colombia) con Puerto Hormiga, Canapote y Monsú (Angulo, 1981). Lo que se precisa es, que aunque la extensión de este complejo cerámico en Colombia al parecer únicamente abarca desde el lago Malambo en Barranquilla hasta algunos asentamientos en el municipio de Ciénaga, en la cuenca del río Córdoba y en el sitio papare cerca de la desembocadura del río Toribio (Langebaek, 2014), aunque se destaca que Ardila (1996) halló cerámica de este estilo en un sitio arqueológico en el cabo de la vela (Morales, 2024), no quiere decir eso que sea los únicos lugares en los que se ha encontrado este tipo cerámico. La tradición Malambo ha sido asociada no solo con complejos cerámicos a nivel nacional, sino que también se han descubierto similitudes con tipos cerámicos de complejos de Venezuela y las Antillas (Rosales, 2005). En lo concerniente a Venezuela, primeramente, se subraya a Tartusi (et al., 1984, como se citó en Meneses & Gordones, 2005), quien expone:

Arqueológicamente la Tradición Malamboide se encuentra representada por el sitio de Malambo en el territorio colombiano y para el territorio venezolano por los contextos de: Cuzi, El Campamento y Marichén, en la península de la Guajira; Hato Nuevo en la Costa Oriental del Lago de Maracaibo, La Barra, Las Minas y la "Alfarería A" del sitio Las Tortolitas, en la ribera del río Socuy. (pp. 301,302)

Y en segunda instancia, otros autores han destacado la similitud con la cerámica Barrancoide también de Venezuela (Angulo, 1962), descubierta en el centro norte de este país alrededor del Lago de Valencia: "La cerámica parece ser muy similar

por las formas que se usan para su fabricación, que son cuencos con decoraciones zoomorfas que se hacen sobre aplicaciones que se le ponen a las vasijas (Londoño 2022, p. 90)

Pero no podemos mencionar a los desarrollos cerámicos de Venezuela sin resaltar que, según algunas investigaciones, estos complejos cerámicos, por estudios estilísticos relacionados, se infiere que estaban culturalmente emparentados con los desarrollos del primer Horizonte pintado de Reichel-Dolmatoff (1952) en la Guajira Colombiana (Loma-Horno) (Morales, 2024). Tartusi (et al., 1984, como se citó en Meneses & Gordones, 2005) precisa: “Dicha tradición... se encuentra representada para el territorio venezolano en la “Alfarería B” encontrada en el sitio Las Tortolitas, el sitio de Alto Grande cercano al río Palmar y, en la Fase Hokomo ubicada en La Pitía”(p. 302). En otras palabras, o mejor dicho, para otros investigadores, más exactamente para la arqueóloga Lilian Arvelo (1987) la tradición cerámica Hokomo es un solo grupo cultural que se caracteriza por la presencia de pintura policroma con motivos curvilíneos y que está integrada por los desarrollos cerámicos Loma-Horno en el río Ranchería, Fase Kusu y Hokomo en la Pitía y la alfarería B de las Tortolitas al noreste de Maracaibo (Meneses & Gordones, 2005, p. 308).

Ahora bien, ya que se relacionó a complejos cerámicos de la Guajira es necesario que se haga énfasis en que Reichel-Dolmatoff (1997) planteo que la cerámica pintada del complejo Momil ha sido asociada por sus similitudes estilísticas con la cerámica del primer horizonte pintado del río Ranchería; es decir, con la cerámica Loma-Horno. E incluso el arqueólogo encontró decoración pintada curvilínea y figurinas antropomorfas en varios sitios cerca de Bonda, Mamatoco y Santa Marta, y hallazgos esporádicos en el bajo río Magdalena -que según el arqueólogo- sugieren, una penetración desde la costa hacia el interior. Pero no fue el único, Mason (1922), halló una cerámica del periodo Neguanje que fue asociada posteriormente con el tipo Horno Rojo Sobre Crema (Soto, 2020). Además de estos autores, también resaltan en la literatura arqueológica posiciones de otros arqueólogos, que habiendo estudiado las inmediaciones del lago Maracaibo en diferentes sitios, han argumentado que tanto el desarrollo Malamboide como el que ellos referencian como tradición cerámica Hokomo (En Colombia cerámica Loma-Horno), llegaron a las inmediaciones del lago Maracaibo procedentes del Norte de Colombia en dos momentos migratorios (Arvelo, 1987; Sanoja, 1985; y Vargas, 1990; Citados por Meneses & Gordones, 2005).

De hecho, no solo la cerámica de la Guajira Loma-Horno ha sido asociada gracias a comparaciones estilísticas. El segundo horizonte pintado de la Guajira, denominada por Reichel-Dolmatoff (1952) de tal manera y por el también Arqueólogo Gerardo Ardila (1996) como periodo Ranchoide, también ha sido asociado a desarrollos cerámicos descubiertos en inmediaciones del Lago de Maracaibo y del estado de Zulia en general, ya que se han hallado similitudes de rasgos estilísticos que incluyen a la cerámica pintada de Portacelli en estudios realizados en esa parte de Venezuela. Más exactamente en, Falcón, Paraguaná, Curazao y con las Tradiciones Dabajuroide y Tierroide en el Zulia, Trujillo, Falcón y Lara. La extensión de los hallazgos ha abarcado hasta las Antillas Holandesas (Rosales, 2005). Según Tartusi (et al., 1984, como se citó en Meneses & Gordones 2005), estos autores han postulado que este complejo cerámico está emparentado culturalmente con hallazgos denominados, Puerto Estrella (500-700 dC), Rancho Peludo (10-1100 d.C.) y Guasaré (1300-1350 d.C.), que culturalmente son designados como Tradición Ranchoide.

Es en este punto donde es relevante resaltar que en los estudios de Gaia (2017) se identificaron atributos típicos de esta cerámica Portacelli pero en el tipo Carmelita Tosca y en el estilo corrugado en sitio Subestación Copey. Y que en los resultados de esta investigación se resalta el hallazgo en uno de los sitios ocasionales, de un fragmento de cerámica que fue identificada (Reúne todas las características físicas, pero falta estudios de arcilla) como Portacelli Negro Sobre Rojo. Finalmente, y en relación a la cerámica conocida como Portacelli fase II, del periodo Ranchoide, que fue investigada por Reichel-Dolmatoff (1952) y Ardila (1996) es necesario destacar a un tipo cerámico, que fue estudiado en los sitios en donde apareció el segundo horizonte pintado con la cerámica Portacelli; Se trata de la cerámica Corrugada. Han sido muchos los sitios de hallazgos en el que en la fase II de la cerámica Portacelli, este tipo cerámico corrugado ha sido hallado en confluencia con la Portacelli Carmelita Tosca, Portacelli Negro sobre rojo y Rojo Sobre Rojo y las Portacelli rojas lisas. Inclusive en sitio Subestación Copey y en sitio HFC#1 referenciado en los resultados de esta investigación.

El punto es, que según investigaciones estilísticas la cerámica corrugada no es propia del desarrollo cerámico Portacelli, ya que estudiosos han rastreado rutas de dispersión en investigaciones comparativas (Reichel-Dolmatoff, 1952). Según el arqueólogo Jean Guffroy (2006) por ejemplo, este desarrollo cerámico apareció a

finales del primer milenio a.C en toda la periferia de la cuenca del Amazonas, pero su extensión ha sido rastreada a través de diferentes complejos cerámicos en diferentes países de Sur América. Es así, como teniendo en cuenta las múltiples investigaciones realizadas en el piedemonte Amazónico, que es el departamento del Putumayo en Colombia, aunque en su mayoría en contexto de arqueología preventiva, el Arqueólogo Arturo Cifuentes (2006) agrupa varias de esas investigaciones, en el que destaca algunos complejos cerámicos como el Mocoa, con sitios ubicados en los municipios de Orito, en las veredas de Santa Teresa, Playa Larga y Siloe cursadas por el río Vides, entre otras, en el que se ha hallado el tipo corrugado. Además, Cifuentes concreta que:

La dispersión de la cerámica de acuerdo a Llanos & Alarcón (2000) se localiza para el Putumayo en el valle medio del río Guamués, la quebrada aguas Negras afluente norte del río Putumayo, Villa Nueva, veredas Planadas, río Pepino, Rumiyaco, Villa Garzón, Puerto Caicedo, Villa Flor y río Uchupayaco. (2006, p. 121).

Este arqueólogo destaca las asociaciones estilísticas previas, como la realizada por la Arqueóloga Victoria Uribe (1980-1981), quien relacionó estilísticamente al tipo corrugado hallado en su investigación en el río Guamués con el tipo corrugado que halló el investigador Pedro Porras (1987), en la investigación que este adelantó en la vertiente amazónica del Ecuador (Uribe, 1980-1981, citado por Cifuentes, 2006). En este sentido, estos autores teorizan que el estilo Corrugado no es propio de un solo grupo cultural; Es decir, que la dispersión de esta cerámica no solo se limita a Ecuador y Colombia. Guffroy (2006) argumenta que la distribución de la cerámica corrugada ha tenido lugar sobre una vasta área; Ha sido hallada en sitios arqueológicos, relacionada con diferentes complejos cerámicos en los países de Perú, Ecuador, Colombia, Bolivia, Venezuela y Brasil. Y en su argumentación expone, que no puede explicarse su expansión por la dispersión de un solo grupo cultural, sino que debe aceptarse que posiblemente se trate de que haya sido un tipo difundido a tal punto que varios grupos culturales lo acogieron. En síntesis, los estudios comparativos a esta cerámica han llevado a identificar esta cerámica de estilo corrugado en varias zonas, y más allá de eso, el investigador Guffroy (2006) expuso que:

Cuatro sub familias lingüísticas históricas diferentes parecen relacionadas con este estilo: Arawak al norte; Jibaroan y Panoan al este; Tupi-Guarani al sur. Los complejos cerámicos asociados tienen en cada región caracteres singulares que

probablemente reflejan situaciones particulares y procesos de adquisición diversos. (p. 349).

Esto –según Gufroy (2006), se ve evidenciado en que en muchos de los complejos cerámicos en el que se ha hallado este tipo en estos países suramericanos mencionados, poseen características particulares en el corrugado. Además de esto, una especificidad en algunos contextos de hallazgos de la cerámica corrugada es que en algunos sitios arqueológicos ha sido encontrado recipientes de este estilo con asas de doble rollo, para ser más exactos en hallazgos de Ecuador, Colombia y Venezuela. Esto es interesante resaltarlo porque en sitio Subestación Copey fueron halladas este tipo de asas dobles, como también en HFC#1 y en algunas piezas de la colección arqueológica de cerámica de la biblioteca pública de El Copey.

En la actualidad, este tipo cerámico y su dispersión sigue siendo foco de investigaciones comparativas al igual que muchos otros desarrollos cerámicos. No obstante, debido al proceso de maduración a través del tiempo que ha tenido la arqueología, muchas investigaciones en general ya no se llevan a cabo por parte de los profesionales que practican esta disciplina sin tener presente la dimensión política; Es decir, el contexto presente en donde ese conocimiento adquiere sentido social (Mora, 2007). Los arqueólogos (as), han venido teniendo en cuenta, en palabras del académico Londoño, que: “No pueden pensar la práctica arqueológica como una producción de datos que nada tiene que ver con políticas del presente” (2022, 126). Un ejemplo de esto se haya en un trabajo de investigación del vecino país ecuatoriano, que propone un: “Estudio Comparativo De La Cerámica Corrugada Derivada De Contextos Domésticos, Funerarios Y Rituales En El Valle Del Quimi, Suroriente Ecuatoriano”. El autor Juan Francisco Fabián Villalba Sevilla (2019), aborda el estudio del estilo de cerámica arqueológica corrugada, recuperada mediante excavaciones en el valle del río Quimi. Esta cerámica fue asociada en cinco sitios arqueológicos representativos de contextos domésticos, ceremoniales y funerarios, en el marco de excavaciones del proyecto minero” MIRADOR”, desarrollado por ECUACORRIENTE S.A”. En este estudio se clasifica y posteriormente se analiza, los rasgos estilísticos de esta cerámica Corrugada para determinar la manifestación de factores sociales vinculados con la identidad, redes de interacción cultural, continuidades o cambios generados a través del tiempo. La cerámica que fue analizada por este autor procedió de cinco sitios

arqueológicos; Dos contextos domésticos, dos ceremoniales o rituales y uno tipo funerario en el cual en todos se encontró la cerámica corrugada.

En este sentido, es una propuesta interesante, porque no es un simple estudio comparativo con el fin de hallar similitudes estilísticas que evalúen cambios generados a través del tiempo en la cerámica corrugada o para concretar solamente redes de interacción cultural, sino que hace énfasis en una arqueología como herramienta de legitimación de la identidad de grupos indígenas contemporáneos de esa zona arqueológica, haciendo relación de la dimensión Política y epistemológica de la arqueología (Londoño, 2022). Es por ello que en la actualidad los estudios que hacen énfasis en comparaciones de estilos cerámicos están produciendo diferencias en los contextos sociales, políticos y culturales en los que esos restos cobran o pueden cobrar sentido en el presente”(Vizcaíno, 2015, p. 194) Recordemos que este error de desligar a la arqueología del contexto sociopolítico del presente, en Colombia había facturado una desconexión de los grupos indígenas actuales, lo cual había traído como consecuencia, que la identidad y legitimidad de los grupos indígenas contemporáneos quedara desacreditada, trayendo como consecuencia una violenta invisibilización, a tal punto, que se constituyó este conocimiento arqueológico entre otras cosas, en el gran instrumento para desterrarlos de sus territorios ancestrales (Londoño, 2022)

A nivel Nacional se resalta el trabajo de Camilo Andrés Colorado Yepes, en su tesis de grado (2021) “Etnicidad, estilo y cultura material: Análisis comparativo de la cerámica asociada a una región fronteriza de los Andes Orientales de Colombia (S. XI-XVI d.C)”, quien hace un estudio comparativo de estilos tributos tecnológicos, morfológicos y decorativos de la cerámica decorada empleada en rituales funerarios de los grupos humanos que habitaron los Andes Orientales de Colombia en el período prehispánico tardío (S. XI-XVI d.C, para exponer el problema que gira en torno a la discusión que se ha generado desde hace mucho tiempo atrás tanto en el seno de la academia como por fuera, ya que las posturas de las investigaciones realizadas anteriormente acerca de los grupos étnicos de esa zona y sus respectivos límites, se ha fundamentado en crónicas y documentos jurídicos-administrativo posteriores a la conquista, los cuales son importantes pero faltaba el aporte arqueológico. En síntesis:

Las investigaciones en esta materia han propuesto dos hipótesis. Por una parte, figuran estudios que indican la presencia de dos áreas culturales en esta locación, cuyos

habitantes presentaban diacríticos culturales específicos y una etnicidad diferenciada (Falchetti & Plazas, 1973; Pérez, 2000). Estos conceptualizan a las comunidades nativas a través de los etnónimos muysca¹ y guane, de acuerdo con las descripciones presentes en fuentes coloniales. Otros trabajos discuten la existencia de dos grupos con una identidad homogénea, al considerar la diversidad lingüística y las múltiples pautas de organización social (Colorado, 2012, p. 12)

En esta medida, con este estudio se aportó: “A la arqueología de la región; y a los conocimientos sobre la identidad, las relaciones territoriales, y las dinámicas experimentadas por los nativos” (Colorado, 2012, p. 12). Un elemento importante en este trabajo fue el componente de la divulgación, la cual desarrolló precisamente para darle importancia a las comunidades que habitan en los territorios (Vizcaíno, 2015, p. 194). Dicha labor la llevó a cabo con la ejecución de proyecto paralelo, denominado “Inventario participativo y puesta en valor del patrimonio arqueológico presente en la casa de la cultura Tomás Vargas Osorio”. En síntesis. Este ejercicio divulgativo tuvo por objeto “el análisis, clasificación y registro del material arqueológico custodiado por aquella entidad; Y su socialización con los pobladores locales a través de un ejercicio participativo, así como la construcción de un libro guía en el que se expone la colección” (Colorado 2012, p. 100-107).

En este mismo marco, se aterriza esta investigación enfatizando, que debido a las pocas investigaciones en la zona arqueológica Valle del río Ariguani y sabanas al Sur Occidente de la S.N.S.M. cualquier investigación que se adelante en esta zona se constituirá en un especial aporte, debido a que, con estos estudios, se concatenará el conocimiento de dinámicas culturales de grupos humanos del pasado de esa zona arqueológica. En otras palabras, además de la contribución al discurso científico arqueológico, al realizarse ejercicios académicos, o investigaciones en el marco de arqueología preventiva, en este territorio con estos estudios se está contribuyendo a forjar prácticas de identidad en los grupos que según la historia (Angel, 2002; Uribe, 1977), reclaman ser descendientes de las comunidades que habitaron esta zona arqueológica en época pre-colonial, por un lado y por el otro, se erigirá el impacto de este conocimiento en la fundamentación del patrimonio arqueológico de los copeyanos, no pasando por alto de esta forma el escenario socio-político.

En relación a esto, se resalta el ejercicio de investigación realizado por la arqueóloga Viviana Morales Gutiérrez (2024), “Catálogo de referencia de las tipologías cerámicas identificadas para el proyecto de infraestructura vial Ruta del Sol sector 3 sitio arqueológico El Tocón 2B, ubicado en la vertiente suroriental de la S.N.S.M. en el departamento del Cesar”. Este trabajo es un elemento muy importante, debido a que su principal objetivo está dirigido a nutrir y facilitar el trabajo arqueológico de muchos profesionales en esta disciplina, de esta zona arqueológica, del valle del río Ariguani y Sabana al Sur Occidente de la S.N.S.M. a nivel regional, ya que encontraran en el catálogo de referencia de cerámica prehispánica, desarrollado como resultado de esta investigación, una herramienta para según Morales: “Realizar la clasificación cerámica, reconocer la cronología, caracterizar y zonificar áreas donde se recuperan evidencias materiales, así como interpretar datos relacionados con el registro del comportamiento humano en el pasado (2024, p. 7). En este sentido, la existencia de este catálogo de referencia del material cerámico de la zona contribuye al forjamiento de procesos de identidad y del patrimonio arqueológico.

Este trabajo se articula con gran interés en esta investigación en primera medida, porque el sitio arqueológico específico de estudio es la hacienda Ariguani, en la cual, en esta investigación, se relaciona el hallazgo de una vasija de las que conforman la colección arqueológica cerámica estudiada, la cual es presentada en la clasificación de las Piezas con Origen socialmente establecido, como grupo # 6 en el sitio Hacienda Palmares del Ariguani (Figura: 3). Y en segunda instancia, porque el material hallado en Ruta del Sol 3, es analizado en una articulación por esta autora, con las variables tipológicas establecidas por Reichel-Dolmatoff (1953, 1956) y por Gaia (2017). Es decir, el análisis del material está fundamentado una comparación en las características tipológico-estilísticas del material analizado por Reichel-Dolmatoff en los estudios del valle del Río Ranchería y el río Cesar y el estudio llevado a cabo por Gaia (2017) en sitio Subestación Copey.

En los resultados de esta investigación se encontró similitudes en el nivel tecnológico y estilístico de los grupos tipológicos 2, 3, 4, 5 y 7, del Tocom 2B, con los grupos investigados por Gaia (2017). El análisis cerámico contó con una muestra de 14 piezas y 32666 fragmentos cerámicos que fueron agrupados en 8 grupos tipológicos, de los cuales fueron resaltados en correlaciones regionales, los grupos 1 y 2, por rasgos formales y estilísticos que permitieron en el estudio que

realizó Gaia, que fuesen asociados a la cerámica Portacelli Carmelita Tosca y Portacelli Corrugado por un lado, y por otra parte, con el tipo plato Roja bañada y sin baño. Recordemos, que en la representación de los tipos cerámicos la distribución fue muy irregular, debido a las variables en las que se llevó a cabo el estudio. El segundo conjunto resaltado por Gaia, había sido denominado por Iner (2008) como tipo Rojo Punteado y estuvo representado en los grupos 2 y 4. Al parecer se trata de una cerámica posiblemente local, ya que no se ha podido asociar a algún desarrollo cerámico.

Figura: 3. Pieza encontrada en la finca Palmares del Ariguani – Grupo # 6. (Fotografía del museo Chimila).

2.4. Componentes Teóricos y Conceptuales de la Investigación

Cuando la iniciativa de esta investigación se dio, la esfera ideacional (Londoño 2022) tuvo su base y sustento, enteramente en el planteamiento de Gaia (2017), de que: “La sabana ubicada entre el río Magdalena y el territorio aledaño a la base suroccidental de la Sierra podría mantener una unidad cultural en términos de manifestaciones materiales y no necesariamente de grupos” (p. 74). Esta idea se constituyó en una hipótesis para este autor, ya que fue señalada por Gaia (2017), por los resultados de investigación encontrados en sitio subestación Copey, no solo por ellos sino también por Iner (2008). No hubo otro pensamiento en la mente del autor que no estuviese dirigido a evaluar por medio de la clasificación, análisis y comparaciones de atributos tecnológicos (En lo posible), formales, funcionales y decorativos de la cerámica de la colección arqueológica de la biblioteca y de algunos hallazgos ocasionales, en lo que es el perímetro urbano y rural de El Copey, si lo expresado por Gaia (2017), tenía valides.

Esta idea tuvo lugar hasta que se analizó detenidamente, en base a la guía protocolaria legada por la arqueología procesual (Londoño, 2022, pp.101-137) a la disciplina arqueológica (MHD), y surgió el interrogante de; Qué indicadores empíricos necesitaba una hipótesis de tal envergadura. Fue en ese instante que se llegó a la conclusión, de que una clasificación de atributos tecnológicos, formales, funcionales y decorativos, de una cerámica de una colección arqueológica descontextualizada y de unos cuantos fragmentos producto de unos hallazgos fortuitos, nunca podrían responder a la pregunta: ¿Existe una unidad cultural en términos de manifestaciones materiales en la sabana ubicada entre el río Magdalena y el territorio aledaño a la base suroccidental de la S.N.S.M? Una premisa lo impedía. El espacio geográfico de este estudio apenas que abarcaba una pequeñísima parte de la zona arqueológica señalada por Gaia (2017).

Teniendo en cuenta esto, debido a que este estudio únicamente está realizado en territorio de El Copey, no puede evaluar y posteriormente asegurar en sus resultados, que sí existe esa unidad cultural en términos materiales, en caso de que los indicadores empíricos lo evidenciaran positivamente en los resultados del ejercicio. Teniendo en cuenta esta situación, no quedaba otro camino que convertir esta investigación únicamente en un dato, con el fin de constituirse en un aporte

para investigaciones posteriores que logren abarcar espacios importantes de esta zona arqueológica. En otras palabras, los datos obtenidos constituirán, expresado de forma popular, en una gota de agua, que contribuirá a llenar la copa del conocimiento de esta zona arqueológica, Valle del río Ariguani, Sabanas y Estribaciones al Sur Occidente de la S.N.S.M. En este orden de ideas, el estudio se enfocó en contestar a la pregunta que guió esta investigación y que se encuentra esbozada en el planteamiento del problema. ¿De qué manera el estudio comparativo de la cerámica de la colección de piezas arqueológicas de la biblioteca pública y de algunos hallazgos fortuitos de pobladores locales del municipio de El Copey evidencia la existencia de una transmisión cultural?

Esta pregunta en concreto tendría la respuesta de una hipótesis que señalaba, que se dio una transmisión cultural, lo cual se refleja en la similitudes de los atributos tecnológicos⁵, formales, funcionales y decorativos estudiados, ya que al compararlos con algunos atributos de desarrollos cerámicos investigados anteriormente por arqueólogos, se encuentra la relación con algunas culturas de zonas arqueológicas vecinas; Como es el caso de la cerámica tipo Plato Rojo del complejo Zambrano (Reichel-Dolmatoff & Dussan, 1991) y la Portacelli Carmelita Tosca del desarrollo Ranchoide (Ardila, 1996) halladas en confluencia en el sitio subestación Copey (Gaia, 2017); Lo cual evidencia una “transmisión cultural”. Categoría de análisis desde donde se observa y se interpreta este ejercicio investigativo. En otras palabras, la hipótesis de la investigación formula, que el tipo de contacto cultural que posiblemente se llevó a cabo para que la cultura material, en términos de cerámica, exhibiera tales características, fue una situación de relación simétrica entre estas comunidades. Es decir, los indicadores empíricos o “correlatos de acciones sociales del pasado” (Londoño, 2022. p. 109) evidencian la hipótesis de que existió una relación social, probablemente sin coerción, que fue la que desencadenó la transmisión cultural, en términos de conocimiento de manufactura de alfarería y posiblemente también de trueques de piezas, situación que es observable en los rasgos presentes en la cerámica estudiada en atributos tecnológicos, funcionales, formales y decorativos, similares a algunos atributos de culturas exógenas. Frente a esto, el académico Enrique Cerillo expone:

Un aspecto que se olvida con frecuencia en la actualidad es que mediante el contacto se explican fenómenos de

⁵ Se debe tener en cuenta, que, en lo referente a la parte tecnológica en el estudio realizado, solo se realizó de manera muy somera. No se sometió a un análisis dedicado, la arcilla ni los desgrasantes, por no contar con las herramientas adecuadas. El análisis fue muy superficial, desde la observación macroscópica.

comunicación y transmisión de contenidos culturales tales como un artefacto, un conjunto de artefactos, un corpus tecnológico, o cualquier otro elemento funcional o simbólico, tanto a nivel tangible, como a nivel de ideas. El mismo mecanismo que observamos en la actualidad pudiera modelarse y aplicarse al subsistema de la cultura material de momentos anteriores. (Cerillo, 2002, p. 131)

Enmarcado en esto, debe dejarse claro la interpretación del concepto de “transmisión cultural”, que para el contexto de esta investigación, empleará la definición del término cultura; “Como un conjunto de normas y valores compartidos que caracteriza a un determinado grupo social o étnico y que se refleja en lo material a través de conjuntos de objetos con atributos formales semejantes” (Runcio, 2007, p. 19). En cuanto al término “transmisión”, definido primeramente desde la RAE, se refiere a: “Hacer que (algo) pase o se traslade de una cosa o de una persona a otra”(RAE), lo cual equivale a englobar a la transmisión en una multitud de significados, que se pueden interpretar teniendo en cuenta el énfasis que se desee hacer en la investigación; Es decir, la transmisión puede darse en el seno de un grupo poblacional con una cultura específica que sea transmitida de generación en generación, o de un grupo poblacional con una cultura particular que por situación de contacto transmita objetos o ideas a otras comunidades con culturas también particulares. En relación a esto, en el caso concreto de esta investigación, este concepto se interpretará desde un planteamiento teórico de contacto cultural, o sea, de encuentros con culturas externas. Sin embargo, se hace énfasis, que este planteamiento no desacredita al concepto de transmisión cultural referenciado por el evolucionismo.

Desde el evolucionismo, lejos en esta investigación de cualquier reduccionismo biológico, se define la transmisión cultural como: “sistema de herencia que posee la cualidad de modificar la distribución de los fenotipos en una población”(Cardillo 2002, p. 98),” expresando que los artefactos son el producto material de la interacción de la información genética, cultural y el ambiente, lo cual en términos sencillos quiere formular, que dentro de una comunidad se heredan los conocimientos de un individuo a otros a través de una conjugación de factores genéticos y ambientales(Lanata & Neff, 1999); Es decir, que la transmisión cultural desde este enfoque, no está dirigida a observar e interpretar relaciones que no tengan vínculos genéticos; Caso diferente a la interpretación en la que se enfatiza que esta transmisión se obtiene por causa de contacto cultural con agentes externos,

teniendo en cuenta que: “Es en las relaciones sociales donde hay que buscar la significación de los hechos materiales. De esta forma, todo queda involucrado dentro de cultura material” (Sarmiento, 2004, p. 280); La cual es precisamente la que hace visible que existieron estas relaciones culturales.

Sin embargo, se requiere hacer énfasis de que, aunque el contexto de la transmisión cultural en este trabajo no sea el observado en el seno de una cultura desde una perspectiva evolucionista, no quiere decir que se niegue la posibilidad de aceptar que este tipo de transmisión cultural se dio en las comunidades prehispánicas. De hecho, se puede aceptar que para que fuese posible una transmisión de una cultura a otra, primeramente, tuvo que darse un proceso de transmisión cultural de esas ideas de generación en generación en las unidades domésticas de una cultura. Se puede ejemplificar este caso de transmisión cultural, cuando la arqueóloga Feely señala, al referirse al estilo tecnológico en la cerámica:

“Es el resultado de la integración de los comportamientos realizados durante la manufactura y uso de la cultura material y representa la sumatoria de las decisiones técnicas realizadas por los artesanos, es decir, la selección de materias primas, fuentes de energía, herramientas y la programación de las actividades... Estas decisiones técnicas reproducen el conocimiento de una tradición manufacturera que es transmitida por generaciones y quedan expresadas consciente o inconscientemente en las formas materiales, otorgándole variabilidad formal a los bienes producidos (2012, p. 50)

Es decir, que no se descarta, que para que un grupo humano cultural transmita ideas o incluso artefactos cerámicos a otros grupos humanos culturales, se tuvo que dar anteriormente una transmisión cultural en el mismo centro de esa cultura trasmisora. Es aquí a donde ya habiéndose proporcionado una transmisión a nivel cultural de una generación a otra, en las unidades domésticas, entonces se amplía la esfera trasmisora a contactos externos con otros grupos culturales, y que estos encuentros, posiblemente tuvieron lugar en un contacto sin coerción, por lo cual se les denomina transmisión cultural (Foladori, 1971).

Desde esta perspectiva, se enfatiza, que en la antropología el contacto cultural es posible observarlo tanto a través de la cultura material como “en el aquí y en el ahora” (Mora 2007, p. 159), mediante de la observación participante (Carreras & Nadal, 2003; Guber, 2001). pero en caso de la arqueología, el contacto cultural solo puede inferirse a través de la cultura material, definida esta como los objetos materiales fabricados por los grupos humanos del pasado prehispánico (Castillo, 2023, p. 25; Sarmiento, 2004, p. 280). Con relación a esto, la arqueóloga Mónica Berón (2006, p. 9) explicando las ideas de Cardoso de Oliveira (1971), puntualizó que existen tres situaciones de “contacto” entre grupos humanos culturalmente diferentes. Las situaciones simétricas, las asimétricas y las situaciones asimétricas pero aprisionadas en un sistema de dominación. En otras palabras, las situaciones de contacto pueden darse entre comunidades sin ningún tipo de dominación, en donde estas se relacionan y comparten conocimientos culturales o incluso objetos, como en el caso de los intercambios. Pueden darse entre comunidades, en donde se da la predominancia pacífica de una sobre la otra, ya que existe entre ellas algún tipo de jerarquía, y finalmente la situación en la que existe el dominio coercitivo, lo cual implica desigualdad en estas relaciones.

A diferencia de esto, el académico Guillermo Foladori en su análisis de los tipos de contactos culturales, especifica, que las situaciones de contacto se dan en una aculturación y en una trasmisión (Foladori, 1971, pp. 583-587). Básicamente plantea, que en “el contacto cultural” la aculturación hace referencia a la situación en la cual prima la imposición o dominación de una cultura sobre la otra, en cambio la trasmisión es aquella relación entre culturas que se da en completa libertad; Es decir, que no existe la coerción ni jerarquías que impliquen subyugación. Ahora bien, si en este ejercicio académico hay una inclinación por el contacto cultural en términos de trasmisión, tiene su razón de ser en la información de la cronología cerámica y en las fuentes etnohistóricas. Con referencia a la cronología cerámica, en este ejercicio se asoció los atributos de la cerámica hallada a algunos rasgos encontrados con la fase II del periodo Portacelli y del estilo tipo Rojo Punteado sin baño o con baño del complejo Zambrano, los cuales, fueron cronológicamente establecidos como tardíos (Reichel-Dolmatof, 1952; Reichel-Dolmatof & Dussan, 1991); Lo cual traduce en términos de tiempo, la época prehispánica en un antes y un después del contacto español.

En cuanto a la información etnohistórica, se subraya que lo expuesto en el capítulo uno, en el que se acentúa la documentada unión por situación de resistencia ante las arremetidas españolas, de numerosos grupos étnicos, se constituye en la

evidencia, de que la confluencia de estos numerosos rasgos arqueológicos en la cerámica de esta zona podría ser posible precisamente por estas situaciones de contacto. Aparte de esta hipótesis no hay conocimiento que sustente otro tipo de relación, ya que la zona estudiada posee un vacío de conocimiento (Jaramillo, 2018). No obstante, no explica esta hipótesis; Por qué una cerámica con todas las características de ser del tipo Loma Blanca Pintada del desarrollo Loma-Horno, el cual es del primer horizonte pintado o estilo Hornoide, se encuentra en el sitio HFC#1, donde también hay fragmentos con rasgos formales y decorativos de la Portacelli Corrugada, Portacelli, Carmelita Tosca y Portacelli Negro Sobre Rojo, del segundo horizonte pintado de Reichel-Dolmatoff (1952) o estilo Ranchoide de Ardila (1996).

Además de esto, se resalta que también se hallaron fragmentos de una cerámica cuya forma y decoración es similar al tipo Rojo Punteado del complejo Zambrano, al igual que atributos de la cerámica Tairona, pero en las piezas de la biblioteca, que desde la cronología cerámica son difíciles de asociar⁶. Lo que se quiere exponer es que no se descarta que los encuentros de estas comunidades no se hayan dado únicamente en contexto de asedio español. Después de todo, el tipo portacelli según la cronología estuvo ubicada cronológicamente en tiempos anteriores de la conquista en los estudios realizados en el Valle del río Ranchería, por lo que es coherente que se hayan dado encuentro entre culturas antes de la llegada de los españoles. En síntesis, al relacionar los conceptos de Cardoso de Oliveira y de Foladori (1971) y teniendo como sustento la parte cronológica e etnohistórica, se interpreta para esta investigación, que la **trasmisión cultural “es la situación en la que dos culturas entran en contacto en completa libertad, en relaciones simétricas, y como resultado de ello se da un intercambio de ideas o de objetos o de ambos mecanismos, que repercutirá de alguna manera, en una o ambas comunidades”**.

Ahora bien, es pertinente enfatizar que este ejercicio académico se centra en constituirse sobre todo en un dato, que en algún momento en estudios posteriores contribuya a evidenciar si en esta zona arqueológica existía una unidad cultural en términos materiales y no de grupos (Gaia, 2017). En este sentido, resulta pertinente

⁶ La excepción son los rasgos Tairona asociados, ya que esta autora no logró establecer tiempos cronológicos porque la mayoría de los atributos de la cerámica Tairona citada con similitudes estilísticas, ha sido estudiada sin un contexto arqueológico. Al parecer han sido donaciones o piezas rescatadas en contexto de gaaquería.

observarlo desde la perspectiva del modelo teórico de redes, en el cual se puede fundamentar dos tipos de aplicación en las diferentes investigaciones en la ciencia arqueológica; el análisis exploratorio de datos y la modelización teórica (Brughmans & Laguna, 2023). Con referente al análisis exploratorio de datos, que es el modelo desde donde se propone interpretar, se trata básicamente de una representación de los resultados de la investigación; Sencillamente esta clase de investigación se concreta en la obtención de unos datos que se representan, para ponerlos al servicio de futuras investigaciones que encuentren en estos datos utilidad para sus hipótesis teóricas; En palabras más formales:

La representación de datos de red en sí misma, no lleva implícita ninguna suposición teórica sobre lo que significa que dos yacimientos presenten un mismo tipo de cerámica, ni tampoco presupone si dicha coincidencia puede revelar algún tipo de relación que sea de interés para la investigación. Más bien, es responsabilidad del arqueólogo argumentar por qué resulta relevante y de interés que un determinado conjunto de datos sea representado como datos de red, posibilitando así la aplicación de nuevas perspectivas y posibilidades de análisis que otras representaciones no permiten. (Brughmans & Laguna, 2023, p. 14)

Desde esta perspectiva este ejercicio tendría que prescindir de la categoría de análisis “transmisión”, desde donde se está enfatizando un posible tipo de relación entre estos grupos humanos. Sin embargo, se puede interpretar desde la representación de los datos obtenidos, la existencia de características similares en tres tipos de cerámica de tres complejos cerámico reconocidos, como es el tipo Plato Rojo del desarrollo Zambrano, el Portacelli Carmelita Tosca, el Portacelli Corrugado, el Portacelli Negro Sobre Rojo del periodo Ranchoide en conjunto con el tipo tempano Loma Blanca Pintada del Periodo Hornoide de las investigaciones de la llanura del río Ranchería y algunos rasgos decorativos Tairona. Lo que signifique esta confluencia de este material en esta zona arqueológica en donde al parecer también converge con un tipo local, no es una información que bajo este enfoque se requiera comprender.

Lo que este tipo de investigación proporciona a la arqueología son los datos arqueológicos en los que los nodos representan los espacios geográficos o yacimientos de los tipos cerámicos y el enlace es la presencia de algunos atributos

tecnológicos, funcionales, formales y decorativos de esos tipos cerámicos exógenos en una confluencia en la zona arqueológica estudiada, que es básicamente el municipio de El Copey. Esta información es de importancia para el conocimiento arqueológico no solo a nivel regional y nacional, sino a nivel internacional. Esto es así debido al evidente hallazgo del tipo cerámico Corrugado, que en esta investigación fue dado a conocer por Gaia (2017) como Portacelli Corrugado.

Como se ha evidenciado en los antecedentes, la cerámica corrugada es una cerámica que ha llegado a ser asociada con cuatro grupos lingüísticos y que se haya dispersa en muchos países de Latinoamérica (Guffroy, 2006; Villalba, 2019; Cifuentes, 2006). Pero no es la única cerámica que puede rastrearse a nivel internacional. La Portacelli (Carmelita Tosca y Negro sobre Rojo) y la Loma Blanca pintada, tal como se expuso en los antecedentes, han sido rastreadas en el país venezolano, asociándola con tradiciones cerámicas bastante estudiadas (Wagner, 1967; Meneses & Gordones, 2005; Rosales, 2005; Morales, 2024; Arvelo & Wagner Erika, 1984; Sanoja & Vargas, 2003), motivo por el cual los datos de su hallazgo en este espacio geográfico, representan un eslabón más en el proceso investigativo que en el futuro estudiosos busquen emprender con el fin de contribuir en el conocimiento de dinámicas culturales de estos grupos en el pasado.

Figura 4: Representación de la transmisión cultural en El Copey (Cesar)

Ahora bien, en este contexto de este ejercicio académico se hace necesario presentar la interpretación de los conceptos de “Atributo”, “Tipología” y “Estilo” como herramienta metodológica, los cuales serán definidos a continuación. Esto es de especial importancia ya que se requiere dejar por sentado la definición de los

conceptos que orientan las observaciones en el mundo de lo empírico (Londoño 2022, p. 108). En otras palabras, en este apartado, se exponen textualmente las herramientas de significación y de codificación utilizadas al estudiarse la cerámica de la colección arqueológica de la biblioteca y la de los hallazgos ocasionales en el municipio de El Copey.

En consideración a esto, primeramente, se tocará el concepto de atributo. Es así como al esgrimirlo desde una definición muy general, esta palabra hace referencia a “Cada una de las cualidades o propiedades de un ser” (RAE); Sin embargo, para el arqueólogo David Klarke (1973) el atributo era la unidad mínima de análisis en una investigación (Londoño, 2022). En sus propios términos, el atributo es “un carácter lógicamente irreductible de dos o más estados, actuando como variable independiente en el centro de un sistema de artefactos específicos”(Contreras, 1984, p. 328). Es decir, el atributo es un rasgo exterior de cualquier artefacto que lo vincula o desvincula con un sistema de códigos simbólicos con sentidos particulares. Es así como para algunos autores, en una clasificación tipológica se encuentra cuatro atributos básicos para cada elemento: “Atributos tecnológicos (pasta, desgrasante, cocción y color); formales o morfológicos (grupos y tipos); decorativos (pintura, engobes, incisiones, presionados, punteados, perforados, entre otros) y mensurables (dimensiones, grosor y diámetro” (Rodríguez, et al., 2005, p. 61). Pero no es el caso de todos. Los atributos son relacionados por investigadores conforme a la necesidad planteada en la investigación (Runcio, 2012)

En otros términos, los atributos son las variables que comprende la metodología tipológica, los cuales son determinados arbitrariamente por los investigadores, de acuerdo con el planteamiento de cada investigación en particular. La Tipología por su parte, es definido de manera general como el “Estudio y clasificación de tipos que se practica en diversas ciencias” (RAE), pero en la arqueología el término “Tipología”, hace alusión, a un método de investigación que en la cerámica particularmente, ha sido y sigue siendo utilizado para investigaciones desde muchos focos teóricos. Generalmente este concepto es dependiente del enfoque o de la demanda de la investigación, es decir, de lo que se plantee obtener en el resultado de ese ejercicio. Es así como se encuentra en la literatura arqueológica definiciones del concepto de tipología, que implican dos variables, tres variables o muchas variables. Por ejemplo, según contreras, la Tipología: “se trata de un sistema de clasificación basado en los atributos, tales como la forma, la manufactura o la funcionalidad de los artefactos” (Contreras, 1984, p. 328),

definición parecida a la de Morales, para quien “La tipología cerámica es entendida como un sistema de clasificación que permite agrupar por familias o grupos con base en aspectos morfológicos, tecnológicos y estilísticos en una asociación en espacio y tiempo” (2024, p. 41).

En estas definiciones, el concepto está integrado por tres variables, que en la primera definición se expresa en la forma, manufactura y función, en cambio, en la segunda definición se hace alusión a morfología, tecnología y estilo. No obstante, hay otros autores que lo definen, por un lado, como “Un análisis morfo-decorativo que a través de una descripción primaria, clasifica las diferentes vasijas o fragmentos cerámicos en base a patrones de similitud” (Samaniego, 2023, p. 70); O sea, que para el trabajo de este autor, el concepto de Tipología hace referencia a las variables de forma y decoración y solamente utiliza dos variables para definir el concepto. Por otro lado, la tipología también es definida como “una combinación específica y cohesiva de atributos de pasta, desgrasante, textura, dureza, acabado, forma, y técnica decorativa, etc. (Castillo, 2023, p. 50).

En consideración a esto, en esta investigación el concepto de Tipología integrará las dos variables en las que será analizado el material cerámico; El aspecto tecnológico (la pasta y acabado o tratamiento de la superficie), y la función. Es así como para este análisis el concepto de tipología aplicado es: “El ejercicio clasificatorio desde donde las variables de atributos tecnológicos (Pasta y acabado o tratamiento de la superficie) y funcionales evidencian similitudes o diferencias frente a tipos cerámicos ya definidos con anterioridad”. En esta línea es necesario que se deje claro; ¿Qué se entiende por aspecto tecnológico o tecnología?

Teniendo en cuenta esto, se subraya que el concepto de tecnología es definido por la arqueóloga Feely como: “las materias primas y los pasos seguidos durante la secuencia de producción, limitada generalmente por constreñimientos ambientales y técnicos del contexto de manufactura” (2012, p. 51); No obstante, en la literatura arqueológica hay definiciones que obvian a las materias primas como parte del concepto y hacen énfasis sobretodo en el conocimiento y el proceso técnico. El investigador Eiroa (1999, citado en García, 2008) explica que la tecnología “Es el estudio de los medios técnicos (o de producción) y de los procedimientos empleados en las diversas ramas de la industria desde sus orígenes” (p. 44).

Ahora bien, se hace claridad que esta investigación no centra su objeto de estudio en la vertiente de los estudios de la tecnología o aspecto tecnológico, sino que el aspecto tecnológico es en este ejercicio académico solo una variable en la herramienta tipológica, o sea un atributo, que es utilizado para hacer alusión a la pasta y al tratamiento de la superficie, condicionados estos por la segunda variable del concepto de tipología utilizado, es decir, la función, que determina la clase y calidad de atributos que en la actualidad el arqueólogo haya en las piezas estudiadas, ya que en la manufactura la tecnología, la forma e incluso la decoración están determinados por la clase de recipiente que el artesano se haya determinado fabricar, lo cual está medido por la función para la que fue estipulada su fabricación (Runcio, 2007).

Por tanto, se hace énfasis en que en este ejercicio académico se entenderá y relacionará a la tecnología como la materia prima y el conjunto de procedimientos que fueron aplicados a la pieza en su manufactura antes de ser usados, pero que ya habían sido determinados por la función para los que fueron fabricados. En otras palabras, el aspecto tecnológico al que se hace referencia en este estudio como una de las herramientas analíticas del método tipológico, se reducirá a la definición expuesta por Casas (2019) para quien la tecnología es; “Algunos aspectos que dan cuenta de las diferentes técnicas de manufactura empleada en el proceso de elaboración de la cerámica, que van desde la decoración y preparación de las arcillas hasta la elaboración y cocción de los objetos” (p. 20).

Para sintetizar, la tecnología según Casas (2019) está integrada por unas características particulares, que son los componentes de este atributo. Estas características son: El color de la pasta, que será determinado teniendo en cuenta la tabla Munsell, la textura de la pasta que detalla la manera en que están integrados la granulometría en la pasta. El grosor de la pasta en fragmentos o vasijas, que en esta investigación se determinó de manera arbitraria, como gruesa, mediana y delgada en referencia a la muestra. La composición del desgrasante, en el cual se buscaba visualizar si se trata de roca triturada o arena y el tipo de minerales que componían esta característica, en lo posible. Acabado de la superficie, que tiene que ver con la cara externa o interna de piezas o fragmentos y la técnica de elaboración, que busca evaluar la técnica utilizada en la manufactura (Casas, 2019, P. 21)

Del mismo modo, se esgrimirá la interpretación del concepto de “Estilo”; Al cual se le puede rastrear el nacimiento por la variabilidad de la cultura material, la cual desencadenó posibilidades de relacionamientos y de diferenciación de culturas por medio de sus rastros materiales. Los estudios estilísticos están dirigidos a ocuparse principalmente de hallar similitudes y diferencias en el material estudiado. Según Runcio “A partir de similitudes y diferencias en la cultura material se conforman conjuntos de objetos semejantes, que comparten una serie de rasgos recurrentes y que se diferencian de otros” (Runcio, 2007, p. 19). Según Feely (2012) el estilo ha venido siendo definido a través del tiempo en la disciplina arqueológica en base a los intereses de los enfoques teóricos. Existe en la historia de la arqueología todo un corpus diacrónico que expone como ha sido teorizado este concepto desde diferentes perspectivas desde antes incluso de los sesenta con la arqueología normativa o histórica cultural, pasando por la corriente procesual y el enfoque de teóricos post-procesuales (Runcio, 2007) (Feely, 2012).

Es así como con la arqueología normativa, el estilo era interpretado como la base de clasificaciones y descripciones de objetos meramente; Pero posteriormente, con el aumento de perspectivas teóricas, este concepto pasó a tener algunas definiciones catapultadas por aspectos concretos de perspectivas teóricas que relacionaron y codificaron el uso de este concepto, frente a la variabilidad en la cerámica, como herramienta por medio de la cual era posible determinar la etnicidad (Feely, 2012). Se trata concretamente de las definiciones conceptuales de “Estilo” esbozadas por académicos como Wobst (1977, como es citado en Feely, 2012), quien postula que el estilo: “constituye una estrategia de comunicación... dirigida a la manifestación de identidad cultural y a la negociación de relaciones inter-grupales siendo los diseños mensajes conscientes que buscan denotar información étnica”. (p. 51). Y, por otro lado, la perspectiva de Sackett (1982, citado en Feely, 2012), quien hace hincapié en sostener que el estilo puede verse en cualquier entorno en donde se dé una elección, y que “Estas elecciones son aprendidas y socialmente transmitidas, y que por lo tanto la variación refleja tantas redes de interacción social como el contexto histórico” (p. 52).

En síntesis, en esta investigación el concepto de estilo será interpretado únicamente como: “los atributos formales y decorativos que exhibe el material cerámico sean elementos completos o fragmentados”. Es por ello que se relaciona la definición de casas (2019) quien conceptúa al estilo como: “Las formas y los tipos de decoraciones observados en las vasijas o los fragmentos (variables estilísticas),

aspectos que permiten caracterizar un conjunto cultural arqueológico y establecer asociaciones culturales con los estilos cerámicos identificados en regiones vecinas” (p. 21).

Casas (2019, p. 21), detalla características específicas que integran el concepto de estilo en su investigación, las cuales se acogen en este ejercicio académico como herramienta de visibilización de particularidades. En este sentido, para empezar este autor enfatiza en el tipo de objeto, que hace referencia a la clase de elemento cerámico, es decir, si es una figurina, un recipiente figura, una vasija o una pintadera etc. En segundo lugar, se parte de lo importante que es identificar, las partes de las piezas, en el caso de que esté completa o la parte del fragmento; En esta parte es donde se registra las particularidades de cada parte de la pieza en el caso de que esté completa, como es el caso en este estudio de las piezas de la colección arqueológica. Ahora bien, Casas (2019) acentúa el análisis en los bordes ya que es una parte de un elemento que puede dar la información suficiente en algunos casos para que se determine qué clase de pieza es a la que pertenece dicho fragmento, pero más allá de eso, los bordes suelen ser parte importante cuando se hacen comparaciones de unas piezas con otras. No obstante, no son los únicos componentes diagnósticos. Los motivos y las técnicas decorativos son el otro elemento determinante en las comparaciones de elementos cerámicos.

3. CAPÍTULO III

METODOLOGÍA

En el desarrollo de la pasantía se había contemplado que la investigación se llevaría a cabo en tres fases. A continuación, se visualizará la manera como fueron desarrolladas las dos primeras fases, las de campo y la de laboratorio. En la descripción de este proceso se hará visible el cumplimiento de los objetivos y los obstáculos que se presentaron para poder poner en práctica las estrategias que se habían planteado en la propuesta de investigación.

En la implementación de la fase de campo se cumplió con la primera parte del primer y segundo objetivo. Esto fue posible porque en la fase de campo se obtuvo la información por medio de técnicas sociales (Entrevista semi-estructuradas y Entrevistas etnográficas o no dirigidas) (Pérez, 2001; Morón, 2004; Guber, 2001) que condujeron a ubicar los siete hallazgos fortuitos que aparecerán documentados a continuación, como también, la información referente al lugar geográfico de donde provenían una parte de las piezas cerámicas de la colección. Con respecto a la fase de laboratorio no solo se cumplió con la segunda parte del primer y segundo objetivos específicos, sino que también con el tercero y cuarto objetivo específicos sucesivamente, que estaban dirigidos a clasificar, analizar y a establecer por medio de comparaciones las características arqueológicas, tanto tipológicas como estilísticas de las piezas de cerámica de la colección de la biblioteca y del material hallado ocasionalmente por pobladores en los territorios del municipio de El Copey.

3.1. Fase de campo

3.1.1. Primera etapa

Esta fase se subdividió en dos etapas; En la primera se llevó a cabo entrevistas semi-estructuradas a algunos líderes de junta de acción comunal y se tomaron notas de observación participante a otros, en la denominada entrevista etnográfica o no dirigida (Guber, 2001; Moron, 2004; Pérez, 2001). Todo esto con el fin de obtener la información de cómo fue creada y configurada la colección de piezas arqueológicas de la biblioteca pública, y más explícitamente las piezas de alfarería,

objetivo con el que se buscaba obtener la mayor información posible del origen de los elementos cerámicos, por un lado, y de extraer información de la ubicación de hallazgos fortuitos de pobladores de El Copey, ya fuese en el perímetro urbano o en el rural, por el otro.

Figura 5: Líderes comunales del municipio de El Copey (Fotografía Propia)

3.1.1.1. Entrevista semi-estructurada y entrevista no dirigida

Las técnicas sociales, entrevista semi-estructurada y Entrevista etnográfica o no dirigida, se utilizaron en esta investigación únicamente con la intencionalidad de cumplir el objetivo específico de: Establecer socialmente tanto la procedencia de las piezas cerámicas de la colección arqueológica de la biblioteca pública, como de algunos hallazgos fortuitos de pobladores locales del municipio de El Copey. La finalidad de esta metodología no se enfocó en buscar entender el sentido de los hechos de los actores entrevistados y observados para llegar a una contextualización social, y no solo arqueológica, tal cual había estado contemplado en la propuesta. Esto, debido a que el objetivo general demandaba solamente, Analizar la cerámica de la colección arqueológica de la biblioteca pública, y de los hallazgos fortuitos localizados por pobladores de este municipio, desde el plano arqueológico.

Fueron cuatro las preguntas, que se constituyeron en un eje para obtener la información requerida, para el cumplimiento de los objetivos específicos: 1. ¿Qué ha escuchado, o qué conocimiento tiene de lo que es arqueología? 2. ¿Qué es material arqueológico? 3. ¿Qué sabe o conoce de la arqueología en el copey? 4. ¿Conoce o ha escuchado, de algún lugar, donde hayan encontrado material arqueológico? Fueron las preguntas por medio del cual se obtuvo la información que hizo posible la puesta en práctica de la segunda etapa de la fase de campo;

Es decir, el traslado a los sitios denunciados por los pobladores como hallazgos fortuitos, y los detalles del contexto de un grupo de piezas cerámicas de la colección arqueológica de la biblioteca pública de este municipio.

Figura 6: Líderes comunales de El Copey (Fotografía Propia)

Es importante resaltar que las entrevistas semi-estructuradas y etnográficas, condujeron la investigación a otros personajes, quienes en algunos de los casos aportaron información más relevante que la obtenida de los líderes comunales. Tanto en lo concerniente a la información de las piezas cerámicas de la biblioteca, como en la localización de los hallazgos fortuitos. Es este el caso del señor José Segundo Ospino de la Rosa, reconocido gestor cultural en El Copey, quien fue uno de los directos protagonistas en la creación y consolidación de la colección arqueológica, y además de esto, fue el que nos informó de la existencia de los petroglifos que son el H.F.# 2. Además de ellos, también dieron valioso aporte los hermanos Wilson Ferreira y Wilmer Ferreira, quienes se dedican al transporte informal de moto taxi y motocarro. Estos dos personajes tienen un amplio conocimiento en especial de las veredas; Ya que suelen transportar a habitantes de las diferentes veredas del municipio.

3.1.1.2. Colección de piezas cerámicas de la Biblioteca Pública de El Copey

Según los datos aportados en las indagaciones al respecto, esta colección comenzó su proceso de creación aproximadamente en 1989, bajo el mandato del alcalde Luis Camilo Laborde Restrepo (1988-1992), por la iniciativa de algunos gestores culturales como el señor José Ospino, que fue el único de estos personajes que se logró localizar en este municipio (Figura: 7). A parte de él los entrevistados destacaron mucho el papel protagónico del profesor de sociales Benjamín Yanse Pertuz, quien fue el personaje directamente responsable de la donación de la mayoría de las piezas líticas. Según lo expuesto por los

entrevistados y en especial por el señor José Ospino, desde los años noventa, un grupo de aproximadamente de veinte gestores se colocaron en la tarea de buscar en todo el municipio a ciudadanos que tuvieran piezas arqueológicas en sus casas, o que conocieran la ubicación de estas. Fue así como se localizaron una parte de las piezas de cerámica, ya que la otra fue producto de donaciones de hallazgos fortuitos descubiertos en ese tiempo en la zona. Estos gestores culturales se desplazaron de casa en casa por los barrios del casco urbano, indagando sobre piezas arqueológicas, pero sin hacer algún énfasis en conocer el lugar geográfico de ubicación. No obstante, Además de esta técnica, los gestores culturales idearon un plan de divulgación de la iniciativa por medio de radio, haciendo un llamado a la ciudadanía en general, tanto en zona urbana como rural, a donar piezas que tuvieran en su poder.

Sin embargo; No fue sino con el mandato del alcalde Manuel Carranza Vargas, (1992-1994) que esta propuesta tuvo apoyo municipal. Este mandatario, según José Ospino, fue el primero que destinó unos recursos para forjar la creación de un museo. Por un lado, con la fabricación de unas vitrinas con el fin de resguardar el material, y por el otro, con el incentivo otorgado a algunas familias rurales para que donaran el material arqueológico encontrado en hallazgos fortuitos en sus tierras. Es por ello, que se conoció la procedencia de muchas de las piezas de la colección, haciendo posible tener una somera idea del lugar del hallazgo en el momento en el que se les hizo el análisis.

Desde ese mandato el material fue exhibido en la casa de la cultura. Desde ese tiempo, se registró formalmente como “Museo Arqueológico Chimila” Sin embargo, pasaron más de diez años, hasta que en el mandato del alcalde Pablo Emilio Ordoñez Simanca (2008-2011), después de la inauguración de la biblioteca municipal, que este alcalde dio la orden para la construcción de una sala especial dentro de la biblioteca, a fin de preservar las piezas. No obstante, esta sala solo fue terminada en el mandato del alcalde que lo precedió, Wilfrido Ruiz Rada, en el año 2012 (2012-2015), y fue en ese tiempo que las piezas pasaron de la casa de la cultura a la biblioteca. Esta colección aparece registrada en el directorio de Museos de Colombia, tanto en la edición de 1995-1996, con 94 piezas, como en la del 2003-2004 con 100 piezas (Figura: 8).

Figura 7: José Ospino. Gestor cultural del municipio de El Copey, (Fotografía propia)

Figura 8: Directorio de Museos de Colombia (Fotografía de José Ospino).

3.1.2. Segunda etapa

En la segunda etapa de esta primera fase de campo, una vez que se estableció la existencia de diez posibles hallazgos ocasionales de material cultural, se analizó la pertinencia del traslado a dichos sitios. Después de un respectivo análisis de las condiciones de seguridad de cada lugar, se identificó que no era conveniente el traslado a dos de esos diez lugares; Ambos en la vereda de Alto de las Minas. Ahora, además de estos, hubo dos lugares que habían sido informados como hallazgo fortuito, pero por situaciones personales los personajes de los hallazgos prefirieron no mostrar los sitios. De alguna manera para ellos, revelar el lugar del hallazgo representaba un problema. Uno en la vereda La Huelga, y el segundo en la vereda Garupal del otro lado del río del mismo nombre. Este hallazgo fortuito en la vereda Garupal, no fue producto del trabajo de campo. Caso diferente del resto de los sitios de hallazgos. Fue la persona que encontró el material cultural, quien

personalmente se presentó a las oficinas de la Corporación Gaia en El Copey, con la intención de vender el material que tenía bajo su poder. Fue por ello que suministró algunas fotos de las piezas, que mostraremos a continuación (Figura: 9). Nada relacionado con cerámica, ya que para él no representaba ningún interés. En sus palabras *“La tinaja quedó tirada allá, era como de color crema y negra”*⁷.

Después de haberse proporcionado la información pertinente, con respecto al único interés que tenía la empresa y la arqueología en general por el material, el joven Accedió a desplazarse al lugar del hallazgo para que al sitio se le tomara el registro fotográfico y las coordenadas con Gps; y para que él proporcionara una muestra de material cultural del sitio, con el fin de que se llevara a cabo el análisis en el laboratorio. Sin embargo, el día en el que se había establecido el desplazamiento a dicha vereda, el muchacho no se presentó. Por más que se trató de ubicarlo, no se llegó a tener información del joven.

Figura 9: Material arqueológico encontrado por poblador local en la vereda Garupal (Fotografías de poblador local)

Fueron siete los sitios de hallazgos ocasionales que fueron visitados y referenciados geográficamente. Uno urbano en el barrio Las Mercedes, y seis rurales en veredas de ese municipio. Sin embargo, de esos siete lugares en dos no fue visible el material cultural; El sitio del barrio Las Mercedes y, el sitio de la vereda Loma Gorda, ubicado en el límite del río Ariguani. En esos sitios se tomó registro Gps y fotografías, e incluso se realizó la entrevista no dirigida, pero no se encontró evidencia de material cultural. De los cinco sitios restantes, en cuatro fue donado material cultural, estas fueron las veredas, de Villa Leo, Maí Morocho, No Te Pases,

⁷ Como Jesús Pérez se identificó el joven que llegó a las oficinas de Gaía a tratar de vender el material que había encontrado en “la finca de su tío”. No acepto que lo fotografieran, ni tampoco que lo visitara en su casa.

y la campana. Y en uno, el de la vereda Piedras Blancas, el vestigio hallado eran unos petroglifos. Aunque el estudio se centró en el análisis de la cerámica, se documentó el hallazgo fortuito de los petroglifos. A continuación, se detallará el respectivo trabajo de campo en los siete hallazgos ocasionales geo-referenciados.

Vereda	#	Área del Copey	Material	coordenadas
Villa Leo	1	Rural	Cerámica	10°08'11.39"N 73°59'04.08"O
Piedras Blancas	2	Urbana	Se hallaron Petroglifos	10°04'09.02"N 73°55'32.99"O
Maí Morocho	3	Rural	Cerámica	10°88'36.08"N 73°53'48.97"O
No Te Pases	4	Rural	Cerámica	10°10'55.52"N 73°55'22.15"O
La Campana	5	Rural	Cerámica.	10°12'15.28"N 73°50'51.04"O
Loma Gorda	6	Rural	Sin material cultural visible	10°23'30.23"N 73°48'45.16"O
Barrio Las Mercedes	7	Rural	Sin material cultural visible	10°09'04.14"N 73°57'02.93"O

Tabla 1: Coordenadas geográficas de los H.F.C.

3.1.2.1. Hallazgos Fortuitos

Para llevar a cabo esta segunda etapa de la fase de campo, se utilizó cámara de celular; Grabadora de celular; GpsMAP 64, y diario de Campo. El desplazamiento a los sitios de los hallazgos fue posible por el transporte informal de la moto taxismo. En la mayoría de los casos se hizo un desplazamiento a pie porque las condiciones del terreno en donde se hallaron los H.F.C, no se prestaban para otro tipo de transporte, salvo, caballos y burros (Figura: 10 y 11).

Figura 10: Imágenes que evidencian el trayecto a los H.F.C #2 Y #6. Imágenes del GPS utilizado para las coordenadas. (Fotografías proia)

Figura 11: Imagen satelital de la localización en el municipio de El Copey de los hallazgos fortuitos documentados.

H. F. # 1. Villa Leo

Está ubicado a 0.92 km del peaje situado entre el Copey y Bosconia, y a 9. 24 km del municipio de El Copey. Ese sector es conocido como “Cantera Cerro Peaje”. El sitio exacto se encuentra a 0.13 km de distancia al este desde la carretera, en el camino a las estribaciones de la Sierra (Figura: 12). Villa Leo es el nombre como se conoce el sitio, porque el sector hacia parte de una finca que en el pasado se

llamaba de tal manera. Reinel Omar Días Baena, el copeyano que lo informó, relata; Que estaba haciendo un pozo de 2 x 2 mt en el lugar para colocar un poste, junto con un compañero, y encontraron el material que él distingue con el nombre de tinaja. La cual tenía la particularidad de que estaba toda partida (Fragmentos de diferentes tamaños). No había recipiente que estuviera completo. Él señala, que aparte de la cerámica, no vio algún otro artefacto arqueológico.

Además de esto, el señor Reinel también comentó que otros dos compañeros, quienes también estaban excavando un pozo para otro poste (A 100 mts aprox, de distancia, de donde estaba él), encontraron vasijas completas y otros materiales. En palabras del señor Reinel: “*Sapitos, caritas, ranitas, como tinaja con culebritas pintaditas*”. Hay que resaltar, que Los pozos, -según Reinel- tenían una distancia de 50 mts. Que había dos compañeros a 50 mts de distancia haciendo otra excavación para un poste, y que, en ese pozo, no hallaron material arqueológico.

Figura 12: El Copey Distancia de H.F.C#1. H.F.C#1 distancia del peaje de El Copey. Troncal, distancia del H.F.C#1. (Imágenes de Satélites.pro)

En síntesis, en primera instancia, solo Reinel y sus compañeros a 100 mts aprox de distancia, encontraron material cultural. A 50 metros del hallazgo de Reinel no hallaron Material arqueológico. En segunda instancia; El material cerámico desenterrado por Reinel, estaba todo fragmentado; En cambio, las condiciones de la cerámica hallada por los dos compañeros de él a 100 mts, eran buenas. Y además; Estaban asociadas a otro tipo de material arqueológico (sapitos o ranitas de piedras y caritas –Figurinas). Esto es importante, ya que la descripción de las condiciones del material y la clase de material encontrado en cada sitio, evidencia

que un sitio (H.F.C#1), era posiblemente un basurero. Y el otro sitio, del que no se tiene ningún registro fotográfico, era posiblemente a donde estaban las viviendas. Por supuesto que esto es únicamente una especulación.

Figura 13: (1) Vista del H.F.C#1. (2 Y 3) Vista del camino al H.F.C#1

El hallazgo de material cultural de los compañeros de Reinel (A 100 mts de distancia), no se pudo documentar, ya que los que lo encontraron estaban trabajando por fuera del municipio en el tiempo de la pasantía. El material, por orden de sus jefes, lo volvieron a enterrar. El material que fue donado por Reinel para estudio es el mismo que se muestra en las fotos, y es el mismo que halló este personaje en la excavación. Según este copeyano, fue solo por el paso de la retroexcavadora que el material afloró a la superficie. Y es que cuando en material fue sepultado no lo enterraron a la misma profundidad a la que lo hallaron. Este se constituyó en el principal motivo por el cual fue posible obtener una muestra de fragmentos de cerámica de este sitio que pudiera analizarse en el segundo y cuarto objetivo de la pasantía.

Aunque solo se tiene el testimonio del que encontró el hallazgo ocasional, desde un análisis de la perspectiva geomorfológica, el sitio que fue excava por el señor Reinel, posiblemente hacia parte de un basurero. Esto se infiere debido al testimonio de los hallazgos de este material del H.F.C#1 en comparación con la ubicación del otro poste donde encontraron otro tipo de elementos. Si eso es así, posiblemente las viviendas de la ocupación estaban ubicadas en todo el perímetro desde la troncal hasta el camino de la Cantera, al pie de la ladera, y desplazándose por 600 metros hasta el estanque. La evidencia de la existencia del basurero y del lugar de ocupación, lo cual es solo una hipótesis concluida con arbitrariedad, se

sustenta: 1. Como se había expuesto anteriormente; En la diferencia de las condiciones de la cerámica declaradas por el poblador; Ya que la del H.F.C#1 estaba fragmentada y la del otro hallazgo según lo expuesto por el poblador, no (). 2. En el tipo de material con el que se encontraba asociado la cerámica encontrada 100 mt, en el otro poste, en comparación con el contexto del material del H.F.C#1. Recordemos que del testimonio del personaje del hallazgo se extrajo la información de que en el otro hallazgo había diversos elementos no solo en cerámica sino en rocas en forma de sapitos, figuritas y cuencas de collar, etc. Finalmente como número 3; Se resalta las condiciones geomorfológicas del lugar que rodea al H.F.C#1. Se trata de características del usual patrón de ocupación de las culturas prehispánicas. Es conocido en la literatura arqueológica que las ocupaciones ya fueran estacionales o permanentes se ubicaron a poca distancia de cuerpos de agua; Estanques, ríos, arroyos o quebradas. En los otros seis hallazgos fortuitos documentados, más adelante en este trabajo, también se evidencia este Patrón.

Figura 14: (1 y 2) Material cerámico de H.F.C#1. (3) Vista del H.F.C#1 y del poblador que lo descubrió junto al poste.

Figura 15: Imagen satelital del H.F.C#1- Geomorfología. (Google Earth)

H. F. C. # 2. Piedras Blancas

Este hallazgo fortuito fue informado por el señor José Ospino, quien, en compañía de algunos personajes de la alcaldía en el área de la cultura, y de algunos delegados del pueblo Chimila, se habían desplazado días antes, a un lugar de pagamento Chimila cerca del sitio en donde fueron hallados los petroglifos. Según cuenta el señor José Segundo; Fueron los delegados de los Chimilas, los que les mostraron los caracteres pétreos, en tres grandes piedras que había cerca del lugar de pagamento. Cuando se hizo el desplazamiento a este sitio se documentaron tres grandes rocas, pero por información proporcionada en el momento de la visita al sitio por medio de moradores de la zona, salió a relucir, que no eran las únicas piedras con imágenes que había en ese territorio.

Figura 16: Vista del valle en el que está ubicado el H.F.C#2 (Imagen Satelital de Google Earth)

Ese lugar queda ubicado en la vereda Piedras Blancas, en una finca de posesión del señor Jorge Ramírez, quien habita en el perímetro urbano, pero tiene a un trabajador encargado de la propiedad. El sitio georeferenciado como H.F.C. # 2, hace parte de una ladera de poca inclinación, en cuya cima está la vivienda del encargado de la finca. En general la ubicación del hallazgo es un valle cóncavo, cuyo centro es un camino que se encuentra con una elevación de aproximadamente 590 m s n m, en comparación con el sitio H.F.C# 2, que posee una elevación de 611 m s n m, y el de la vivienda del señor Juan Carlos Gámez, encargado de la finca que tiene una elevación de 628 m. s. n. m. Las tres grandes rocas en las que fueron fotografiados los caracteres pétreos, tenían medidas

aproximadas; La # 1, de 7 m. # 2; 6 m. # 3; 5 m. En su mayor porcentaje el sitio estaba rodeado por vegetación agreste que impidió por razones de seguridad una mejor documentación del sitio. Según el encargado de la finca, en ese lugar había muchas serpientes y culebras que anidaban en la gran concentración de rocas de diferentes tamaños, de todo ese espacio. En un inicio, estas tres rocas se habían asociado con la roca sedimentaria marga, por el contexto de la roca que en este caso es su indiscutible ubicación en un valle, lo cual es propio de las rocas sedimentarias (Rodríguez & Viana, 1995). Sin embargo, al analizar las características de ellas, se llegó a la conclusión; De que el color y la textura de las mismas, era más consistente, con la roca ígnea-extrusiva, Riolita (Sódica).

Figura 17: (1 y 2) Vista de una figura en la roca # 2 en H.F.C#2. (3 y 4) Vista del trayecto a H.F.C#2. (Fotografía propia)

Figura 18: Roca #1 y # 3. Fotografía del sitio de H.F.C. # 2 (Fotografía de José Ospino)

En la documentación de las imágenes plasmadas en las tres rocas, se tomó registro fotográfico y registro de las coordenadas geográficas a cada una. Se estableció en qué planos, si vertical u horizontal, estaban ubicados los glifos. Se examinó lo más posible toda la superficie de la roca, tanto en la ladera, como en la cúspide, observando en primera medida la influencia del grado de erosión en la superficie de las mismas, para que se pudiera precisar si existían más figuras que no fuesen tan notorias, tanto por el factor de la erosión, como también, por el factor de los procesos biológicos como el de descomposición de las hojas de los árboles en la roca (Figura 19). Lo cual, hace alterar el color de las mismas e incluso ocultar la figura.

Figura 19: Vista de la cúspide de roca #1. Se ha tornado negra, debido a proceso de descomposición de las hojas de los árboles. Vista de roca #2. Conserva su color gris, debido a que no hay árboles alrededor de ella.

Fue así, como al examinar detalladamente las rocas fue visible, en primer lugar, que el grado de erosión de las mismas hacía poco o nada visibles algunos caracteres en la superficie de la roca. Es este en especial el caso de la roca #1 y la roca #3, en la que existen tres imágenes, que dan la sensación al observador de que allí hay una figura, pero lo que se logra ver, es poco y nada. En el caso de la roca #3; En donde son dos las figuras que casi no se visualizan, ambas figuras tienen dificultad para ser percibidas, tanto en el sentido del tacto como en el de la vista. Pero en el caso de la roca #1, donde solo hay una figura, esta solo es perceptible al tacto. En las siguientes fotos, se mostraran esas figuras.

Figura 20: Vista de figura en roca #1. Es poco visible pero al tacto se logra sentir la figura. Figura de roca #1 poco visible, dibujada en papel. Está ubicada en ladera de la roca. (Fotografías propias)

En segundo lugar, hay dos casos en los que el proceso biológico de descomposición de las hojas en la superficie de la roca, hicieron cambiar el color de ella, cubriendo o alterando la existencia de glifos. Nuevamente son la roca #1 y #2 las protagonistas. En el caso de la roca #1 al estar su dimensión en su mayoría, bajo la sombra del árbol, la superficie de la cúspide se ha alterado en el color, de tal manera que en gran proporción, por las hojas descompuestas, esta se ha tornado negra. En el caso de la roca #3, hay en especial un espacio en la superficie lateral de la roca que ha sido teñido, cubriendo un pequeño porcentaje de un glifo. En la imagen de a continuación, se visualizara esta situación.

Figura 21: Vista de dibujo roca #3, con los caracteres que se logran visualizar en ella. (15) Vista de roca #3 sin alterar, con caracteres que se visualizan en ella. (Fotografías propias)

Figura 21: Vista roca #3 alterada. Son cuatro caracteres; En el 2do la figura no se puede determinar. El 4to se visualiza poco, pero en la foto N° (13), alterando aún más el color, se visualiza mejor.

Figura 23: Dibujo de roca #2 con glifos en cúspide y ladera. Vista de caracteres en la roca #2. La primera en superficie lateral y la segunda en superficie horizontal. (Fotografías propias)

En segunda medida, se hizo una observación de los glifos, desde el sentido del tacto, cerrando los ojos, para que se pudiera comprender la profundidad en la figura de los caracteres pétreos, y de esa manera, determinar el tipo de técnica que fue utilizado para hacerlos. Esto, debido a que a diferencia de la cerámica, o de los instrumentos líticos, los petroglifos son un vestigio cultural, que no se puede transportar al laboratorio. El análisis de este se deberá realizar solo a través del registro fotográfico de campo. Los datos del contexto del sitio que no se logren recoger en el diario de campo, serán difíciles de observar a través de la fotografía. Fue por eso que en este caso, como una herramienta eficaz, para recordar datos,

que fueran necesarios, en el momento de escribir el informe de los caracteres pétreos, se tomaron videos.

Figura 24: Vista desde debajo de la ladera. Vista desde roca # 1. Ejercicio de tacto de las figuras plasmadas en la superficie de roca #1. (Fotografías propias)

H. F. C # 3. Maíz Morocho

El nombre del Señor Javier Enrique Yerema Andrade, que es propietario de una finca de nombre Nueva Islandia, en la vereda Maí Morocho, se obtuvo a través de la puesta en práctica de la primera etapa de la fase de campo. El señor Enrique les había comentado a diferentes personajes en el municipio, que años atrás, mientras trabajaba sus tierras para el cultivo, se encontró con abundante material que él conoce con el nombre de tinaja. En el momento en el que se hizo el desplazamiento para la finca del señor Javier Enrique, el sitio del hallazgo estaba completamente agreste, porque tenía mucho tiempo que no se utilizaba para la agricultura; Por lo que el copeyano consideró imposible poder mostrar el lugar exacto donde había hallado el material en sus tierras. Sin embargo, se dirigió por la carretera principal, a un sitio cuya ubicación estaba relativamente cerca de donde había hallado material arqueológico en sus tierras. En ese lugar también se encontró cerámica. Años atrás, ese espacio que en esos momentos hacia parte del camino, según el señor Yerema, hacia parte de su propiedad.

El sitio hace parte de un valle, en el que se encuentra el arroyo Maíz Morocho. El lugar del camino, donde se halló el material; según el personaje del hallazgo, “cinco años atrás” no hacia parte del camino; ya que la vía original de esa vereda, en ese tramo, estaba del otro lado del arroyo. Fue la empresa contratada por la alcaldía

en el momento de arreglar los caminos veredales, -explicó el copeyano- quienes con el pretexto de que la vía cruzara lo menos que fuese posible el arroyo, con retro-excavadoras y pajaritas, cortaron esa parte de terreno en el que se encontró el material. Esta propuesta de hacer una vía sin cruzar el arroyo, fue la respuesta de la gestión de la alcaldía a los habitantes de la vereda, porque en época de lluvia, ese arrollo se crece a tal nivel, que es imposible cruzarlo (Figura 25).

Figura 25: Vista de arroyo Maíz Morocho, al lado del sitio de H.F.C. # 1. Vista de cerámica R.S. en el sitio H.F.C. # 1. (Fotografías Propia)

Figura 26: Señor Javier Enrique Yerema Andrade. Vista corrales y animales domésticos, de la finca Nueva Islandia. Vista de la entrada de la finca Nueva Islandia. (Fotografías propias).

El camino de entrada a la vereda Maíz Morocho se encuentra referenciado por el sector denominado “Corral Negro” o, “Los Corrales de Betania” como también es conocido, ya que todo el sector del otro lado de la Troncal del Oriente tiene el nombre de Betania. La finca Nueva Islandia está localizada en la margen izquierda del arroyo Maíz Morocho; En medio del valle entre dos colinas. Como se mostrará en la imagen satelital presentada a continuación, el sitio del hallazgo está a 224 mt

s. n. m. a diferencia de la cima de la colina, que tiene una elevación de 344 m. s. n. m. La ladera tiene la característica que está medianamente inclinada. Según el señor Javier Enrique, es posible llegar a la cima de esa colina caminando por la ladera sin mayor esfuerzo (Figura 27).

Figura 27: Vista desde el sitio H.F.C#1, a la cima de la colina. Vista desde el pie de la ladera, en la finca Nueva Islandia a la cima de colina. (Fotografías Propias)

Los aproximadamente 200 mts de distancia entre el arroyo y el pie de la ladera, son un terreno llano con abundante vegetación, (ya que los habitantes de las zona combinan la actividad agrícola con la ganadería y son poco las hectáreas utilizadas para la agricultura). Este arroyo tiene la particularidad que se seca en periodo de verano. Estas dos condiciones geográficas son determinantes para comprender que posiblemente el H.F.C#3, haya hecho parte de un basurero de una ocupación estacionaria. En otras palabras, el perímetro que rodea el sitio H.F.C#3, tiene el espacio suficiente para la existencia de viviendas entre la ladera y el arroyo; Lo cual pudo haber estado condicionado por los meses de agua en el arroyo. En las fotografías que muestran el arroyo, la casa, y el gran espacio que rodea a esta, en la cual hay corrales y animales domésticos, se puede evidenciar el espacio que hay para la existencia de viviendas.

En un análisis geomorfológico del sitio H.F.C#3, hay dos hipótesis: 1. Que el perímetro de 200 mts aproximados entre la base de la ladera y el arroyo era el lugar en donde estaban ubicadas las viviendas; y que el sector más próximo al río; El lugar en el que se geo-referencio H.F.C#3 era el basurero. Es decir; Que el perímetro de 200 mts aproximados, entre la base de la ladera y el arroyo era el lugar en donde estaba ubicada la ocupación. Esto está sustentado en el testimonio del personaje del hallazgo que expresó; Que cuando encontró lo que él denomina

como tinaja, este material estaba todo partido y no estaba acompañado de algún otro tipo de material arqueológico. Solo se trataba de fragmentos de cerámica. Ahora, posiblemente la única diferencia del material hallado en el camino con el de la finca del señor Javier Enrique era, que la del camino (H.F.C#3) está muy erosionada. Esto, porque está expuesta no solamente al sol y a la acción del ser humano (A pie, en animales, motocicletas, bicicletas etc) sino también al agua; Ya que, debido a que el camino quedó casi al nivel del arroyo, cuando este tiene una gran creciente se anega de agua.

Figura 28: Imagen Satelital del H.F,C. #. 3. Google Earth

2. Que el lugar de ocupación era la cima de la colina, que posee una elevación de 110 mts sobre la base de la ladera. Esta hipótesis está sustentada en el conocido patrón de ocupación de las culturas prehispánicas, que escogían ubicar sus viviendas en la cima de lomas o colinas o en su defecto, en lugares que estuvieran cercanos a ríos, quebradas, arroyos o estanques naturales, conocidos en la Costa Caribe como Hawey. Si este es el caso; Es posible que el material hallado sea producto de que el basurero fuese precisamente esa parte de la ladera por la cual se halló el material. Y que por acción de la erosión causada por la lluvia en el suelo, el material se haya desplazado hasta el lugar en donde el señor Yerema, encontró el material cultural, el cual está cerca de la parte del camino, donde está H.F.C#3.

Figura 29: Posición geográfica del H.F.C # 3 en relación a la troncal del caribe (Google Earth).

H. F. C. # 4. No Te Pases

A este sitio se llegó por información suministrada por los líderes comunales. La mayoría coincidieron en informar que en la finca conocida como, No Te Pases, en la vereda del mismo nombre; Había abundante material cultural, tanto líticos, como cerámica. Al llegar al sitio y pedir la presencia del dueño en el portón de la entrada, después de haberse realizado la debida presentación, una joven mujer negó rotundamente el acceso diciendo: “El dueño no está interesado en ese tema... A esta finca tiene prohibido entrar, todo aquel que busque cosas de los indígenas pasados”. La mujer prohibió que incluso el nombre del dueño de la finca fuese mencionado en la investigación. Debido a la negativa de permitir la observación del abundante material cultural, que por testimonio de muchos teníamos la certeza que había en ese lugar, se observó que en el perímetro de la entrada del portón por la parte de afuera, también había abundantes fragmentos de cerámica de R.S. Fue entonces cuando el moto taxista, que había sido contratado para el transporte, al entender la situación, comenzó a recoger los fragmentos del suelo y a meterlo en una bolsa y los donó para el estudio.

Casualmente este moto taxista de nombre Luis Fernando Movilla, al haber escuchado la información de lo importante que es el material arqueológico que él conoce como “tinaja”, para el patrimonio cultural colombiano, nos condujo a su finca en la vereda de la campana, en donde también años atrás el hermano de él había

hallado material cultural, tanto cerámica como líticos. Con referencia al material de la finca “No Te Pases”, se hizo la gestión de tratar de dialogar con el dueño buscando convencerlo, de permitir el acceso a ese sitio para observar el material del que muchos habitantes de este municipio comentan. Fue así como por celular; Se hizo contacto con él, y se le explicó con claridad, cuál era la finalidad del estudio. Pero ni aún con dicha explicación el señor permitió el acceso a sus tierras. El habló de haber tenido una muy mala experiencia con el tema de la arqueología. Además de esto, exigió que su nombre no fuese mencionado en esta investigación. Fue así como se llegó al acuerdo con él, de que él nombre de la finca, la toma de coordenadas con Gps, y una sola fotografía del sitio del H.F.C#1, era lo único que podía servir de referencia para el material que fue hallado, en la parte de afuera de la entrada de esa propiedad.

Figura 30: Imagen Satelital H.F.C#4 Distancia del hallazgo a la quebrada (Google Earth)

Este sitio tiene importancia para esta investigación porque la ubicación del mismo muestra un patrón de asentamiento en relación al sitio subestación Copey y el H.F.C. # 7 en el barrio las Mercedes (Figura 30). Tal como se podrá observar en la imagen que se detalla a continuación, desde una perspectiva geomorfológica, los tres lugares son estratégicos, ya que se encuentran cerca de la quebrada Copey en la margen izquierda de la quebrada; Que también es conocida popularmente como quebrada Pekín. Recordemos que La arqueóloga Marcela Jaramillo, había hecho una comparación de la cerámica hallada en el barrio Las Mercedes con la del sitio subestación Copey. Dándole a comprender la igualdad de las características tipológicas de la cerámica comparada, que se trataba posiblemente, de la misma ocupación, solo que en dos lugares diferentes. La distancia del H.F.C. # 7 al H.F.C. # 4 es de solo 4.52 km y del H.F.C#7 al sitio subestación Copey, es de 1.22 km. Del sitio subestación Copey al H.F.C. # 4 hay solamente una distancia

de 3.11 km. En consecuencia, con la debida caracterización de este material del H.F.C. # 4, se podrá posiblemente establecer en la fase de laboratorio, si en este sitio la cerámica hallada tiene las mismas características que la del sitio subestación Copey.

Figura 31: Vista de la entrada de la finca "No Te Pases". Sitio georeferenciado como H.F.C. # 4 (Fotografía propia)

Figura 32: Ubicación de H.F.C # 7, de sitio Subestación Copey y de H.F.C. # 4, en referencia con la quebrada Pekín.

H. F. C. # 5. La Campana

Como ya se había relatado; el señor Luis Fernando Movilla Restrepo fue el que mostró la localización del que en esos momentos quedó registrado en el Gps como el quinto hallazgo fortuito. El comentó que su hermano varios años atrás se encontró con cerámica, líticos esparcidos, mientras que se desempañaba en la labor de preparar la tierra para cultivo en la cima de una loma de poca elevación, que está cercana a un Hawey. De todo el lugar trabajado, solo en un sitio específico encontraron restos óseos con cerámica y líticos, pero todo ese material estaba en su mayoría partido. El lugar según la apreciación de ellos, ya había sido guaqueado. La única vasija que no estaba partida se la llevaron a su vivienda en la finca. Es una vasija de cerámica boca abierta, cuya boca media 36 cm por 42 cm de ancho; Con un largo de 40 cm desde los hombros hasta la base; Y un metate, de 48 cm de largo, por 35 cm de ancho.

Esas tierras están ubicadas en unas montañas de gran elevación que tienen muy difícil acceso. Aunque el señor Luis Movilla dono el material para el oportuno estudio. Por causa de la gran dificultad para trasladar el material hasta la carretera principal de la vereda, no se pudo llevar hasta el laboratorio para la caracterización. Ya que no se contaba en el momento con el personal y los instrumentos necesarios para el oportuno traslado. La vasija se hallaba muy frágil y el metate era muy pesado. En ambos casos, el trasladarlos cuando se bajaba una pendiente tan inclinada, representaba peligro. Fue por ello que se llegó a un acuerdo con el señor Luis en volver con más personal para transportar el material. Lo cual no fue posible ya que al hacerse la gestión, se constituyó en un gasto económico que el recurso designado de parte de la Corporación Gaia para el traslado a los sitios de hallazgos fortuitos no podía cubrir.

El lugar del hallazgo del material cultural es una loma con una ladera de poca inclinación, Al pie de la loma hay un estanque de agua natural. Un Hawey, que incluso cuando no es época de lluvia se mantiene con agua. La cima de la loma en donde fue hallado el material tenía abundante vegetación agreste, debido a que las tierras tienen unos años que no son trabajadas. Fue por ello, que no se pudo encontrar fragmentos de cerámica R.S. La cual, según el testimonio del señor Luis, es abundante en la superficie de la loma. Es importante resaltar que la vía que lleva a la vereda de la campana es la misma del sitio Subestación Copey (En la vereda Pekín) y el H.F.C.#4. (En la vereda No Te Pases)

En conclusión, solo se pudo rescatar para el estudio en el laboratorio un par de fragmentos de cerámica que se desprendieron de la vasija. El registro fotográfico del sitio al igual que en el caso de los H.F.C.#; 1,2,3,4,5 y 7, fue muy deficiente, debido a que la cámara del celular con la que se contaba se había roto y, solo tenía una imagen nítida en la parte frontal. El registro de punto de verificación Gps, se llevó a cabo con total normalidad. En un análisis geomorfológico, las características del sitio del hallazgo del material reúnen todas las condiciones geográficas para ser un sitio de vivienda permanente. Se encuentra ubicado en la cima de una loma de poca altitud en relación al Hawey, con una ladera levemente inclinada.

Figura 33: Imagen Satelital de H.F.C. # 5 con relación a los hallazgos documentados anteriormente. (Google Earth)

Figura 34: Poblador del Copey Luis Movilla. Vista vasija y metate de H.F.C. #5 - Vereda La Campana. (Fotografías propias)

Figura 35: Vista camino hacia la finca Difisa. Vista vasija hallada en H.F.C#5 (Fotografías propias)

Figura 36: Vista de las estribaciones de la S.N.S.M. Desde el H.F.C#5. La Campana. Vista del lugar exacto donde se encontró la vasija y el metate del H.F.C#5. (Fotografías propias)

La distancia entre el H.F.C.#5 y el Hawey, es de solo 24 m, aproximadamente. Esta situación geográfica favorable, sumada a lo expuesto por el señor Luis Movilla, quien fue puntual en explicar que a pesar de que todo el espacio de la cima, había sido removido para el cultivo, solo en un lugar concreto hallaron el enterramiento de restos óseos, evidencia esto, de que posiblemente se trataba de un sitio de vivienda familiar permanente que tenían acceso a cultivos; lo cual se deduce por el metate. Lo maravilloso de este hallazgo, precisamente, está inmerso en el descubrimiento del metate como parte del ajuar funerario. Está característica llama la atención debido a que en el sitio Subestación Copey la mayoría de los ajuares funerarios hallados por Gaia, contaban con artefactos líticos en el ajuar funerario (Gaia 2018:77).

Figura 37: (1) Sitio del H.F.C.#5. (2) Cuerpo de agua al lado norte del H.F.C.#5. (3) Vista desde el cuerpo de agua del H.F.C.#5. (Fotografías Propias)

Figura 38: Imagen satelital H.F.C. # 5. (Google Earth)

H. F.C. # 6 Loma Gorda

El Señor Luis Fernando Uribe, habitante del municipio de El Copey en el corregimiento de Caracolcito, tiene unas tierras que están ubicadas en la vía del corregimiento de Chimila, pero mucho más arriba. El sector según el señor Uribe, es conocido como Loma Gorda. El aseguró que halló en sus tierras un cementerio indígena. Su primer pensamiento según él, al observar los montoncitos de piedras en ese lugar no tuvo nada que ver con tumbas de pueblos indígenas. Esa idea le llegó a la cabeza solo después que dos habitantes de la zona con los que estaba trabajando se lo dijeron en dos ocasiones diferentes. El relató:

En la parcela que yo tengo... Un trabajador me dijo; Vea esto es un cementerio de indios... Pero yo la verdad no le paré

bola... Como a los tres meses, otro señor me dijo lo mismo. Me dijo: Esto es un cementerio de indios... Como era una persona diferente, me llamó la atención. Entonces me vine a la Biblioteca a ver como enterraban los indígenas... La hija mía, me dijo que había alrededor de unas 25 tumbas... (Comunicación Personal)

El trayecto a ese destino es bastante accidentado. Hay que subir y bajar grandes lomas y colinas después de haber llegado al corregimiento de Chimila aproximadamente cinco veces, y por último, cruzar el río Ariguani hasta el sitio que fue georeferenciado como H.F.C. # 6. El transporte solo llega hasta el corregimiento de Chimila; Desde allí en adelante todo el trayecto es caminando. Desde Chimila hasta el H.F.C. # 6 se demoró la travesía aproximadamente cinco horas, pero solo de ida. Relativamente hablando se necesita un día para subir y otro para bajar al H.F.C. # 6. Al llegar al lugar todo el espacio estaba bastante agreste. Era la cima de una loma de mediana inclinación. Desde la base de la ladera en la margen derecha del río Ariguani hasta la cima de la loma había 19 metros de elevación. El personaje del hallazgo por más que buscó los montículos de piedra que él había señalado como posibles tumbas indígenas, no los halló. En conclusión, en el que fue georeferenciado como H.F.C. # 6, no se encontró material cultural, ni ningún tipo de vestigio arqueológico. Sin embargo, que no se evidenciara en el momento de arribar al sitio, no quiere decir que no hayan estado allí. En la observación que se realizó de todo el perímetro del lugar, se encontró que en toda esa zona habían distribuidos unos pequeños espacios despejados con dimensiones aproximadas de 2 mt x 1, que evidenciaban intervención antrópica; Probablemente guaquería.

Figura 39: Partes del trayecto y de tramos al H.F.C. # 6 (Fotografías Propias)

Figura 41: Vista de espacios despejados en los que posiblemente se encuentran enterramientos indígenas prehispánicos. (Fotografías propias)

Figura 40: Trayecto en caballo en el camino al H.F.C. # 6 Loma Gorda (Fotografía propia)

El suelo en esos pequeños espacios estaba alterado. La falta de la vegetación en ellos revela que aproximadamente un par de meses atrás estos lugares fueron excavados. Sumado a esto, en algunos de esas pequeñas zonas era visible rocas de río; Lo cual es un dato que da veracidad al testimonio del señor Uribe, quien en su descripción de las que él pensaba que eran tumbas expuso; “*Son montoncitos de piedras de río*”. Otro factor que fue determinante para que no se hallaran vestigios arqueológicos, fue la intensidad de la vegetación en el sitio. En gran parte

del lugar la maleza llegaba hasta las rodillas; Por lo cual, por seguridad se permaneció lo menos que fue posible en el sitio. El señor Uribe señaló que tenía tiempo sin visitar esa parte de sus tierras. Que la última vez que se había desplazado a ese sitio había sido un año antes aproximadamente.

Otro punto importante es la perspectiva geomorfológica del sitio. Es simple; El lugar que fue georeferenciado como H.F.C. # 6 reúne las condiciones geográficas para que allí hubiese existido una ocupación. La loma con una cima muy plana, la ladera de mediana o poca inclinación, y la existencia del río Ariguani en la base de la ladera hacen que el sitio tenga las características que se han registrado en la literatura arqueológica como necesarias para una ocupación de un grupo humano en el pasado prehispánico. No obstante, queda la inquietud de que probablemente existirán muchos lugares que reúnen las mismas condiciones geográficas alrededor del río Ariguani y no fueron sitios de ocupación.

Figura 42: Vista de la cima de la loma en el que fue referenciado como H.F.C. # 6. Al fondo el señor Uribe. Finca la floresta. (Fotografía propia)

Figura 43: Vista del río en la parte donde se cruzó para llegar al H.F.C. # 6, y vista del sitio H.F.C. # 6 (Fotografía Propia).

Figura 44: Imagen satelital del H.F.C. # 6. (Google Earth)

H. F. # 7 Las Mercedes

Las Mercedes es un barrio del municipio de El Copey que está ubicado en la parte nororiental del casco urbano del municipio. El sitio del hallazgo son dos viviendas que colindan, las cuales se encuentran a 0.32 km de distancia de la carretera principal (Troncal del oriente). Con dirección de Kr 3, # 2A- 42 y # 2^a-43. El primer hallazgo fue en el 2017, por el señor Adriano Hernández y el segundo fue en el mes de enero de 2021 por su hermano Carlos Hernández Aragón. En ambos casos

la actividad de excavación se realizaba con el fin de hacer una cimentación para la construcción de una vivienda. En el caso del señor Adriano Hernández Aragón, este señor ofrece una narración bastante detallada –desde el punto de vista arqueológico- ya que él, tenía algunos años de hacer parte del equipo de habitantes de El Copey que venía trabajando con la corporación Gaia en este municipio:

En mi casa y residencia, cuando estaba haciendo las excavaciones para la cimentación... En dicha excavación... De 30 cm de ancho x 40 cm de profundidad... se encontraron varios fragmentos, cerámicos, líticos. Bastantes dispersos. No era en un solo punto... Acá se hicieron zanjas de manera vertical y horizontal. Y el material, fue encontrado de manera dispersa. El suelo en donde se encontró, es un suelo orgánico, un suelo negro. Y se encontraron en distintos niveles... Se encontró cerámica superficial, R, S. Se encontró cerámica un poco más profunda. Lo mismo ocurrió con los líticos... En su mayoría los líticos que se encontró, fueron lascas y uno que otro núcleo. El destino final de ese material... Como yo trabajo con una corporación. Corporación Gaia... Yo le comenté en su momento, a la coordinadora del proyecto. Yo le comenté del material que había encontrado. Entonces. Ella me pidió el favor, que se lo reuniera y se lo mostrara, para hacer una comparación, con el material que estaba encontrando en la subestación. Así se hizo. Entonces, alrededor de la fecha, se iba a hacer un re-enterramiento de todo lo que se había encontrado. Entonces, yo le dije, que aprovechando que se iba a hacer un re-enterramiento. Que yo no iba a hacer nada con ese material, con ese patrimonio. Entonces, para aprovechar y hacer el re-enterramiento con el material que se había encontrado en la subestación; Y sí, así se dio, y se enterró, el material que yo había encontrado en la vivienda, con el encontrado en la subestación.

Figura 45: Ilustración H.F. # 7 en referencia a Sitio Subestación Copey. Ilustración.2 H.F.C. # 7 en referencia a la Carretera. .

Marcela Jaramillo, era en ese entonces, la coordinadora del proyecto de Gaia (2018). Al indagársele por el resultado de la comparación, la arqueóloga expresó: *“El material encontrado en la casa de Adriano, tenía las mismas características que el hallado en el sitio subestación Copey. En el análisis personal que hice, llegué a la conclusión, que posiblemente toda esa zona que bordea la quebrada Copey tanto el espacio de la subestación como el de los hallazgos fortuitos de material cultural, en el barrio Las Mercedes era una misma ocupación...”*⁸ En la Ilustración N°3, Se visualiza la quebrada el sitio subestación Copey, y el perímetro del Barrio las Mercedes. Este fue el único hallazgo fortuito en este barrio que se documentó en esta investigación, pero no es el único que se ha encontrado. Son muchas las historias que comentan de hallazgos de material cultural en el contexto de excavaciones para construcción de viviendas. Tenemos por ejemplo el testimonio del Señor José Ospino de la Rosa, quien relató un hallazgo ocasional en este barrio: “

Exactamente detrás de la bomba de Saúl Restrepo, que queda en la troncal del oriente, he... Cerca de una vivienda de un señor que tiene una Quesera, que le dicen “Ricalle”. Estaban haciendo un hueco para una posa escéptica. Y llegó el momento, como a metro y medio... Tropezón un cadáver... Un cadáver tendido. Tenía pequeñas vasijas de uso doméstico cerca. Y, lo que más llamó la atención fue que tenía un collar en piedra basáltica. Ese muchacho lo rescató. Me lo mostró, y yo le dije que me llevara al sitio donde sacaron eso, y me llevó al pozo donde habían cavado. Los restos los dejamos allí... Entonces el muchacho tomó el collar. No sé

⁸ Conversación personal con la arqueóloga Marcela Jaramillo Nieto.

qué lo hizo. Pero él se volvió como loco. Él pensó que tenía mucho valor...”

El material encontrado por el señor Adriano, tal y como él mismo lo resalta en la entrevista, fue re-enterrado en la ceremonia realizada por el pueblo Arhuaco en el 2018. El material que halló el señor Carlos, ya que también ha trabajado en diferentes ocasiones con Gaia, fue enterrado nuevamente según él, en el mismo lugar encontrado. En síntesis, en la documentación de este hallazgo ocasional no se suministró material cultural de parte de los personajes protagonistas del hallazgo para llevar a cabo el segundo objetivo, de esta pasantía.

Figura 46: Adriano y Carlos Hernández. Y Sitio H.F. C. # 7. (Fotografía propia)

Del material hallado por el señor Carlos; Lo único que se pudo obtener fue la información que evidencia que en el lugar habían dos clases de material arqueológico, líticos y cerámica, y que en lo concerniente a la cerámica no había alguna vasija completa, sino que solo eran fragmentos con diferentes formas como el cuello de una botella, que fue uno de los que más le llamó la atención al personaje del hallazgo. Aparte de eso, no quedó ni siquiera, registro fotográfico del material cultural que encontraron. Del material arqueológico hallado por el señor Adriano, tampoco tenemos registro fotográfico; Ni mención alguna de las características tipológicas del material, ya que aunque la arqueóloga Marcela Jaramillo realizó una comparación con el material de la subestación Copey, fue un ejercicio personal que ella no pudo vincular a la investigación que estaba haciendo en ese sitio por no estar el lugar del hallazgo en los márgenes del proyecto aprobado por el ICANH. Lo único que de lo que se tiene certeza, es que la

arqueóloga encontró similitudes estilísticas con el material del sitio Subestación Copey.

3.2. Fase de laboratorio

Un artefacto, es cualquier material que independientemente de otros valores o significados que posea, sirve como objeto de estudio para proporcionar información sobre cualquier actividad del hombre... El artefacto es la materialización de un mensaje que imprime inconscientemente su constructor y usuario que es leído por el arqueólogo... (Torres, 1981, p. 21, como fue citado en Gaia, 2017).

Los elementos de cerámica son artefactos arqueológicos que hacen parte del patrimonio cultural mueble de las sociedades del pasado (Molina; 2021; Martínez 2019). En esta investigación en el municipio de El Copey se explorara primeramente mediante un análisis tipológico y estilístico (Ortón 1997; p. 38) ese legado del que expone detalles este material cerámico que se estudiará; Tanto el de la colección de la biblioteca como el de los hallazgos ocasionales. En consecuencia, el marco metodológico general para un adecuado análisis conjugara variables que incluirán aspectos que llevan a identificar singularidades en los artefactos, teniendo en cuenta la clase de material e incluso el estado del mismo.

3.2.1. Piezas arqueológicas de la colección de la Biblioteca Pública

Figura 47: Arqueólogos de la Corporación Gaia que apoyaron el laboratorio (Fotografía propia)

En el caso particular de la colección del museo, el laboratorio se desarrolló en el recinto en donde están exhibidas las piezas culturales. Hay que anotar que en los resultados se conjugaron la información social obtenida del posible contexto geográfico de las piezas recolectadas en la fase de campo, y la implementación de un análisis tipológico y estilístico. En este caso a las piezas no fue necesario lavarlas; Este primer paso cuando se va a realizar una clasificación arqueológica en el laboratorio no fue necesario; Por lo tanto, se procedió inmediatamente al análisis de las piezas por medio de una clasificación técnica. Para ello se utilizó una cámara digital DSLR Canon. Unas escalas, una cinta métrica para medir las dimensiones de las piezas, cuaderno en donde llevar los registros, cartulina y marcadores para colocar la información pertinente a las piezas (Figura 47).

Lo que se hizo con la cartulina fue colocar la información que se había obtenido en campo de la procedencia de las piezas, para posteriormente tomarle una fotografía a la pieza con esa información y un número de referencia, finalizando con la recopilación y organización de la información en el cuaderno donde se depositó la clasificación técnica de las piezas. De esa forma se conoció en el momento de sistematizar la información la procedencia de las piezas y las características tipológicas de estas (Figura 48).

Figura 48: Pieza referenciada con número y lugar de hallazgo. Cuaderno con datos de las características de las piezas de la biblioteca municipal. (Fotografía propia)

3.2.1.1. Variables metodológicas

Las piezas de cerámica de la biblioteca en primera medida fueron divididas en dos grupos por causa de la diferencia formal del material atendiendo al orden estilístico. Fue así como se dispuso el análisis de vasijas-utensilios y Figurinas por separado. Sin embargo, teniendo en cuenta la variable del contexto geográfico, ya que a una parte de los elementos se les estableció socialmente origen geográfico, se convirtió esta variable en un componente importante por lo que significaba esta situación en la documentación, por lo cual se dividió la muestra en primera medida atendiendo al origen geográfico establecido socialmente. Fue por ello que se instauraron dos conjuntos. El conjunto de piezas con origen establecido, el cual estaba integrado solo por piezas vasijas-utensilio y el conjunto de piezas con origen desconocido, el cual estaba integrado por un grupo de elementos vasijas-utensilio y por Figurinas.

3.2.1.2. Figurinas

Figura 49: Piezas figurinas que fueron analizadas en el grupo de elementos con origen desconocido.

En lo referente a las figurinas (Figura 49), se clasificaron 10 piezas, entre las que se hallaron recipientes-figura, estatuillas y dos elementos aerófonos. Se utilizaron las variables de Mejía Gómez Juliana y Cifuentes Yeimi (2020) para describir las piezas. Además del tratamiento de la pasta y las decoraciones se estableció; 1. El tipo de pieza; es decir, tabloide, recipiente-figura, estatuilla. 2. Las dimensiones de la pieza. 3. Si estaba compuesta por uno dos o tres individuos. 4. La postura del cuerpo; o sea, si está de pie o sentada. 5. La clase de posición de los brazos y piernas; Si está estático, dinámico, en alguna posición específica, o ausente, en caso de que no existan brazos. 6. Rasgos sexuales, que permita la asociación con un individuo masculino o femenino. 7. El grupo de edad; Si es infante-juvenil, adulto o adulto mayor. 8. Las características faciales que posee; Es decir, la forma de la

cabeza, la presencia de pintura facial, el color de la pintura; La forma de los ojos, la forma de la nariz, la forma de la oreja, y la forma de la boca. Y finalmente; 9. Modificaciones corporales.

Teniendo en cuenta lo anterior, se buscó puntualizar dos posibles orígenes de estas figurinas; Por lo que se le realizará la respectiva clasificación, y se le hará un análisis teniendo en cuenta las características de las piezas. Este análisis se realizará, considerando que;

“El cuerpo ocupó un lugar esencial en la simbología de las poblaciones prehispánicas, y... las figurinas humanas, fueron un medio de expresión y de representación, ya que en ellas quedaron plasmados elementos idealizados de la corporalidad, lo que las constituye como fuente de información valiosa para acercarnos a conocer algunas prácticas de intervención del cuerpo en el pasado” (Mejía Gómez, Juliana y Cifuentes, Yeimi 2020)

3.2.1.3. Vasijas-utensilios

Figura 50: Grupo de Vasijas-utensilio en el conjunto de origen desconocido. (Fotografías propias)

Fueron 34 piezas las clasificadas como vasijas-utensilios. Veintisiete (27) piezas del conjunto de origen establecido y Siete (7) piezas del conjunto con origen desconocido. No obstante, en el análisis y clasificación realizada a estas 34 piezas,

independientemente de que integran un conjunto o el otro, las variables para el estudio estuvieron medidas y delimitadas por el concepto de tipología y de estilo, definidos para esta investigación como: El ejercicio clasificatorio desde donde las variables de atributos tecnológicos, funcionales, de forma y de decoración evidencian particularidades que se pueden constituir, en comparaciones con otras muestras cerámicas, en rasgos similares o diferentes frente a tipos cerámicos ya definidos con anterioridad. En este sentido se llevó a cabo una descripción clasificatoria, donde básicamente se buscó examinar cada parte de la pieza, en el cual se conjugaron únicamente los atributos de tecnología, forma y decoraciones, ya que la función fue analizada posteriormente. Es así como, se examinó en el borde; la dirección, (Si era evertido, invertido, o recto). Si tenía la característica de estar doblado, engrosado o reforzado externamente. Si el labio del borde, era redondeado etc. La clase de cuello, la clase de hombro, la clase de Cuerpo. La clase de fondo y de base, y finalmente la clase de soporte, en caso de que los tuviera. Si tenía asa simple, doble, triple, o agarradera. Si estaba alisado, pulido, con engobe o con pintura. Si en el tratamiento de la pasta, la cocción era oxidante, y si además estaba ahumada. Si poseía algún tipo de decoración. (Incisiones, escisiones, aplicaciones etc).

Una vez terminado la clasificación técnica con estas variables, se procedió a un análisis funcional primeramente y posteriormente se realizaron las comparaciones por medio de correlaciones con el material del sitio Sub Estación Copey y de algunas tradiciones cerámicas a nivel regional. El ejercicio se realizó discriminadamente, con las 14 piezas casi completas que fueron halladas en este sitio arqueológico y con los fragmentos diagnósticos que fueron resaltados en el análisis realizado por Gaia (2017) o por Iner (2008).

En referencia a las asociaciones a nivel regional, se partió analizando al material estudiado por Reichel-Dolmatoff (1952) en los valles de los ríos Ranchería y Cesar en la Guajira. En segunda instancia se estudiaron piezas halladas en la colección del laboratorio de arqueología de la Universidad del Magdalena en su catálogo digital. A parte de estos dos desarrollos, se analizaron únicamente artículos o trabajos investigativos que se pudieron encontrar que estuvieran relacionados con la temática de investigación en los que se hallaron algunas asociaciones y la colección digital de piezas arqueológicas del ICANH.

3.2.1.4. Hallazgos Fortuitos

El trabajo de laboratorio del material procedente de los H.F.C se realizó en la sede del laboratorio de la corporación Gaia, en el municipio de El Copey. Tal como lo exige el procedimiento, lo primero que se hizo fue el lavado del material. Para ello se utilizó un balde, cepillos de diente, y canastillas, en las que se depositó el material una vez que fue lavado, colocándose en un lugar acoplado para que se secará bajó el efecto de los rayos del sol en el patio del laboratorio (Figura 51). Después que se había realizado el proceso de lavado y secado se procedió a realizar la observación de las características de los fragmentos; Es decir, análisis de los atributos para repartirlos en grupos teniendo en cuenta para esta clasificación primeramente, el color de la pasta, como variable determinante en la implementación de la herramienta tipológica. En el laboratorio se utilizaron además, la tabla Munssel, escalas arqueológicas, cámara digital, cartulina, marcadores, y cuaderno para registrar la información en la descripción técnica de los fragmentos de cerámica, de la misma manera como se hizo con las piezas de la colección, pero con particularidades que debían ser tomadas en cuenta debido a que se trataba solo de fragmentos.

Figura 51: Procedimiento de lavado y separación del material por conjuntos y grupos. (Fotografías propias)

En la documentación de los hallazgos ocasionales, no se halló sino solo una pieza de cerámica casi completa y por motivos de presupuesto, no se pudo llevar al laboratorio para su respectivo análisis. Como se había explicado, en la documentación, de los siete hallazgos fortuitos solo fueron cuatro en los que se halló material cerámico. H.F.C.#1 Villa Leo, H.F.C.#3 Maíz Morocho, H.F.C.#4 No Te Pases y H.F.C.#5 La Campana.

Figura 52: Vista del materia cerámico de los H.F.C #1, 3, 4, y 5. (Fotografía propia)

Para la clasificación técnica de este material al igual que el de la biblioteca se realizó el análisis tipológico-estilístico. En lo referente a los atributos tecnológicos, tal cual son la pasta y el acabado se hizo una observación macroscópica del tipo de desgrasante e inclusiones, del tipo de cocción, y se definió la existencia o ausencia de revestimientos y de la gama de colores (munssel). A diferencia del trabajo de la corporación Gaia, no se definieron los porcentajes de desgrasante, inclusiones y porosidad usando un registro fotográfico en detalle de un área cuadrada o rectangular de la pasta, que equivaldría al 100%(Gaia 2017, p. 63), sino que solo se le hizo un sencillo análisis basados en la observación. Tampoco se analizaron las arcillas; Además de esto, el análisis también se profundizó en la forma, función, y los estilos y motivos de decoración. La muestra, de 226 fragmentos, se clasificó agrupándola primeramente por sitio geográfico de procedencia. Es decir, H.F.C.#1, H.F.C.#3, H.F.C.#4, y H.F.C.#5. En segundo lugar se realizó una subdivisión dentro de cada una de estas agrupaciones, atendiendo a la variable tecnológica más exactamente al color de la pasta. Es así, como en la agrupación de H.F.C#1, se obtuvieron seis grupos, en el H.F.C.#3, siete grupos, en el H.F.C#4, cuatro grupos, y en el H.F.C.#5, 1 grupo. En consecuencia, el material hallado en H.F.C#1, representa un 60% de porcentaje de toda la muestra, el

H.F.C#3 representa 30% de porcentaje, el H.F.C.#4 Representa el 9%, y el H.f.C.#5 Representa el 1%.

Tabla 2: Porcentaje de material cerámico de recolección superficial de los H.F.C.

Los atributos funcionales, formales y decorativos fueron analizados también, desencadenando su posterior asociación de similitudes tanto con la cerámica del sitio Subestación Copey como a nivel regional interesantes resultados. No obstante con referente a la forma y a la función, solo fue posible determinarlas en caso de que los fragmentos fueran lo suficientemente diagnósticos y estuvieran en las condiciones necesarias para el análisis, lo cual es un factor determinante en cualquier tipo de estudio cerámico. En referencia a la decoración, se hallaron diferentes motivos decorativos y también técnicas decorativas que al ser analizadas en comparación con material estudiado, fueron lo suficientemente determinantes para sustentar la hipótesis de una transmisión cultural en términos materiales.

4. CAPÍTULO IV

RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN

4.1. La cerámica

La cerámica jugó un papel preponderante en las sociedades del pasado, porque en su momento se constituyó en la expresión tecnológica más necesaria para la sobrevivencia del ser humano. En América estuvo siendo de utilidad para diferentes situaciones de la vida cotidiana de las poblaciones nativas, lo cual conllevó a que en la actualidad, ella se instituyera en una fuente de conocimiento, que expone dinámicas y costumbres que dieron identidad a los grupos humanos en el pasado prehispánico (Scaro & Calomino, 2019). Ahora bien, por medio del estudio de la cerámica se ha logrado establecer características socio económicas locales y regionales, como también relaciones sociales entre diferentes culturas que colindan en espacio o que viven en espacios bastantes distantes, y se han instaurado en la actualidad incluso como regiones arqueológicas.

Es este escenario en el que un estudio comparativo de la cerámica, llevado a cabo en este caso en concreto por la metodología tipológica-estilística, permite comprender por medio de un minucioso análisis, detalles que llevan a “explorar cambios, continuidades y transiciones de las estructuras sociales en el tiempo, así como procesos de interacción social a corta y larga distancia y de identidad de los grupos que las produjeron y utilizaron” (Runcio, 2015, p. 240). Expresado de otra forma, con la investigación de Gaia (2017), en el que se descubrió una confluencia de una tradición local con cerámica con rasgos estilísticos idénticos a algunas manifestaciones culturales de la Guajira y el Bajo Magdalena, se evidencio una transmisión cultural, por lo que se dio lugar a buscar realizar: “estudios en áreas contextuales que se encuentren menos alteradas, que los de la subestación Copey” (Gaia, 2017, p. 68), tal cual es el caso de esta investigación, con cuyos resultados, expuestos a continuación se podrían: “Generar más estudios comparativos en la subregión (p. 76).

Es por ello que el analizar una muestra de material cerámico producto de recolección superficial o de pozos en el contexto de hallazgos fortuitos en las

márgenes del municipio de El Copey⁹, para producir datos y representarlos con el fin de que esos datos sean eslabones de la gran cadena del conocimiento que permanece ausente en esta zona arqueológica y a nivel regional, fue una tarea cuyos resultados seguramente contribuirán, aunque sea de manera muy pequeña, en hacer conocer la vida que llevaron las comunidades que habitaron esos espacios ante de la llegada de los españoles.

En este orden de ideas, se exploraron siete sitios de hallazgos fortuitos, en los cuales solo se analizó el material de cuatro de esos sitios y una colección de piezas cerámicas alojadas en la biblioteca pública de este municipio, que también fue producto de hallazgos fortuitos de los locales. En las siguientes páginas se detallan los datos o resultados de esta investigación, producto de las clasificaciones, análisis y comparaciones realizadas al material cerámico, tanto a nivel local como regional, primeramente en las piezas de la colección de la biblioteca pública y posteriormente en el material donado en los hallazgos ocasionales.

4.2. Piezas cerámicas de la colección arqueológica de la Biblioteca Pública

4.2.1. El contexto arqueológico

En esta investigación, en el análisis del material cerámico de la colección del museo Chimila de El Copey se encontró el percance de que ninguna de las piezas de la colección tenía una contextualización arqueológica; Esto debido a que como se expuso con anterioridad, no se consideró importante por parte de los que hicieron posible la existencia del museo, el recopilar la información del contexto de los elementos culturales que rescataron. Esta situación llevó a la investigación a toparse con un muro difícil de sortear; puesto que el contexto arqueológico es de suma importancia para que puedan tener un valor informativo los artefactos que fueron sometidos a un proceso tafonómico, después de ser utilizados por grupos humanos del pasado. “Hoy día, un objeto arqueológico aislado, descontextualizado, Incluso aunque llegue a ser considerado de gran belleza u

⁹ En la investigación salió a relucir que el material alojado en la biblioteca pública también era producto de hallazgos fortuitos.

originalidad, resulta escasamente válido para la Investigación y por tanto, para el cumplimiento de su acción social” (Sánchez, 2000, p. 36).

Una pieza arqueológica sin una contextualización definida viene a ser semejante a un músico sin instrumento a un pintor sin pintura o, a un partido de futbol sin balón. En otras palabras “*Un objeto extraído de un yacimiento sin el cuidado debido, es como si se hubiera robado, puede ser muy bello o poseer otro valor, pero es arqueológicamente Inútil*” (Sanchez, 2000, p. 36). Este es sin duda el caso de las piezas arqueológicas de la colección de la biblioteca pública de El Copey. Las piezas no poseen ningún valor histórico. Sin embargo, este trabajo de investigación se ha centrado en hallar la mayor información posible referente al contexto de estas piezas por vía social con el fin de que llevado a cabo el análisis tipológico-estilístico del material, se constituyan en un aporte significativo, los resultados de las asociaciones establecidas por este análisis.

Ahora bien, es de vital importancia que se comprenda, que una contextualización arqueológica hace referencia al debido procesamiento del registro arqueológico de un sitio de hallazgo, en el que hasta el mínimo detalle hace la diferencia en el momento de examinar los resultados de dicho procesamiento. Interrogantes como; ¿De qué tipo de hallazgo proviene la pieza? Es decir; ¿Si es un basurero? ¿Un sitio habitacional permanente o transitorio? O, ¿un enterramiento en un cementerio o en la casa del individuo? Son el eje. No obstante, una vez se conozca el tipo de sitio aún hará falta la información de las características de distribución de los elementos en el yacimiento, el conocimiento de los mismos elementos que confluyen en el sitio, y las condiciones ambientales de este. Solo después de haberse tenido en cuenta todos estos detalles, es que se puede decir, que se ha realizado una contextualización.

Esta situación concerniente a la contextualización, es necesario que se le dé importancia, porque en el caso específico del estudio realizado a las piezas de la colección de la biblioteca pública, no se logró encontrar información del contexto de todas las piezas. Fue por ello, tal cual se había referido en la metodología, que se hizo la caracterización de las piezas dividiéndolas en dos conjuntos, el de piezas con origen geográfico establecido y las que no se le pudieron hallar información referente al origen. Todo esto, teniendo como variable el lugar de procedencia, que fue posible establecer de manera social. Que quede claro, que la variable que se

escogió, no es el contexto, porque el conocimiento del lugar de origen de una pieza por información de terceros no califica como una verdadera contextualización arqueológica. Es por ello que en esta investigación se ahondó en argumentos referente lo que sí es una contextualización.

No obstante, esta situación por supuesto no descarta, que el conocimiento en teoría aunque sea por terceros, de la ubicación geográfica del hallazgo, no sea importante. La existencia de las piezas y sus características tipológico están exponiendo la existencia de un grupo humano, al mismo tiempo que están declarando ciertas particularidades de ese grupo, lo cual empuja al investigador a comprender después de un análisis comparativo, de que grupo se puede tratar; Pero, el poder ubicar geográficamente a dicho grupo, asienta los cimientos de la existencia del mismo. Es sin duda un aporte significativo que pueda ser asociado a nivel local y regional la ubicación geográfica de estas piezas, para fortalecimiento del conocimiento de dinámicas sociales de los grupos humanos que habitaron en el pasado la región, aunque no se tenga una contextualización arqueológica de los sitios. Además de esto, con la información del origen geográfico del lugar de hallazgo de las piezas, podrían ser considerados estos sitios para futuras investigaciones en un contexto académico.

En este sentido, aunque a 27 piezas de cerámica se le estableció por medio de técnicas sociales el nombre de la finca y la vereda en donde fueron halladas; Más allá de esa información no fue posible indagar. No se geo-referencio el lugar del hallazgo, no se tomó registro fotográfico del sitio, no se analizó geomorfológicamente y no se tiene claro la manera como estaba distribuido en el hallazgo el material. Es más, en ninguno de los casos se pudo concretar que clases de elementos estaban asociados a las piezas donadas. En síntesis, no se hizo una contextualización arqueológica.

A continuación se presenta los resultados de la clasificación y análisis arqueológico realizado a los dos conjuntos de piezas en los que fue dividido el material cerámico de la colección; Tanto el conjunto de piezas que tienen en común lugar de procedencia, como el conjunto que posee en común que su origen es desconocido. No obstante, en el análisis se subdividieron los conjuntos en grupos atendiendo a la variable de la forma del material en el caso de las piezas de origen desconocido, y a la variable de la ubicación geográfica en el caso de las piezas con

origen geográfico establecido. Es por ello, que al conjunto de piezas con origen geográfico desconocido se hizo una división en grupos de vasija-utensilio, y figurinas; En cambio, al conjunto de las piezas con origen geográfico establecido, la división en grupos se hizo teniendo en cuenta la procedencia geográfica establecida socialmente. Fue así como al clasificar las piezas por su origen geográfico, pasaron a agruparse como: Hallazgos Fortuitos Copey de la Colección Arqueológica #1, #2, #3, #4, #5, #6 y #7 (H.F.C.C.A o H.F.C.A.C).

4.2.2. Piezas de cerámica con origen geográfico establecido

Son un total de veintiséis piezas, (Vasijas-utensilio) divididas en 7 grupos, cuyos orígenes fueron establecidos por medio de información de personajes del municipio, que estuvieron vinculados o presenciaron la donación del material al museo. Están distribuidas de la siguiente forma:

Grupo # 1: Dieciséis piezas (Vasijas-utensilios) procedentes de hallazgo fortuito en la vereda Reposo, en la finca de la familia Cárdenas, en un sector llamado "Filogringo". Al parecer en un contexto de enterramientos.

Grupo # 2: Cuatro piezas (Vasijas-utensilio), encontrado en hallazgo fortuito en la finca de la familia Correa Méndez, en la vereda Reposo.

Grupo # 3: Dos piezas (Vasijas-utensilio), Halladas ocasionalmente en la vereda Tos No Van.

Grupo # 4: Una pieza (Vasijas-utensilio), procedente de la Finca de Luvicano Daza, conocida como "Mesita" en la vereda Pekín.

Grupo # 5: Una pieza (Vasijas-utensilio), procedente de hallazgo fortuito en planicie, en el sector el tropezón, frente a la finca Betania, cerca de las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta¹⁰.

¹⁰ Esta pieza fue hallada presuntamente cerca del H.F.C.#1. No se tiene información de la ubicación exacta pero está cerca de H.F.C.#1.

Grupo # 6: Una pieza (Vasijas-utensilio), encontrada en hallazgo ocasional en la finca Los Palmares, ubicada en el límite con el río Ariguani y la troncal del oriente, cerca de las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta¹¹.

Grupo # 7: Una pieza (Vasijas-utensilio), descubierta ocasionalmente en el corregimiento de San Francisco.

4.2.2.1. Contextualización, clasificación técnica y análisis de las piezas de la colección de la Biblioteca con procedencia geográfica establecida

El análisis cerámico de las veinte seis piezas que conforman el conjunto al que se le halló origen geográfico de procedencia, se caracterizó porque la muestra estaba solo constituida por elementos del grupo vasijas-utensilios. No obstante, para el análisis de este conjunto también se dividió el material en grupos a causa de la variable del origen geográfico. Lo cual conllevó a examinar las piezas dividiéndolas en grupos que tuvieran un origen en común. Fue así como se le nombró grupo #1, al hallazgo fortuito de 16 piezas procedente de la vereda Reposo, en la finca de la familia Cárdenas, en la parcela llamada “Filogringo”. Grupo # 2, a las cuatro piezas encontradas en hallazgo fortuito en la finca de la familia Correa Méndez también de la vereda Reposo. Grupo # 3, a las dos piezas Halladas ocasionalmente en la vereda Tos No Van. Grupo # 4, a la pieza procedente de la Finca de Luvicano Daza conocida como “Mesita” en la vereda Pekín. Grupo # 5, a la pieza procedente de hallazgo fortuito en planicie en el sector el tropezón, frente a la finca Betania cerca de las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta. Grupo # 6, a la pieza encontrada en hallazgo ocasional en la finca Los Palmares del Ariguani ubicada en el límite con el río Ariguani y la troncal del oriente, cerca de las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta. Y finalmente, grupo # 7, a la pieza descubierta ocasionalmente en el corregimiento de San Francisco.

¹¹ Esta pieza se halló en la misma hacienda donde fue hallado el material estudiado en: Morales Gutiérrez, V. (2024). Catálogo De Referencia De Las Tipologías Cerámicas Identificadas Para El Proyecto De Infraestructura Vial Ruta Del Sol Sector 3 Sitio Arqueológico El Tocón 2b, Ubicado En La Vertiente Suroriental De La Sierra Nevada De Santa Marta En El Departamento Del Cesar.

Tabla 3: Porcentajes de piezas por grupo en conjunto de cerámica con origen establecido.

Piezas del Grupo # 1. Vereda Reposo

Parcela Filo-gringo en la finca de la familia Cárdenas, es la referencia más concreta que se logró establecer para identificar la ubicación del sitio de hallazgo de un total de 16 piezas vasijas-utensilios, que constituye la muestra del grupo #1. Esta finca está ubicada en la vereda Reposo. Por información obtenida principalmente del gestor cultural José Ospino, quien fue testigo de la entrega de las 16 piezas vasijas-utensilio, se conoció que el contexto del hallazgo fue funerario, ya que había varios enterramientos en el sitio.

Según José Ospino los personajes del hallazgo encontraron -en una meseta, en forma de “filo” de una cordillera denominada por los locales, como, “Filo-gringo”, que se encuentra aproximadamente a unos 800 msnm- varios enterramientos dispersos cuando se disponían a la labor de sembrar malangas. El lugar cuenta además con el abastecimiento de un arroyo que nace en una colina en esas tierras, muy cerca del sitio del hallazgo. Ese arroyo aparece registrado en el instituto Agustín Codazzi, como “arroyo los correa”. De hecho, es este arroyo una conexión entre este hallazgo y el hallazgo de los Hermanos Correa Méndez, en el que fueron encontradas las piezas del grupo # 2. El arroyo surca cerca de ambos sitios, los

cuales se puede decir que se encuentran relativamente cerca, ya que están en la misma vereda. A continuación se presenta la imagen de dos dibujos de José Ospino, de los sitios de hallazgo. En primer lugar del sitio de hallazgo de las vasijas-utensilio, del grupo # 1, y en segunda instancia, ilustración desde un plano cenital, de la relación geomorfológica de los hallazgos ocasionales del grupo # 1, y # 2.

Figura 53: (1) Ilustraciones de José Ospino de H.F.C.C.A del grupo #1 – Filogringo. (2) Ilustración de H.F.C.C.A #1 Y #2 en la vereda Reposo (Fotografías propia)

Figura 54: Piezas del grupo #1 de H.F.C.C.A (Fotografías propias)

No se tiene conocimiento del tipo de material que confluía con las vasijas-utensilios, a diferencia de algunas cuencas de collar que no fueron analizadas en esta investigación; Ya que esta información se la reservaron los personajes del hallazgo. En cuanto a la perspectiva geomorfológica, es claro que el sitio cumple con todas las características de ser un posible sitio habitacional, que también era utilizado como cementerio, por estar en la cima de una cordillera y tener un arroyo que nace en un pequeño manantial, que no se seca en ninguna época del año.

Figura 55: Imagen satelital de la vereda reposo de El Copey (Cesar). En ella se encontraron los hallazgos ocasionales de las piezas del grupo # 1 y, # 2. (Google Earth)

Además de estos datos, el señor José Ospino quien sí pudo visitar presencialmente el lugar del hallazgo posteriormente a la entrega del material, resalto, que hubieron dos características que le llamaron la atención del sitio ya que le parecieron muy curiosas: El primero estaba relacionado con el hecho de que una de las vasijas que hallaron estaba sellada con un tapón de arcilla que no era cocida, y contenía un agua como de color azul adentro. El segundo es, que todo el sitio de los hallazgos y en especial las vasijas estaban recubiertas de un polvo blanco al que ellos identificaron como caolín, también reconocida por ellos como arcilla blanca.

Figura 56: Imagen dibujada por José Ospino de la vasija que fue encontrada sellada con agua azul adentro, en un enterramiento, que es la pieza # 16 del grupo #1 (Fotografías Propia).

Características

Figura 57: Asas antropomorfas y vasija zapatiforme con asa triple y borde doblado. (Fotografía propia)

El grupo # 1 que representa el 61% de la muestra se caracteriza por tener vasijas de uso cotidiano; Hoyas y cuencos globulares y subglobulares y vasijas zapatiforme de tamaños grandes y medianos, cuyas funciones estaban posiblemente relacionados con almacenadores de líquidos y sólidos, porque no es evidente huellas de exposición al fuego (hollín). Aunque en referencia a las de estilo zapatiforme, puede que hayan tenido algún uso ritual. Tienen bordes que en su mayoría son doblados. Los cuellos de la mayoría son evertidos, cerrados y algunos rectos. Los hombros en su mayoría son curvos, de la misma manera que las bases, que son convexas casi en su totalidad. Algunas ollas tienen asas en la parte superior del cuerpo de manera horizontal, conformadas por rollos simples, dobles y triples. La técnica de elaboración de las piezas posiblemente es el rollo. En cuanto al acabado y la decoración de las piezas, la superficie externa suele estar alisada, con engobe y con una cocción oxidante, aunque en todas las 16 piezas se visibilizan manchas oscuras de ahumado. En algunos casos también muestra alisamiento en la cara interna. En cuanto a la decoración la mayoría de las piezas no tienen decoraciones. Pero fue posible observar en algunas piezas aplicaciones, incisiones e impresiones, y modelados. Las aplicaciones zoomorfas y las asas triples y dobles resaltan la forma y decoración más sobresaliente de la muestra.

Tabla 4: Clasificación técnica piezas del grupo # 1 (Vereda Reposo- sitio Filo Gringo- finca de los Cárdenas)

N°	Forma	Función	Medidas	Características	Foto
1	Vasija Subglobular cerrada (cuello cilíndrico, corto y angosto.	Para almacenar o transportar (Agua u otros...)	25cm de altura por 66 cm de diámetro Con una boca de 10 cm.	Posee un borde evertido, doblado con un labio redondeado. Cuello evertido. Hombro curvo. Cuerpo de forma simple, Elipsoide horizontal, con fondo convexo y base convexa. Alisado, con engobe y con cocción oxidante, aunque con sectores ahumados, visibles en manchas oscuras.	
2	Vasija Subglobular cerrada (Cuello corto, cilíndrico y angosto)	Para almacenar o transportar (Agua u otros...)	20 cm de altura por 52 cm de diámetro. Con una boca de ancho de 10,5cm	Posee borde evertido, doblado, con un labio redondeado o convexo. Con un cuello evertido, un hombro curvo y un cuerpo de forma simple, elipsoide horizontal. Con un fondo convexo y una base convexa. Alisado, pulido, con engobe y con cocción oxidante y sectores ahumados. Se resalta un modelado (dos figuritas en forma de triángulo)	
3	Vasija Globular cerrada	Para almacenar o transportar (Agua u otros...)	20cm de altura por 50 cm de diámetro. Con una boca de ancho de 12cm	Posee bode recto, doblado, con un labio convexo, con un cuello recto. Hombro curvo y cuerpo simple esférico. Con un fondo y base convexa. Se resalta una Asa ornamental bifurcada aplicada en forma de figura zoomorfa. En cuanto al tratamiento de la superficie, está alisado, pulido, con engobe y cocción oxidante y sectores ahumados.	
4	Vasija Globular cerrada	Para almacenar o transportar (Agua u otros...)	25 cm de altura por 55 cm de diámetro. Con una boca de 12 cm	Posee borde evertido simple, con labio ojival y un cuello evertido y corto. Hombro curvo y cuerpo simple esférico. El fondo y la base son convexa. Con un tratamiento de la superficie alisado, pulido, con engobe y con detalle de cocción oxidante con sectores ahumados que se reconocen por manchas oscuras.	
5	Vasija Globular cerrada	Para almacenar o transportar (Agua u otros...)	20 cm de altura por 50 cm de diámetro. Con un ancho de boca de 11 cm	Posee un borde recto que en la mayoría de la boca de la vasija no está. El labio es convexo y el cuello es ligeramente evertido. El hombro es curvo y el cuerpo es esférico. El fondo al igual que la base es convexa. En la superficie la vasija está alisada, pulida, con engobe y cocida en atmosfera oxidante, aunque con pequeños sectores ahumados.	

6	Vasija Globular cerrada	Para almacenar o transportar (Agua u otros...)	24 cm de altura por 56 cm de diámetro. 12 cm de ancho en la boca	Posee borde recto doblado, con labio redondo o convexo. Con un cuello recto y corto. Hombro curvo y cuerpo de forma simple esférica. Con fondo y base convexa. Con alisado, pulido, engobado y con cocción oxidante, aunque se resalten sectores ahumados.	
7	Mocasín	Uso ceremonial	La pieza posee una altura de 10 cm por un diámetro de 35 cm. 15 cm de boca.	Posee borde de forma doblada evertido, con un labio ojival y cuello evertido. Con unos hombros curvos y un cuerpo zapatiforme. Con una base y fondo convexo y una aplicación de asa doble. Alisado, pulido, con engobe y ahumado en algunos sectores, aunque haya tenido una cocción oxidante.	
8	Mocasín	Uso ceremonial	La pieza posee una altura de 20 cm por un diámetro de 70 cm. 15 cm de boca.	Posee borde doblado, evertido, con un labio ojival y cuello evertido. Un hombro curvo y cuerpo zapatiforme, cuya base y fondo son convexo. Con una aplicación de Asa doble, (entre el borde y el hombro), un modelado amorfo en la parte baja del cuello, y uno en forma zoomorfa, con escisión en forma de ojos, en la punta del mocasín. Con superficie alisada, pulida, con engobe y cocción oxidante con ahumado.	
9	Mocasín	Posible Uso Ceremonial	La pieza posee una altura de 22 cm por un diámetro de 79 cm. 20 cm de boca.	Posee un borde doblado evertido, con un labio ojival y un cuello recto. Hombro curvo y cuerpo zapatiforme. Su base y su fondo son convexo. Tiene una aplicación en forma de asa triple en el cuello. Una superficie alisada, pulida, con engobe y cocido en atmosfera oxidante aunque en sectores se note manchas oscuras (Ahumado), y con una un modelado amorfo en la parte de arriba del cuello.	
10	Mocasín	Posible Uso Ceremonial	Altura de 22 cm por un diámetro de 72 cm. 15 cm de boca.	Posee borde doblado, evertido, con un labio ojival, y un cuello recto y un cuerpo zapatiforme. Con una base y un fondo convexo. Con una aplicación de forma de asa doble en el cuello y una de motivo de alas desplegadas en la punta del mocasín y también con un modelado amorfo en el medio del cuello. Con superficie alisada, pulida, con engobe y con cocción oxidante, aunque con sectores ahumados.	
11	Vasija Globular cerrada	Para almacenar o transportar (Agua u otros...)	15cm de altura y 53 cm de diámetro 10 cm de boca.	Posee un borde evertido, doblado con labio convexo y cuello recto. Con hombros curvos y cuerpo simple esférico. Con un fondo y una base convexa. En cuanto al tratamiento de la superficie de la pasta, está alisado, con engobe, y con cocción oxidante aunque con sectores ahumados.	

12	Vasija Globular cerrada	Para almacenar o transportar (Agua u otros...)	16 cm de altura por 60 cm de diámetro 15 cm de boca.	Posee un borde recto, doblado, con labio convexo o redondo, con cuello recto, hombros curvos y cuerpo esférico. El fondo y la base son ligeramente convexa. Se resalta que tiene una aplicación zoomorfa en los hombros de la vasija (agarradera), en cada lado, (En uno de los lados está faltante el resto de la figura). La superficie está alisada, pulida, engobado y con cocción oxidante, con ahumado.	
13	Vasija Globular errada cuello corto y ancho	Indeterminado	10 cm de altura por 33 cm de diámetro 15 cm de boca.	Posee un borde evertido, con labio ojival, Cuello evertido, hombro curvo y cuerpo semi esférico simple, con un fondo y una base convexa. Está Alisado, con engobe y con cocción en atmosfera oxidante.	
14	Vasija Subglobular cerrada	Para almacenar o transportar (Agua u otros...)	18 cm de altura por 60 cm de diámetro Boca de 15 cm.	Posee un borde doblado evertido, con labio ojival. Cuello corto circular y evertido. Hombro curvo y cuerpo simple en forma de elipsoide horizontal. Además su base y su fondo son convexo y tiene soporte anular. En cuanto al tratamiento de la pasta, fue alisado, pulido, y con engobe. Con cocción oxidante aunque tiene manchas oscuras o ahumado. También tiene dos aplicaciones amorfas en los hombros de la pieza.	
15	Vasija Subglobular abierta	Para almacenar o transportar (Agua u otros...)	16 cm de altura por 55 cm de diámetro 30 cm de boca.	Posee un borde doblado evertido, con labio ojival. Cuello corto circular y evertido. Hombro curvo y cuerpo simple semiesférico. Con base y su fondo convexo y en cuanto al tratamiento de la pasta, fue alisado, ahumado y con engobe. En cuanto a la decoración, tiene un par de asas zoomorfas aplicadas.	
16	Vasija Subglobular cerrada	Para almacenar o transportar (Agua u otros...)	19 cm de altura por 68 cm de diámetro 10 cm de boca.	No hay en la pieza borde ni labio. Tiene cuello corto, circular y evertido. Hombro curvo y cuerpo simple, en forma de elipsoide horizontal. Con base y fondo convexo. En cuanto al tratamiento de la pasta, fue alisado de medio cuerpo para arriba, pero el alisado del medio a la base, fue incompleto, ya que se visualizan ciertas estrías. Tiene engobe y con cocción oxidante, aunque con pequeñas manchitas oscuras.	

Piezas del Grupo # 2. Vereda Reposo

La finca de la familia Correa Méndez es la referencia más concreta que se tiene del sitio de hallazgo de cuatro piezas que fueron analizadas como grupo # 2. Al igual

que con las 16 piezas del grupo # 1, el señor José Ospino aporta importantes datos del contexto del sitio, ya que visitó presencialmente el lugar del hallazgo. Gracias a eso se pudo establecer las características geomorfológicas del lugar y se precisó que el tipo de hallazgo del grupo # 2 era un enterramiento. Sin embargo de la misma forma que en el grupo # 1, no se pudo obtener información concerniente a los elementos que estaban asociados con las cuatro vasijas en el sitio, porque los que encontraron el hallazgo se abstuvieron de dar esa información, porque iba en contra de sus intereses, ya que entre los oficios que desempeñaban estaba el de la gUAQUERÍA. Los hermanos Eligio y Roberto Correa Méndez, que fueron los que hallaron el material de las que solo donaron las cuatro vasijas, que se analizaron como grupo # 2, de la colección arqueológica del museo Chimila de El Copey, eran reconocidos gUAQUEROS de esta zona de la Sierra Nevada de Santa Marta.

Figura 58: Imagen de la ilustración de José Ospino del hallazgo fortuito de las piezas del grupo # 2. (Fotografía Propia)

Características de las piezas

El grupo # 2 que representa el 15 % de la muestra se caracteriza por tener cuatro vasijas de uso cotidiano como lo son dos ollas boca cerrada y una boca abierta, sub-globulares y un cántaro con asas que fueron utilizados posiblemente para el almacenamiento de líquido o de sólidos. Ninguna de las vasijas muestra evidencias de haber sido utilizadas para cocción de alimentos. Estas piezas tienen la característica de tener bordes diferentes cada una. (Doblado redondo reforzado. Sencillo invertido). E incluso una de las piezas no tiene borde. En cuanto a los cuellos, uno es cóncavo, otro recto, una pieza no tiene y la otra el cuello está faltante. Los hombros son curvos, y las bases, son convexas casi en su totalidad. Solo una olla posee asas en los hombros de forma horizontal, pero están faltantes. La técnica de elaboración de las piezas posiblemente es el rollo. En cuanto al acabado de las piezas la superficie externa está alisada, con engobe, y con una cocción oxidante, aunque en las cuatro piezas se aprecian algunas machitas oscuras de ahumado. En algunos casos, también muestra alisamiento en la cara

interna. En cuanto a la decoración la mayoría de las piezas no tienen decoraciones. Solo fue posible observar en dos piezas aplicaciones, e incisiones y modelados. Pero solo una pieza sobresale por decoración en la muestra.

.Tabla 5: Clasificación técnica piezas del Grupo # 2 (Vereda Reposo- finca familia Correa Méndez)					
N°	Forma	Función	Medidas	Características	Foto
19	Vasija Globular cerrada	Posiblemente almacenamiento de líquido o sólidos	16 cm de altura por 58 de diámetro. 12 cm de boca.	Posee borde evertido engrosado, labio redondo. Cuello corto y recto. Hombro curvo y cuerpo esférico simple. Base y fondo convexo. Con alisado, ahumado y engobe. No presenta alguna decoración.	
20	Vasija Globular cerrada	Posiblemente almacenamiento de líquido o sólidos	23 cm de altura por 89 cm de diámetro. 10 cm de boca.	Vasija reconstruida, no tiene borde, labio ni cuello. Hombro curvo, cuerpo esférico simple. Base y fondo convexo. Presenta alisado, ahumado y engobe, además de esto una aplicación como elemento decorativo, en forma alargadita cerca del cuello.	
21	Vasija Subglobular abierta	Posiblemente almacenamiento de líquido o sólidos	14 cm de altura por 63 cm de diámetro. 60 cm de boca.	Posee borde invertido doblado, labio redondeado o convexo. Hombros curvos, Cuerpo semiesférico simple. Fondo y base convexa. Con Engobe, ahumado y alisado. Se resalta que esta olla está asociada al grupo # 2 del sitio Subestación Copey (Cerámica Portacelli)	
22	Vasija Globular cerrada	Posible Urna funeraria	25 cm de altura por 70 cm de diámetro. 12 cm de boca.	Posee borde doblado evertido, labio convexo o redondo. Hombros curvos y cuerpo esférico simple, Base y fondo también convexo. Parte del borde y del cuello falta. Esta alisado, con engobe y ahumado. Se resalta que en la parte de los hombros sobresale evidencia de que hubo existencia de una aplicación de asas o agarraderas. Está partido, por lo que no se puede determinar figura específica.	

Piezas del Grupo # 3. Vereda Tos no van

La finca del señor Evelio Serrano campesino de origen santandereano es la referencia más concreta de dos piezas de vasijas-utensilio que fueron analizadas como Grupo # 3, las cuales fueron halladas ocasionalmente en la vereda Tosnovan.

Al igual que los grupos # 1 y # 2, el contexto del hallazgo es funerario. En este caso en particular, en la que el señor José Ospino se desplazó al sitio de hallazgo cuando aún el pozo en el que encontraron las piezas no había sido tapado, se tiene información de que en el lugar de donde fueron extraídas estas vasijas habían artefactos líticos (morteros, hachas y unas figurinas antropomorfas en piedras, pequeñas, en sus palabras, “*parecidas a las de la cultura Tierradentro*”), otros elementos de cerámica (budares y otras vasijas de menor tamaño) e incluso piezas de oro, que no pudo distinguir, ya que los personajes del hallazgo, eran bastante reservados en mostrar estas piezas. En cuanto a la perspectiva geomorfológica, la situación geográfica del sitio de hallazgo de este enterramiento tiene la característica de estar situado en una ladera de mediana inclinación de la misma manera que la vivienda. En la zona cerca del lugar, hay algunos caños y quebradas que sirven para el abastecimiento del agua en cualquier época del año.

Figura 59: Imagen satelital de Hallazgo ocasional de pieza de grupo # 3. (Google Earth)

Figura 60: Imagen de dibujo de José Ospino, de la ubicación del sitio de piezas del grupo # 3 en vereda Tosnovan.

Características de las piezas

El grupo # 3 que representa el 8 % de la muestra, se caracteriza por tener dos vasijas de uso cotidiano como lo son; dos ollas boca cerrada sub-globulares con asas triples ubicadas en los hombros de manera horizontal, las cuales fueron utilizadas posiblemente para el almacenamiento de líquido o de sólidos. Ninguna de las vasijas muestra evidencias de haber sido manipuladas para cocción de alimentos. Estas piezas tienen la característica de que una tiene cuello evertido y borde doblado, mientras que la otra no tiene cuello y el borde es simple. Los hombros son curvos, y las bases son convexas casi en su totalidad. La técnica de elaboración de las piezas, posiblemente es el rollo. En cuanto al acabado de las piezas, la superficie externa está alisada, con engobe, y con una cocción oxidante, pero también sobresalen manchas oscuras de ahumado. En la parte interna se logra apreciar un leve alisado. En cuanto a la decoración, sobresale la técnica de impresión de dedos en la vasija que posee borde doblado.

Figura 61: Piezas halladas en la vereda Tosnovan -Grupo # 3- (Fotografía del Museo Chimila)

Tabla 6: Clasificación técnica piezas del Grupo # 3 (Vereda Tos novan- finca de Evelio Serrano)

N°	Forma	Función	Medidas	Características	Foto
32	Vasija Subglobular abierta (Por sus características se relaciona con el grupo # 2 del sitio Copey)	Posiblemente almacenamiento de líquido o sólidos	24 cm de altura por 1,19 cm de diámetro	Posee borde evertido en rollo, reforzado levemente, externamente, con labio ojival, sin cuello, con hombros curvos, Con cuerpo Elipsoide horizontal, con fondo y base convexa. Alisado, con engobe, y manchas oscuras como evidencia de ahumado. Con un modelado de dos asas de rollo triple.	
33	Vasija Globular abierta	Posiblemente almacenamiento de líquido o sólidos	33 cm de altura por 1,16 cm de diámetro	Posee borde evertido engrosado doblado, con impresiones dactilares, con labio convexo, Con cuello pequeño, evertido, con hombros curvos y cuerpo esférico simple, con una base y un fondo convexo. Con alisado, ahumado y con engobe. Tiene una aplicación de dos asas de rollo triple.	

Piezas del Grupo # 4. Vereda Pekín

La Finca de Laureano Meza conocida como “Mesita” en la vereda Pekín, es la referencia más concreta que se tiene de una pieza vasija-utensilio, que fue analizada como grupo # 4. Este hallazgo tiene una relación directa con la del sitio subestación Copey, ya que fue precisamente el señor Mesa el dueño del territorio en donde se construyó las subestación y también es el dueño de esta tierra en la que se encontró la vasija, la cual fue hallada según la persona que la donó, a aproximadamente 60 mt cerca del límite de la subestación. No se tiene información de la persona del hallazgo, por lo cual no se pudo establecer la clase de sitio, ni la distribución de los artefactos que confluían en el lugar. Lo único que se precisó fue que quien la halló, estaba haciendo un pozo para adecuaciones en ese territorio. En cuanto a la perspectiva geomorfológica, esta demás exponer alguna información, porque queda claro que la pieza fue hallada tan cerca de la subestación, que probablemente haga parte de la misma ocupación. A continuación se mostrará en la imagen satelital la ubicación concreta del sitio donde fue desenterrada la pieza.

Figura 62: Imagen satelital de H.F.C.C.A del grupo # 4. (Google Earth)

Características de las piezas

El grupo # 4 que representa el 4 % de la muestra, se caracteriza por tener 1 vasija de uso cotidiano globular, boca medianamente cerrada, que tiene la particularidad que al igual que en las vasijas del grupo # 3, tiene un par de asas triples ubicadas de manera horizontal en los hombros. Está bastante erosionada y tiene la característica de haber sido utilizada para cocción de alimentos, ya que se encuentra particularmente bastante cubierta de manchas oscuras en la parte de debajo de la vasija (Hollin). Posee borde recto engrosado, en cuanto al labio de la pieza está faltante en su mayoría, pero por lo poco que se logra ver es convexo. El cuello es recto, muy cortico pero ancho; Hombro curvo y cuerpo semi esférico simple. Base y fondo convexo. Posiblemente fue alisado, pero a causa de la erosión no se visibiliza, ni por fuera ni por dentro. Con engobe, aunque a casusa de la erosión no se puede determinar con precisión. La técnica de elaboración de la pieza posiblemente es el rollo. En cuanto a la decoración, lo único que se podría definir como tal es el modelado de las asas triples, lo cual es un rasgo particularizante.

Figura 63: Pieza de H.F.C.C.A. Fue hallada cerca del sitio subestación Copey – Grupo # 4 (Fotografía del museo Chimila)

Tabla 7: Clasificación técnica piezas del Grupo # 4 (Vereda Pekín- finca de Laureano Meza)					
N°	Forma	Función	Medidas	Características	Foto
23	Vasija Globular abierta	Tiene evidencia de haber sido utilizada para cocción de alimentos.	23 cm de altura por 82 cm de diámetro	Posee borde recto engrosado, en cuanto al labio de la pieza, está faltante en su mayoría, pero por lo poco que se logra ver es convexo. El cuello recto, muy cortico pero ancho. Hombro curvo y cuerpo semi esférico simple. Base y fondo convexo. Alisado. Ahumado y con engobe. Se resalta que tiene una aplicación de dos asas de argolla.	

Piezas del Grupo # 5. Sector El Tropezón, Frente a La Finca Betania

Sector el Tropezón frente a la finca Betania en el lado de la troncal del Oriente hacia las estribaciones de la Sierra Nevada Santa Marta, es la ubicación más concreta que se tiene para una pieza que denominamos para su análisis el Grupo # 5. Fue un hallazgo fortuito en planicie, del cual no se tiene mayor información que el hecho

de que fue hallada en esa zona. No se tiene certeza de en qué sitio exacto de ese sector se encontró; Por lo tanto, no se pudo establecer la clase de sitio ni tampoco la asociación con otros artefactos. En cuanto a la perspectiva geomorfológica, tampoco se pudo establecer ya que los personajes que donaron la pieza no suministraron información más precisa y detallada al respecto. Además de eso, no se encontró algún personaje local que ilustrara las condiciones geográficas de esa zona. El único dato interesante de este hallazgo, es que es el tercer sitio en el que se halla material cultural prehispánico, desde el trayecto del sitio Subestación copey hasta el peaje, en el espacio que corresponde al pie de monte de la SNSM.

Figura 65: Imagen satelital de H.F.C.A.C grupo # 5. (Google Earth)

Figura 64: Imagen satelital del tramo en el cual se encuentran, el sitio Subestación Copey, H.F.C.#7, H.F.C.#4, H.F.C.C.A.#5 y H.F.C.#1. (Google Earth)

Características de las piezas

El grupo # 5 que representa el 4 % de la muestra, se caracteriza por tener 1 vasija de uso cotidiano globular boca cerrada. Por la manera en que las manchas negras están ubicadas en la parte de abajo posiblemente pudo haber sido utilizada para cocción de alimentos. Posee borde evertido, engrosado, reforzado externamente, doblado, con labio plano. Cuello recto. Hombro curvo. Cuerpo esférico simple y fondo y base convexa. En cuanto a la superficie de la pasta, fue alisado, ahumado y engobado. La técnica de elaboración de las piezas, posiblemente es el rollo. En cuanto a la decoración, no presenta ninguna clase.

Figura 66: Pieza hallada en el sector El Tropezón frente a Betania. Grupo # 5 de H.F.C.C.A (Fotografía propia)

Tabla 8: Clasificación técnica piezas del Grupo # 5 (Sector “El Tropezón” frente a la finca Betania)					
N°	Forma	Función	Medidas	Características	Foto
17	Vasija Globular cerrada	La pieza tiene evidencia en la parte de debajo de haber sido expuesta al fuego.	23 cm de altura por 68 cm de diámetro. 15 cm de boca.	Posee borde evertido, engrosado, reforzado externamente, doblado, con labio plano. Cuello recto. Hombro curvo. Cuerpo esférico simple y fondo y base convexa. En cuanto a la superficie de la pasta, fue alisado, ahumado y engobado. Sin algún tipo de decoración.	

Piezas del Grupo # 6. Finca Los Palmares del Ariguani

La finca Los Palmares del Ariguani, ubicada en el límite con el río Ariguani y la troncal del oriente, del lado de las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta (En el Magdalena), es la referencia más precisa que se tiene para la ubicación geográfica de la pieza de la colección que fue referenciada como grupo # 6. Fue originalmente hallada por un trabajador de esa finca, el cual la hizo llegar al comerciante Luis Ayure, por causa de que la pieza cuando fue descubierta, contenía un polvo dorado adentro de ella, ya que estaba sellada. El comerciante se acercó al gestor cultural José Ospino, Con el fin de averiguar si ese polvo tenía valor, ya que el gestor cultural, es reconocido en ese municipio, por su gestión y conocimientos de la cultura material arqueológica de la región.

El señor José Ospino, le declaró; Que el polvo era un especie de desgrasante que utilizaban para fabricación de cerámica. Que era conocido como oropel o falso oro. En charla con el gestor cultural comentó, que alguien con conocimientos en metales, le dijo; Que el polvo era óxido de hierro. Fue entonces cuando el señor Luis decidió donar la pieza a la colección. En cuanto a la información detallada del hallazgo, lo que él gestor cultural pudo precisar del personaje del hallazgo, fue que la pieza se encontraba sola, a muy poca profundidad, y sin asociación con algunos otros elementos culturales, o biológicos (Restos óseos), que le llamaran la atención. Claro que en esta situación de hallazgo hay que resaltar, que el personaje que encontró la pieza no profundizó en una excavación para tratar de hallar más piezas, ya que al no ser dueño de las tierras colocarse en esa tarea no le fue permitido. Motivo por el cual no se descarta que existieran más elementos que darían más información con referente al contexto de la pieza, para que se pudiera tener una más clara imagen del tipo de ocupación que pudo haber existido en ese lugar (Figura 3).

En este sentido, hasta el momento en esta investigación no se puede determinar la clase de ocupación que pudo haber existido en este sitio, pero lo que sí se pudo constatar fue que si existió una ocupación. Esto fue posible conocerlo por la construcción del Tocom 2B en La Ruta del Sol 3, en la que la arqueóloga Viviana Morales Gutiérrez (2024), realizó la investigación: *“Catálogo de referencia de las tipologías cerámicas identificadas para el proyecto de infraestructura vial Ruta del Sol sector 3 sitio arqueológico El Tocón 2B, ubicado en la vertiente suroriental de la Sierra Nevada de Santa Marta en el departamento del Cesar”*. En esta

investigación se precisó que en esta hacienda Palmares del Ariguani, se halló material cultural, que al ser comparado con el hallado en sitio Subestación Copey, fueron encontradas similitudes tipológico-estilísticas (Figura 3).

Figura 67: Imagen satelital de hallazgo fortuito de la pieza del grupo # 6

Características de las piezas

El grupo # 6 que representa el 4 % de la muestra, se caracteriza por tener 1 vasija de uso cotidiano, Sub-globular boca cerrada. No tiene ninguna señal visible, de que haya sido utilizada para la cocción de alimentos, por ende, probablemente la utilizaron para almacenar agua, granos o uso ritual. Posee borde evertido doblado. Labio ojival, Cuello recto, corto y angosto. Hombro curvo y cuerpo elipsoide horizontal. Fondo y base convexa. El color de la pasta es gris, y en cuanto a la superficie de la pasta, tiene un engobe de una tonalidad ocre anaranjado. Está alisado en el exterior e interior. En cuanto a la decoración; Tiene una aplicación en forma de cordón, que rodea el cuello que posee incisiones, de la misma manera posee dos aplicaciones que tienen su inicio en el borde del cordón más grueso, pero también con incisiones.

Tabla 9: Clasificación técnica piezas del Grupo # 6 (Finca Los Palmares del Ariguani)

N°	Forma	Función	Medidas	Características	Foto
24	Vasija Globular cerrada	Indeterminado	23 cm de altura por 70 cm de diámetro. 12 cm de boca.	Posee borde evertido doblado. Labio ojival, Cuello recto, corto y angosto. Hombro curvo y cuerpo esférico simple. Fondo y base convexa. Con engobe, ahumado y alisado. Con una aplicación en forma de cordón que rodea al cuello, que posee escisiones, de la misma manera que dos aplicaciones que tienen su inicio en el borde del cordón, más grueso, pero también con escisiones.	

Pieza del Grupo # 7. Corregimiento de San Francisco

Corregimiento de San Francisco, es la referencia más concreta que se tiene para la pieza que fue hallada en algún lugar de ese corregimiento por el señor Raymundo, reconocido guaquero de esta parte de la Sierra. En general este personaje negó conceder cualquiera información más detallada del contexto de la pieza. En el momento de donarla no concedió ninguna clase de referencia geográfica más precisa que el hecho de haber sido hallada en el corregimiento de San Francisco. Un punto importante, para una perspectiva geomorfológica, es que el corregimiento de San Francisco queda al lado del río ariguanicito. Por palabras de algunos pobladores de El Copey, en ese corregimiento los locales han hallado muchos hallazgos ocasionales que no han informado a los encargados de la gestión cultural de la alcaldía. Aparte de eso no se logró establecer alguna otra información que acercara la pieza a una contextualización arqueológica.

Características de las piezas

El grupo # 7 que representa el 4 % de la muestra, se caracteriza por tener 1 vasija de uso cotidiano, boca cerrada, sub-globular, la cual fue utilizada posiblemente para el almacenamiento de líquido o de sólidos. No presenta evidencias de haber sido utilizadas para cocción de alimentos. La técnica de elaboración de la pieza posiblemente es el rollo. No hay en la pieza labio ni borde. Posee cuello invertido, hombro curvo, cuerpo simple elipsoide horizontal, fondo y base convexo. Este alisado, con engobe, y aunque tiene una cocción oxidante, presenta manchas de ahumado. No tiene ningún tipo de decoración.

Figura 68: Pieza del grupo #7 del H.F.C.C.A. Piezas con origen geográfico establecido (Fotografía propia)

Tabla 10: Clasificación técnica piezas del Grupo # 7 (Corregimiento de San Francisco)					
N°	Forma	Función	Medidas	Características	Foto
18	Vasija Subglobular cerrada	Indeterminado	19 cm de altura por 75 cm de diámetro. 12 cm de boca,	No hay en la pieza labio ni borde. Posee cuello invertido, hombro curvo, cuerpo simple elipsoide horizontal, fondo y base convexo. Esta alisado, ahumado y con engobe. No tiene ningún tipo de decoración.	

4.2.2.2. Análisis de las piezas de Cerámica con origen establecido

El análisis del material cerámico arqueológico permite inferir ciertos aspectos de las dinámicas poblacionales de los grupos que antiguamente habitaron los territorios, entre ellas las tendencias en las modas y prácticas culturales asociadas a cronologías y secuencias de ocupación. (Gaía, 2017, p. 61).

En un adecuado análisis de material cerámico, se debe tener en cuenta, aspectos que permitan encontrar tendencias y particularidades (Gaía, 2017, p. 62). En el caso de las piezas de cerámica con origen establecido de la biblioteca pública de El Copey, en la clasificación realizada solo se analizaron las formas, el acabado en el aspecto tecnológico, la funcionalidad y la decoración. Esto fue así, ya que la observación de la pasta con detalle implicaba daños a las piezas. En esta línea se encontró que en el grupo #1 hay 12 piezas (1, 2, 3, 7, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14,15) que tienen la característica de tener borde doblado, ya sea invertido o evertido e incluso recto, con labio ojival o convexo. Pero no es el único grupo con bordes doblados. El grupo # 2 posee dos piezas (21, 22), con borde doblado. El grupo # 3, tiene dos piezas (32, 33) con borde doblado. Finalmente, el grupo # 4, tiene 1 pieza (24), con borde doblado. El grupo #6 tiene el elemento que lo compone con borde doblado. En cuanto a otras clases de bordes, el grupo 1 posee 2 piezas (4,13), con borde evertido simple y labio ojival. Ese mismo grupo tiene 1 pieza (5) con borde recto y labio convexo. Además de esta pieza, el grupo # 4 también tiene una pieza (23) con esta misma característica. Otra particularidad arrojada en la clasificación, fueron las piezas que el borde estaba faltante. Fueron la pieza 16 del grupo # 1, la 20 del grupo # 2 y la 18 del grupo # 7. Con la característica de borde engrosado redondeado, se encontraron dos piezas, La primera del grupo # 2 (Pieza 19), y la segunda del grupo # 5 (Pieza 17).

En lo referente al acabado, todas las piezas de los 7 grupos a excepción de la pieza #13 del grupo # 1, se caracterizaron por estar alisado, con un baño del mismo color de la pasta, y con una cocción oxidante, pero con la particularidad de algunas manchas que evidenciaban ahumado. Las pastas de manera general eran anaranjadas y café. En cuanto a la variable de la decoración, 11 piezas no tenían ningún tipo de decoración. 16 piezas poseían aplicaciones, modelados, incisiones, escisiones, en forma de cordón, de formas amorfas, de formas zoomorfas, de asas triples, dobles y de argollas etc. La distribución se halló de la siguiente forma; Las piezas (3, 7, 9, 10, 12, 14, 15, 20, 22, 23, 24, 32, 33) poseen aplicaciones en forma de asas simples, dobles, triples, en formas amorfas y en formas zoomorfas (Al parecer de la figura de un perezoso). Las piezas (2, 8, 9, 10,), con modelados en formas amorfa, y una de ellas, en forma de alas desplegadas y de lo que parece ser la cabeza de una serpiente o una rana. Por último, las piezas (24, 33), tienen la característica de poseer escisiones (Figura 54, 70).

Figura 70: Piezas de los grupos #1, #2 y #6, de las piezas con origen geográfico establecido (Fotografía propia)

Ahora bien, teniendo en cuenta las particularidades de las piezas, se llegó a una conclusión en lo referente a la funcionalidad de ellas. Se identificó que posiblemente la mayoría de ellas fueron utilizadas para el almacenaje y no para usos rituales o para la cocción de alimentos. Esto está sustentado, en que la mayoría poseían bocas relativamente pequeñas (Entre 10 y 15 cm), con diámetros, que oscilaban, entre 35 y 60 cm, lo cual daba facilidad para el almacenamiento (ya que esta particularidad, evitaba el derramamiento del contenido de la vasija), y en que no tenían hollín, lo que daría evidencia de que no fueron utilizadas para cocción de alimentos. (Grupo # 1(1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 14,16). Grupo #2 (19.20.22). Grupo # 5 (17). Grupo #6 (24) y Grupo # 7(18)). Además de esto, la falta de decoración ornamental es un elemento determinante, que indicaría, que el uso establecido para dichas vasijas no era ceremonial. (Gaía 2018: 65). Por lo menos en la mayoría de los casos. En el grupo # 1, se resalta, de las 10 piezas, que tienen la peculiaridad de tener boca cerrada, a las piezas #3 y #12, porque tienen un par de asas zoomorfas (Forma de un perezoso) y, a cuatro piezas, que posiblemente fueron hechas para uso ceremonial, las de estilo zapatiforme (Perdomo 1976:502). Son cuatro vasijas en la peculiar forma de mocasines (Figuras 54, 68, 71 y 72).

Por otro lado, también se hallaron vasijas con boca abierta a las que no se le encontró evidencia de hollín, pero el diámetro de sus bocas puede ser asociado a la cocción de alimentos; Sin embargo, cuatro de estas cinco piezas, las de los grupos #1 (15), #3 (32,33) y #4 (23), aunque son boca abierta poseen asas que facilita el agarre para el transporte del material que se deposite en ellas, por lo cual, no se descarta que el uso de estas vasijas haya estado relacionado también con almacenamiento o transporte de líquidos y sólidos.

Figura 71: Piezas boca cerrada de los grupos #1 y #7 de H.F.C.C.A. (Fotografías propia)

No obstante, de manera general la mayoría de estas piezas fueron halladas en un contexto funerario; Por lo menos las de los grupos #1, #2 y #3, que son los grupos que más tienen piezas. De las otras, como está expresado con anterioridad, no se tiene información que condujeran a tal hipótesis. En las piezas que se encontraron en contextos funerarios (Grupos #1, #2 y #3), confluyen piezas que posiblemente fueron utilizadas para rituales con las de uso doméstico, tal confluencia había sido hallada en el sitio Subestación Copey (Gaia, 2017, p. 65). Lo interesante del asunto es que en el sitio subestación Copey se definieron dos grupos cerámicos, “uno de ellos presenta una clara relación con cerámica identificada en el contexto regional, mientras el otro evidencia desarrollos locales muy específicos basados en rasgos muy particulares que hasta el momento no se han identificado en la zona” (Gaia, 2017, p. 69)

Figura 72: Piezas mocasines del grupo #1 y pieza Olla boca abierta del grupo #2 de H.F.C.C.A. (Fotografías propia)

4.2.2.3. Correlaciones locales y regionales de las piezas con procedencia geográfica conocida

Con anterioridad a esta investigación la corporación Gaia (2017) había resaltado, la necesidad de que se hicieran estudios arqueológicos en el área del municipio de El Copey y sectores aledaños. Esto estaba fundamentado en la conclusión de:

Que el grupo que empezó a habitar el terreno que actualmente ocupa la Subestación Copey (que por fechación radiocarbónica más temprana se ubica en el siglo IX) tuvo influencias regionales marcadas por el periodo Portacelli Carmelita Tosca, proveniente de los valles de los ríos Cesar y Ranchería y por el tipo Plato Rojo del Bajo Magdalena. Esto no necesariamente indicaría un origen común, ya que habitaron grupos distintos que adaptaron forma y estilos regionales. Muestra de ello serían los rasgos particulares de la cerámica de los grupos 2 y 4 que podrían corresponder a desarrollos locales. Tanto los rasgos comunes regionales manifestados en ollas y cántaros de tipo Portacelli Carmelita Tosco, Portacelli Corrugado y Plato Rojo, como los rasgos locales de cuencos y copas pudieron coexistir durante momentos de la ocupación. *(Gaia 2017, pp. 75-76)*

Es esta investigación un elemento de parte de la Corporación Gaia para poder acceder a la mayor información arqueológica que sea posible del área del municipio de El copey, tanto en la parte urbana como la rural. Es por ello que se analizaron las piezas con origen establecido socialmente, de la colección arqueológica de la biblioteca pública, haciendo comparaciones de dicho material con el material hallado en el sitio subestación Copey, tanto el rescatado por Gaia (2017) como el rescatado por Iner (2008); Tanto el conjunto calificado como local, como el conjunto establecido como regional y también se llevaron a cabo algunas asociaciones con algunas investigaciones en otras partes de la región e incluso a nivel de otras regiones.

Teniendo en cuenta en esto, se subraya, que las piezas con origen establecido socialmente de la colección arqueológica de la biblioteca pública de El Copey tienen muchas similitudes estilísticas con las halladas tanto por Iner (2008) como

por Gaia (2017) en sus respectivas investigaciones. A continuación, se resaltaré la asociación de las piezas teniendo en cuenta algunas características del aspecto tecnológico y los atributos estilísticos. Gaia estableció un conjunto de cerámica representado por algunos elementos de los grupos 1 y 2, la cual presenta rasgos comunes con la cerámica del periodo Portacelli¹² Carmelita Tosca, y que fueron denominados por Iner (2008) como el conjunto marrón desgrasante grueso; La cual se caracteriza por vasijas globulares o subglobulares con bordes doblados, con o sin impresiones dactilares (Figura 72 y 71). Desde esta perspectiva se señala que las piezas con origen establecido de la Subestación Copey, hay algunos elementos de los grupos #1, #2 y #3 que poseen estas características estilísticas (Figura 73).

ARDILA (1996)
 Portacelli Carmelita Tosca
Pasta:
 Color: café en varias tonalidades.
 Textura: granulosa a veces da la sensación del azúcar.
 Inclusiones y desgrasante: presenta cuarzo lechoso con partículas de roca triturada blanca.
Formas:
 Bordes y decorados: borde doblado hacia afuera, en los cuales se marcan depresiones con los dedos (impresión digital). (Ardila, 1996, p.215).

Foto 8. Bordes Carmelita Tosca

Foto 9. Bordes de los grupos 1 y 2 recuperados en la Subestación Copey

Figura 73: Bordes doblados estudiados por Ardila (1996). Borde doblado encontrado por Gaia (2017) (Imágenes tomadas de Gaia 2017)

Un punto importante que se debe resaltar es que se encontró una investigación en la cuenca media del río Cauca en jurisdicción del municipio de la Pintada en el departamento de Antioquía, denominada Yacimiento 355 en contexto de arqueología preventiva (casas, 2019), en la cual se hallaron algunos fragmentos, al parecer de unas vasijas y cuencos que tienen la peculiar forma de borde doblado que caracteriza a la Portacelli Carmelita Tosca (Figura 77). Se trata de un sitio arqueológico que se encuentra en otra región, pero las comunidades que habitaron allí pudieron tener conexiones con los grupos humanos que habitaron el Valle del río Ranchería y Cesar y con las comunidades que vivían en lo que en la actualidad es sitio Subestación Copey, por medio de los ríos; Cauca, Magdalena, Cesar y Ariguaní. Si se analiza el lugar del hallazgo; El sitio arqueológico se encuentra

¹² Esta tradición iniciaría alrededor del Siglo VIII o IX d. C.; Ya que las fechas radiocarbónicas asociadas no se remontan más allá del 1200 a.p. (750 d.C.) (Ardila, 1996, p.190) (Gaia 2018; 70).

ubicado precisamente, en una terraza aluvial en la margen occidental del río Cauca a una altura de 609 msnm. Esto es importante, si se tiene en cuenta, que este río desemboca en el río Magdalena, el cual se une al río Cesar en los alrededores del municipio de El Banco, ya que el río Cesar desemboca en el complejo de Ciénagas que está junto al municipio del Banco en el bajo Magdalena, lo cual también es importante ya que precisamente en el río Cesar también desemboca el río Ariguaní.

Se trata, según Casas (2019), en los cuencos, de una cerámica con una pasta de tonalidad marrón o café y un café rojizo y un amarillo rojizo, con una textura uniforme con desgrasantes muy finos, con inclusiones de minerales de cuarzo en gran proporción y de feldespatos y de rocas negras en menor medida. Con un alisado por la cara interna y externa, sin ningún tipo de baño, pero con huellas de ahumado, aunque tuvo una cocción oxidante. En lo referente a grosor suelen ser fragmentos delgados ya que son de cuencos. Ahora bien, en las vasijas globulares y subglobulares, se trata de fragmentos medianos, con las tonalidades, de café amarillento, café rojizo, café y café oscuro en la pasta, que han sido alisado interna y externamente, pero sin ningún tipo de baño, con un desgrasante que también está compuesto en su mayoría por el mineral del cuarzo, con un alisado en la cara externa e interna y con manchas de ahumado (Figura 74). Hay una singularidad en el atributo de la forma en el que se debe hacer énfasis. Se trata de un fragmento en el material encontrado por Casas (2019) en Yacimiento 355, que tiene gran similitud con uno hallado por Gaia (2017) en sitio subestación Copey y uno hallado por Morales (2024) en la Hacienda Ariguaní. La tonalidad de la pasta y el aspecto tecnológico como tal es bastante disímil entre el estudiado por Casas (2019) y el de Gaia (2017), sobre todo en el acabado, en el cual se refleja que el fragmento de Yacimiento 355 no tiene ningún revestimiento a diferencia de los fragmentos estudiados por Gaia (2017) y Morales (2024), que pertenecen al tipo Rojo Punteado que ha sido referenciado como local por Gaia (2017) e Iner (2008). Se trata de un fragmento que tiene un borde doblado con una decoración punteada en el límite del borde doblado, en la parte de abajo. En términos formales refleja gran similitud, con la diferencia que en la decoración tiene un aplique en forma de M que no tiene el fragmento de Yacimiento 355 ni tampoco es evidente en Hacienda Ariguaní. Ahora bien, el borde doblado es posible encontrarlo en estos fragmentos por el tipo Portacelli Carmelita Tosca, pero la aplicación de la técnica punteada en el borde o pegado al borde es un rasgo de esta cerámica local, tipo Rojo Punteado. No obstante, como en la muestra de Casas (2017) no se encontró gran cantidad de material con esta característica, puede que el punteado debajo del borde doblado de este fragmento haya sido un acto accidental. (Figura 75)

Figura 75: Fragmentos con forma de borde doblado y decoración punteada debajo del borde.
(Fotografías (1) Casas, 2019, (2 Y 4) Gaia, 2017 y (3) Morales, 2024)

En este contexto, se debe destacar que también se ha encontrado esta característica de bordes doblados en el trabajo de la arqueóloga Daniela Beltrán (2018), quien realizó una investigación en un área denominada sevillano del municipio de Ciénaga, básicamente en los márgenes de la parte Nor-occidental de la Ciénaga Grande de Santa Marta, en la que halló bordes que ella denominó de labios reforzados, los cuales tienen un gran parecido formal al borde doblado Portacelli Carmelita Tosca. En el caso de esta investigación, estos bordes estuvieron presentes en los dos grupos en el que se dividió el material, tanto el grupo tipológico negro, como el grupo tipológico rojo, y en los tres subgrupos de este último (Figura 76, 78). En cuanto al lugar de la ubicación del hallazgo, se hace énfasis en que el río Magdalena tiene conexiones con la Ciénaga Grande de Santa Marta, por medio de algunos caños.

Fotografía 7-3 Cuencos tipo 4 con borde recto engrosado

Fuente: elaboración propia

Fotografía 7-12 Vasijas globulares tipo 2 con borde evertido engrosado

Fuente: elaboración propia

Fotografía 7-8 Vasija subglobular tipo 2 con borde evertido engrosado

Figura 74: Fragmentos encontrados en Yacimiento 355 en La Pintada (Antioquía), en la margen occidental del río Cauca, que poseen borde similares a los característicos bordes doblados de la Portacelli Carmelita Tosca del desarrollo Ranchoide en la Guajira (Fotografías de Casas, 2019)

Figura 76: Grupo tipológico rojo, subgrupos II y III de la cerámica hallado en el sitio Colorado en Sevillano. Algunos fragmentos tienen parecido formal al borde doblado Portacelli Carmelita Tosca (Fotografía Beltrán 2018)

Figura 77: Bordes doblados hallados en prospecciones en la torre 322 en San Juan del Cesar, por el equipo de arqueólogos de Gaia (2019). (Fotografía Propia)

Figura 78: Grupo tipológico negro del sitio Colorado (Fotografía de Beltrán, 2019), y vasijas del grupo # 1 del H.F.C.C.A. Con bordes doblados similares a los Portacelli Carmelita Tosca (Fotografía propia).

Por otro lado, en el grupo 1 y 2 de la clasificación realizada por Gaia, se hallaron otros elementos que presentaban similitud con algunos rasgos estilísticos de una cerámica identificada por Reichell-Dolmatoff & Dusan (1991), en Plato Magdalena, en Tenerife y en Zambrano, denominada Plato rojo bañada y sin baño. Esta cerámica se caracterizaba por un baño de color rojo de diversas tonalidades (Gaia, 2017, p. 74) (Figura 74). En las piezas con origen establecido solo fue hallado un elemento con estas características, la pieza del grupo # 6 procedente de la hacienda Ariguaní, que se encuentra cerca de la troncal, pero al otro lado del río del mismo nombre (Figura 3), la cual tiene la peculiaridad de poseer también un borde doblado, pero rasgos decorativos propios de la cerámica tipo Plato Rojo. En esta línea, también es necesario resaltar la similitud estilística encontrada con una pieza que se encuentra en el laboratorio de arqueología de la Universidad del Magdalena, este elemento fue identificado como procedente del bajo Magdalena. Esta pieza está registrada con N° de registro 199 y N° de inventario C 691. Posee características estilísticas semejantes a la pieza del grupo # 6 de los H.F.C.C.A.

Sin embargo, en el sitio Subestación Copey también fue hallada tanto por Iner (2008) como por Gaia (2017), una cerámica que no pudo ser vinculada estilísticamente con ninguna tradición cerámica. Gaia resaltó que probablemente porque aún faltan que se hagan más estudios en toda la región en general y en la zona de manera particular. Se trata de una cerámica que fue denominada por Iner

(2008) como tipo Rojo Punteado, la cual se resaltó en líneas anteriores. Esta cerámica, en los análisis de Gaia (2017) fue determinada como grupo 2 y 4. (Figura 80). En palabras de Gaia esta cerámica:

Suele tener buenos acabados consistentes en baños o engobes con alisamientos, los rasgos estilísticos son comunes, la distinción entre los grupos 2 y 4 radica en que las piezas del grupo 2 tienen pastas con desgrasantes más gruesos y acabados más burdos, mientras que las del grupo 4 presentan inclusiones muy pequeñas conformando pastas muy compactas con buen temple y ligera porosidad. (2017, p. 75)

Figura 79: (1) Pieza tipo Plato Rojo de la colección de piezas de la UNIMAG. (Fotografía de Laboratorio Arqueología). (2) Fragmentos diagnósticos tipo Plato Rojo sin baño y con baño hallados por Reichel-Dolmatoff & Dussan (1991). (3) Fragmentos asociados a tipo Plato Rojo descubiertos por Gaia (2017) en Sitio Subestación Copey.

Foto 4.84 Fragmento vasija entierro 4

Foto 14. Fragmentos de copas de los grupos 2 y 4

Figura 80: Vasija tipo Rojo Punteado (Fotografía de Iner, 2008). Fragmentos de cerámica tipo Rojo Punteado (Fotografía de Gaia, 2017)

Es importante resaltar que Iner (2008) halló una cerámica que denominó tipo Pulido Punteado, en un sitio denominado por ellos Yacimiento 45 en Bosconia (Cesar), con características similares en el atributo tecnológico, formas y decoraciones, a la rescatada en la Subestación Copey. El material hallado en Yacimiento 45 tenía las formas de cuencos, ollas cuencos y ollas globulares, parecido a las formas halladas por Gaia (2017) en Subestación Copey (Figura 80), quienes encontraron cuencos y copas de tamaño pequeño; que son similares a las descubiertas por el mismo Iner (2008), pero en sitio Subestación Copey, quienes encontraron en este tipo cerámico gran proporción de cuencos y en pequeña proporción ollas globulares y subglobulares. También destacó Iner (2008) que:

Junto a los cuencos con engobe rojo, son muy recurrentes las copas de base anular en forma de pedestal decoradas con puntos e incisiones en los bordes y en algunos casos con incisiones en la base interna a modo de rallador. (Iner, 2008, p. 178).

En términos generales, en el conjunto de piezas arqueológicas con origen establecido socialmente, no se halló algún elemento que tuviera las características que permitieran hacer la asociación con la cerámica tipo Rojo Punteado. Ahora bien, lo que sí se pudo encontrar en las piezas de la colección con origen

establecido, en los grupos #1, #3 y #4 fue lo que denominó Gaia (2017): “Un elemento distintivo que pudo originarse por una variación local, y es la presencia de asas simples, dobles y triples que se disponen en muchas de estas vasijas de forma horizontal” (p. 73). En otras palabras, Gaia señala, que ni en la cerámica Portacelli Carmelita Tosca, ni en ninguna otra investigada por Reichel-Dolmatoff (1952) y Ardila (1996) en la Guajira, se encontró una tendencia a incluir en las piezas, asas simples, triples o dobles, lo cual si se ha reflejado en parte del material hallado en las investigaciones realizadas en el sitio Subestación Copey, tanto la de Iner (2008) como la de Gaia (2017), en la que se visualiza en algunas vasijas globulares o sub globulares, la combinación del borde doblado con asas sencillas dobles o triples. (Figuras 57, 61 y 63).

Lo que Gaia pasó por alto, fue que Reichel-Dolmatoff, también halló en su investigación en el sitio Portacelli, tanto en la tradición Portacelli Carmelita Tosca, como en la tradición Portacelli Roja Lisa, algunas asas triples, dobles y sencillas, ubicadas en forma horizontal pero únicamente, en platos grandes y bandejas cóncavas, a diferencia de la tendencia hallada en sitio Subestación Copey y en la colección de piezas arqueológicas de la biblioteca pública, de asas simples dobles y triples ubicadas de forma horizontal y vertical, no solamente en platos grandes y bandejas cóncavas, sino también, en vasijas globulares, subglobulares y mocasines, (Gaia, 2017; Iner, 2008) (Figura 81).

En otras palabras, en su investigación en el sitio Portacelli, en el corte 1, cuadrícula C y D, en el nivel 20-30 (Reichel-Dolmatoff, 1952, pp. 62, 297, 299, 337,340), Reichel-Dolmatoff encontró asas simples dobles y triples, que él denominó “asas interiores en forma de D”, pero proyectadas en platos y bandejas cóncavas grandes, de manera horizontal (Figura 81). Si estas asas triples, dobles y sencillas fueron encontradas por otros estudiosos que posteriormente hicieron investigación en esa área arqueológica como Ardila (1996), Langebaek, Cuéllar & Dever (1998), Socarras (2003), Rodríguez, Cifuentes & Aldana (2010), es una información que esta investigación no pudo constatar. En este sentido, se subraya que Reichel-Dolmatoff solo encontró estas asas en bandejas y platos grandes, pero no en vasijas. En cambio, en subestación Copey se hallaron platos grandes y también vasijas con este rasgo distintivo, como también en la colección de piezas arqueológicas objeto de esta investigación (Figura 61).

Otra característica digna de resaltar en cuanto a estas asas es que Iner (2008) también halló asas con este distintivo en la investigación realizada en Yacimiento 45 en Bosconia. Las asas dobles fueron categorizadas por estos estudiosos en un grupo cerámico denominado Subtipo A Grueso, del grupo Burdo Grueso (Figura 82). Quien según la descripción de las particularidades tecnológicas se puede asociar, con las características de la cerámica Portacelli Carmelita Tosca. En ese grupo cerámico estudiado en Bosconia, es evidente incluso un rasgo tan particularizante, como es el típico borde doblado de la cerámica Portacelli Carmelita Tosca en algunos fragmentos (Figura 82).

Por otro lado, hay algunos elementos hallados en la colección de piezas de la biblioteca con origen establecido socialmente, que no hay evidencia de haber sido descubiertos por Gaia (2017) y por Iner (2008); se trata de cuatro piezas de cerámica mocasín, que tienen la particularidad de tener borde doblado, característico de la cerámica Portacelli Carmelita Tosca (Figura 83). Dos de estos cuatro elementos poseen asas simples, uno ostenta un asa triple y finalmente uno solo posee la característica asa doble (Figura 54), que, según las diferentes investigaciones realizadas en el continente americano, suelen poseer este tipo de vasijas, (Perdomo, 1976, p. 502). Además de esto, la cerámica mocasín ha sido asociada en los diferentes contextos hallados, con uso ceremonial, debido a que siempre ha sido hallada como ajuar funerario en tumbas. El cual también es el caso particular del hallazgo de estas vasijas, que fueron halladas en un sitio de enterramiento, según las fuentes sociales.

Ahora bien, otro dato significativo con referencia a estos mocasines es que presentan de manera general muy pocas similitudes que puedan asociarse con las formas de los mocasines encontrados en las áreas arqueológicas que rodean al Valle del Rio Ariguaní y Sabana al Sur Occidente de la Sierra Nevada de Santa Marta, área arqueológica donde fueron hallados. La cerámica mocasín descubierta en la parte Norte de La S.N.S.M (Tairona), y la descubierta en el área de los valles de los ríos Ranchería y Cesar, presenta diferencias notables con estas vasijas mocasines que hacen parte de la colección arqueológica de la biblioteca pública. No obstante, la encontrada en el bajo Magdalena en el complejo Zambrano, Plato y Tenerife, por similitudes en forma, es parecida a las cuatro piezas mocasines halladas en contexto de enterramiento en la vereda Reposo. El cuerpo de esta pieza mocasín de Zambrano, posee el volumen y forma que caracteriza a las cuatro vasijas estudiadas; La gran diferencia radica, en aquel rasgo que hace asociar a estas vasijas con la tradición cerámica portacelli Carmelita Tosca, que es el borde

doblado, el aspecto tecnológico y el característico color carmelito o marrón, y la falta de decoración. En las fotografías, 2, 3 y 4 de la Figura 83, se evidencia las diferencias estilísticas de las vasijas mocasines de las áreas Tairona, Guajira y complejo plato-Zambrano; Aunque por forma y acabado se pueda presentar más argumentos de asociación con el mocasín del área de Plato-Zambrano.

Figura 81: (1) Fotografías del material hallado por Reichel-Dolmatoff en el sitio Portacelli. El elemento N° 6 corresponde al asa triple encontrada en el corte 1, cuadrícula C, en el nivel 20-30 (Reichel-Dolmatoff, 1952, p. 62, 297,337). (2) Asa triple en mocasín del grupo #1 del H. F.C.C.A. (Fotografía propia). (3) Plato cóncavo tipo budare con asa triple dispuesta de manera horizontal (Fotografía de Gaia 2017). (4) Asas triples halladas en sitio Subestación Copey (Fotografía de Iner 2008)

Figura 82: Fragmento de asa doble y de bordes doblados de cerámica Burda Subtipo A hallada en Yacimiento 45. Bosconia Cesar (Fotografía Iner 2008)

Figura 83: (1) Pieza mocasín del grupo #1 H.F.C.C.A – (Fotografía propia) (2) Pieza Mocasín del periodo Horno hallado en Barrancas. (3) Pieza Mocasín del complejo Zambrano. (4 y 5) Piezas Mocasín halladas en la zona Tairona (Fotografías del ICANH).

En este sentido, además de las formas también es pertinente destacar las decoraciones que poseen estas vasijas, con el fin de asociarlas con algunos elementos de culturas exógenas. En primer lugar, se hace énfasis en el mocasín que posee una decoración de un modelado en forma de cara de rana en la punta, rasgo característico Tairona (Plazas, 1987, p. 29). Hay otro elemento mocasín que tiene en la punta una pequeña aplicación en forma de un ave con alas desplegadas, figura que también fue muy utilizada en la decoración de los artefactos de cerámica y orfebrería Tairona (Figura 84), en la que se presenta las figuras de aves con alas desplegadas o de aves con alas y cola desplegadas y que aparece asociada a la cultura Muisca en el interior del país y hasta con las culturas entre el istmo de centro América y la Guyana (Sáenz, 2001, pp. 40,41). En las ilustraciones de la figura 85, se muestran vasijas Tairona que hacen parte de la colección del laboratorio de arqueología de la Universidad del Magdalena, que poseen un pequeño modelado con el motivo del ave con las alas y cola desplegadas. No eran las únicas vasijas de la colección que tenían ese rasgo, pero las otras vasijas-utensilio estaban bastante erosionadas, por lo que solo se escogieron estos tres elementos para el análisis.

En síntesis, en estas piezas mocasines encontradas fortuitamente en la vereda de Reposo de El Copey, se halló una confluencia de estilo en ciertos atributos, de las tres áreas arqueológicas que rodean a la del Valle del río Ariguaní y Sabana y Sur occidente de la S.N.S.M. La forma y acabado en general de las piezas, del área complejo Plato-Zambrano, los bordes doblados y color de la cerámica Portacelli Carmelita Tosca de la Guajira, las decoraciones de una cara de rana modelada y la aplicación de un motivo de ave desplegada de los Tairona, y finalmente, como rasgo sobresalientemente local, se resalta las casas, simples, dobles y triples, que ostentan las piezas.

Ahora bien, en la Hacienda Ariguaní en el que se llevó a cabo la investigación “Catálogo De Referencia De Las Tipologías Cerámicas Identificadas Para El Proyecto De Infraestructura Vial Ruta Del Sol Sector 3 Sitio Arqueológico El Tocón 2b, Ubicado En La Vertiente Suroriental De La Sierra Nevada De Santa Marta En El Departamento Del Cesar”, fue descubierto un material cerámico en el que se encontraron fragmentos con aplicaciones en forma de ranas en una cerámica sin revestimiento parecida a la estudiada en el grupo #1 del H.F.C.C.A, de la que hacen parte estas piezas mocasines (Figura 86).

Figura 84: Vasijas mocasines del grupo #1, de las piezas del conjunto con origen establecido de la colección cerámica de la biblioteca de El Copey (Fotografías propias)

Figura 85: (1 y 2) Vasijas del laboratorio de arqueología de la UNIMAG. Reserva. Estante 11, nivel 3 y Reserva. Estante 27, nivel C. Ubicación 1. (Fotografías propia)

(3) Vasija Tairona con modelado en motivo del ave con alas y cola desplegadas - N° R 47. N° INV C79 (4) Ampliación de la figura de aves con alas desplegadas (Fotografía Universidad del Magdalena)

(5) Vasija utensilio Figurina Antropo-zoomorfa Tairona, con modelado en motivo de collar de ave con alas desplegadas N° R 887. N° INV C9 29 (Fotografía Universidad del Magdalena)

B. Borde doblado externo con aplique de motivo decorativo zoomorfo, cód. 04089A.

G. Cuerpo decorado con aplique de motivo zoomorfo, cód. 05778A.

Figura 86: Fragmentos con aplicaciones zoomorfas de ranas. El de la izquierda está combinado con un borde doblado. (Fotografía Catalogo de Morales 2024)

Otro rasgo, pero decorativo, que es necesario resaltar de las piezas del grupo # 1 del conjunto de piezas con origen establecido, son las asas en forma zoomorfa que poseen las piezas número; 3 y 12 del Grupo # 1. Se trata de dos asas zoomorfas en forma de un perezoso sentado con sus brazos reposados en sus piernas, en posición erguida en la pieza número 12 y en posición cedente con sus brazos cruzados en la pieza # 3 (Figura 89). Estas figuras zoomorfas no pueden ser asociadas oficialmente con los rasgos estilísticos de la cerámica de ninguna de las tradiciones cerámicas de las tres áreas arqueológicas que rodean a esta (Tairona, Guajira y Complejo Plato-Zambrano); Sin embargo, se encontró en la colección de piezas arqueológicas que han sido clasificadas como Tairona en la universidad del Magdalena, dos piezas (Vasijas-utensilio), que poseen un modelado y una pequeña aplicación, que recrea similitudes con la forma característica de un oso perezoso.

Se trata de una vasija sub-globular color rojizo con número de registro 872 y numero de inventario C842 y una vasija negra cilíndrica de base plana, con número de registro 1160 y numero de inventario C955. Este rasgo aparece desconocido, en la literatura investigada, tanto en la orfebrería como de la cerámica Tairona. Los diferentes estudios que se han llevado a cabo, en relación con los animales mamíferos a los que los Tairona solían representar en figurinas, vasijas, pectorales, en dijes de collares o cualquier otro elemento forjado en cerámica u orfebrería, teniendo en cuenta el material cultural descubierto hasta el momento, ya sea el rescatado en investigaciones, como el hallado fortuitamente o por gUAQUEROS, no incluyen a alguna figura de un Oso Perezoso (Legast, 1982).

Aunque dos elementos de cerámica Tairona del laboratorio de arqueología de la Universidad del Magdalena exhiban dicho rasgo, no por ello, se puede precisar que es un detalle estilístico que caracterice a esta cultura (Legast, 1982; Plazas, 1987 & Sáenz, 2001). Si bien, el Oso Perezoso es un animal nocturno, y se tiene claro que la mayoría de la fauna representada por los Tairona en el material arqueológico se caracterizaba por algunos animales no comestibles y de vida nocturna (Legast, 1982), esto no indica que el Oso Perezoso sea uno más de los mamíferos utilizados por los Tairona en sus representaciones. Lo que se plantea entonces es la necesidad de realizar muchas más investigaciones en el área Tairona, aunque sobresalgan múltiples estudios e investigaciones, sobre la cultura material característica de este grupo. El punto de este planteamiento es, que posiblemente existan gran cantidad de artefactos que posean este, u otro rasgo estilístico, que en la actualidad permanezcan desconocidos (Figura 87).

Figura 87: (1) Vasija color rojizo N° R 872 y N° INV C842. (2) Vasija color negro N° R 1160 y N° INV C955 (Fotografía Colección del laboratorio de arqueología de la Universidad del Magdalena) Aplicación en forma de Oso Perezoso y Modelado en forma de Oso Perezoso (Fotografía de Laboratorio de Arqueología de la Universidad del Magdalena)

Figura 88: Ilustración como herramienta comparativa de Oso perezoso sentado de forma bastante erguida y de Oso Perezoso sentado con sus brazos casi cruzados (Fotografías de Alamy)

No obstante, la otra posibilidad, es que esos motivos decorativos en figuras de Oso Perezoso no hagan parte del material cultural hallado y posteriormente caracterizado dentro del selecto grupo Tairona, puesto que, puede ser un rasgo distintivo no Tairona, sino de los grupos que habitaron la zona del valle del río Ariguaní y sabanas al Sur Occidente de la Sierra Nevada de Santa Marta; Es decir, que puede ser un rasgo local de la cerámica de los grupos que habitaban el área estudiada. Dicho de otra manera, la razón por la que dos vasijas-utensilio de la colección de piezas arqueológicas del laboratorio de arqueología de la Universidad del Magdalena, que fueron clasificados como Tairona, ostentan estos motivos decorativos en forma de Oso Perezoso, es posible que sea, por que en algún punto las interacciones de este grupo cultural estudiado con los Tairona llevaron a los Tairona a plasmar este tipo de decoración del mamífero Oso Perezoso en vasijas, realizadas por ellos (Figura 89).

Este planteamiento tiene su cimiento en que la cerámica en la que aparecen los motivos decorativos no es el tipo hallado en el área investigada, sino que por el contrario es característicamente Tairona. No obstante, esta es una aseveración que no se puede plantear con suficientes argumentos, debido a que, contrario a la zona arqueológica Tairona, esta área del Valle del río Ariguaní, Sabanas y estribaciones al Sur Occidente de la S.N.S.M. carece de estudios arqueológicos. El único argumento para esta conclusión, tal como se explicó con anterioridad, está sustentado, en los resultados de los estudios que se han realizado al material cultural Tairona hallado hasta el momento en las diferentes investigaciones; En el cual no se ha hallado a este mamífero como parte de la fauna mítica de este grupo cultural (Legast, 1982; Plazas, 1987 & Sáenz, 2001).

Figura 89: (1 y 2) Pieza # 3 del grupo # 1 y (3 y 4) Pieza # 12 del grupo # 1 del H.F.C.C.A. (Fotografías Propias)

En esta línea, además de las anteriores particularidades estilísticas, que evidencian la difusión de tecnologías en interacciones del área del Valle del Río Ariguaní, Sabana y Estribaciones al Sur Occidente de la S.N.S.M. con las áreas Tairona, de la Guajira y el Bajo Magdalena, se argumenta la existencia de otro rasgo como evidencia de reproducción de características específicas en los estilos de la cerámica, más exactamente en la decoración. Se trata esta vez de una aplicación amorfa colocada a nivel de los hombros de las vasijas-utensilios. En las ilustraciones de la figura tal y tal se muestran estas aplicaciones en las piezas 2 y 14 del grupo # 1 de las piezas con origen establecido de la colección arqueológica de la biblioteca pública de El Copey. Esta característica fue hallada en una pieza de la colección de cerámica Tairona del laboratorio de arqueología de la Universidad del Magdalena. La ilustración N° 35 evidencia las aplicaciones amorfas

en la pieza con número de Registro 629 y numero de inventario C627 de la colección de reserva del laboratorio de arqueología.

Figura 90: (1) Pieza con N° R 629 Y N° INV C627 de la colección arqueológica de la UNIMAG (Fotografía Universidad del Magdalena). (2 Y 3) Piezas del grupo # 1 del H.F.C.C.A. Que poseen aplicaciones amorfas en los hombros de la vasija. (Fotografías propia).

Aparte de la pieza Tairona, hay dos piezas que se plantea relacionar en esta investigación, ya que poseen la misma característica de la aplicación amorfa, que ostentan la pieza 2 y 14 del grupo # 1 de las piezas con origen establecido de la colección arqueológica de El Copey. La primera fue hallada por Reichel-Dolmatoff (1991) en sus investigaciones en el bajo Magdalena y la otra fue descubierta en Los Palmitos Sucre, por el arqueólogo Shoperena (2012). Ambas hacen parte de la conocida tradición estilística, Tipo Plato Rojo Bañado del Complejo Zambrano (Figura 91).

Con anterioridad, se resaltó el hallazgo de una pieza del grupo # 6 que también poseía las características estilísticas de la cerámica tipo Plato Rojo, a excepción del característico borde doblado Carmelita Tosca del tipo Portacelli de la Guajira. Para ser más explícitos, la diferencia entre la pieza del grupo # 6 y las piezas 2 y 14 del grupo # 1 radica, en que las piezas del grupo # 1 tienen como única característica que las asocia a la tradición cerámica tipo Plato Rojo, a esa aplicación amorfa en los hombros de la pieza, en cambio la pieza del grupo #6 en la pasta, acabado, forma y decoraciones presenta similitudes muy marcadas con este tipo cerámico del complejo Zambrano, la excepción en esa pieza, como se explicó anteriormente, es el borde doblado. Se debe recordar que la pieza del grupo # 6 es la de la Hacienda Ariguaní donde en este año se realizó una investigación, en contexto de arqueología preventiva en el que se hallaron varios elementos en el que también se destacan rasgos del etilo Portacelli Carmelita Tosca, en confluencia

en fragmentos con decoraciones con similitudes a las características tipo Plato Rojo sin revestimiento (Morales 2024).

Figura 91: (1) Pieza hallada en Los Palmitos (Sucre) (2) Pieza hallada en Finca Monterrey y Forestal (Bolívar) Cerámica Plato Rojo Bañado – Complejo Zambrano. (Fotografías ICANH)

4.2.3. Conjunto de piezas de cerámica de origen desconocido

Debido a la importancia del contexto, no es gratificante para un arqueólogo, hacer un análisis técnico (tipológico-estilístico) a un grupo de piezas, sin tener toda la información del contexto del elemento estudiado. Como se había expuesto con anterioridad, el medio geográfico, en el cual algún grupo humano desarrollo unas actividades antrópicas que dejaron huellas que están visibilizadas en la actualidad por artefactos o vestigios culturales, es de elemental importancia para las investigaciones (Rubin, et al., 2018, p. 327). No obstante, a pesar de que el contexto de las piezas arqueológicas es determinante e imprescindible para la investigación arqueológica, ya que sin ella cualquier artefacto carece de valides (Sánchez, 2000, p. 36), en la literatura arqueológica existen algunos trabajos que se han realizado, a objetos arqueológicos descontextualizados, que han aportado significativa información para investigaciones posteriores. Tal es el caso de los estudios realizados a la colección de orfebrería Tairona del Museo del Oro (Sáenz, 2001, pp. 40,41; Plazas, 1987, p. 29), y los llevados a cabo en la universidad del Magdalena, a la colección de piezas arqueológicas Tairona (Vargas, 2020; Chavarro, 2018; Mendivil, 2022, Guzmán, 2023).

Es por ello, que el análisis que se le realizó, al conjunto de piezas con origen desconocido de la colección de piezas arqueológicas de la biblioteca pública de El Copey, seguramente podría aportar a las investigaciones posteriores en esta área arqueológica o a nivel incluso regional. Por tanto, en este apartado se mostrarán los resultados, del análisis y la clasificación técnica realizada, a diecisiete elementos de cerámica de la colección estudiada, que carecían de contexto arqueológico y que no se le logró concretar algún origen geográfico en especial. Al igual que en las piezas con origen geográfico establecido se distribuyeron por grupos, pero sucintamente por la variable de la forma, ya que en este conjunto se visualizaron diferentes piezas, (Vasijas-utensilio, Figurinas), que fueron clasificadas. En consecuencia se analizaron el grupo #1, con siete piezas de vasija-utensilio y el Grupo # 2, con diez piezas de figurinas.

4.2.3.1. Análisis de las piezas Vasijas-utensilio con origen desconocido

Al igual que en el caso de las piezas con origen geográfico establecido, estas piezas fueron analizadas teniendo en cuenta el método tipológico-estilístico. En la clasificación de la cerámica, se examinó el aspecto tecnológico, la funcionalidad, las formas y la decoración (García, 1992, p. 264; Reichel-Dolmatoff, 1952). Como se había expuesto con anterioridad, los atributos como herramientas de análisis o variables, iban dirigidas en primer lugar a establecer la función o uso que les fue dado a las piezas por los grupos humanos que hicieron posible la existencia de dichos objetos (Casas, 2019; 16). En segunda instancia, este análisis conduciría a relacionar similitudes o diferencias de rasgos específicos con las piezas halladas en Sitio Subestación Copey y de ser posible, de establecer correlaciones regionales. El propósito se alcanzó, ya que:

Las características físicas de la cerámica facilitaron su uso cotidiano, además que permitieron expresar mensajes sobre diferentes aspectos de la vida doméstica y ritual; De este modo, la decoración de una vasija puede cambiar según se use en la cocina, la mesa o en un ritual fúnebre” (Casas, 2019, p. 15)

De la misma manera que en las vasijas-utensilio del conjunto con origen geográfico establecido, se puntualizaron en este conjunto que consta de siete piezas, en el

aspecto formal, que en el análisis realizado a los bordes, tres de las siete piezas poseen borde evertido engrosado, las piezas #28, #29, y #31, y que la pieza # 30 tiene un borde evertido doblado. Que la pieza # 25 que aparece en la clasificación como la primera, posee un borde sencillo invertido con labio recto. La pieza # 26 posee un borde invertido reforzado internamente, y finalmente la pieza # 27, Posee un borde recto engrosado, con un labio plano. En lo referente al fondo y base, las siete piezas tienen esta parte convexa. La diferencia en la forma general de los siete elementos, es que hay dos vasijas cónicas (26 y 27), una con cuello cerrado y la otra tiene forma de cuenco y es abierta. Tres globulares abiertas (29, 30 y 31) y dos sub-globulares abiertas (25 y 28).

En referencia a los atributos tecnológicos, más exactamente al acabado, ya que las pastas no se les pudo realizar un minucioso análisis, todas las piezas a excepción de la pieza # 29 tienen alisado y engobe. La pieza # 30 posee también un alisado pero se le notan imperfecciones. Los engobes difieren por tonalidad. Las piezas #25, #26, y #29 son de pasta anaranjadas de tonalidades Redish Yellow 7/8 y 6/8, en tabla Munsell. Las piezas #27 y #28, aunque son de diferente forma, son de tonalidad parecidas en color café. En especial la #27 que tiene prominentes manchas de ahumado. La pieza # 31 es de tonalidad habano, con pequeñas manchitas negras repartidas proporcionalmente en toda la pieza, que evidencia ahumado. Finalmente la pieza # 30, de superficie bastante burda, debido a que tiene solo un somero alisado, que además está en partes bastante erosionado, posee una tonalidad Munsell en Redish Brown 4/4, 4/3. En cuanto a la variable de la decoración, sobresalen las piezas # 31, # 28 y # 26, que tienen aplicaciones, modelados, escisiones, incisiones, punteados. Las otras cinco vasijas no presentan decoración. De este atributo se detallará cuando se lleven a cabo las asociaciones comparativas con el material hallado en sitio Subestación copey o a nivel regional con otras tradiciones cerámicas.

Funcionalidad o uso

Con referencia a la funcionalidad de las piezas, debido a la diferencia morfológica de las mismas, se infiere diferentes usos. De hecho a diferencia de las piezas del conjunto con origen establecido, en este grupo de vasijas-utensilio, hay elementos que no solo pueden referir que fueron utilizados en usos disimiles, sino que también pueden exponer diferencias sociales por su acabado forma y decoración (Mendivil 2022; 49,50). Además de esto, es posible que algunas características de las piezas

trasladen a algunos de estos elementos a otros sitios geográficos al ser hallado por sus particularidades estilísticas, es decir, forma o decoraciones, o ambas, que son piezas de tradiciones cerámicas de otras áreas arqueológicas, o que tienen decoraciones o características formales que son originarias de otros desarrollos cerámicos, lo cual evidenciaría interacciones culturales.

Ahora bien, las piezas de recipientes que no se les estableció origen social fueron utilizadas, en el caso de la #25, para la cocción de alimentos, lo cual es fácil de evidenciar, al ser un recipiente boca abierta, que posee hollín en la superficie externa. La #26, es un “cuenco” que aunque presenta manchas negras, son señales de ahumado más que de hollín, posiblemente sirvió en preparación de alimentos, como por ejemplo desmenuzar vegetales. La función de la vasija #27 es indeterminada porque sus rasgos son bastantes contemporáneos. La vasija #28 en cambio, es un cuenco, que fácilmente fue de servicio en labores domésticas. La duda de los rasgos de esta pieza se halla al asociar sus características con algunos elementos de la cerámica Tairona. Las piezas #29 y #30 son de fácil asociación local al identificarse el típico borde doblado característico de la cerámica Portacelli Carmelita Tosca hallado ampliamente en toda esta zona arqueológica. En ambos casos se trata de jarras en los cuales posiblemente se distribuyó líquido. Finalmente la pieza #31 es una pieza que al igual que la #28 ostenta características Tairona. Es un recipiente boca abierta, que aunque tiene manchas negras son de ahumado y no porque el utensilio haya sido utilizado para cocción de alimentos; Debido a que no se conocen detalles del contexto de hallazgo, no se puede concluir un uso explícito.

Tabla 11: Clasificación técnica de vasijas-utensilios de cerámica, de origen desconocido

N°	Forma Y Función	Medidas	Características	Foto
25	Vasija Subglobular abierta, con función Indeterminada	9 cm de altura por 64 cm de diámetro	Posee un borde sencillo invertido con labio recto. No tiene cuello ni hombros. Su cuerpo es semiesférico. El fondo y la base son convexa. En lo concerniente a la pasta, está alisado, pero no completamente, ya que presenta abultamiento en algunas partes. Se nota arrugas por sectores. Con una cocción oxidante, pero con sectores ahumados. Posee un engobe, por dentro y por fuera, del mismo color de la pasta. No posee ningún tipo de decoración.	

26	Utensilio en forma de cuenco, que Posiblemente sirvió para desmenuzar vegetales, semillas o tubérculos etc.	7 cm de altura por 51 cm de diámetro	Posee un borde invertido reforzado internamente. Labio redondo. No presenta cuello u hombros y su cuerpo es cónico. Su base y su fondo son convexo. Esta alisado ahumado y con engobe. Además presenta escisiones en la parte de las paredes cerca del fondo y en el fondo.	
27	Vasija Cónica, cuello cerrado con función Indeterminada	8 cm de altura por 34 cm de diámetro	Posee un borde recto engrosado, con un labio plano y cuello corto y recto. Hombro recto y cuerpo cónico. Fondo y base convexa con soporte anular. Con alisado, engobe y ahumado y sin ningún tipo de decoración.	
28	Vasija pequeña Subglobular abierta con función Indeterminado	6,5 cm de altura por 35 cm de diámetro	Posee un borde evertido, engrosado, con labio redondo o convexo. Con cuello corto cóncavo. Con hombro curvo y cuerpo elipsoide horizontal, con base y fondo convexo y soporte anular. Alisado externa e internamente y con engobe probablemente rojo y manchas de ahumado que evidencian una cocción reductora, y como decoración, un cordón entécnica punteada entre el hombro y el cuello.	
29	Vasija globular abierta con función Indeterminada	10 cm de altura por 35 cm de diámetro.	Posee borde evertido engrosado (Se logra aunque gran parte del borde y del cuello no están) Labio ojival y cuello evertido corto. Hombro curvo y en ellos inicio posibles agarraderas o asas. Cuerpo esférico, fondo y base convexo. Con superficie externa e interna no alisada. Sin algún revestimiento pero con sectores ahumados.	
30	Vasija Globular abierta con Indeterminado	10 cm de altura por 39 cm de diámetro	Posee un borde evertido doblado (Está faltante gran parte del borde y del cuello) Con labio ojival y cuello evertido. Con hombro curvo en el que se resalta evidencia de que existieron agarraderas o asas. (Con algunos hoyos y pedazos de material partido). Cuerpo esférico y fondo y base convexa. Con un alisado bastante imperfecto, tanto externa como internamente, ya que ostenta algo de rugosidad. Con un engobe rojo que por cocción reductora se torna en gran parte en tonalidad marrón con manchas de ahumado.	
31	Vasija Globular abierta antropomorfa con función Indeterminado	11 cm de altura por 53 cm de diámetro	Posee un borde evertido engrosado, con labio ojival. Sin cuello, con hombros curvos, con cuerpo simple esférico, con fondo y base convexa y con un soporte anular. Fue alisado, engobado y posiblemente ahumado. Presenta escisiones en forma geométrica y una aplicación en forma de brazos, nariz y ojos e incluso en las cejas, las cuales tienen forma alargada y presentan técnica punteada, como también incisiones en el soporte de la pieza.	

4.2.3.2. Análisis de las piezas figurinas con origen desconocido

Se analizaron 10 piezas de figurina: Tres estatuillas, cuatro recipientes figuras, dos artefactos aerófonos (Vargas, 2022) y una tapa de urna funeraria. Como se ha precisado anteriormente, no se puede exponer algún dato concreto del contexto de las piezas, ya que no se posee esta información. Todo lo que se sabe es que han sido donadas para la colección estudiada a través de los años. El porcentaje mayor de este grupo, son los cuatro recipientes-figuras, ya que representan el 40%, de los cuales hay dos zoomorfos y dos antropomorfos. En cuanto al resto, el 30% sería de las tres estatuillas antropomorfas, el 20% de artefactos aerófonos, que son el silbato y la ocarina; Y finalmente, el 1% representa a la tapa de una urna funeraria antropomorfa, la cual se enmarcó en la categoría de misceláneo, ya que no reunía las características para estar en las otras categorías.

En cuanto a la representación en las piezas, el 90% de ellas son representaciones individuales, ya que solo una pieza, que es una estatuilla antropomorfa, se compone de un adulto y un niño. La pieza más grande es la estatuilla antropomorfa #40 con una altura de 25cm; La más pequeña es el pito o silbato zoomorfo en la particular forma de un Manatí, con 5 cm de altura x 11 cm de ancho. Con relación a la postura del cuerpo, predominaron las piezas en postura de pie, ya que la ocarina y los cuatro elementos recipientes-figura, ostentan esta postura. No obstante se resalta, que las tres estatuillas antropomorfas están en postura sedentes. Con referencia a la posición de las extremidades superiores e inferiores, el análisis arrojó que cuatro elementos; Una estatuilla, dos recipientes figuras, y la tapa de la urna tienen las manos en posición hacia adelante, parecido a la postura de loto. Que tres tienen las manos en posición dinámica; Una estatuilla femenina con manos en sus senos, una sosteniendo un niño por un lado y un objeto por el otro y un recipiente figura con las manos en la cintura, y el equivalente a 30% de las figurinas no posee brazos.

En cuanto a la clasificación por edad, el 70% que equivale a las tres estatuillas, a los tres recipientes figuras y a la tapa de la urna funeraria, representan a individuos adultos. El otro 30% no se puede determinar, ya que se trata de figuras zoomorfas sin rasgos que especifiquen edad. Hay que resaltar que la estatuilla #34 en la

clasificación técnica representa a un niño en brazos de un adulto. En cuanto al rasgo de la sexualidad, solo dos figurinas, una estatuilla y un recipiente figura poseen rasgos femeninos, identificados con la característica de los senos. En cuanto a las figurinas con rasgos sexuales masculinos, son el 50% y el grupo indeterminado equivale al 30%. Ahora en referencia a las características faciales, se observa toda una serie de rasgos disimiles en la formas de las cabezas. Se haya rostros ovalados, semiovalados, triangulares y rectangulares etc. En cuanto a las formas de los ojos, predomina la de ojo tipo grano de café. En cuanto a las formas de las narices, son en un 80% modeladas, en un 1% aplicada y en 1% inexistente. En lo relativo a las orejas en un 80% hay ausencia de ellas. Solo la ocarina y el recipiente figura zoomorfo posee orejas, que en ambos casos son aplicadas. Las bocas en cambio, el 60% son abiertas con labios, el 20% son cerradas incisas y hay un caso de abierta sin labio.

Figura 92: Piezas recipientes figuras y artefactos aerófonos del grupo de figurinas del conjunto con origen desconocido de la colección de la biblioteca de El Copey (Fotografías propias)

En cuanto al acabado de las piezas, nueve piezas fueron alisadas y las revistieron con engobe. Solo el silbato en forma de Manatí no posee engobe. Dos de ellas, la # 38 y la #43 fueron sometidas a una cocción reductora, por lo que su tonalidad de color es negro. Las tres piezas de estatuillas poseen un color ocre y en cuanto a los tres recipientes figuras que faltan y la ocarina, ostentan una tonalidad de engobe marrón que en sectores tiene huellas de ahumado. Además de esto, se resalta entre los artefactos colocados en las cabezas o en alguna parte del cuerpo de los elementos estudiados en este grupo, a los tocados que ostentan las tres

estatuillas, los cuales son lo más relevante de estas piezas. A los collares que tienen las cuatro piezas recipientes-figura, que tres son aplicados y uno, el de la copa zoomorfa es dibujado por medio de incisiones. Como también el caso específico del casco que proyecta la figura de la tapa de la urna, con lo que al parecer es un cabello enrollado.

Funcionalidad o uso

La funcionalidad o el uso que tuvieron estos elementos en época prehispánica no se pueden determinar explícitamente porque carecen de contexto. No obstante, se puede hacer un acercamiento teniendo en cuenta lo que los rasgos de las piezas expresan. Es simple, no se trata de recipientes comunes sin alguna decoración, sino de elementos específicos utilizados para prácticas concretas. En el caso de las estatuillas es relevante que el uso de estos elementos está relacionado con prácticas rituales o funerarias, ya que la morfología de la pieza descarta un uso culinario. En el caso de los recipientes-figuras, es amplia la gama de servicios que pudieron presentar a los grupos que los fabricaron o a los que los adquirieron en el caso de intercambio cultural. Esto es posible porque su forma los hace prácticos no solo para usos rituales o de enterramientos, sino que incluso pudieron haber presentado servicio en situaciones domésticas como almacenamiento de líquido y sólido. Recordemos que la unidad doméstica que tuviera más poder y bienes materiales, podía adquirir recipientes que tuvieran más complejidad en su manufactura que otros recipientes, para utilizarlos en la misma función que un elemento menos complejo (Mundivil, 2022, p. 22).

En cuanto al uso que pudieron tener los artefactos aerófonos, tanto la ocarina como el silbato, está señalado en la literatura como elementos que pueden ser utilizados en diferentes contextos, su función en los grupos que los utilizaron pudo haber sido en contexto de festejos, en el de labores de caza, en rituales como ceremonias para la lluvia o funerarios (Vargas, 2022), más allá de esto, no se puede inferir.

Tabla 12: Clasificación técnica tipológica, de las figurinas de cerámica, de la colección de piezas arqueológicas, de la Biblioteca pública de El Copey (Cesar)

N°	Tipo, Composición, Perfil Biológico Postura, Y Dimensiones, Posición De Extremidades.	Características Faciales Modificaciones Culturales Y Ornamentación	Forma/Función Y Decoraciones	Fotografía
34	<p>Estatuilla doble, de un adulto masculino con una postura sedente, y con una altura de 34 cm. Con unos brazos y piernas acopladas para cargar a la segunda figura, que es un infante masculino, en posición sedente.</p>	<p>Cabeza semi-ovalada, ojos con aplicación de grano de café, nariz modelada, de forma achatada, y boca algo abierta incisa, modelada, con labios. Las orejas están ausentes. En cuanto a la ornamentación, sobresale el tocado de forma ovalada que lleva en la cabeza, tanto la figura adulta, como el infante, como también la rodillera modelada, en forma de animal que sobresale en la rodilla.</p>	<p>Figura Antropomorfa con función Indeterminado y origen desconocido. Posee un tocado modelado arriba de la cabeza, en el que hay en el centro, incisiones en forma de líneas paralelas, que se proyectan con inclinación, hacia los lados izquierdo y derecho, como un ramillete de tallos de flores. Al lado izquierdo y derecho de esa figura, se encuentra una figura en zig zag curvo, que tiene un círculo pequeño en cada una de los zig zag. Pero además de esto, en la parte derecha, se haya una figura de lo que posiblemente sea un oso hormiguero. Tanto en la derecha como en la izquierda, termina el tocado, con líneas incisas paralelas, que en la parte izquierda están más pegadas y en la derecha, más distanciadas. Posee líneas incisas también en el tocado del infante y en la rodilla del adulto. Una aplicación en forma de vaso en la mano de la figura mayor e Incisiones en los pies de ambas figuras. Fue alisado, con engobe y cocción oxidante, en la que sobresalen algunas manchitas ahumadas. Está sostenida por un soporte bípode.</p>	
35	<p>Recipiente-figura, antropomorfa individual, de un adulto masculino, con postura de pie, y con una altura de 20 cm por 46 cm de diámetro. Con una posición dinámica de las extremidades superiores. Extremidades inferiores ausentes.</p>	<p>Cabeza en forma de trapecio, ojos de incisión lineal horizontal, pero modelado. Nariz modelada de forma larga, de tal manera que se extiende sobre la boca; La cual tiene la peculiaridad, que es modelada, abierta, pero sin labios. De hecho es como un triángulo, que con la intervención de la nariz, se divide en dos escisiones en forma de triángulo. Oreja visible por perforación. No posee modificaciones culturales, pero en lo que respecta a la ornamentación, se destaca que la figura posee un vestido, unos accesorios en los hombros y en las muñecas, un collar con un dije y en la parte de la barbilla, un botón circular y en la cabeza un tocado en forma de corona.</p>	<p>Vasija antropomorfa, boca circular, que por su ornamentación y decoración probablemente sea para uso religioso. Posee borde evertido, engrosado y labio convexo. Cuello invertido, hombro curvo y cuerpo cónico. Fondo y base convexa con soporte anular. Alisado y con baño color café, con cocción oxidante, pero con algo de ahumado. Con una decoración en incisiones, en forma paralela, que dan la figura de triángulos en las mejillas, que se complementan en ese mismo lugar con un espacio en la que sobresalen hileras de punticos con la técnica punteada; La cual también está presente, en el cuello de la ropa, en el collar, en el círculo que aparece en el medio del tocado, así como en el dije. También hay incisiones en el tocado de la figura, en forma de x. La técnica modelada está presente en el tocado en forma de corona, en el collar y el dije, en los brazos y los accesorios de los brazos, en las tetillas y el abultamiento en medio de lo que simboliza las piernas.</p>	

36	<p>Recipiente-figura, Antropo-zoomorfa, individual, de un adulto masculino, con postura de pie, y con una altura de 19 cm por 40 cm de diámetro. Con una posición estática de las extremidades superiores. Extremidades inferiores ausentes.</p>	<p>Cabeza en forma ligeramente cuadrada. Ojos con estilo aplicado grano de café, con unas cejas modeladas. Nariz modelada de forma de loro. Boca modelada, abierta, con escisiones y labios, y orejas modeladas. No posee modificaciones culturales, pero en lo que respecta a la ornamentación, se destaca que la figura posee un tres collares aplicados sin dije, pero que con múltiple escisiones. En los hombros se presenta tres escisiones bastante profundas.</p>	<p>Vasija Antropo-zoomorfa, boca circular, que por su ornamentación y decoración probablemente sea para uso religioso. Posee borde evertido, engrosado y reforzado externamente y labio redondeado. Cuello recto, hombro curvo y cuerpo esférico simple. Fondo y base convexa con soporte anular. Alisado y con baño color café, con cocción oxidante, pero con partes ahumadas. Con una decoración en modelados, aplicaciones y en técnica de escisiones.</p>	
37	<p>Recipiente-figura (Copa Zoomorfa), individual, de un posible cerdo, adulto, o algún animal parecido en sus características, de sexo indeterminado, con una postura de pie, con dimensiones de 17 cm de altura, por 53 cm de diámetro.</p>	<p>Cabeza en forma cuadrada, ojos con una escisión horizontal curva, y un círculo pequeño aplicado, con un punto en el medio, algo parecido al del grano de café. Nariz modelada con dos escisiones en forma de triángulo, y una incisión en forma de línea, en el medio. Boca modelada, algo abierta, con labios delgados. Orejas modeladas y con orificio. No posee modificaciones culturales, pero en lo que respecta a la ornamentación, se destaca que la figura posee un collar, con escisiones, en forma de triángulos, acompañado por incisiones, paralelas a los triángulos.</p>	<p>Vasija-recipiente, de uso posiblemente ceremonial. Posee borde recto engrosado, con labios redondos, cuello ligeramente convexo. Hombros curvos y cuerpo elipsoide horizontal. Con fondo y base plana y con soporte cónico, tetrapode. Con alisado, con baño color café y una cocción oxidante, pero con sectores ahumados. Con decoración en el cuello de un modelado en cejas, ojos, orejas, boca, y nariz que están complementadas con escisiones e incisiones y la técnica punteada. Con escisiones e incisiones también en los hombros y con un modelado en forma de cola. En el final del cuello se distinguen los motivos de triángulos rodeados de cinco líneas paralelas, como a manera de un collar.</p>	
38	<p>Recipiente-figura, Antropomorfa, medio-abierta. Individual, de un adulto masculino, con postura de pie, y con una altura de 21 cm por 46 cm de diámetro. Con una posición dinámica de las extremidades superiores. Y estática de extremidades inferiores.</p>	<p>Vasija Antropomorfa, con cabeza en forma de trapecio. Ojos con estilo aplicado grano de café, Nariz modelada. Boca modelada, abierta, con labios, y orejas ausentes. Posee, una modificación nasal por presencia de argolla en la nariz. La figura posee un traje con una manga tres cuartas, que tiene al parecer, unas hombreras y una decoración en la manga. También posee un collar aplicado.</p>	<p>Vasija con boca cilíndrica, con función posiblemente religiosa. Posee borde recto engrosado, con labio ojival. Cuello invertido, hombro curvo, cuerpo esférico, fondo y base convexa, con soporte bípode. Alisado y con engobe. Con una cocción ahumada. Con decoración modelada en los ojos, cejas, boca, nariz, orejas y brazos. Con una aplicación en forma de tres cordones distribuido en su cuerpo como una u, y con incisiones, que también están presentes en los hombros, manos, ojos y boca. Y finalmente, con una decoración con técnica punteada en el final del traje.</p>	

39	Estatuilla individual, de un adulto masculino con una postura sedente, y con una altura de 25 cm. Con unos brazos puestos al frente.	Cabeza semi-ovalada, ojos de incisión lineal horizontal. Nariz modelada, de forma achatada, y boca algo abierta incisa, modelada, con labios. Las orejas están ausentes. En cuanto a la ornamentación, sobresale el tocado de forma semi-ovalada que lleva en la cabeza, la cual está decorada con líneas incisas paralelas, algo curvas a la izquierda y rectas hacia la derecha.	Figura Antropomorfa, con función Indeterminado y origen desconocido. Posee un tocado modelado arriba de la cabeza, en el que hay decoración en forma de líneas paralelas, incisas, que se proyectan con inclinación, hacia los lados izquierdo y derecho. En cuanto al tratamiento de la superficie, fue alisado, con engobe y cocción oxidante, en la que sobresalen algunas manchitas ahumadas. Está sostenida por un soporte bípode.	
40	Estatuilla individual, de un adulto femenino, con una postura sedente, y con una altura de 17 cm. Con unos brazos puestos al frente, en la posición específica de taparse las tetas. Se destaca que en la parte de lo que parece su pelvis, sobresale la cabeza de un infante. La figura en general, está conmemorando, el nacimiento de un ser.	Cabeza semi-ovalada, ojos de incisión lineal horizontal. Nariz modelada, de forma achatada, y boca abierta incisa, modelada, con labios. Las orejas están ausentes. En cuanto a la ornamentación, sobresale algún tipo de accesorio, grueso, que sale del cuello y llega hasta la parte de abajo de la figura. En la nariz se evidencia unos orificios, que dejan ver que hubo existencia de algún accesorio en ese sitio. En las rodillas también se hallan unos orificios, que dan cuenta de la existencia de alguna decoración.	Figura Antropomorfa, con función Indeterminado y origen desconocido. Posee una decoración incisa de líneas paralelas que se cruzan, formando en todo lo que es el cabello de la figura, pequeños cuadrados. En cuanto al tratamiento de la superficie, fue alisado, con engobe y cocción oxidante, en la que sobresalen algunas manchitas ahumadas. Está sostenida por un soporte bípode.	
41	Ocarina Ornitoromorfa, con una altura de 10cm. Posiblemente la figura de un loro	Cabeza ovalada. Ojos de un orificio, casi imperceptibles. Pico granívoro y frugívoro, posiblemente en forma del de un loro (papagayo). Nariz en orificio, en el inicio del pico, de la misma manera que en muchas aves. Las orejas de esta figura, sin embargo, si son diferentes a la de cualquier ave. Normalmente en las aves no se ven, pero en esta figura, son una aplicación, en forma circular.	Posee un cuerpo en forma de ave, con una decoración, con incisiones, aplicados, modelados y con la técnica punteada. En las alas sobresale una decoración incisa en forma de líneas paralelas transversales, horizontales y curvas. Desde los ojos hasta el final de la cabeza, se visualiza, dos hileras de puntos acompañados por tres líneas incisas. En la parte del pecho de la figura, se encuentra plasmado en forma incisa una figura bastante parecida a la voluta sigmoidea, pero doble, que está complementada con dos orificios. En cuanto al tratamiento de la superficie, fue alisado, con engobe y cocción ahumada en gran proporción. Está sostenida por un soporte bípode.	
42	Pito de figura Zoomorfa, de un manatí, con una dimensión de 11 cm de largo.	Cabeza no visible, con detalles poco perceptibles.	Posee una decoración incisa de líneas paralelas que se cruzan, por todo el cuerpo paralelamente, desde los hombros hasta la cola. La técnica punteada se deja ver en esta figura, en el medio y a los costados. En cuanto al tratamiento de la superficie, fue alisado, con engobe y cocción oxidante.	

43	<p>Recipiente antropomorfo. Posiblemente la tapa de una urna. Adulto masculino individual, con una postura indeterminada. Con una altura de 10 cm, y con unos brazos puestos al frente.</p>	<p>Cabeza ovalada, ojos aplicados, en forma de grano de café. Nariz modelada, de forma fileña, en la que se destaca un par de escisiones triangulares. Boca abierta incisa, modelada con labios. Las orejas son modeladas y con orificio. En cuanto a la ornamentación, sobresale el tocado en forma de gorro y la forma peculiar del cabello que tiene apariencia de rizado. Resalta también el traje, que da apariencia de ser manga larga y con adornos en la parte de abajo del hombro.</p>	<p>Posee una decoración incisa de líneas paralelas horizontales y verticales que en el traje de la figura forman múltiples cuadros pequeños. Tiene escisiones en las mejillas, en la parte de abajo del tocado del gorro, y, en el antebrazo y las muñecas. Aplicaciones en forma de círculos en el cabello. La técnica punteada en el medio de las líneas excisas del antebrazo. En cuanto al tratamiento de la superficie, fue alisado, con engobe y cocción ahumada.</p>	
----	---	---	---	---

4.2.3.3 Correlaciones locales y regionales de las piezas con procedencia geográfica desconocida

En las piezas vasijas-utensilio y figurinas del conjunto con origen desconocido de la colección arqueológica de El Copey se encontraron algunos elementos que debido a su rasgos estilísticos pudieron ser asociados a áreas arqueológicas vecinas, se trata de piezas concretas; la #28 y #31 del grupo de vasijas-utensilio y casi todas las piezas del grupo de figurinas a excepción de la # 42 y 43. En primera estancia, se hallaron similitudes con ciertos elementos y características propias de la cerámica Tairona (Figuras 95 a la 100); En segunda instancia, se encontró una asociación entre las estatuillas del grupo de figurinas con una colección de estatuillas de un espacio geográfico vecino, como lo es el territorio de Chibolo Magdalena (Figura 101).

Los elementos que por similitudes en sus rasgos pudieron ser asociados a la cerámica Tairona, son las piezas #28 y #31 del grupo de vasijas-utensilio y, los elementos #35, 36, 37, 38 y 41 del grupo de figurinas (Figuras 95, 97 y 100). Estas piezas ostentan igualdad en el acabado, el cual fue sujeto a un alisado y a un revestimiento con un baño de un color marrón oscuro o claro que tiene sectores ahumados. La única excepción lo presenta la pieza #31 que tiene un color de revestimiento ocre claro. Como decoración esta cerámica presenta un cordón con técnica punteada o incisa que rodea normalmente toda la circunferencia de la pieza, ya sea en el cuello o en los hombros (Figura 100). En el caso de los

recipientes figuras o de la pieza #31 que es del grupo vasija-utensilio, presentan el detalle de tener como característica fácil unas cejas en forma de cordón que se despliega de manera cuadrada en el rostro, dando la percepción de que son cejas encontradas, la cual en ocasiones poseen decoración punteada (Figuras 95, 98 y 99). Además de esto se halló explícitamente, pero en forma incisa, lo que Reichel-Dolmatoff llamó en sus investigaciones en el valle del Río Ranchería, el motivo “líneas paralelas cruzadas” en la pieza #35 (Figuras 95 y 96) y el motivo de “líneas cruzadas” en la pieza #37, rasgo estilístico típico de la cerámica pintada Portacelli Negro/Rojo (Reichel-Dolmatoff, 1952, pp. 56,57). (Figura 96).

No obstante, Hay sin duda una pieza que posee una decoración cuyo motivo esta relacionados con un motivo decorativo de la cerámica Loma-Horno investigada por Reichel-Dolmatoff (1952), se trata del motivo de la voluta sigmoidea (Figuras 93,94 y96), la cual se encontró dibujada en línea fina de manera incisa en la decoración de un elemento aerófono, una ocarina con un alisado externo y un baño marrón que en muchos sectores se torna oscuro por causa del ahumado (Pieza #41). Este motivo decorativo fue rasgo de la cerámica pintada del sitio La Loma, en la cerámica Blanca Pintada, en la Policroma e incluso en la Negra Incisa. Con referencia a esta decoración el arqueólogo analizó dos clases de motivos decorativos:

El Motivo A consiste de la voluta sigmoidea ejecutada en líneas incisas anchas y poco profundas mientras que el Motivo B forma variaciones basadas en la voluta y ejecutadas en líneas incisas finas y profundas. (Reichel-Dolmatoff, 1952, p. 45)

Con este análisis estilístico de ciertos motivos decorativos, no se pretende sugerir que estas piezas son locales y adaptaron motivos decorativos de la cerámica Loma-Horno y Portacelli en la manufactura de elementos cerámicos. De hecho, estos detalles estilísticos evidencian que estas piezas son del área arqueológica Tairona. Esto es posible porque se han encontrado elementos con estos rasgos, que aunque no tuvieron una contextualización arqueológica, debido a que la mayoría fue producto de guaquería, se logró establecer que eran de este grupo cultural, por investigaciones sociales o incluso porque estos rasgos están alternados con unos rasgos característicos de la cerámica Tairona. Además de los

mencionados en el párrafo anterior, sobresale en muchos elementos el motivo del ave con alas desplegadas y las decoraciones con aplicaciones de animales mamíferos típicos como el mico o mono, entre otros.

Figura 93: (1) Copa que en la decoración de la base expone el motivo sigmoideo, pero ejecutado en líneas incisas anchas y profundas, pero en variaciones basados en el motivo sigmoideo. (2) Motivo de líneas cruzadas. Piezas de la colección del Laboratorio de Arqueología de la UNIMAG (Fotografías propias)

Figura 94: Derecha arriba: Motivo de la voluta sigmoidea ejecutado en líneas finas y profundas como el motivo "A". Izquierda arriba; Motivo líneas cruzadas. Motivos decorativos citados por Reichel-Dolmatoff (1952) Piezas de origen desconocido de la colección de la biblioteca pública de El Copey (Fotografía propia)

Figura 95: Motivo cejas encontradas con decoración punteada característicos de muchos elementos Tairona. Motivo líneas paralelas cruzadas en ambas figuras, en cuyo centro aparece una escisión en forma triangular. Piezas de origen desconocido de la colección arqueológica de El Copey (Fotografías propias)

Figura 96: Arriba, motivos líneas paralelas cruzadas y motivo líneas cruzadas de la cerámica Portacelli Negro/Rojo -Lamina XIV. Abajo, motivo Sigmoideo de la cerámica Loma Policroma y motivo Sigmoideo incisiones finas, Cerámica Loma Negra Incisa -Lamina VIII y IX (Fotografías tomadas de Reichel-Dolmatoff 1952)

Otra asociación que se puede evidenciar es la presencia del motivo sigmoideo en la cerámica Neguanje. El arqueólogo Santiago Giraldo en su investigación “Lords Of The Snowy Ranges: Politics, Place, And Landscape Transformation In Two Tairona Towns In The Sierra Nevada De Santa Marta, Colombia”, resaltó unas

piezas que están exhibidas en el Museo del Oro en Bogotá, las cuales han sido establecidas como pertenecientes al periodo Neguanje, para asociarlas en su investigación con el material que él halló (Figura 97). Esto se señala en este estudio ya que dos de las piezas poseen en finas incisiones al motivo sigmoideo. Más allá de esto, las únicas dos piezas del conjunto con origen desconocido que no se han discutido, aunque no poseen los rasgos que se discutieron anteriormente, si exhiben algunos rasgos estilísticos con los que se le puede asociar con la cerámica Tairona. Aunque este estudio carece de bases profundas en lo referente a lo tecnológico, como son las arcillas el desgrasante, por lo menos en el acabado de la pieza y en los rasgos estilísticos se puede precisar que son de origen Tairona.

Figura 97: Piezas del periodo Neguanje con el motivo sigmoideo- (Fotografías tomadas de Giraldo 2010; 180)

Teniendo en cuenta esta similitud se evidencia la anterior argumentación con la exposición de algunos elementos con las características que se relacionan con los rasgos de las piezas del conjunto con origen desconocido de la colección de piezas arqueológicas de El Copey que se encuentran en la colección del laboratorio de arqueología de la universidad del Magdalena. Se trata de los elementos que aparecen registrados en un inventario de piezas: Pieza con N° de registro 1619 y N° de inventario C1562, de la Bodega (restauración) en el estante 15 del nivel A ubicación 3; Pieza con N° de registro 568 y sin código en el N° de inventario, de colección de reserva, en el estante 12, en el nivel C y en la ubicación 1. La pieza con N° de registro 1578 y N° de inventario C1577, de la Bodega en el estante 10, del nivel B de la ubicación 2. Y la pieza con N° de registro 1573 y N° de inventario C1527 de la bodega (restauración) en el estante 9 del nivel D de la ubicación 1.

Figura 98: Piezas de la colección del laboratorio de arqueología de la universidad del Magdalena. De derecha a izquierda con N° de registro 1619, 568, 1578 y por último la 1573. (Fotografías de Laboratorio arqueología Universidad del Magdalena)

Figura 99: Piezas de cerámica de la colección del laboratorio de arqueología de la universidad del Magdalena (Fotografías propias)

Figura 100: Derecha; Pieza vasija-Utensilio con modelado y aplicaciones faciales de un ave, pero con collares distintivos de algunos elementos Tairona. Cuenco con decoración del rasgo característico de algunas piezas Tairona del cordón inciso que rodea la circunferencia de la pieza (Fotografías propias)

Por otro lado, las características de las estatuillas fueron comparadas con los rasgos de las estatuillas del grupo Tairona y las de los valles del Ranchería y el Cesar y no se encontró similitud estilística; No obstante, se halló una similitud en términos estilísticos con un grupo de figurinas estatuillas exhibidas en un museo en Chibolo Magdalena, que al parecer son de procedencia de hallazgos fortuitos y no han sido clasificadas desde una investigación arqueológica. Según la información de un documento turístico¹³, estas estatuillas son de origen prehispánico, las cuales, según piensan los locales, eran utilizadas por los indígenas para proteger a sus difuntos.

Aunque las formas de las caras son disimiles, en las piezas de Chibolo, ya que se hayan formas de cabeza, semi-ovaladas, triangulares y hasta semi-cuadradas, de las mismas manera que diferencias notables en las formas de las narices, que aunque son modeladas, son diversas en tamaño y formas, y con referencia a rasgos de la cara como los ojos y los labios, estas piezas son muy iguales entre ellas y tienen mucha similitud con las estudiadas en este trabajo. De la misma manera que la característica de hallarse todas en posición cedente y con tocados que aunque son diversos, tienen en común que todas las piezas las tienen. Las formas de las piernas y de los pies son la principal característica que vincula a estas piezas con las tres estatuillas de la colección de El Copey. Algunos tienen algunos artefactos en las manos al igual que una de las figurinas analizada en este trabajo. Más allá de este somero análisis no se puede ir, debido a que las condiciones de hallazgos de las piezas no se conocen y los rasgos no coinciden con las tradiciones cerámicas de los valles del Ranchería y Cesar y del grupo Tairona.

Figura 101: Estatuillas exhibidas en colección de piezas de origen desconocido de la colección arqueológica de El Copey (Fotografías Propias)

¹³ Piezas que según los habitantes de Chivolo fueron halladas en hallazgos fortuitos en los márgenes de este municipio. <https://www.laguiaturistica.com/index.php/magdalena/sitios-turisticos/235-chibolo-resurgio-con-nuevas-esperanzas>

Figura 102: Estatuillas en Chibolo Magdalena (Fotografías tomada de laguiaturistica.com)

4.3. Material cerámico de hallazgos fortuito

Se considera como hallazgo fortuito el encuentro no proyectado de bienes constituyentes del patrimonio arqueológico de la Nación (muebles, inmuebles o contextos). (ICANH, Decreto 1080 de 2015)

Los hallazgos ocasionales en algunos escenarios llevan a la puesta en práctica de la figura de la arqueología de rescate; no obstante, existen hallazgos ocasionales, que no son expuestos ante el ICANH, ya que por desconocimiento o por diferentes situaciones, el personaje del hallazgo le resta importancia al material cultural hallado. Se trata de hallazgos que suelen estar precedidos por falta de interés en encontrarlos, o por un interés diferente al que comúnmente tiene un arqueólogo. Ese interés de ver por medio de la cultura material la expresión de la vida del pasado (Castañeda, 2016, p. 108). Es así como se han encontrado en gran proporción cantidades de elementos arqueológicos que en la actualidad son exhibidos en museos nacionales, o hacen parte de colecciones alojadas en laboratorios de universidades (Sáenz, 2001; Plazas, 1987; Vargas, 2021; Chavarro, 2018; Mendivil, 2022), tal cual también es el caso concreto de la colección de piezas arqueológicas del municipio de El Copey (Cesar), estudiado en esta investigación.

En este sentido, como ya se ha sintetizado con anterioridad, el conjunto de piezas arqueológicas con origen establecido que se analizaron, condujo a hacer visible las situaciones que suelen ser más comunes para un contexto de un hallazgo ocasional. Las piezas del grupo # 1, # 3, # 4 y # 6, fueron halladas en un contexto donde no había interés de descubrirla, en el que el suelo es removido con el fin de la agricultura. En cambio, las piezas del grupo # 2 y #7 fueron halladas en un contexto, donde el hallazgo fue precedido por un interés económico; Por medio de un oficio conocido popularmente como guaquería. Con relación al material del que se presentan los resultados a continuación; El material de los H.F.C. El contexto del hallazgo del material también varía. HFC#1, fue hallado accidentalmente por un grupo de trabajadores que excavaban pozos con el fin de colocar un poster. HFC#3 y HFC#5, fueron encontrados por campesinos con un interés de agricultura. Y finalmente, HFC#4, es material R.S. que ha salido a relucir por acción de la erosión del suelo.

En síntesis, en esta investigación se establece, que la diferencia entre el material cultural hallado en los que aparecen documentados como hallazgos fortuitos, y las piezas arqueológicas que conforman la colección de la biblioteca de ese municipio, se da en dos particulares detalles; El primero, en que el material de la biblioteca en su mayoría son piezas completas; En cambio, en los hallazgos ocasionales documentados, el material estudiado está completamente fragmentado. En segundo lugar, la información obtenida en las piezas arqueológicas de la biblioteca del contexto de las piezas, fue aportada por medio de terceros, reunida por medio de técnicas sociales, en cambio, en los hallazgos fortuitos documentados se tomó el registro fotográfico, de Gps, y de observación directa del contexto geomorfológico.

A continuación se visualizará la clasificación técnica realizada a los cuatro conjuntos, (HFC#1, HFC#3, HFC#4, y HFC#5), en los que fue dividido el materia cerámico para su análisis tipológico estilístico. Con la información obtenida se busca ampliar la información del contexto del sitio subestación Copey, aportando de esta manera al vacío de conocimiento que posee el sector del Piedemonte, Estribaciones y Sabanas del Sur-Occidente de la S.N.S.M. y del valle del Río Ariguaní, (Gaia, 2017).

4.3.1. Clasificación Hallazgos Fortuitos Copey (H.F.C.)

Para la clasificación de la cerámica (226 fragmentos), tal como se expuso en la metodología, se procedió a subdividir en grupos los conjuntos; Los cuales, ya habían sido conformados teniendo en cuenta la variable de la diferencia geográfica. Este ejercicio era indispensable para que se diera cumplimiento a la necesidad planteada por Gaia (2017), de que se realizaran comparaciones del material de otras partes del municipio de El Copey o de la zona del valle del Río Ariguani y del sector del piedemonte, estribaciones y sabanas al sur-occidente de la S.N.S.M. con el material cerámico hallado en el sitio Subestación Copey. Fue por ello, que bajo el criterio del método de la observación macroscópica se hicieron separaciones del material por grupos en cada conjunto, en el que la variable de los atributos tecnológicos, más exactamente el color de la pasta, fue determinante para la conformación de los grupos en los conjuntos H.F.C.#3, H.F.C#4 y H.F.C#5, siendo la excepción, el conjunto H.F.C #1, en el que fueron agrupados los fragmentos, teniendo en cuenta variables diferentes.

En el H.F.C #1 en el principio, debido a la diversidad y cantidad de cerámica encontrada, se escogieron variables diferentes para la clasificación técnica del material, estableciéndose agrupaciones de los fragmentos, por características que posteriormente fueron reevaluadas y llevaron a una reestructuración que finalmente desencadenó, en que la cerámica de este conjunto, también fuese agrupada por las similitudes del color de la pasta de los fragmentos, de la misma manera que los otros tres conjuntos.

4.3.2. Conjunto De H.F.C. #1 Clasificación y Análisis

Este conjunto, debido a la cantidad de fragmentos y a la diversidad estilística, se cometieron algunos errores en la clasificación. En el momento de escoger los fragmentos que integrarían los grupos del conjunto (H.F.C#1) se tuvieron en cuenta tres variables que mediaron la conformación de los grupos de manera desigual. Fue así como el grupo # 1 fue escogido siguiendo al criterio de la característica combinación de una cerámica, con baño blanco y pasta de color gris. En los casos de los grupos #2, #3, y #4, fue por el criterio de ser fragmentos diagnósticos. Y finalmente en los grupos #5, #6 y #7 en los que quedaban solo cuerpos sin ninguna decoración, se integraron los grupos teniendo en cuenta el grosor de los

fragmentos. Por lo tanto, se escogieron para el grupo #5 los fragmentos de cuerpos más gruesos, para el grupo #6, los medianamente gruesos; Y finalmente, para el grupo # 7, los más delgados.

Este conjunto inicialmente estaba conformado por 7 grupos, que equivalían al 60% de los fragmentos de los H.F.C. Con un total de 167 fragmentos, distribuidos de la siguiente forma: 80 cuerpos, 84 bordes, un asa triple, dos mamelones y una cuenca

de collar. Como se había planteado, las variables para la conformación de los siete grupos eran distintas. No obstante, esta situación no fue impedimento en un inicio, sino posteriormente, en medio del proceso de análisis. Fue en esa etapa, cuando se llegó a la conclusión, que la conformación de los grupos establecida por medio de las variables determinadas, no facilitaban la clasificación técnica, el análisis y el proceso asociativo del estilo de la cerámica hallada en los siete grupos, en relación primeramente a los detalles estilísticos de los elementos hallados en sitio Sub estación Copey y en segunda medida en la cerámica regional. Fue por ello que se encontró que algunos fragmentos que hacían parte de específicos grupos, tenían en común rasgos característicos que coincidían con fragmentos de otros grupos. Por ende fue necesario implementar una re-agrupación.

En otras palabras, fue por esta circunstancia que el análisis condujo a examinar el material desde los componentes tecnológicos de la pasta y el acabado, análisis en el que no se profundizó en las piezas de la colección arqueológica de la biblioteca pública de El Copey. Es decir, que el análisis exhaustivo realizado al material de este conjunto #1, desde las características de la gama de colores de la pasta (munssel) el tipo de cocción de la pasta (atmosfera oxidante o reductora), el desgrasante e inclusiones de la pasta, y el acabado, desencadenaron una reagrupación de los fragmentos de este H.F.C. Teniendo en cuenta esto, se presenta como resultado, una cerámica tipo I, una tipo II y una tipo III. El tipo I denominado pasta gris, resultado de una atmosfera reductora, el tipo II nombrado como pasta de núcleo gris con superficie ocre, por efecto de una cocción insuficiente y para concluir el tipo III denominado pasta ocre-marrón resultado de una atmosfera oxidante. En los tres casos, los fragmentos posteriormente fueron sub-agrupados.

4.3.2.1. Cerámica Tipo I – Pasta Gris

En el grupo de cerámica tipo I pasta de color gris se halló, una cerámica con pasta gris, tanto en el núcleo como en la superficie, combinada con un particular baño de color blanco.

Figura 104: Cerámica Tipo I Pasta con núcleo y superficie gris y baño blanco del conjunto H. F. C. # 1 – (Fotografías Propias)

4.3.2.2. Cerámica de pasta gris con baño blanco

Descripción

Con el característico color de pasta gris que en algunos casos es claro, pero en otros casos tiende a parecer azul oscuro en algunas partes, producto de una cocción en atmosfera reductora, que ostentan un definitivamente no común baño de un engobe color blanco, se hallaron 13 fragmentos de cerámica, 7 bordes y 6 cuerpos. Estos fragmentos tienen una textura bastante áspera cuando se trata de fragmentos de recipientes grandes, tal es el caso de los bordes y cuerpos gruesos, en los que es visible poros por causa de inclusiones de desgrasante medianamente gruesos, al tiempo que se evidencia con claridad que la técnica de manufactura es el rollo; Pero más suave cuando se trata de fragmentos delgados o medianamente delgados. La superficie de los fragmentos posee alisamiento tanto en la cara externa como interna, pero se resalta que en algunos fragmentos, en especial los gruesos, se observa algo de porosidad y rugosidad, en especial en la cara interna. El desgrasante de la pasta es fino, y medianamente grueso, de piedras trituradas y arena fina, con inclusiones de cuarzo, calcita y mica. Es un material muy compacto que según la muestra, evidencia una fragmentación de forma angular y sub-angular. En cuanto a la decoración, sobresalen, huellas o rastros poco apreciables a simple vista de decorado de líneas paralelas en pintura de color negro. A continuación se presenta la clasificación técnica realizada a este grupo.

Tabla 12: Clasificación técnica – cerámica de pasta gris con baño blanco - Subgrupo #1 del tipo I del conjunto H.F.C. #1

N°	Características	Fotografía Fragmento
1	<p>Cuerpo medianamente grueso, con un desgrasante muy fino y con pasta gris y superficie alisada externa e internamente, bañado por la parte externa de blanco, que presenta huellas muy sutiles de pintura negra, con una leve inclinación en el cuerpo. En cuanto a la forma del recipiente al que pertenece el fragmento, posiblemente es una vasija o un cuenco.</p>	
2	<p>Cuerpo medianamente grueso, con desgrasante fino y pasta gris, con superficie externa e interna alisada y baño blanco en la cara externa. Con una decoración de huellas de pintura de color negro, que es poco perceptible a simple vista. En cuanto a la forma, el fragmento es demasiado pequeño para poder inferir forma del recipiente al que pertenece.</p>	
3	<p>Cuerpo grueso de pasta gris con desgrasante fino y con superficie alisada externa e internamente y un baño blanco, tanto en la cara externa como en la interna. Que presenta cierta ondulación. No se puede precisar la forma del utensilio al que pertenece el fragmento.</p>	
4	<p>Cuerpo medianamente grueso con desgrasante fino, de pasta gris con alisado externo e interno y baño blanco en el exterior. Presenta rastro de la existencia de una línea paralela de pintura color negro. No se puede precisar a qué forma de utensilio pertenece.</p>	

<p>5 6</p>	<p>Cuerpos delgados con desgrasante fino y pasta gris, con una superficie alisada en ambas caras, pero solo presentan huellas de baño blanco en la cara externa, ya que exteriorizan erosión. Los fragmentos no proyectan la forma del utensilio a los que pertenecen.</p>	
<p>7</p>	<p>Borde mediano invertido, de labio convexo, con desgrasante fino y pasta gris. Con una superficie del mismo color gris alisado interna y externamente y un baño blanco externo, en el cual se evidencia rastros de existencia de una decoración con pintura negra. La forma del borde proyecta un cuenco o copa.</p>	
<p>8</p>	<p>Borde Grueso ligeramente evertido y con labio ojival. Con desgrasante mediano y grueso y con pasta gris alisada externa e internamente y una superficie gris cubierta por un baño blanco tanto en la parte interna como en la externa. Con una decoración con huellas de una pintura negra de la que se logran percibir algunas líneas casi paralelas. En lo referente a la posible forma del utensilio al que pertenecía el borde, posiblemente se trataba de algún plato o algo similar.</p>	

<p>9</p>	<p>Borde de tamaño mediano ligeramente evertido y con labio ojival. Que posee pasta gris y una superficie gris cubierta por un baño blanco tanto en la parte interna como en la externa, en el que se visualiza muy someramente unos rastros de una pintura negra. Al igual que con el borde N° 8, este borde también hacia parte de un utensilio plano.</p>	
	<p>Borde delgado recto, con labio plano, con desgrasante fino y con una pasta y color de la superficie gris, alisado externa e internamente, pero con baño blanco solo en la cara externa, en el que se visualizan muy sutilmente unas líneas horizontales en pintura negra. La forma del recipiente al que pertenece el borde es posiblemente un cuenco.</p>	
	<p>Borde grueso evertido de labio convexo con un desgrasante de granulosis mediana y gruesa. Con una pasta color gris y una superficie también de este color ocultada por un baño blanco. Alisada tanto en la cara externa como en la interna. El borde posiblemente pertenece a una vasija estilo botelló</p>	
	<p>Borde grueso evertido con labio convexo, con un desgrasante de granos gruesos y medianos y una pasta de color gris con una superficie alisada externa e internamente, que en la cara externa tiene un baño blanco, Está en gran estado de erosión. En cuanto a la forma, el fragmento hace parte de una vasija cuello abierto.</p>	
	<p>Borde grueso evertido con labio convexo, con desgrasante de granulosis gruesa y mediana, de pasta y superficie gris. Alisada externa e internamente, pero con baño únicamente en la parte exterior. Con evidencia de líneas paralelas de pintura de color negro. Por la forma del borde el fragmento proyecta que hace parte de un botellón.</p>	

4.3.2.3. Cerámica tipo II – Pasta con núcleo gris y superficie ocre

En esta agrupación de cerámica denominada tipo II, se dividió la muestra en dos subgrupos; Una agrupación con revestimiento, y la otra sin revestimiento. Es así como se clasificó en primer lugar, una cerámica con pasta de núcleo gris y superficie gris u ocre claro, con un baño de color gris que se torna ocre en sectores, una con núcleo gris con superficie ocre claro, con un baño ocre claro, y una con núcleo gris superficie ocre y baño ocre-rojizo (Subgrupo #1). En segunda instancia, una con núcleo y superficie gris oscura que se torna en sectores en ocre, y una de núcleo gris con superficie ocre claro, (Sub-grupo # 2).

Subgrupo #1 Cerámica de núcleo gris con superficie ocre-claro y baño gris que se torna en ocre

Descripción:

Se hallaron con estas características 8 fragmentos; 5 bordes y 3 cuerpos, de una cerámica con núcleo gris y superficie ocre claro, producto de una cocción oxidante incompleta, que en algunos fragmentos tiende a ser un gris bastante claro, y un muy particular baño gris que se va tornando anaranjado u ocre en los fragmentos. A veces, algunos fragmentos dan la percepción de que es un tono crema, que se volvió gris tornándose ocre por sectores, por un proceso de oxidación en la cocción, probablemente neutra. El desgrasante de la pasta es de arena fina con inclusiones de rocas con cuarzo, calcita y mica. En cuanto al tratamiento de la superficie, tienen alisamiento tanto en la cara externa como en la interna, con una textura suave, pero que muestra algunas agrietaciones mínimas en algunos fragmentos en donde el baño está bastante deteriorado por el nivel de erosión. Son fragmentos medianamente gruesos y delgados. Los bordes se caracterizan por ser sencillos. Se logra ver además en los fragmentos con menos erosión que tienen más

pronunciado el baño, rastros de huellas de decorado de pintura de color negro, sin alguna figura específica, en algunos casos; Tres bordes y un cuerpo. Es un material que se fragmenta de forma angular y sub-angular.

Figura 106: Borde sencillo recto de cerámica con baño gris anaranjada con rastros de pintura negra y Cuerpo gris anaranjado con huellas de pintura negra (Fotografías propias)

Tabla 13: Clasificación técnica – cerámica de núcleo gris con superficie gris u ocre y con baño gris-ocre - Sub-grupo #1 del Tipo II del conjunto H.F.C. #1

N°	Características	Fotografía Fragmento
1	Cuerpo delgado con desgrasante de granulosisidad fina y una pasta de núcleo gris oscura y superficie gris. Alisado externa e internamente y con un revestimiento de un baño de color crema o gris claro, que se torna en ocre en algunos sectores. En cuanto a la forma del recipiente al que pertenece el fragmento, no se puede determinar.	

2	<p>Cuerpo medianamente grueso, con desgrasante de granulosidad fina y mediana, de pasta con núcleo gris y superficie gris, con un alisado interna y externamente, que posee un revestimiento de un baño por la parte externa, de gris que se torna en ocre por parte del fragmento. Además de esto presenta huellas muy sutiles de pintura negra. En cuanto a la forma del recipiente al que pertenece el fragmento, no se puede determinar.</p>	
3	<p>Borde delgado con desgrasante de granulosidad fina por lo general pero se dejan ver algunas inclusiones medianas. Con pasta de núcleo gris en un gran porcentaje, pero que se torna en ocre en un pedazo del fragmento, de la misma manera que en la superficie. Está alisado en la cara interna y externa. Tiene un revestimiento externo de un peculiar baño que en la parte derecha es gris pero que se va tornando en ocre, con una decoración de rastro de pintura de color negro. En cuanto a la forma, del recipiente del que el borde hace parte, es un cuenco o una copa.</p>	
4	<p>Borde pequeño grueso, con desgrasante de granulosidad gruesa y mediana. Con pasta de núcleo gris y superficie del mismo color, con algunas agrietaciones, alisado externa e internamente y rastros de un baño crema que se torna en ocre en un sector. No se evidencia algún rastro de pintura pero se resalta que el baño está bastante erosionado. Ya que el fragmento es pequeño, no se puede identificar el tipo de recipiente, pero ya es un borde grueso hace parte posiblemente de una vasija.</p>	
5	<p>Borde medianamente grueso con desgrasante de granulosidad fina y mediana. Con pasta con núcleo gris claro y superficie clara tirando a crema, que está alisada externa e internamente, pero que posee una leve porosidad en la parte interna. Que tiene un baño aparentemente crema que se torna en ocre por un sector. No presenta huella perceptible de decoración pintada sobre el baño. El fragmento proyecta ser parte de un cuenco.</p>	
6	<p>Cuerpo que presenta tamaño grueso en un extremo izquierdo y delgado en el extremo derecho, posiblemente por hacer parte de un recipiente de borde grueso que se adelgaza. Con desgrasante de granularidad mediana y fina. Tiene pasta de núcleo y superficie de color gris claro, con un alisamiento interno y externo y un baño de un tono gris que se torna en anaranjado u ocre en un sector. No existe en él algún rastro de pintura. En cuanto a la forma del recipiente al que pertenece el fragmento, no se puede determinar.</p>	

7	Borde delgado ligeramente invertido con labio convexo. Con un desgrasante fino, poco perceptible a la vista. Tiene pasta de núcleo gris y superficie de color grisosa, con un baño de un tono gris que se torna algo en ocre claro. Está alisado interna y externamente. En cuanto a la forma del recipiente al que pertenece el fragmento, es posiblemente un cuenco.	
---	--	---

4.3.2.4. Cerámica de núcleo gris con superficie ocre claro con baño ocre claro

Descripción:

Se hallaron con estas características 12 fragmentos, los cuales todos son cuerpos, de una cerámica con un núcleo gris claro que en algunos fragmentos es oscuro, producto de una cocción incompleta en atmosfera oxidante, que ostenta una superficie ocre claro. Posee un alisamiento en la cara externa e interna con un revestimiento de un engobe ocre claro solo externamente. Ostenta una textura suave con nada de rugosidad. El desgrasante de la pasta es muy fino en algunos fragmentos, de tal manera que no es perceptible a la vista, pero en otros fragmentos sobresalen las inclusiones de piedra triturada de color rojo, blanco y negro, en la que se identifican los minerales cuarzo, calcita y mica con granulosis medianamente gruesa. Es un material que se fragmenta de forma angular y sub-angular. Para la muestra, ya que la mayoría son fragmentos de cuerpos, se escogieron en la clasificación técnica solo tres cuerpos.

Tabla 13: Clasificación técnica de muestra cerámica de núcleo gris con superficie ocre claro con baño ocre claro - Subgrupo #1 del tipo II. Conjunto H.F.C#

N°	Características	Fotografía Fragmento
1	Cuerpo medianamente grueso, con desgrasante fino pero con algunas inclusiones medianas. Con pasta de núcleo gris y superficie ocre, con baño de tonalidad ocre, y un alisado externo e interno. Con una textura suave y sin agrietaciones. En cuanto a la forma del recipiente al que pertenece el fragmento, no se puede determinar	

3	<p>Cuerpo medianamente grueso con desgrasante fino pero con algunas inclusiones medianamente gruesas, Con pasta de núcleo mezclado entre gris y ocre y superficie ocre. Que presenta un alisado externo e interno sin aspereza ni agrietaciones. Con un baño de tonalidad ocre. En cuanto a la clase de recipiente al que pertenece el fragmento no se puede determinar.</p>	
4	<p>Cuerpo medianamente grueso, con desgrasante fino que tiene ciertas inclusiones medianamente gruesas. Con una pasta de núcleo entreverado entre gris y ocre, que tiene una superficie externa ocre y una interna gris. Que presenta alisamiento en ambas caras y posee un revestimiento de un baño de color ocre claro. En cuanto a la clase de recipiente a la que pertenece el fragmento es indeterminado.</p>	

Cerámica de núcleo gris con superficie ocre y baño ocre-rojizo

Descripción:

Con estas características se hallaron tres fragmentos; Un borde y dos cuerpos. Es una cerámica con pasta de núcleo gris pero con superficie ocre y con baño ocre rojizo. Estos fragmentos poseen una superficie exterior e interior de color diferente al núcleo, lo que evidencia una cocción incompleta. Posee un alisamiento tanto interno como externo. En cuanto a la decoración, uno de los bordes posee una decoración aplicada y pintada. El desgrasante de esta cerámica es de arena fina con inclusiones de piedra triturada de color blanco y negro, al parecer calcita, cuarzo y mica. Las inclusiones en escala de granulometría se califican como delgadas y medianamente gruesas. Los fragmentos son delgados y medianamente gruesos y la fragmentación se da de manera rectangular y sub-angular.

Tabla 14: Cerámica de pasta de núcleo gris con superficie ocre y baño ocre-rojizo del subgrupo # 1 del tipo # II del H.F.C#1

N°	Características	Fotografía del Fragmento
1	<p>Cuerpo medianamente grueso, con desgrasante de granulosisidad fina y medianamente gruesa, con un núcleo gris y superficie ocre. Con un alisado externo mucho más perfecto en comparación con el interno, y un engobe ocre-rojizo. En cuanto a la forma del recipiente al que pertenece el fragmento, no se puede determinar.</p>	
2	<p>Borde medianamente grueso invertido con labio plano, con desgrasante fino pero con algunas inclusiones medianamente gruesas. Con núcleo gris y superficie ocre, alisado externa e internamente y con un engobe ocre-rojizo. Además posee una decoración pintada de un tono violeta en forma de líneas paralelas y horizontales alrededor de una aplicación en forma de ojos de grano de café. El fragmento hace parte de una copa o cuenco.</p>	
3	<p>Cuerpo delgado, con desgrasante fino y con un núcleo gris y una superficie ocre. Con un alisado externo mucho más perfecto en comparación con el interno, y un engobe ocre-rojizo. En cuanto a la forma del recipiente al que pertenece el fragmento, no se puede determinar.</p>	

Subgrupo #2 cerámica de núcleo gris y superficie gris que se torna ocre

Descripción

En este Sub-grupo # 2, del tipo II, en donde la cerámica se caracteriza porque no posee ningún tipo de revestimiento (Engobe, pintura), se haya un primer grupo de fragmentos: tres bordes y tres cuerpos, que tiene núcleo gris y superficie gris que se torna ocre por sectores, en otras palabras, se trata de una pasta gris o negruzca

que se torna en ocre-anaranjado por sectores, probablemente por efecto de la cocción, que aunque se llevó a cabo en atmósfera reductora, tuvo algo de oxigenación que permitió proceso de oxidación en partes de las piezas que integran los fragmentos.

Esta cerámica posee alisamiento externo e interno, aunque hay dos fragmentos que presenta en la parte inferior rugosidad (Zona baja de un plato y fragmento de borde). Con un desgrasante fino que tiene inclusiones de piedra triturada de colores blancos, rojo y negro, producto de minerales como el cuarzo, la calcita y la mica, que en ocasiones tienden a ser en rango de granularidad finos y gruesos. La textura se caracteriza por ser algo rustica pero perfecta en la que no se logra visualizar grietas. Que ostenta en algunos fragmentos decoración modelada e incisa (Caso particular de un borde y de un cuerpo). Los fragmentos son delgados y medianamente gruesos y la fragmentación se da de manera rectangular y sub-angular (Figura 107).

Figura 107: Fragmentos cerámica gris con superficie gris-oscuro que se torna en sectores ocre, Sub-grupo # 3 del Tipo I del Conjunto H.F.C. #1 (Fotografías propias)

Tabla 15: Clasificación Técnica – Cerámica Pasta Gris, Con Superficie Gris-Oscuro Que Se Torna En Sectores De Color Ocre. Subgrupo # 2 Del Tipo II Del Conjunto H.F.C. #1.

N°	Características	Fotografía Fragmento
1	<p>Cuerpo delgado, con desgrasante de granulosidad mediana y gruesa, con una pasta gris que exhibe una superficie de combinación del color gris-oscuro con un sector ocre. Un alisado externo mucho más perfecto en comparación con el interno. Sin revestimiento. En cuanto a la forma del recipiente al que pertenece el fragmento, posiblemente es una vasija.</p>	
2	<p>Cuerpo delgado, con desgrasante de granulosidad fina y medianamente grueso y una pasta de color gris-oscuro sin recubrimiento, solo con un alisado externo mucho más perfecto en comparación con el interno. En cuanto a la forma del recipiente al que pertenece el fragmento, posiblemente es una vasija o un cuenco</p>	
3	<p>Borde Grueso evertido con labio convexo, que tiende a engrosarse a medida que se dirige al centro del fragmento. Con un desgrasante de granulosidad fina y mediana y una pasta de color gris Sin recubrimiento. Solo con un alisado en la superficie de arriba, mucho más perfecta en comparación con la de abajo, que presenta algo de rugosidad. Esto es así, ya que el fragmento hace parte de un plato.</p>	
4	<p>Borde medianamente grueso evertido con labio convexo. Con desgrasante de granulosidad medianamente grueso y grueso. Con un alisado externo mucho más pronunciado que el interno. Con una pasta de color gris-oscuro que se torna en la parte de la asa falsa modelada y la aplicación en forma de nariguera, ocre. Además de esto se resalta en la decoración un modeladito en forma de cordón con incisiones. En cuanto a la forma del recipiente a la que pertenece el fragmento es, posiblemente una vasija boca cerrada.</p>	

5	<p>Borde delgado en donde los rollos se disponen de manera plegada, con un desgrasante de granulosis medianamente fina y gruesa, donde sobresalen inclusiones gruesas por causa de la erosión del fragmento, y una pasta con una superficie someramente alisada interna y externamente. Con una textura áspera. Al parecer la pieza de la que hace parte el borde fue sometida a atmosfera reductora. Y, en cuanto a la forma del recipiente al que pertenece el fragmento, posiblemente es un cuenco de borde simple con labio convexo.</p>	
6	<p>Cuerpo de ubicación entre hombro y cuello, medianamente grueso, con desgrasante de granulosis grueso y medianamente grueso, con pasta de núcleo gris y superficie gris que se torna en sectores en ocre. Con alisamiento en la cara interna y externa, sin asperezas. Con una decoración punteada y modelada. El fragmento hace parte posiblemente de un recipiente-vasija.</p>	

Cerámica de núcleo gris con superficie ocre claro (Sin revestimiento)

Descripción

La cerámica con pasta con núcleo gris pero con superficie ocre, que evidencia una cocción oxidante incompleta, ya que posee una superficie exterior e interior de color diferente al núcleo, está constituida por cuatro fragmentos; un borde y tres cuerpos. Aunque es una cerámica con alisamiento tanto interno como externo, más allá de ello no presenta otro tratamiento en la superficie, ya que no posee algún recubrimiento como el engobe o la pintura, aunque se resalta que dos fragmentos, un cuerpo de la parte del cuello y el hombro, tiene decoración excisa y un borde está decorado con unas impresiones de algún elemento punteado. Además de eso, algunos de los fragmentos ostentan rugosidad. El desgrasante de esta cerámica es de arena fina con inclusiones de piedra triturada en escala de granulometría desde delgados a gruesos y cuyos minerales constitutivos que se distinguen son, el cuarzo, la calcita y la mica. La textura se caracteriza por ser algo rustica pero perfecta en la que no se logra visualizar grietas. Los fragmentos son delgados y medianamente gruesos y la fragmentación se da de manera rectangular y sub-angular (Figura 108).

Figura 108: Fragmentos decorados de la cerámica Gris-Ocre Sin Baño – Pasta con Núcleo Gris, Pero Con Superficie Ocre del subgrupo # 3 del Tipo I del Conjunto H.F.C. #1

Tabla 16: Cerámica con pasta de núcleo gris pero con superficie ocre del subgrupo # 2 del tipo II del H.F.C# 1

N°	Características	Fotografía Fragmento
1	<p>Cuerpo medianamente grueso, de la parte del hombro que sube hacia el cuello, con un desgrasante de granulosidad grueso y medianamente grueso, y una pasta de núcleo gris pero con superficie ocre estilo sandwich que tiende a tornarse grisosa, No posee recubrimiento, solo con un alisado externo mucho más perfecto en comparación con el interno. Muestra en la superficie una tonalidad ocre clara que por causa de la cocción tiende a tornarse algo grisosa en sectores. En cuanto a la forma del recipiente al que pertenece el fragmento, es una vasija que puede ser boca abierta o cerrada.</p>	
2	<p>Cuerpo delgado, con desgrasante con una granulosidad gruesa y medianamente gruesa, sin revestimiento, solo con un alisado externo mucho más perfecto en comparación con el interno. Con una tonalidad ocre que en sectores del fragmento se torna grisosa. En cuanto a la forma del recipiente al que pertenece el fragmento, no se puede determinar.</p>	

3	<p>Borde Grueso evertido, de labio plano, engrosado externamente, con desgrasante de granulosidad gruesa y medianamente gruesa, con pasta de color ocre que en sectores se torna en el núcleo gris; Con decoración impresa de algún objeto algo punteado. Sin recubrimiento, solo con un alisado mucho más pronunciado externamente, que en la parte interna, que presenta algo de rugosidad. Es un borde de una vasija boca abierta.</p>	
5	<p>Cuerpo delgado con desgrasante de granularidad grueso y medianamente grueso y pasta con núcleo gris pero con superficie de tonalidad ocre claro, que en algunos sectores se torna gris ceniza. Con un alisado externo e interno en equivalencia. Pero con textura bastante áspera. No se puede precisar qué clase de recipiente pertenece.</p>	

Cerámica de pasta con núcleo y superficie ocre- anaranjada (Sin revestimiento)

Descripción

Con estas características se hallaron solo dos fragmentos; Un borde y parte de un vaso de base a borde. Es una cerámica con pasta de núcleo gris claro, pero con superficie ocre anaranjada, que en uno de los fragmentos tiende a tornarse en gris por sectores. Estos fragmentos poseen una superficie exterior e interior de color diferente al núcleo, lo que evidencia una cocción incompleta. Posee un alisamiento tanto interno como externo, pero externamente no es muy marcado, ya que los fragmentos tienen mucha aspereza y la textura rustica. El borde ostenta rugosidad y algunas agrietaciones. En cuanto a la decoración, no poseen ninguna. El desgrasante de esta cerámica es de arena medianamente gruesa con inclusiones de piedra triturada de colores blanco y negro, en donde se logra distinguir, calcita, cuarzo y mica. En escala de granulometría se califican a las inclusiones como delgadas y medianamente gruesas. Los fragmentos son delgados y medianamente gruesos y la fragmentación se da de manera rectangular y sub-angular.

Tabla 17: Cerámica de pasta con núcleo y superficie ocre- anaranjado (sin revestimiento) del subgrupo # 2 del tipo # II del H.F.C. #1

N°	Características	Fotografía Fragmento
1	<p>Parte completa en vertical de un vaso, de borde a base, delgado de grosor, con un cuerpo cilíndrico, con un borde recto y labio plano. Alisado externa e internamente, con desgrasantes de granularidad gruesa y medianamente gruesa y con una pasta de núcleo grisosa y superficie ocre, que refleja una cocción oxidante incompleta. Tiene una textura áspera, posiblemente por un alisado no tan detallado. Al parecer no posee algún tipo de revestimiento. En la superficie el acabado se torna gris claro. Sin algún tipo de decoración.</p>	
3	<p>Borde medianamente grueso, evertido con labio convexo. Con un núcleo gris y una superficie ocre. Alisado interna y externamente, pero con algunas agrietaciones y textura algo rústica. No posee algún tipo de revestimiento. El fragmento hace parte de una vasija.</p>	

Cerámica Tipo III – Pasta ocre-marrón

La cerámica tipo III que es producto de una cocción en atmosfera oxidante, tiende a tener la característica de pastas en donde el núcleo y la superficie tienen un mismo color que por lo general son ocre, marrones, o claros. Al igual que en el tipo II se sub agrupó el material teniendo en cuenta los rasgos tipológicos estilísticos. Es por ello que en el subgrupo #1 se agruparon fragmentos de pasta de tono marrón (Carmelita), en el subgrupo # 2 unos fragmentos con un tono ocre claro, y finalmente en el subgrupo # 3 unos fragmentos con tono ocre rojizo.

Subgrupo # 1 – Cerámica pasta marrón (Carmelita)

Descripción

La cerámica de este subgrupo que tiene pasta de color marrón con superficie del mismo tono, posee alisado externo mucho más pronunciado que el interno, por lo menos en ocho de los fragmentos, porque en referencia al borde en forma de mamelón, al fragmento de asa en forma de rollo y al fragmento de lo que es el inicio de un asa gruesa, se evidencia mucha aspereza y rugosidad, por un lado porque el alisado no fue muy detallado y por el otro, por causa de la erosión. Además, en este grupo la cerámica no ostenta algún tipo de revestimiento, aunque en algunos de los fragmentos se observa manchas de ahumado. Está constituido por once fragmentos; nueve bordes un asa medianamente grande y un cuerpo de la parte del inicio de un asa. Cinco de los bordes son evertidos de estilo doblado, dos son en forma de rollo, uno es sencillo con un modelado en forma de mamelón pegado y el otro es sencillo y aquillado.

Se destaca como única decoración, que los dos bordes en forma de rollo y uno de los bordes doblados tienen algunas impresiones punteadas e incisas en la parte externa del borde. El desgrasante de esta cerámica es de arena medianamente gruesa con inclusiones de piedras de distintos colores trituradas, y compuestas por minerales como el cuarzo, la calcita y la mica y el feldespato, en escala de granulometría desde delgados a gruesos. Los fragmentos son en su mayoría medianamente gruesos, con una fragmentación de manera rectangular y sub-angular.

Tabla 18: Cerámica pasta marrón (Carmelita) - Subgrupo # 1 del tipo III del H.F.C#1

N°	Características	Fotografía del Fragmento
1	Borde medianamente grueso, doblado, evertido, con labio convexo. Con una pasta de tonalidad carmelita, tanto en el núcleo como en la superficie y un desgrasante con granulosidad grueso y mediano. Está alisado externamente mucho más detalladamente que internamente. No posee revestimiento. En cuanto a la forma del recipiente al que pertenece el fragmento, es una vasija que puede ser boca abierta o cerrada.	

2	<p>Borde medianamente grueso, doblado, pero en rollo, evertido, con labio convexo. Con una pasta de tonalidad carmelita tanto en el núcleo como en la superficie y un desgrasante de granulosidad gruesa y medianamente grueso. El fragmento está alisado externamente con mucho más detalle que en la parte interna. No posee revestimiento pero sobresalen algunas manchitas de ahumado. En cuanto a la forma del recipiente al que pertenece el fragmento, es una vasija que puede ser boca abierta o cerrada.</p>	
3	<p>Borde medianamente grueso, doblado pero en forma de rollo. Evertido, de labio convexo. Con una pasta de color carmelita en cuya superficie externa se evidencia un alisado mucho más detallado que en la parte interna. Con un desgrasante de granulosidad gruesa y medianamente gruesa. Se resalta una decoración apenas perceptible de unas pequeñas líneas horizontales incisas en el borde, realizada con algún objeto punzante. Sin algún revestimiento. El fragmento hace parte de una vasija que puede ser boca abierta o cerrada.</p>	
4	<p>Borde medianamente grueso, doblado pero bastante defectuoso, evertido, de labio convexo. Con una pasta de color carmelita tanto en el núcleo como en la superficie, que tiene un desgrasante grueso y medianamente grueso en escala de granulosidad. Se evidencia un alisado mucho más detallado en la parte externa que en la interna. Sin revestimiento, pero con una gran mancha de ahumado que llena casi todo el fragmento. El fragmento hace parte de una vasija que puede ser boca abierta o cerrada.</p>	
5	<p>Borde medianamente grueso, doblado pero bastante defectuoso, evertido, de labio convexo. Con una pasta de color carmelita tanto en el núcleo como en la superficie. Con desgrasante en escala de granulosidad grueso y medianamente grueso. Se evidencia un alisado mucho más detallado en la parte externa que en la interna. Sin embargo se siente aspereza. Sin revestimiento, pero con una gran mancha de ahumado que llena casi todo el fragmento. El fragmento hace parte de una vasija que puede ser boca abierta o cerrada.</p>	

6	<p>Posible Mamelón o parte del inicio de una gran asa con anchura gruesa, con pasta de color carmelita y superficie externa alisada de mejor manera que la interna, pero con rugosidad y aspereza. Con un desgrasante en escala de granulosidad grueso y medianamente grueso. No posee algún tipo de revestimiento. El fragmento hace parte de una vasija que puede ser boca abierta o cerrada.</p>	
7	<p>Borde sencillo, medianamente grueso, invertido con labio convexo, con modelado de mamelón pegado a él. Con pasta carmelita, pero sin alisado, muy rugoso y con gran aspereza. Con desgrasante en escala de granulosidad grueso y medianamente grueso. El fragmento hace parte de un recipiente olla boca abierta.</p>	
8	<p>Borde medianamente grueso, en forma de rollo, evertido con labio convexo, con desgrasante con una granulosidad gruesa y medianamente gruesa. Con una pasta de tonalidad carmelita, con una superficie alisada mucho más detalladamente de manera externa que interna. Con alguna decoración impresa en la pasta. Posiblemente este borde es de una vasija.</p>	
9	<p>Borde medianamente grueso en forma de rollo, evertido con labio convexo. Con un desgrasante con granulosidad gruesa y mediana y una pasta de color carmelita. Alisado externa e internamente, pero con aspereza por el grado de erosión posiblemente. Con una decoración apenas perceptible, al parecer por técnica de impresión. Posiblemente es un borde de una vasija.</p>	

10	<p>Borde simple en el sector del hombro hacia abajo delgado y en el cuello y borde medianamente grueso, con desgrasante en escala de granulosidad grueso y medianamente grueso. Con labio convexo, con cuello recto y hombro aquillado. Con pasta color marrón (carmelita). Con superficie alisada externa e internamente. Sin revestimiento. El fragmento hace parte de un cuenco.</p>	
11	<p>Parte de un asa triple medianamente gruesa, con desgrasante con una granulosidad fina y medianamente gruesa. Alisada someramente, pero con textura rugosa y áspera. No posee revestimiento, pero el tono de su color evidencia ahumado. No se puede precisar a qué clase de recipiente pertenece.</p>	
12	<p>Parte de un fragmento de borde doble en forma de rollo. Alisado someramente, con una textura áspera y sin ningún revestimiento. Con desgrasante fino y medianamente grueso en escala de granulosidad. No se puede determinar al recipiente al que pertenece.</p>	

Subgrupo #2 – Cerámica pasta ocre claro

Descripción

La cerámica de este subgrupo que tiene pasta con núcleo y superficie ocre claro, posee alisado externo mucho más pronunciado que el interno en algunos fragmentos, en cuanto al revestimiento, algunos tienen rastro de haber tenido baño, pero por causa de erosión casi no se deja ver, destacándose un borde con manchas de ahumado. Este subgrupo está integrado por ocho fragmentos; siete bordes y un asa triple. En la mayoría de los fragmentos se evidencia mucha aspereza y algo de rugosidad, por un lado porque el alisado no fue muy detallado y por el otro, por estado de erosión de los fragmentos. El desgrasante de esta cerámica es de arena medianamente gruesa con inclusiones de piedras trituradas de distintos colores, compuestas por minerales como el cuarzo, la calcita y la mica

y el feldespatos, en escala de granulometría desde delgados a gruesos. Los fragmentos son en general gruesos y medianamente gruesos, con una fragmentación de manera rectangular y sub-angular.

Tabla 19: Cerámica pasta ocre claro- subgrupo # 2 del tipo III del H.F.C#1

N°	Características	Fotografía Fragmento
1	<p>Borde grueso reforzado externamente y doblado hacia la parte externa. Invertido con labio convexo. Con pasta de color ocre claro y desgrasante en escala de granulosidad mediano con algunas inclusiones gruesas. Con un alisado externo e interno y sin ningún revestimiento, pero con algo de porosidad en el labio y rastros de erosión. El fragmento hace parte de una vasija con una boca medianamente abierta o abierta.</p>	
2	<p>Borde delgado invertido, con decoración incisa en el labio convexo del borde. Con pasta de color ocre claro y desgrasante de granulosidad gruesa y medianamente gruesa. Sin ningún tipo de revestimiento. Aunque está ligeramente alisado externamente, se deja ver algo de rugosidad y aspereza. Este fragmento proyecta hacer parte de un cuenco.</p>	
3	<p>Borde grueso evertido de labio plano, engrosado externamente, con desgrasante de granulosidad gruesa y medianamente gruesa Sin revestimiento, solo con un alisado mucho más pronunciado externamente, que en la parte interna, que presenta algo de rugosidad. Con decoración impresa de algún objeto algo punteado. Es un borde de una vasija boca abierta.</p>	
4	<p>Borde medianamente grueso, invertido con labio convexo, de pasta ocre claro tanto en el núcleo como en la superficie. Con desgrasante de granulosidad gruesa y mediana. Alisado externa e internamente. Sin ningún tipo de revestimiento. Con textura bastante áspera y con rugosidad. No se puede precisar a qué clase de recipiente pertenece.</p>	

5	<p>Borde medianamente grueso, sencillo, invertido con labio ojival, con pasta de color ocre claro y desgrasante fino y medianamente grueso. Con una superficie alisada tanto externa como internamente, pero más pronunciado el alisado en la parte exterior. Con rastros de baño de tonalidad ocre claro. Este borde hace parte de un cuenco.</p>	
6	<p>Borde medianamente grueso, evertido con labio convexo. Tiene pasta de color ocre y desgrasante con granulosidad medianamente gruesa y gruesa. Sin revestimiento pero alisado externa e internamente de manera somera. Se evidencia algo de rugosidad. Externamente está constituido de pliegues que van cediendo espacio uno dentro de otro. El fragmento proyecta hacer parte de algún recipiente boca ancha.</p>	
7	<p>Parte de un asa triple gruesa en forma de tres rollos que no se puede precisar si se extienden horizontal o vertical. Con pasta ocre claro y desgrasante de granulosidad gruesa y mediana. Con superficie alisada externa e internamente, pero con algunas agrietaciones y aspereza. El fragmento hace parte de algún asa de un recipiente vasija.</p>	
8	<p>Borde grueso evertido con labio redondo. Posee pasta de color ocre claro tanto en la superficie como en el núcleo y desgrasante de granulosidad gruesa y mediana. Resalta la presencia de manchas de ahumado. Fue alisado pero se nota el fragmento bastante dentado. Probablemente este borde hace parte de una olla.</p>	

Subgrupo # 3 – Cerámica ocre- rojizo

Descripción

La cerámica de este subgrupo que tiene pasta con núcleo y superficie ocre rojiza, posee alisado externo mucho más pronunciado que el interno, revestido de un engobe de color ocre rojizo, mucho más pronunciado en algunos fragmentos que en otros. Además, algunos fragmentos tienen una decoración pintada y otros una punteada. Está conformado por nueve fragmentos, cinco bordes y cuatro cuerpos. La mayoría de los fragmentos se evidencia mucha aspereza y algo de rugosidad, por un lado porque el alisado no fue muy detallado y por el otro, por estado de erosión de los fragmentos. El desgrasante de esta cerámica es de arena medianamente gruesa con inclusiones de piedras trituradas de distintos colores, compuestas por minerales como el cuarzo, la calcita y la mica y el feldespato, en escala de granulometría desde delgados a gruesos. Los fragmentos son en general gruesos y medianamente gruesos, con una fragmentación de manera rectangular y sub-angular.

Tabla 20: Cerámica pasta ocre-rojizo con baño ocre-rojizo del subgrupo # 3 del Tipo III del H.F.C#1

N°	Características	Fotografía Fragmento
1	Borde medianamente grueso, recto con labio convexo, con una pasta ocre rojiza y una granulosidad fina. Con un alisado externo e interno proporcionado, pero con un baño algo erosionado de ocre rojizo. En cuanto a la forma del recipiente al que pertenece el fragmento, proyecta ser una vasija boca cerrada.	
2	Borde simple medianamente grueso, ligeramente invertido con labio convexo. Con desgrasante de granulosidad mediano. Con una pasta ocre rojizo y un alisado externo mucho más perfecto en comparación con el interno, que posee un recubrimiento de un baño rojo. Se resalta decoración punteada en el borde de manera horizontal que no traspasa al lado interno del borde. En cuanto a la forma del recipiente al que pertenece el fragmento, es posiblemente una copa.	

3	<p>Borde simple, delgado, invertido con labio convexo. Con una pasta ocre y un desgrasante fino y medianamente grueso en escala de granulosidad. Alisado externo mucho más perfecto en comparación con el interno. Ostenta un engobe ocre rojizo que está afectado por la erosión al que ha sido sometido el fragmento. Posee una decoración punteada que se ubica de manera horizontal pegada al borde, pero con el orificio punteado muchos más grande que el del borde # 2, teniendo como característica diferencia, que este punteado traspasa del otro lado del fragmento. En cuanto a la forma del recipiente al que pertenece el borde, es posiblemente una copa.</p>	
5	<p>Borde simple, medianamente grueso, invertido con labio convexo. Con pasta ocre y un desgrasante fino. Con una superficie alisada interna y externamente, sin ningún rastro de aspereza, que posee un baño ocre rojizo y rastros de pintura negra sin una figura específica, pero que se evidencia en su mayoría, pegado al labio del borde. El fragmento hace parte posiblemente de un recipiente cuenco o copa.</p>	
6	<p>Borde medianamente grueso, recto, con labio plano, con una pasta ocre y un desgrasante fino con algunas inclusiones medianas en escala de granulosidad. Una superficie alisada externa e internamente con rastros de un baño de color ocre-rojizo que se ve pronunciado en algunos sectores más que en otros por causa de la erosión. Este fragmento hace parte de un vaso o copa posiblemente.</p>	

Forma, Uso y Función

Las formas de los fragmentos que constituyen el conjunto H.F.C. #1 son gruesos, medianos y delgados, tanto en la cerámica del tipo I, como en el tipo II y III, lo cual lleva a inferir que se trata tanto de recipientes grandes como de recipientes pequeños. Hay bordes gruesos que evidencian que son parte de algunas vasijas utensilios; Probablemente ollas abiertas o cerradas y botellones, y bordes delgados y medianos que hacen parte de cuencos, platos, vasos y copas. Ahora, teniendo en cuenta la forma, el acabado y la decoración de los fragmentos, se infiere que el uso y funcionalidad de las piezas de cada tipo cerámico analizado podían estar relacionados con recipientes de uso doméstico, como el almacenamiento de

líquidos y sólidos y culinario, y probablemente de uso de servicio ceremonial, lo cual se deduce de la presencia en especial, de la cerámica con baño blanco que evidencia dinámicas de intercambio, ya que en una correlación a nivel regional, esta cerámica posee las mismas características, en las formas, pasta, acabado y decoración, de la tradición cerámica Loma Blanca Pintada del sitio de la primera ocupación, del Valle del río Ranchería y Cesar, La Loma de Barrancas Guajira, investigado por Reichel-Dolmatoff (1952, p. 29).

Sin embargo, hay una perspectiva que se ha centrado en visibilizar, que en muchas ocasiones, el acabado, la forma y la decoración de los recipientes, estaban también determinada por el factor económico-político, que para época prehispánica se traducía en capacidad de adquisición. La unidad domestica que tuviera más poder y bienes materiales, podía adquirir recipientes que tuvieran más complejidad en su manufactura que otros recipientes, que aunque desempeñarían la misma función o el mismo uso (almacenamiento de líquidos, sólidos y culinaria), no estarían elaborados de la misma manera (Mundivil, 2022). En otras palabras; “La diferencia, tanto en el acabado como en el desgrasante se considera como posibles indicadores de prestigio, lo cual hace suponer que el estatus de las unidades no siempre era el mismo” (Mundivil 2022; 22). Teniendo en cuenta esto se argumenta, que una unidad domestica debido a su capacidad de adquisición podía utilizar cerámica con cierta decoración y nivel tecnológico mucho mejor, que el que empleaba otro grupo. Esa perspectiva resalta, que una cerámica con baño blanco y pintada y de tal calidad en el acabado, traída de un territorio diferente, pudo haber sido utilizada para transporte y almacenamiento de líquidos o almacenamiento de sólidos e incluso para cocción de alimentos, para crear prestigio entre un grupo y no únicamente de uso ceremonial. Caso diferente al de la cerámica burda, sin baño y poco decorada, que evidencia uso culinario o de almacenamiento de líquidos y sólidos únicamente.

Además de lo anterior, hay un argumento analizado por Reichel-Dolmatoff con referente a la cerámica del periodo Loma de Barrancas Guajira, y que fundamenta lo expuesto en el párrafo anterior, con referente al uso de la cerámica Tipo I del H.F.C.# 1, Pasta Gris con Baño Blanco con rastros de pintura negra, y es que:

En el período Loma todas las clases de cerámicas son de uso diario y sería difícil distinguir claramente entre la destinada a

la culinaria, la de almacenamiento y la de servicio. Esta diferenciación empieza en el Período Horno con el desarrollo de las clases carmelitas y rojas y se observa muy claramente en Los Cocos y posteriormente en el Período Portacelli. (Reichel-Dolmatoff, 1952, p. 203)

4.3.3. Correlaciones Locales y Regionales

Por sus características tipológico-estilísticas, en los tres tipos cerámicos analizados, se halló por un lado, una cerámica asociada con el material encontrado en las investigaciones de Iner (2008) y Gaia (2017) en el sitio Sub Estación Copey e incluso con las piezas de origen establecido de la colección de la biblioteca pública de El Copey, pero por otro lado, se encontró una cerámica que no fue hallada en estas investigaciones. Una cerámica que por sus detalles tipológico-estilísticos no pudo ser asociada con el sitio Subestación Copey, y ni aún con las piezas de la colección de la biblioteca pública de este municipio, por tanto fue analizada en una correlación regional, siendo encontrado que posiblemente es el tipo Loma Blanca Pintada de los estudios en el río Ranchería.

En este sentido, se subraya que en esta etapa de análisis clasificación y comparación de los H.F.C. Se evidenció la confluencia ya expresada con Gaia (2017) en sitio Subestación Copey de la cerámica tipo Plato Rojo con baño y sin baño, de la Portacelli Corrugada, Portacelli Carmelita tosca y un descubrimiento de esta investigación, Portacelli Rojo Sobre Negro. A continuación se documentará las relaciones encontradas, al hacer el ejercicio de asociación de similitudes estilísticas, pero también en algunas características tipológicas. Estos son los casos específicos de la cerámica de pasta gris con baño blanco (Tipo I), de la cerámica de pasta con núcleo gris con superficie gris-ocre y con un revestimiento de un baño gris-ocre del Subgrupo #1 del Tipo II. De un borde de cerámica de núcleo gris y superficie ocre con baño ocre-rojizo y con pintura negra en forma de líneas horizontales y paralelas que rodean a una aplicación en forma de ojo de grano de café del subgrupo # 1 del Tipo II, de varios fragmentos del Tipo II del grupo #1 y #2, y finalmente de un borde de pasta ocre-rojizo con baño ocre-rojizo y con huellas de pintura negra en forma de línea horizontal en el espacio del borde del subgrupo #3 del Tipo III.

Subgrupo #1 del tipo III

En este subgrupo se halló un fragmento de asa en forma de rollos triple medianamente delgado, un fragmento de asa doble en forma de rollo delgado, y se hallaron cinco bordes que son disminuidos en el grueso de la pared y posteriormente doblados y plegados hacia fuera, y finalmente adheridos en la parte externa de la pieza. En lo referente a los fragmentos de asa triple y doble, es necesario hacer la relación de estos fragmentos con el fragmento # 7 del subgrupo # 2 de este mismo Tipo III, que es un asa triple, pero gruesa. Las asas triples y dobles fueron documentadas en los resultados de investigación, cuando se analizó y se asoció las asas triples de algunas piezas de origen establecido del material cerámico de la biblioteca pública de El Copey a las asas triples halladas en sitio Subestación Copey por Iner (2008) y Gaia (2018), e incluso a la hallada por Reichel-Dolmatoff (1952) (Figuras 73,81, 82 y 109).

Figura 109: Asas triples halladas en sitio Subestación Copey por Gaia (1), por Iner (3 y 4) (Fotografía de Iner 2008 y Gaia 2017). (2) Asas triples y dobles halladas H.F.C#1 (Fotografía propia)

En cuanto a los bordes doblados, fueron reconocidos por Gaia (2017) como bordes doblados relacionados con la cerámica Portacelli Carmelita Tosca y fueron encontrados en esta investigación en gran porcentaje, prácticamente en cada grupo. No obstante estos mismos bordes, ya habían sido hallados por Iner (2008) en la investigación que este equipo realizó en sitio Subestación Copey y en Yacimiento 45 en Bosconia (Figura 85). Más allá de esto, en los resultados de investigación de las piezas con origen establecido de la colección de la biblioteca pública de El Copey, fueron hallados muchos elementos con este característico borde. Esta situación ya se analizó con anterioridad. Se trata de adaptaciones locales a este estilo de bordes en diferentes elementos (Figuras: 72 a la 78 y 110).

Figura 110: (1) Bordes doblados sencillos y reforzados doblados del Tipo III, subgrupo #1 hallados en H.F.C#1 (Fotografías propias). (2) Bordes doblados hallados en Sitio Subestación Copey (Fotografías de Iner 2008).

Fragmento # 6 del subgrupo #2 del tipo III

En este subgrupo sobresalen dos fragmentos, el # 6 y el # 7, pero el número siete ya que es un asa triple fue relacionado con las asas doble y triple del subgrupo #1. No obstante, el fragmento # 6 posee las características tipológicas estilísticas para ser asociada con unos fragmentos cerámicos que Gaia (2017) asoció con la cerámica Portacelli Corrugada, la cual fue hallada por Reichel-Dolmatoff (1952) en los valles de los ríos Ranchería y Cesar, en la fase II de la segunda ocupación (tardía). Este fragmento es bastante burdo y no posee un alisado muy detallado, más allá de esto, ostenta una manufactura muy descuidada. Es inevitable que este fragmento sea asociado en este análisis con otro borde de cerámica pasta gris, con superficie gris oscura del Subgrupo # 2 Del Tipo II, Se trata de un borde con las mismas características. Borde delgado en donde los rollos se disponen de manera plegada, con superficie someramente alisada interna y externamente, donde

sobresalen inclusiones gruesas por causa de la erosión del fragmento, con una textura áspera (Figura 111y 112).

Pero este tipo cerámico de estilo corrugado, tal y como se ha documentado en los antecedentes, es un estilo de amplia dispersión no solo a nivel nacional sino también internacional, que ha sido asociado con cuatro grupos lingüísticos lo cual se ha podido inferir precisamente, por la diferencia de estilo del corrugado (Guffroy, 2006) que se ha hallado en diferentes países y regiones arqueológica, asociados a diferentes complejos cerámicos (Figura 111, 112 y 113. Aquí en Colombia por ejemplo ha sido encontrada no solo en la región del piedemonte amazónico, en Putumayo (Cifuentes, 2006), sino que incluso en algunas decoraciones de la cerámica de la zona arqueológica de San Agustín (Ordoñez, 2014, pp. 52,57). En palabras de Guffroy:

Obviamente, la distribución de la cerámica corrugada en sectores dispersos sobre una vasta área no puede explicarse fácilmente por el desplazamiento de un solo grupo y tampoco un solo mecanismo de difusión. De hecho, al menos cuatro sub familias lingüísticas históricas diferentes parecen relacionadas con este estilo: Arawak al norte; Jibaroan y Panoan al este; Tupi-Guarani al sur. Los complejos cerámicos asociados tienen en cada región caracteres singulares que probablemente reflejan situaciones particulares y procesos de adquisición diversos. (2006, p. 349)

Figura 111: Ilustración de la dispersión de la cerámica Corrugada en Sur América. (Mapa tomado de Guffroy, 2006). Imagen de diversas formas de corrugados halladas en el complejo Mocoa en Orito Putumayo. (Ilustración tomada de Cifuentes, 2006)

Figura 112: (1) Bordes de cerámica corrugada identificada por Reichel-Dolmatoff en los valles de los ríos Ranchería y Cesar (Fotografías tomadas de Reichel-Dolmatoff, 1952). (2) Bordes de cerámica corrugada identificados en sitio Subestación Copey (Fotografía de Gaia, 2017). (3) Fragmentos de borde de cerámica pasta gris con superficie gris oscura del Subgrupo # 2 Del Tipo II y Fragmento de borde cerámica pasta ocre claro del subgrupo # 2 del Tipo # III. (Fotografías propias). (4) Borde Corrugado hallado por Iner. (Fotografía Iner 2008)

Figura 1 – Recipientes de estilo corrugado provenientes de la región de San Ignacio (Perú)

Figura 2 – Material cerámico de estilo corrugado proveniente de Loja

2

Figura 2. Al. C. Dos fragmentos de la sección superior de la cerámica.

3

Figura 113: (1) Ilustraciones de formas de corrugado de este estilo cerámico en hallazgos en Perú y Ecuador. (Fotografía de Guffroy, 2006). (2 y 3) Vasijas con decoración corrugada encontradas en el valle del río Quimi en Ecuador. (Fotografías de Villalba, 2019)

Fragmento # 2 y # 3 de cerámica pasta ocre-rojizo con baño ocre-rojizo del subgrupo # 3 del tipo III.

Este fragmento de borde es traído a colación por sus características tipológico-estilísticas, ya que tanto Iner (2008) como Gaia (2018) hallaron una cerámica que denominaron tipo Rojo Punteado, la cual según Gaia: “Presenta rasgos inexistentes en el contexto regional ya sea porque dichas manifestaciones se desarrollaron a un nivel específico o por ausencia de estudios” (Gaia 2017, p. 75). Esta cerámica, presenta el mismo estilo de bordes en tres colores de pasta diferente (marrón, rojo y amarillo). Fue identificada en la conclusión de las investigaciones de Gaia (2017) e Iner (2008) como una cerámica local. En el material arqueológico de la biblioteca pública de El Copey, no se halló pieza que se pudiera asociar por sus rasgos con esta cerámica, pero los fragmentos # 1 y #2 del subgrupo # 3 del tipo III del H.F.C.#1 tienen las características de esta cerámica (Figura 114 y 115).

Figura 114: (1) Copas de Cerámica tipo Rojo Punteado hallado por Iner en sitio Subestación Copey. (2) Fragmentos de bordes de cerámica tipo Rojo Punteado hallados en sitio Subestación Copey (Fotografías de Iner 2008)

Ahora bien, hay un vínculo de esta cerámica Tipo Rojo Punteada hallada en sitio Subestación Copey por Gaia e Iner y un fragmento de borde hallado en el sitio H.F.C. #1, en el Tipo II subgrupo # 1, de cerámica pasta de núcleo gris con superficie ocre y baño ocre-rojizo; Se trata de un fragmento de una cerámica que no fue hallada en sitio Subestación Copey, pero sí pudo ser asociada debido a sus rasgos con una cerámica hallada por Reichel-Dolmatoff en los valles de los ríos Ranchería y Cesar, y que también es de procedencia tardía; Portacelli Negro Sobre Rojo, que tiene como principal característica estilística, que posee pintura de líneas paralelas y horizontales que se conectan alrededor de una aplicación de un ojo en forma de grano de café (Figura 114 y 115).

Figura 115: (1) Cerámica Tipo Rojo Punteado hallado por Gaia en sitio Subestación Copey. No tesa que el fragmento de la derecha posee una aplicación tipo ojo grano de cafe (FotografíaGaia 2017) . (2) Bordes # 1 y #2 del subgrupo # 3 del tipo III del H.F.C#1 asociados a cerámica tipo Rojo Punteado. (Fotografías propias).

Se hace esta asociación, porque algunos bordes y piezas de la cerámica tipo Rojo Punteado hallado en sitio Subestación Copey, ostentan una aplicación en forma de ojo tipo grano de café pegadito al borde, interrumpiendo la hilera de puntos en los bordes en unas piezas y en otras posados debajo de la hilera de puntos. La gran diferencia radica, en que esta cerámica tipo Rojo Punteado suele ser bastante burda en estas decoraciones; Es decir, de alguna manera, estas aplicaciones aunque tienen el objetivo de la forma de un ojo tipo grano de café, no logran ser de manera perfecta esta figura, no son nada estilizadas, ya que estas aplicaciones parecen ser una imitación muy descuidada y por así decirlo nada fina ni estilizada de este tipo de aplicación de ojo de tipo grano de café.

No obstante, puede ser que la imitación de los grupos locales de este motivo decorativo no sea extraído de la cerámica Portacelli Negro Sobre Rojo, sino que sea una imitación de la Portacelli Carmelita Tosca, ya que Gaia (2019) encontró en unas prospecciones en San Juan (Guajira), algunos fragmentos que por sus características tecnológicas y formales fueron identificados como Portacelli Carmelita Tosca, que exhibían el motivo decorativo tipo ojo grano de café, (Figura 77). Lo cual no fue encontrado en la Portacelli Carmelita Tosca hallada en las investigaciones realizadas por Reichel-Dolmatoff (1952) en el sitio Portacelli del valle del río Ranchería, ni en ningún otro. Siempre que el arqueólogo encontró este motivo decorativo protuberancia tipo ojo grano de café, siempre estuvo relacionada con la Portacelli Negro Sobre Rojo (Figura 115 y 116).

Sim embargo, se requiere resaltar que este investigador expuso que percibió un desmejoramiento en términos de calidad en la cerámica Negro Sobre Rojo en los hallazgos del valle del Cesar, más exactamente en Villanueva, que hace parte de la misma área de San Juan en el que se halló la Carmelita Tosca que se viene asociando estilística y hasta en algunos aspectos tecnológicos. Esto es de subrayar porque se evidencia un patrón que expone que entre más lejano se esté de los sitios del valle Ranchería, las imitaciones de esta cerámica Portacelli Negro Sobre Rojo son menos precisas en términos estilísticos, es decir, de formas y decoraciones. En palabras de Reichel-Dolmatoff: “En términos generales se observa que la calidad de esta cerámica es muy inferior a la del río Ranchería. Es menos dura, menos regular y carece de brillo así como de precisión en el tratamiento de la superficie”(1952, p. 224). Es algo parecido a la forma del borde doblado encontrado en sitio Subestación Copey, que presenta notables diferencias de los hallados en el sitio Portacelli. Incluso se destaca que en los sitios

anteriormente documentados en este ejercicio académico, se visualiza una gran diferencia de bordes doblados. Muchas veces con baja calidad en la forma.

Figura 116: (1) Fragmentos de bordes de cerámica Tipo Rojo Punteado que además de tener decoración punteada poseen también aplicación en forma de ojo tipo de grano de café. (Fotografías tomadas de Gaia 2017). (2) Fragmentos con aplicación en forma de ojo tipo grano de café. El de la derecha posee decoración punteada (Fotografías de Iner 2008)

Bajo esta perspectiva, con las características de la cerámica Portacelli Negro Sobre Rojo, en la pasta, el fragmento hallado presenta ciertas diferencias en la descripción que Reichel-Dolmatoff realiza. Según el arqueólogo, el color de la pasta de la Portacelli Negro Sobre Rojo es de ocre a rojo ladrillo más o menos subido, con una cocción muy pareja, en el que no se observa núcleo, aunque a veces en la superficie se visualizan elementos de un tono algo carmelito, hasta tono café con leche; En cambio, en el fragmento #2 del subgrupo #1 del Tipo II, el color de la pasta posee un núcleo gris algo oscuro, con una superficie ocre. En todo lo demás, de lo que el fragmento puede dar información de esta cerámica, las características son afines. El desgrasante, el alisado, el baño color rojo fuego o rojo ladrillo, el color de la pintura, que es resaltada como negra o violeta y opaca tal cual el fragmento # 2 del subgrupo #1 del Tipo II. El borde, del que el investigador señala que; “No hay gran variación, sino generalmente la pared de la vasija disminuye en espesor hacia el borde, terminando luego en un borde exterior o levemente inclinado hacia el interior” (Reichel-Dolmatoff, 1952, p. 56), es el mismo caso del fragmento # 2 del

subgrupo #1 del Tipo II (Figura 117 y 118). Y finalmente la decoración, que aunque en este caso se ha dejado el análisis para lo último, fue el rasgo que hizo asociar a este borde con la Portacelli Negro/Rojo, ya que es muy específico la pintura en motivo lineal geométrico que rodea al particular protuberancia en forma de ojo tipo grano de café, y que tal cual en el caso de la R/N, tiene decorado la parte superior de la vasija, alrededor de la periferie máxima que corresponde casi a la abertura.

Figura 117: Fragmento del subgrupo #1 del Tipo II, Cerámica pasta de núcleo gris con superficie ocre y baño ocre-rojizo, con aplicación en forma de ojo tipo grano de café, que está rodeado de dos líneas que se unen, de pintura violeta o negra bastante desgastada y muy opaca.

Este fragmento está asociado a su vez por el rasgo de la combinación de la pintura sobre baño ocre rojizo y con la aplicación de forma de ojo tipo grano de café, con la cerámica identificada por Reichel-Dolmatoff (1952), Portacelli Negro Sobre Rojo.

Figura 118: (1) Copas Portacelli Negro/Rojo (Fotografía tomadas de Reichel-Dolmatoff, 1952). (2) Copa Portacelli Negro/Rojo (Fotografía tomada del Catálogo Arqueológico del ICANH)

Al asociar el fragmento # 2 del subgrupo #1 del Tipo II de H.F.C.#1, se debe también relacionar el fragmento de borde #5 del subgrupo #3 del Tipo III con cerámica pasta ocre-rojizo, con baño ocre-rojizo, ya que este fragmento, también presenta rasgos similares al de esta cerámica Portacelli Negro/Rojo. De hecho, en

lo referente a la pasta, este fragmento si posee las características que el anterior fragmento no presentó; Una pasta de color ocre a rojo ladrillo más o menos subido, con una cocción muy pareja, en el que no se observa núcleo. De la misma manera, cada detalle de este fragmento de borde coincide a excepción de la inexistencia de la protuberancia en forma de ojo tipo grano de café. No obstante, eso solo indica que posiblemente el tipo de recipiente al que pertenece el fragmento es un elemento de esta cerámica pero con motivo decorativo diferente. Recordemos que otros motivos decorativos de esta cerámica no tenían como rasgo esta aplicación de la que se ha venido exponiendo. El mayor argumento es el rastro de pintura negra, que exhibe el borde y el resto del fragmento. (Figura 119)

Figura 119: Fragmento de borde #5 del subgrupo #3 del Tipo III de H.F.C.#1, delgado, someramente invertido, de pasta ocre con superficie ocre claro, que posee un baño ocre rojizo y rastros de pintura negra, algo descascarada, en la que no se logra observar algún motivo decorativo en específico.

Otros elementos del conjunto H.F.C#1 que no se les encontró asociación con el material hallado en subestación Copey, pero sí a nivel regional, fue el Tipo I. Cerámica con pasta gris, que en la mayoría de los fragmentos es un gris claro, pero que hay algunos en los que ese gris tiende a ser algo oscuro, que además tiene un baño blanco sobre el cual en algunos fragmentos se evidencia rastros de pintura negra. Se trata de la cerámica identificada como La Loma Blanca Pintada, que fue descubierta en el valle del Rio Ranchería de la Guajira por Reichel-Dolmatoff (1951). Este hallazgo desencadenó muchos interrogantes. No se trata solo de espacio, sino también de tiempo. Es decir, en lo referente al tiempo, es una cerámica temprana (Siglos V a.C. – VII d. C); lo cual va en discordancia con el sitio Subestación Copey, cuyos hallazgos fueron fechados, tanto por Gaia (2017) como por Iner (2008) como cerámica Tardía (Siglos VIII d. C. – XVI d. C (Ardila 1996).

Figura 120: Cerámica del Tipo I del H.F.C#1, Loma Blanca Pintada (Fotografías propia)

La Loma Blanca Pintada, no es tardía como la cerámica Portacelli Carmelita Tosca, la Portacelli Negro Sobre Rojo, o la Portacelli Corrugada, que fácilmente pueden ser explicada su presencia en el valle del río Ariguani y Sabanas al Sur Occidente de la Sierra Nevada de Santa Marta, como consecuencia de interacciones culturales de grupos prehispánicos en áreas vecinas que están comunicadas por las importantes arterias de los ríos que las circundan, se trata de una cerámica que en espacio de tiempo no puede tener una confluencia con las cerámica local y la Portacelli de la que se ha venido investigando (Reichel-Dolmatoff, 1952) (Ardila, 1996).

En este sentido, no debe ser sorprendente este hallazgo si se tiene en cuenta, que han encontrado algunas vasijas del periodo Horno en los alrededores de Santa Marta como ajuar funerario de algunas tumbas, y algunos fragmentos de cerámica pintada e incisa de la zona del Ranchería, en algunos sitios que han sido caracterizados como pertenecientes al periodo Neguanje (Gaia 2017, p. 55). No obstante, es importante que se resalte, que la Loma Blanca Pintada es una cerámica que no fue hallada en los estudios llevados a cabo en el valle del río Cesar (Reichel-Dolmatoff 1952, pp. 33,34), ni el área del bajo Magdalena, por Reichel-Dolmatoff (1991) en sus investigaciones (García, 2013, p. 44). Más allá de esto, esta cerámica aparentemente no tuvo un desarrollo en el tiempo. Esto fue evidente para Reichel-Dolmatoff, después de un análisis comparativo de la cerámica del sitio La Loma y del sitio El Horno:

Es evidente que las clases de cerámica del Período Horno son esencialmente las mismas como las del Período Loma:

una clase negra incisa, otra de baño clara con pintura roja o policroma y una clase burda para culinaria carmelita o grisosa. Pero en el Período Horno falta la cerámica blanca pintada. (Reichel-Dolmatoff. 1952, pp. 145,146)

Las interacciones culturales de los grupos pre-coloniales, en las diferentes áreas de la región caribe, siempre han sido materia de investigación ya sea por el proceso de difusión de tecnología o por intercambios de elementos culturales (Runcio, 2007). En el caso concreto de esta cerámica temprana, en un área cuyos hallazgos son característicamente tardíos, no deja de parecer incongruente, a menos que la respuesta al misterio de la existencia de esta cerámica en el sitio H.F.C.#1, sea, que en este lugar específico, no solo haya existido un sitio contemporáneo de la segunda ocupación de la guajira, (Periodo Ranchoide- Segundo Horizonte Pintado) tal cual fue el hallazgo del sitio Subestación Copey, sino que muchos siglos antes hayan habitado este sitio, al igual que en la Guajira, algunos grupos de la primera ocupación, que al tener interacciones culturales con las comunidades habitantes en los territorios próximos al río Ranchería, tejieran relaciones en el que se desencadenó transmisión cultural, cuyo rastro actual son los utensilios de quienes estos fragmentos cerámicos en la actualidad son la huella. Esta teoría, no pasa de ser solo eso hasta que se lleve a cabo alguna investigación en el sitio H.F.C# 1, en el que se evidencie por medio de la realización de algunos cortes, la existencia de una ocupación no solamente tardía sino también temprana.

Por ultimo pero no menos importante, es la asociación que se encontró en el parecido estilístico y de algunos aspectos tecnológicos de la cerámica que fue denominada tipo Plato Rojo por Reichel-Dolmatoff (1952) y también por Gaia (2017), y por esta investigación en sus inicios. No obstante, teniendo en cuenta el consenso al que se ha llegado en la literatura arqueológica, de cambiarle el nombre, entonces en este ejercicio académico de ahora en adelante se utilizara la denominación Bajo Magdalena Roja Bañada o sin baño, para referirse a la que en este mismo documento, pero en páginas atrás, apareció nombrada como tipo Plato Rojo. En palabras del académico Márquez Prieto:

Pero los estudios de Gutiérrez y su equipo, pudieron observar que este tipo cerámico se elaboró en toda la región del Bajo Magdalena, teniendo sus versiones locales, por ende, para evitar crear una tipología por cada sitio, decidieron nombrarlo

como Bajo Magdalena Roja Bañada, categoría que se decidió adoptar. (2023, P. 410)

En síntesis, se encontraron en algunos fragmentos de los grupos de cerámica del grupo 1 y 2 del Tipo II del H.F.C#1 similitudes en atributos estilísticos con la cerámica del Bajo Magdalena Roja Bañada y sin baño, pero no tan marcados porque el color de la pasta es un gris ocre anaranjado en los fragmentos sin baño y en los fragmentos con baño la similitud es leve, a excepción de un fragmento que en el color es bastante parecido. No obstante en lo referente al decorado guarda similitudes con el material asociado por Gaia (2017) a este tipo cerámico del complejo Zambrano (Figura 121 y 122).

Figura 121: Fragmentos del Tipo II del H.F.C#1. Pasta con núcleo gris, con baño o sin baño que tiene similitudes con la con la cerámica del Bajo Magdalena Roja Bañada y sin baño, (Fotografía propia)

Figura 2. Cerámica Bajo Magdalena Roja Bañada encontrada en La Vergona.

Foto 13. Conjunto de elementos diagnósticos relacionados con el tipo Plato Rojo hallados en la Subestación Copey

Fig. 122. Elementos diagnósticos de la cerámica tipo Plato Rojo identificada por Reichel Dolmatoff y Alicia Dussan en Zambrano (1991)

Figura 122: (3 y 4) Fragmentos de la cerámica tipo Plato Rojo hallada por Reichel-Dolmatof (1991) y Elementos rescatados por Gaia (2017) con similitudes a esta cerámica. (Fotografías de Gaia 2017), (1) Cerámica tipo Bajo Magdalena Roja con baño. (Márquez, 2023). (2) Fragmento del Tipo II, H.F.C#1 (Fotografía propia)

4.3.4. Conjuntos H.F.C#3, H.F.C#4 y H.F.C#5.

Ahora bien, el material de los H.F.C#3, H.F.C#4 y H.F.C#5 es un material que debido a los sitios de hallazgo fue sometido a erosión por diferentes factores ambientales, por lo cual, básicamente no se pudo realizar análisis estilísticos y tecnológicos puntuales.

Sitio de Hallazgo	Grupo #	# Fragn.	Pasta, y función	Tratamiento de la superficie	Observaciones	Fotografía
H. F. C. # 3	G R U P O # 1	7 Fragmentos de cuerpos.	Fragmentos de formas angulares y sub angulares, en alto estado de erosión, y con algo de verdoso, debido al contexto de hallazgo. Color de pasta anaranjado. Con desgrasante de piedra triturada, entre ellas cuarzo lechoso y arena.	Fragmentos que presentan alisado. En dos fragmentos se evidencia un engobe de color marrón que determinan al fragmento con un color Redish Brown 4/4. El color de la pasta de los otros cinco fragmentos es según la tabla Munsell Redish Yellow 6/6, 6/8.	Este material es una pequeña muestra, de una gran cantidad de material que se haya en un camino junto a una quebrada de nombre "Maí Morocho"	
H. F. C. # 3	G R U P O # 2	7 Fragmentos de cuerpos.	Que manifiestan en desgrasante gran proporción de piedra triturada y algo de arena fina poco perceptible a la vista. Fragmentos con formas angulares y sub angulares.	Posiblemente fueron alisados, lo cual a causa de la erosión es poco perceptible. El color de la pasta es anaranjado, Redish Yellow 7/8 y 6/8, en tabla Munsell.	Como se había expresado en el grupo # 1, En H.F.C.#3 todo el material, presenta gran grado de erosión a causa del contexto de hallazgo.	

Sitio de Hallazgo	Grupo #	# Fragn.	Pasta, y función	Tratamiento de la superficie	Observaciones	Fotografía
H. F. C. # 3	G R U P O # 3	13 Fragmentos de cuerpos.	En general el desgrasante de este grupo es en su mayoría de roca de cuarzo lechoso y granos gruesos de arena. Los fragmentos son angulares, sub angulares y algunos sub redondeados. Con color de pasta marrón.	Posiblemente alisados, pero no se evidencia engobe, por causa de la erosión. Los tonos predominantes según la tabla Munsell son Redish Brown 4/4, 4/3, 5/8 y 5/4	Fragmentos gruesos, posiblemente de vasijas de uso cotidiano.	

Sitio de Hallazgo	Grupo #	# Fragn.	Pasta, y función	Tratamiento de la superficie	Observaciones	Fotografía
H. F. C. # 3	G R U P O # 4	11 Fragmentos de cuerpos.	Pasta de color marron, con desgrasante de roca triturada y granos de arena. Fragmentos por lo general de formas angulares, sub angulares.	Predominan los tonos en Redish Brown 4/4 Yellowis Brown 6/4 y Brownish Yellow 6/6. Alisados, pero cualquier otra característica es imperceptible a la vista a causa de la erosión.	Fragmentos gruesos, posiblemente de vasijas de uso cotidiano.	

Sitio de Hallazgo	Grupo #	# Fragn.	Pasta, y función	Tratamiento de la superficie	Observaciones	Fotografía
H. F. C. # 3	G R U P O # 5	7 Fragmentos de cuerpos.	Pasta color marron, con desgrasante de piedra triturada. Gran abundancia de cuarzo lechoso y arena fina. Fragmentos con diferentes formas angulares y sub angulares, en alto grado de erosión.	Fueron sometidos a alisamiento, pero más allá de ello no se puede precisar alguna otra característica, como el uso de engobe o alguna decoración pintada. Con tonalidades de Redish Brown 4/4 Yellowis Brown 6/6.	No se evidencia a causa de la erosión ninguna decoración o característica que pueda brindar algún dato concreto de la clase de utensilio al que pertenecen estos fragmentos...	

Sitio de Hallazgo	Grupo #	# Fragn.	Pasta, y función	Tratamiento de la superficie	Observaciones	Fotografía
H. F. C. # 3	G R U P O # 6	19 Fragmentos de cuerpos.	Pasta color anaranjado, con desgrasante de piedra triturada, en el que abunda gran porcentaje de cuarzo lechoso y arena fina. Fragmentos con diferentes formas angulares y sub angulares, en alto grado de erosión	Fueron sometidos a alisamiento, pero más allá de ello no se puede precisar alguna otra característica, como el uso de engobe o alguna decoración pintada. Sobresalen las tonalidades Reddish Yellow 6/8 y 6/6, y Dark Redish Brown ¾	Como en los fragmentos anteriores, no se puede precisar a qué clase de utensilios hacían parte los fragmentos.	

Sitio de Hallazgo	Grupo #	# Fragn.	Pasta, y función	Tratamiento de la superficie	Observaciones	Fotografía
H. F. C. # 3	G R U P O # 7	2 Bordes y 1 Asa tipo mamelón.	Pasta color marron. Con desgrasante de piedra triturada y arena de rio fina. Sobresale en los fragmentos, el cuarzo lechoso.	1 Borde evertido, alisado y con engobe marron. 1 Borde recto, muy erosionado. Asa tipo mamelón en alto estado de erosión. Borde evertido con tonalidad de Dark Redish Brown ¾ Borde recto Yellowis Brown 6/6. Y Asa Reddish Yellow 6/8	El asa tipo mamelón también fue hallada en el H,F,C,#1	

Sitio de Hallazgo	Grupo #	# Fragn.	Pasta, y función	Tratamiento de la superficie	Observaciones	Fotografía
H. F. C. # 4	G R U P O # 1	16 Fragmentos de cuerpos.	Fragmentos sub redondeados, sub angulares y angulares, con desgrasante de piedra triturada y granos de arena medios y gruesos. Abundante cuarzo lechoso. Con una pasta de color Marrón. Los 4 fragmentos de abajo tienen un desgrasante muy fino.	Sobresalen las tonalidades Yellowis Browm 6/6. Yellowish red 5/8 y Yellowis Browm 6/6. 6/8. Algunos están ahumados. Posiblemente alisados, pero por la erosión es imposible precisar características más particulares. Los 4 fragmentos de abajo tienen un desgrasante casi poco perceptible al ojo. Y son muy compactos.	Como en los fragmentos anteriores, del H.F.C.#3, no se puede precisar a qué clase de utensilios hacían parte los fragmentos.	

Sitio de Hallazgo	Grupo #	# Fragn.	Pasta, y función	Tratamiento de la superficie	Observaciones	Fotografía
H. F. C. # 4	G R U P O # 2	3 Fragmentos de cuerpos.	2 fragmentos de cuerpos, tienen una pasta de color marrón y 1 tiene pasta de color roja. De forma sub angular, estos fragmentos son muy compactos, con un desgrasante de arena fina.	Fueron alisados, y engobados. 1 con engobe rojo tonalidad red 5/8 y, los otros dos con el tono Browm 6/7. 6/8.	Son fragmentos de cuerpos delgados, por lo que posiblemente fueron de utensilios como copas o cuencos pequeños.	

Sitio de Hallazgo	Grupo #	# Fragn.	Pasta, y función	Tratamiento de la superficie	Observaciones	Fotografía
H. F. C. # 4	G R U P O # 3	8 Fragmentos de cuerpos.	Fragmentos de cuerpos, con una pasta de color marrón y anaranjado en alto estado de erosión. Con un desgrasante de arena gruesa en el que sobresale piedras trituradas como el cuarzo lechoso.	Están muy erosionados, que es imposible detectar características como, alisados, engobe o pintura decorativa. Sobresalen los tonos Browm 6/7. 6/8 y Yellowish red 5/8 y Yellowis Browm 6/6. 6/8	Fragmentos con formas angulares y sub angulares delgados.	

Sitio de Hallazgo	Grupo #	# Fragn.	Pasta, y función	Tratamiento de la superficie	Observaciones	Fotografía
H. F. C. # 4	G R U P O # 4	2 Bordes. 1 Evertido y el segundo imposible de precisar.	Pasta anaranjada con desgrasante de arena de río gruesa y fina. Sobresale gran proporción de piedras, como el cuarzo lechoso.	Borde doblado y reforzado externamente, con tonalidad Redish Yellow 6/8, fue posiblemente alisado, pero al igual que el fragmento de borde sencillo presenta alto estado de erosión.	Bordes gruesos, posiblemente de una vasija grande. El más pequeño presenta manchas oscuras de ahumado.	

Sitio de Hallazgo	Grupo #	# Fragn.	Pasta, y función	Tratamiento de la superficie	Observaciones	Fotografía
H. F. C. # 5	G R U P O # 1	4 Fragmentos de cuerpos.	Pasta de color anaranjado, con desgrasante de arena gruesa de río y piedra triturada, pero de estructura muy compacta. Los cuatro Fragmentos hacen parte de la vasija que se visibiliza en la parte de abajo de los fragmentos. La cual tiene unas medidas de 46 cm de largo por 36 cm de ancho.	Alisada, con engobe anaranjado y con manchas oscuras a causa del ahumado, esta vasija fue hallada en un contexto de enterramiento. Vasija con borde invertido, simple, con labio ojival. Cuello invertido. Hombro curvo y cuerpo de forma simple, Elipsoide vertical, con fondo convexo y base convexa. Tonalidad en mumssell de Redish Yellow 6/8.	La vasija no se pudo caracterizar en el laboratorio a causa de que fue imposible transportarla...	

5. CONCLUSIONES

La hipótesis planteada originalmente proyectaba que se localizaría, de la misma manera que en sitio subestación Copey, en otras partes del municipio, cerámica en la cual se evidenciaría el tipo de convergencia de atributos tecnológicos, formales, decorativos y posiblemente también funcionales que fueron encontrados en sitio Subestación Copey. Desde esta perspectiva se subraya, que más allá de evidenciarse en varios sitios documentados en esta investigación una trasmisión cultural en términos de ideas y posiblemente también materiales, de comunidades de otros espacios geográficos hacia esta parte de la zona arqueológica Valle del Río Ariguani, Sabanas Y Estribaciones al Sur Occidente de la S.N.S.M. Se encontraron algunos interrogantes que dejan por sentado, que realmente llevar a cabo una investigación compleja en algunos de los sitios de hallazgos fortuitos mencionados, contribuiría en gran manera a entender muchas dinámicas no solo locales sino también regionales.

En este sentido se enfatiza en especial en el sitio H.F.C#1, el cual representa como se documentó, una irrupción no solo en espacio, tal cual es el caso de las características arqueológicas de los tipo Portacelli y el de la cerámica Bajo Magdalena roja, bañada o sin baño, sino también en el tiempo, debido al caso concreto de los fragmentos encontrados, de la que fue identificada, puesto que reúne muchas características, como cerámica Loma Blanca Pintada. En síntesis, los resultados expusieron con amplitud que en este ejercicio académico, no solo se halló está misma convergencia de atributos estilísticos de los complejos cerámicos Zambrano y Portacelli en una cerámica local, y a elementos propios de esta desarrollos cerámicos encontrados en el sitio subestación Copey, sino que se hallaron además de los descubiertos en este sitio, motivos decorativos que caracterizan a la cerámica Tairona, en elementos con rasgos Portacelli Carmelita Tosca y motivos decorativos característicos de la cerámica Portacelli Negro Sobre Rojo, en convergencia con características del desarrollo local establecido por Gaia (2017).

Teniendo en cuenta esto, es necesario hacer relevancia, en que el conocimiento de un elemento tan sencillo y minúsculo en el mundo del discurso arqueológico del pasado, como es la existencia del patrón de convergencia de aspectos tipológico -estilísticos de desarrollos cerámicos exógenos en cerámica encontrada no solo en

sitio Subestación Copey, sino en otras partes de las márgenes del municipio del mismo nombre, no solo se constituye en un eslabón más en esa cadena del conocimiento del pasado prehispánico en la región caribe y en esta zona arqueológica en especial, sino que se instituye como un mecanismo de contribución a la construcción de identidad del grupo humano al que desde la disciplina histórica se le atribuye en época prehispánica el habita de esta zona arqueológica(Nino Vargas, 2010; Sinning, 2009). Además de esto, este minúsculo conocimiento de características específicas de la cerámica de la comunidad que habitó ese territorio estudiado, en el pasado, se desempeña en el presente, como un aporte al discurso del indiscutible patrimonio arqueológico de los copeyanos, ya que los resultados de las investigaciones tienen un mejor sentido, al ser entregados a las comunidades donde se realizaron los proyectos.

Referencias Bibliográficas

Ángel Herrera, M. C. (2002). "Chimilas" Y "Españoles": El Manejo Político De Los Estereotipos Raciales En La Sociedad Neogranadina Del Siglo Xviii. *Memoria Y Sociedad*, Vol. 7, No 13, P. 5-24.

Almansa, J. (2013). Introducción. En Almansa, Jaime (Ed.) *Arqueología Pública En España*. Jas Arqueología, Madrid, Pp. 3-12

Angulo Valdés, C. (1962). Evidencias De La Serie Barrancoide En El Norte De Colombia. *Revista Colombiana De Antropología*, 11, 75-88.

Angulo Valdés, C. (1981). Informes Preliminares: La Tradición Malambo, Un Complejo Temprano En El Noroeste De Suramérica. *Boletín Museo Del Oro*, (9), 34–37. Recuperado A Partir De <https://publicaciones.banrepcultural.org/index.php/bmo/article/view/7327>

Anzellini García-Reyes, V. (2010). En: *Poblar Las Tierras Altas*. San Sebastián De Rabago, Particularidades Del Poblamiento "Español" Del Caribe Neogranadino A Medios Del Siglo Xviii.

Ardila, G. (1996). *Los Tiempos De Las Conchas*. Investigaciones Arqueológicas En La Costa De La Península De La Guajira. Bogotá: Editorial Universidad Nacional De Colombia.

Arvelo, Lilian. & Wagner, Erika. (1984) *Relaciones Estilísticas De Las Cerámicas Del Noroeste De Suramérica Con Las Antillas*. En: *Relaciones Prehispánicas De Venezuela*. Erika Wagner, Ed. Fondo Editorial Acta Científica Venezolana. Caracas.

Balfet, H. Fauvet, M. & Monzón, S. Presentación. In *Normas Para La Descripción De Vasijas Cerámicas*. Centro De Estudios Mexicanos Y Centroamericanos. Doi: 10.4000/books.cemca.3036.(1992).

Baquero Montoya, Á. Forbes, E. (2004) *El Arqueólogo Carlos Angulo Valdés Y El Origen De La Memoria Arqueológica En La Región Caribe Colombiana Y Sus Aportes A Esta Ciencia*. *Memorias*. Revista Digital De Historia Y Arqueología Desde El Caribe, Vol. 1, Núm. 1, P. 0 Universidad Del Norte Barranquilla, Colombia.

Barroso Peña, Gonzalo. *Historia Digital*, Xiv, 23, (2014). Issn 1695-6214 ©.

Bedoya Posada. Juan Sebastián. "Glosario Para La Documentación Cerámica." Banco Popular, 1993.

Beltrán Díaz, D. M. (2018). "Colorado": Un Sitio Arqueológico En La Ciénaga De Sevillano Desde La Relación Naturaleza-Cultura, Ecorregión De La Ciénaga Grande De Santa Marta.

Brughmans, T. & Laguna Palma, D. (2023). Una introducción a la investigación de redes en arqueología: ¿qué es y por qué la necesitamos? CPAG 33, 2023, 11-32. ISSN: 2174-8063

Cabrero García, M. T. (2010). Los Problemas De Contacto Cultural En Arqueología. El Caso Sureste De Estados Unidos Y Mesoamérica. *Anales De Antropología*, 27(1). <https://doi.org/10.22201/lia.24486221e.1990.1.15731>

Cardillo, M. (2002). Transmisión cultural y persistencia diferencial de rasgos. Un modelo para el estudio de la variación morfológica de las puntas de proyectil lanceoladas de San Antonio de los Cobres, Provincia de Salta, Argentina. *Perspectivas integradoras entre Arqueología y Evolución*, 1, 97-119.

Carreras Monfort, C. & Nadal Lorenzo, J. (2002-2003) Reflexiones En Torno A La Cultura Material. Nuevas Aproximaciones. Serp (Seminari D'estudis Recerques Prehistoriques). Departamento De Prehistoria, Historia Antigua Y Arqueología. Universitat De Barcelona Pyrenae # 33-34 Pag 65-80

Carranza España. M. (2003). Monografía Del Municipio De El Copey (Cesar) Pp. 1-103.

Casas Jiménez, S. A. (2019). *Caracterización de una muestra cerámica del yacimiento arqueológico Y-355, municipio de La Pintada Antioquia, identificado en el marco del Programa de Arqueología Preventiva del Proyecto Vial Pacífico 2* (Doctoral dissertation, Antropología).

Casas Ramos, J. (2023). Sitio "La Vergona": una aproximación a las herramientas líticas de una comunidad prehispanica del siglo XI - XV asentada en la ribera Oeste de la ciénaga de Zapayán. Disponible en: <https://repositorio.ucaldas.edu.co/handle/ucaldas/19714>

Castillo Muriel, J. A. (2023). Análisis Preliminar De La Cerámica Recuperada Durante La Prospección Arqueológica Del Proyecto Para La Construcción Del Parque Fotovoltaico Nabusimake Entre Los Municipios De Pivijay Y Fundación.

Castañeda Pérez, J. E. (2016). Rituales Funerarios Y Alfarería, Municipio Los Palmitos, Departamento De Sucre. (Colombia)

Cerrillo Martín De Cáceres, E. (2004). La Difusión Como Contacto Cultural En Arqueología Editor/A Universidad De Extremadura. Issn 0211-0636. Colección Dhist – Artículos Norba Nº 3 (1982). Servicio De Publicaciones. Uri [Http://Hdl.Handle.Net/10662/6106](http://hdl.handle.net/10662/6106).

Cifuentes, A. (2006). Arqueología Del Piedemonte Amazónico Putumayo (Colombia) En: Pueblos Y Paisajes Antiguos De La Selva Amazónica. Editada Por G, Marcote, S Mora Y C, Franky. Universidad Nacional De Colombia Bogotá

Ciuffani, D. (2017). Arqueología Social Latinoamericana: Epistemología De La Praxis. En: Erasmus. Año Xix Nº 1. Pp. 77-104.

Colorado Yepes, C. A. (2021). Etnicidad, Estilo Y Cultura Material: Análisis Comparativo De La Cerámica Asociada A Una Región Fronteriza De Los Andes Orientales De Colombia (S. Xi-Xvi D.C) Trabajo De Grado Para Optar Por El Título De Arqueólogo.

Contreras Cortés, F. C. (1984). Clasificación y tipología en Arqueología. El camino hacia la cuantificación. *Cuadernos de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Granada*, 9, 327-385. <https://doi.org/10.30827/cpag.v9i0.1240>.

Chavarro Tirado, D. A. (2018). Caracterización de la colección de cuentas líticas que se posee en La Universidad Del Magdalena a través del análisis de los posibles contextos sociales en las que estas fueron usadas. Universidad del Magdalena.

Choperena Tous, L. C. (2012). Excavaciones Arqueológicas En San Felipe; Un Cementerio Indígena En Los Palmitos (Sucre) Informe Final. Arq 2647.

De Perdomo, L. R. (1976). La Dispersión De La Cerámica “Mocasin”. *Revista Colombiana De Antropología*, 20, 498-505.

Díaz-Bravo Et Al. (2013). La Entrevista, Recurso Flexible Y Dinámico. Departamento De Investigación En Educación Médica, Facultad De Medicina, Universidad Nacional Autónoma De México, México D.F., México

Márquez-Prieto, E, L. (2023). Artesanos Y Circulación De Objetos En El Bajo Magdalena: La Industria De Concha Y El Intercambio Fluvial En El Norte De Colombia Entre Los Siglos Xii Y Xvi D.C. *Jangwa Pana* Vol. 22(2) | | E-Issn 2389-7872: [Https://Orcid.Org/0000-0003-1785-2480](https://orcid.org/0000-0003-1785-2480).(Foto Cerámica Zambrano)

Estévez, José. (1998). La Aplicación De Técnicas Analíticas De Laboratorio En La Arqueología Extremeña: El Caso De Los Materiales Cerámicos. Asociación Cultural Coloquios Históricos De Extremadura. Área De Arqueología, Dpto. De Historia, Facultad De Filosofía Y Letras, Uex

Echevarría Almeida, José. Glosario De Arqueología Y Temas Afines (Tomo I). 2011.

Falquina, Á. Marín, C. Rolland Calvo, J. (2006). Grupo Arqueológico Tierra De Nadie. Arqueología Y Práctica Política. Reflexión Y Acción En Un Mundo Cambiante. Arqueoweb - Revista Sobre Arqueología En Internet - Issn: 1139-9201.

Falchetti. A. M. (1994). La Tierra Del Oro Y El Cobre: Parentesco E Intercambio Entre Comunidades Orfebres Del Norte De Colombia Y Áreas Relacionadas. *Boletín Museo El Oro*, (34-35), 3-75. Recuperado A Partir De: <https://publicaciones.banrepcultural.org/index.php/bmo/article/view/6998>.

Feely, A. (2012). El Concepto De Estilo Tecnológico Cerámico Y Su Aplicación En Un Caso De Estudio: Los Grupos Formativos Del Oeste De Tinogasta (Catamarca). *Arqueología*, 18, 49-75.

Foladori, G. (1971). El Contacto Cultural. *Revista Mexicana De Sociología*, 33(3), 581-592. <https://doi.org/10.2307/3539233>.

Frigolé, J. & Del Mármol, C. (2008). Los Contextos En La Producción Del Patrimonio. En Pereiro, Xerardo, Prado, Santiago, Takenaka, Hiroko (Coords.) Patrimonios Culturales: Educación E Interpretación. Cruzando Límites Y Produciendo Alternativas. Ankulegi Antropologia Elkarte, Donostia, Pp. 187-203

Gaia Corporación. (2017). Programa De Arqueología Preventiva Ampliación Subestación De Energía Eléctrica El Copey. Informe Final. Interconexión Eléctrica S.A. Isa. Medellín.

Gaia Corporación. (2019). Prospección Arqueológica en: Interconexión Cuestecitas-Copey-Fundación 500/220 Mil Voltios Convocatoria Pública Upme 09-2016. Línea Copey-Cuestecitas Informe Final Tomo III.

García Arregoces, V. M. (2013). Valoración Del Material Arqueológico Del Río Ranchería Producto De Las "Investigaciones Arqueológicas En El Departamento Del Magdalena, Colombia-1946-1950.. Gerardo Reichel Dolmatoff Y Alicia Dussan.

García Rosselló, J. (2008). Etnoarqueología De La Producción Cerámica: Identidad Y Territorio En Los Valles Centrales De Chile.

Giraldo, S. (2020). Purpose, belief and political action in the Sierra Nevada de Santa Marta. *Sacred matter: Animacy and authority in the Americas*, 401-422.

Gómez García, A. N. (2005). Arqueología Colombiana: Alternativas Conceptuales Recientes Boletín De Antropología Universidad De Antioquia, Vol. 19, Núm. 36, Pp. 198-231 Universidad De Antioquia Medellín, Colombia.

González-Ruibal A. (2017). Artículo: Etnoarqueología, Arqueología Etnográfica Y Cultura Material, Complutum. Issn: 1131-6993 [Http://Dx.Doi.Org/10.5209/Cmpl.58430](http://dx.doi.org/10.5209/Cmpl.58430).

Guber, Rosana. (2001) La Etnografía, Método, Campo Y Reflexividad. (Enciclopedia Latinoamericana De Socio-Cultura Y Comunicación). Bogotá: Grupo Editorial Norma. Isbn 958-04-6154-6.

Guffroy, Jean. (2006). El Horizonte Corrugado: Correlaciones Estilísticas Y Culturales Bulletin De L'institut Français D'études Andines. Issn 0303-7495. 347-359.

Gutiérrez Montoya, N. (2023). Las Ciudades Olvidadas. Las Sociedades Originarias De La Sierra Nevada De Santa Marta: Ocupación Espacial Y Desarrollo Arquitectónico, Siglos X Al Xvi. 1st Ed., Editorial Unimagdalena, Jstor, [Http://Www.Jstor.Org/Stable/Jj.5590546](http://www.jstor.org/stable/jj.5590546). Accessed 24 Sept. 2024.

Guzmán Cermeño M. V. (2023) Caracterización de las urnas funerarias de la Colección de Arqueología de la Universidad del Magdalena: un aporte a la construcción de un catálogo digital. Universidad del Magdalena.

Ingeominas, Ecopetrolicp, Invenmar, (2008). Evolución Geohistórica De La Sierra Nevada De Santa Marta. Geomorfología De Zona Costera Y Piedemonte Occidental .194p, 5 Anexos. Evolución Geohistórica De La Sierra Nevada De Santa Marta Y Sus Cuencas Adyacentes. En: Institutos De Investigaciones Marinas O Costeras José Benito Vives De Andreís.

ISA-Iner (2008). Programa De Rescates Y Monitoreos Arqueológicos De La Línea De Interconexión Eléctrica A 500 Kv. Bolívar-El Copey-Ocaña-Primavera Y Obras Asociadas. Isa. Universidad De Antioquia, Medellín.

Jackson, D. Salazar, D. & Troncoso, A. (2008). Puentes Hacia El Pasado: Reflexiones Teóricas En Arqueología (Pp. 111-122). (Eds.). Grupo De Trabajo En Teoría Arqueológica.

Jaramillo, M. (2018). Planteamiento De Proyecto De Arqueología Preventiva, Interconexión Cuestecitas- Copey- Fundación 500/220 Mil Voltios De Isa.

Lanata, J. L. & Neff, H. (1999). Discutiendo Algunas Escalas De La Transmisión Cultural: Artefacto Y Espacio. *Revista Do Museu De Arqueologia E Etnologia. Suplemento*, , P. 47-56.

Langebaek Rueda, C. H. (2014). La Cronología De La Región Arqueológica Tairona Vista Desde Parare, Municipio De Ciénaga. *Boletín De Arqueología De La Fian*, 2(1), 83–101. Recuperado A Partir De <https://publicaciones.banrepcultural.org/index.php/fian/article/view/5274>.

Langebaek Rueda, C. H. Cuéllar, A. & Dever, A. (1998). Medio Ambiente Y Poblamiento En La Guajira: Investigaciones Arqueológicas En El Ranchería Medio. Colombia. Editor Ltda.

Langebaek, C. H., & Dever, A. (2000). *Arqueología en el Bajo Magdalena: un estudio de los primeros agricultores del Caribe colombiano* (No. 1). Instituto Colombiano de antropología e historia.

Lara Chapim, R. & Romero Picon, Yuri. (2004). Estudio De Impacto Ambiental Y Plan De Manejo Ambiental Proyecto Rio Rancheria. Distrito De Riego Ranchería Y Suministro De Agua A Distrito San Juan Del Cesar. Contrato N°. 0140/01 Cedido Por Inat A Incoder. Unión Temporal Guajira.

Legast, A. & Múnera, J. M. (1982). La Fauna Mítica Tairona. *Boletín Museo Del Oro*, (13), 1–18. Recuperado A Partir De: <https://publicaciones.banrepcultural.org/index.php/bmo/article/view/7273>

Londoño Díaz. W. (2022). Manual De Arqueología De Norte De Colombia. Santa Marta. Editorial Unimagdalena. Pp 338. Martínez Celis, D. (2019). Aproximación a los grabados rupestres de un abrigo en la Quebrada Perico del Municipio de Honda, Tolima (Colombia).

Márquez Prieto, L. E. (2023) Etnoarqueología de la ciénaga de Zapayán: El modo de subsistencia anfibio.

Meneses Pacheco, L. E. & Gordones Rojas, G. (2005). Planteamientos Arqueológicos Para La Comprensión De La Historia Aborigen De La Cuenca Del Lago De Maracaibo *Boletín Antropológico*, Vol. 23, Núm. 65, Septiembre-Diciembre, , Pp. 295-323 Universidad De Los Andes Mérida, Venezuela Disponible En: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=7120650>.

Molina Zapata, M. (2021). Propuesta de un Plan de Manejo Arqueológico para la recuperación espacial y apropiación social del Parque de los petroglifos localizado en el municipio de Itagüí (Antioquia-Colombia).

Morales Gutiérrez, V. (2024). Catálogo De Referencia De Las Tipologías Cerámicas Identificadas Para El Proyecto De Infraestructura Vial Ruta Del Sol Sector 3 Sitio Arqueológico El Tocón 2b, Ubicado En La Vertiente Suroriental De La Sierra Nevada De Santa Marta En El Departamento Del Cesar. Universidad De Caldas, Manizales. Trabajo De Grado Como Requisito Para Optar A Título De Antropóloga. Departamento De Antropología Y Sociología.

Mora, Santiago. (2007). El Pasado Como Problema Antropológico. *Revista Colombiana De Antropología*, , Vol. 43, P. 157-196.

Moscoso, J. (2013). Arqueología, Memoria Y Patrimonio: Un Caso De Transacción Patrimonial En El Sur De La Sierra Nevada De Santa. En: Boletín De Antropología. Universidad De Antioquia, Medellín, Vol. 28, N.º 46, Pp. 218-243.

Morón, A. (2004). Técnicas De Investigación En Investigación En Pedagogía Social. Fuentes De Documentación E Información. Pedagogía Social.

Normas, A. P. A. (2017). Normas Apa. *American Psychological Association*.

Ortiz, Fabio. (2013). Arqueología Y Guaquería En El Magdalena Grande. En: Informe Parcial Valoración Y Gestión De La Colección Arqueológica De La Universidad Del Magdalena. Santa Marta.

Ordóñez Hurtado, H. (2014). Arqueología de San Agustín. Exploraciones en la confluencia de los ríos Naranjos y Granadillos. *Boletín De Arqueología De La Fian*, 8(1), 47–69. Recuperado a partir de <https://publicaciones.banrepcultural.org/index.php/fian/article/view/5441>

Oyuela Caicedo, A. (1987) "Dos Sitios Arqueológicos Con Desgrasante De Fibra Vegetal En La Serranía De San Jacinto (Departamento De Bolívar)". Boletín De Arqueología. Fundación De Investigaciones Arqueo Lógicas Nacionales, Banco De La República. Bogotá, Año 1, No. 1,.

Orton, Clive., Tyers, Paul, & Alan Vince. (1997). La Cerámica En Arqueología. Crítica Barcelona. Capítulo 2, El Potencial De La Cerámica Como Evidencia Arqueológica.

Plazas De Nieto, C. (1987). Forma Y Función En El Oro Tairona. *Boletín Museo Del Oro*, (19), 25–33. Recuperado A Partir De: <https://Publicaciones.Banrepcultural.Org/Index.Php/Bmo/Article/View/7194>.

Pérez Serrano, G. (2001). *Elaboración De Proyectos Sociales. Casos Practicos-Modelos De Investigación Cualitativa En Educación Social Y Animación Socio-Cultural*.

Ramírez. Á. (2006). El Concepto De Estilo En Arqueología: Análisis Estilístico De Figurinas Antropomorfas Tumaco-La Tolita, Un Estudio De Caso. Museo Arqueológico Casa Del Marqués De San Jorge. *Inversa*, 2, 62-162.

Real Academia Española: *Diccionario de la lengua española*, 23.^a ed., [versión 23.7 en línea]. <<https://dle.rae.es>> [Fecha de la consulta 25 septiembre 2024]

Reichel-Dolmatoff, G., Dussan, A. (1952). Investigaciones Arqueológicas En El Departamento Del Magdalena: Parte I: Río Ranchería, Parte II: Río César. Bogotá: Boletín De Arqueología, III (1-6).

Reichel-Dolmatoff. G & Dussan, A. (1991). *Arqueología Del Bajo Magdalena*. Biblioteca Banco Popular. Bogotá/Arq.

Reichel-Dolmatoff, G. (1997). *Arqueología De Colombia: Un Texto Introductorio*.

Rey Sinning, E. (2009). Resistencia Chimila: Ni Aniquilados, Ni Vencidos. *Revista Palabra Palabra Que Obra*, 10(10), 73–89. <https://doi.org/10.32997/2346-2884-Vol.10-Num.10-2009-135>.

Rosales Reina, C. (2005). La Alfarería En Los Indígenas De La Cuenca Del Lago De Maracaibo: Vínculo Entre Pasado Y Presente *Revista De Artes Y Humanidades Única*, Vol. 6, Núm. 13, Mayo-Agosto, , Pp. 131-148 Universidad Católica Cecilio Acosta Maracaibo, Venezuela.

Rodríguez, Cuenca. J. V. Cifuentes, A & Aldana, S. F. (2010). Espacios Rituales Y Cotidianos En El Alto Rio Ranchería, La Guajira, Colombia. *Arqueología Del Sureste De La Sierra Nevada De Santa Marta*. Bogotá.

Rodríguez Cuenca. J. V. (2018). Las Tierras Negras En La Mitología Y Arqueología De La Vertiente Sureste De La Sierra Nevada De Santa Marta, La Guajira *Revista Colombiana De Antropología*, Vol. 54, Núm, 1. Pp. 253-275 Instituto Colombiano De Antropología E Historia - Icanh Doi: <https://doi.org/10.22380/2539472x.390>.

Rodríguez Cuenca, J. V., Blanco, S., & Botero Zuluaga, P. J. (2005). *Comunidad prehispánica de El Cerrito, Valle del Cauca: Medio ambiente, prácticas funerarias y condiciones de vida*. Universidad Nacional de Colombia.

Rodríguez Ramírez, C. (1988) *Cacicazgos Precolombinos Y Fronteras Etnicas: El Caso De La Tradición Malambo Y Los Chimilas Del Bajo Rio Magdalena*. Informe

Final Linea De Transmisión Sabanalarga-Fundacion Programa De Rescate Arqueológico Y Monitoreo. Colombia Siglo Xxi-Consultoria Socioambiental Ltda.

Rubín de Rubin, J.C. Da Silva, R.T. Barberi, M. (2018) El poblamiento temprano en América. Serie: Prehistoria en América 320. Consideraciones Al Respecto Del Contexto Arqueológico: Serranópolis, Goiás (Brasil).

Runcio. M. A. (2007). El Estilo En Arqueología: Diferentes Enfoques Y Perspectivas. *Espacios De Crítica Y Producción*. 36, 18-28

Runcio, M. A. (2015). Estilo Y Decoración: Metodología Para El Relevamiento De Vasijas Cerámicas De La Quebrada De Humahuaca (Provincia De Jujuy Argentina) Arqueología Y Sociedad. N° 30,: 239-255. Issn: 0254-8062.

Sáenz Samper, J. (2001). Las Águilas Doradas: Más Allá De Las Fronteras Y Del Tiempo. El Motivo De Las Aves Con Alas Desplegadas En La Orfebrería Tairona. *Boletín Museo Del Oro*, (48), 38–65. Recuperado A Partir De: <https://publicaciones.banrepcultural.org/index.php/bmo/article/view/4859>.

Samaniego, E. N. 2023. Arqueología y Prehistoria del Interior Peninsular.

Sánchez, R. M. (2000). La arqueología: antecedentes, evolución y futuro. *Farua: revista del Centro Virgiano de Estudios Históricos*, (3), 35-45.

Sanoja, M. & Vargas, L. (2003). "La Región Geohistórica Del Noroeste De Venezuela Y El Poblamiento Antiguo De La Cuenca Del Lago De Maracaibo". En: *Boletín De Antropología Universidad De Antioquia, Medellín, Volumen 17 No. 34*, Pp. 185-208 Texto Recibido: 03/04/2003; Aprobación Final: 15/07/2003.

Soto Rodríguez. L. M. (2020). Organización De La Producción Cerámica Prehispánica En La Micro Cuenca El Congo, Municipio De Ciénaga, Santa Marta. Universidad Externado De Colombia.

Scaro, A., & Calomino, E. A. (2019). Alfarería e identidad. Modos de hacer de la cerámica arqueológica de un sector de la Quebrada de Humahuaca.

Toro Flórez. A. (2021). Análisis De Cerámica Arqueológica Del Sitio La Pochola (Santa Rosa De Cabal)

Uribe Tobón, C. A. (1977). "La Rebelión Chimila En La Provincia De Santa Marta, Nuevo Reino De Granada, Durante El Siglo Xviii". *Estudios Andinos* 7:13 113-165.

Uribe Tobón, C. A. (1987). "Chimila". En *Introducción A La Colombia Amerindia*. Bogotá: Instituto Colombiano De Antropología, 51-62

Vargas Díaz, G. (2020). Análisis De Artefactos Aerófonos Prehispánicos: Colección Del Laboratorio De Arqueología De La Universidad Del Magdalena.

Villalba Sevilla, Juan Francisco. (2019). "Estudio Comparativo De La Cerámica Corrugada Derivada De Contextos Domésticos, Funerarios Y Rituales En El Valle Del Quimi, Suroriente Ecuatoriano. Villalba Sevilla, F. (2019). Estudio Comparativo De La Cerámica Corrugada Derivada De Contextos Domésticos, Funerarios Y Rituales En El Valle Del Quimi, Suroriente Ecuatoriano

Villalba Sevilla, F. (2019). Estudio Comparativo De La Cerámica Corrugada Derivada De Contextos Domésticos, Funerarios Y Rituales En El Valle Del Quimi, Suroriente Ecuatoriano

Vizcaíno, Antonio. (2015). Arqueología Publica. Dilemas, Reflexiones Y Posibilidades De Una Investigación Arqueológica Que Se Pretende Socialmente Comprometida. Revista Digital De Arqueología Profesional La Linde. Pp. 193-2014-

Wagner. Erika. Arqueología Andina Venezolana: En Revista Colombiana De Antropología 13: 229-237. (1967).